

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Die sonderpädagogische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern des Förderschwerpunktes „Emotionale und Soziale Entwicklung“

- Ein Vergleich ausgewählter Institutionen in Hamburg und im Kanton Zürich

Eingereicht von: Angelina de Sluca

Begleitung: Margaretha Florin

Datum: 30. Juni 2020

Abstract

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf «Emotionale und Soziale Entwicklung» fallen häufig durch ihr abweichendes Verhalten in Form von externalisierenden und/oder internalisierenden Verhaltensweisen auf. Sonderpädagogische Institutionen in Deutschland und der Schweiz haben sich auf diesen Förderschwerpunkt spezialisiert und möchten den damit verbundenen Schwierigkeiten Rechnung tragen.

Die vorliegende qualitative Arbeit stellt sich die Frage, inwiefern Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei der sonderpädagogischen Arbeit an sonderschulischen Institutionen mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern zwischen Deutschland und der Schweiz bestehen. Hierfür wurden insgesamt sechs Interviews mit Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen im Bundesstaat Hamburg und im Kanton Zürich geführt. Das Klären gesamtschulischer Konzepte, individueller Handlungsoptionen und Grundhaltungen der Lehrpersonen stehen dabei im Zentrum.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema	1
1.2 Hinführung zur Fragestellung und Begründung der Themenwahl.....	2
1.3 Fragestellung	3
1.4 Aufbau der Arbeit.....	4
2 Theoretischer Hintergrund.....	5
2.1 Herausforderndes Verhalten.....	5
2.1.1 Zum Begriff Verhaltensauffälligkeit und Einordnung in den Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“	5
2.1.2 Klassifikation von Verhaltensstörungen.....	7
2.2 Allgemeine Konzeptionen der Pädagogik bei Verhaltensstörungen.....	8
2.2.1 Psychodynamische Konzeptionen.....	8
2.2.2 Lerntheoretische Konzeptionen	9
2.2.3 Ökologische Konzeptionen/Systemtheorien.....	9
2.2.4 Das Konzept: Neue Autorität.....	9
2.3 Handlungsmodelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen.....	10
2.3.1 Allgemeines zur Pädagogik bei Verhaltensstörungen	10
2.3.2 Früh einsetzende präventive Handlungsmodelle.....	11
2.3.3 Hochwertige Klassenführung	13
2.3.4 Der Einfluss der Einstellung der Lehrperson	16
2.3.5. Bindungsgeleitete Interventionen und Beziehungsarbeit.....	16
2.4 Sonderpädagogische Schulstrukturen.....	17
2.4.1 Sonderpädagogische Schulstrukturen in Hamburg.....	18
2.4.2 Sonderpädagogische Schulstrukturen in Zürich.....	20
3 Forschungsmethodik	22
3.1 Qualitative Forschung.....	22
3.1.1 Wahl der Methode	22
3.1.2 Teilstrukturiertes Interview.....	22
3.1.3 Stichprobe	24
3.1.4 Interviewleitfaden	24
3.1.5 Pre-Test	25
3.1.6 Durchführung	25
3.1.7 Dokumentation/Postskriptum.....	26
3.2 Auswertungsverfahren.....	26
3.2.1 Transkription	26

3.2.2 Inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	27
3.2.3 Auswertung	29
4 Darstellung der Ergebnisse.....	30
4.1 Kategorienübersicht	30
4.2 Konzepte.....	32
4.2.1 Haltung der Schule/Neue Autorität.....	33
4.2.2 Netzwerk/Weiterbildungen.....	33
4.2.3 Sonstiges.....	35
4.3 Umgang und Handlungsweisen.....	36
4.3.1 Präventiv.....	36
4.3.2 Interventionen.....	37
4.3.3 Beziehungsarbeit.....	39
4.3.4 Ausgleich zur Arbeit.....	39
4.4 Herausforderungen	40
4.4.1 Verhalten/Familienverhältnisse/Mangel an Ressourcen	40
4.4.2 Sonstige Anforderungen.....	41
4.5 Abgrenzung sonderschulische Institution/Regelschule	41
4.5.1 Aussagen über die Schülerinnen und Schüler an den Schulen	42
4.5.2 Schulische Abgrenzung.....	43
4.6 Zusammenarbeit/Reflexion.....	44
4.6.1 Allgemein.....	44
4.6.2 Schulintern/Schulextern.....	44
4.6.3 Erziehungsberechtigte.....	46
4.7 Reintegration.....	47
4.7.1 Ziele/Erwartungen.....	47
4.7.2 Grenzen/Erschwernisse.....	48
4.7.3 Beurteilung hinsichtlich des Erfolgs der Reintegration	48
4.8 Grundhaltung der Lehrpersonen.....	49
4.8.1 Allgemein.....	49
4.8.2 Positive Äusserungen	51
4.8.3 Beweggründe der Berufswahl SHP	52
5 Interpretation und Diskussion	54
5.1 Bereich Konzepte.....	54
5.2 Bereich Handlungsoptionen der Lehrpersonen	57
5.3 Bereich Grundhaltung und Einstellung	61
5.4 Beantwortung der Fragestellung.....	62

5.4.1 Beantwortung der Unterfragen.....	62
5.4.2 Beantwortung der Fragestellung.....	63
5.5 Reflexion des methodischen Vorgehens und der Ergebnisse	65
5.5.1 Interviews	65
5.5.2 Inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse	66
5.5.3 Fazit	67
6 Fazit und Ausblick.....	68
7 Literaturverzeichnis	70
8 Tabellenverzeichnis	74
9 Abbildungsverzeichnis.....	74

Glossar

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrative Förderung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrative Förderung in der Verantwortung der Sonderschule
LP	Lehrperson
Pos.	Absatznummer der Interviewtranskripte
ReBBZ	Regionale Bildungs- und Beratungszentren
SHP	Schulische Heilpädagogik/ Schulische Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen
SuS	Schülerinnen und Schüler

1 Einleitung

Im folgenden Kapitel wird der persönliche Bezug zum Thema hergestellt und die heilpädagogische Relevanz aufgezeigt. Diverse Vorüberlegungen werden genannt und enden in der Formulierung der Hauptfragestellung und der entsprechenden Unterfragen.

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Seit mittlerweile drei Jahren arbeite ich als Schulische Heilpädagogin an einer Regelschule im Kanton Zürich und habe diverse Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Integrativen Förderung betreut, gefördert und unterrichtet. Zu diesem Klientel gehörten unter anderem Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, welche aggressives Verhalten, Impulsivität, Hyperaktivität, Depressivität oder andere Verhaltensweisen zeigten. In der neuen Rolle als Schulische Heilpädagogin, nachdem ich zuvor als Klassenlehrerin arbeitete, forderte mich diese Arbeit einerseits sehr, aber weckte auch andererseits grosses Interesse und Neugierde für die Arbeit mit diesen Kindern. Im Rahmen meines Masterstudiums an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich absolvierte ich, im Zeitraum von 2018 bis 2019, zwei Auslandssemester an der Universität Hamburg in Deutschland und hatte somit meine ersten Berührungspunkte mit dem dortigen Schulsystem. Während dieser studienintensiven Zeit hatte ich die Möglichkeit vertiefende Seminare zum Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“ zu absolvieren und konnte so meine Kenntnisse in diesen Bereichen erweitern und einen vertieften Einblick in die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern, auch auf theoretischer Ebene, gewinnen. Innerhalb der Seminare besuchten wir verschiedene Schulen, welche sich auf diese Arbeit spezialisiert haben und separative Angebote für die Schülerschaft anbieten konnten. Während der beiden Semester lernte ich das Hamburger Schulsystem und die Arbeit im sonderpädagogischen Bereich sehr gut kennen und entwickelte ein wachsendes Interesse am Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“, welchen man innerhalb des Sonderpädagogikstudiums in Hamburg wählen und studieren kann.

Mit der Zeit stellte ich schliesslich fest, dass die Lehramtsausbildung im Bereich Sonderpädagogik und die Schulsysteme der Schweiz und Deutschland viel unterschiedlicher sind, als ich erwartet hatte. Gleichzeitig sah ich aber auch Gemeinsamkeiten. Es stellte sich mir die Frage, inwiefern diese Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten, einen Einfluss auf die Lehrpersonen und ihre Arbeit haben. Diese Gedanken trugen schliesslich massgeblich zur Entwicklung der Fragestellung bei. Im folgenden Unterkapitel werden weitere

Vorüberlegungen und die heilpädagogische Relevanz des Themas aufgegriffen und münden schliesslich in der Fragestellung, welche im darauffolgenden Unterkapitel definiert wird.

1.2 Hinführung zur Fragestellung und Begründung der Themenwahl

Kinder- und Jugendliche, welche Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“ haben, kennzeichnen sich vermehrt durch normabweichendes Verhalten. Viele dieser Verhaltensweisen sind mit beruflichen Herausforderungen im Bildungsbereich verknüpft. Bedingungen für herausforderndes Verhalten sind beispielsweise:

- Das Verhalten löst starke Irritationen (Ablehnung, Betroffenheit, Angst, Unsicherheit) bei Betroffenen aus
- Das Verhalten äussert sich gegen andere Personen oder Dinge, gegen die Person selbst oder in Form von Verweigerung
- Die Art, Intensität und Dauer der Verhaltensweisen wird von Beteiligten als enorme Abweichung gegenüber kulturellen Verhaltensnormen wahrgenommen
- Die Verhaltensweisen sind situationsspezifisch und in Hinblick auf soziale Problemlagen zu betrachten
- Das Verhalten führt zu einer Gefährdung/Schädigung der physischen oder psychischen Gesundheit beteiligter Personen oder beeinträchtigen institutionelle Funktionen (beispielsweise das Lernen in der Schule)

(vgl. Emerson & Einfeld, 2011, S. 3–5; vgl. Störmer, 2014, S. 275–261).

Aus der obigen Auflistung lässt sich erschliessen, dass insbesondere für Lehrpersonen herausforderndes Verhalten mit immensen Belastungsfaktoren verknüpft ist. Umso wichtiger erscheint es, auf welche Weise Lehrpersonen diesen Herausforderungen begegnen. Neben integrativen Settings in Regelschulen, gibt es sonderschulische Einrichtungen, welche sich auf diesen Förderschwerpunkt spezialisiert haben:

Die Einrichtung von besonderen Schulen für Schüler mit Verhaltensstörungen, die in manchen Bundesländern Schulen zur Erziehungshilfe, Schulen für Verhaltensgestörte oder Schulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (...) heißen, kann man als eine Maßnahme verstehen, um durch Spezialisierung der pädagogischen Berufe und Institutionen die gestörten Unterrichtssituationen zu beantworten. (Hillenbrand, 2011, S. 21)

Daraus ist zu entnehmen, dass spezialisierte pädagogische Berufe, wie Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen¹ in den oben beschriebenen Einrichtungen vorwiegend mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern arbeiten. Unter der Prämisse hoher Arbeitsbelastungen und eines starken Anspruchs an die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen scheint es von allgemeinem Interesse, inwiefern die Lehrpersonen dieser sonderpädagogischen Arbeit an spezialisierten Einrichtungen begegnen.

Sowohl in Deutschland, als auch in der Schweiz, bieten die Schulsysteme eine entsprechende sonderpädagogische Schullandschaft, welche diese Einrichtungen inkludiert. Beide Länder sind durch eine föderalistisch bestimmte Bildungslandschaft geprägt, welche oftmals durch eigene Bestimmungen und Reglements gekennzeichnet ist und auch die Ausbildungsformen der Lehramtsausbildungen mitbeeinflusst. Aus eigenen Erfahrungen und aus Berichten anderer Personengruppen kristallisierte sich die Annahme heraus, dass durch föderalistische, auf sich selbst bezogene, Systeme, nur wenig Raum für ein „Voneinander Lernen“ gelassen wird und auch hinsichtlich Bildung die einzelnen Systeme nur wenig kooperative Merkmale aufweisen. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob und welche Unterschiede zwischen praktizierenden Lehrpersonen im sonderpädagogischen Bereich festgestellt werden können, beziehungsweise welche Gemeinsamkeiten, trotz der systemischen Unterschiede, erkennbar sind. Im Hinblick auf die oben dargelegte Ausgangslage und der Grundüberlegung, ob und inwiefern Gemeinsamkeiten und Unterschiede der sonderpädagogischen Arbeit in den jeweiligen Ländern ersichtlich sind, entwickelte sich schliesslich die Fragestellung, welche im folgenden Unterkapitel definiert wird.

1.3 Fragestellung

Aus den obigen Überlegungen ist die folgende Fragestellung entstanden:

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind bei der sonderpädagogischen Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in ausgewählten sonderschulischen Einrichtungen des Förderschwerpunktes "Emotionale und Soziale Entwicklung" im Kanton Zürich und Bundesland Hamburg erkennbar?

Folgende Unterfragen dienen der Beantwortung der Fragestellung:

¹ Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen sind in dieser Arbeit als Synonym für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu verstehen

- **Welche Grundhaltung nehmen die befragten Lehrpersonen in Bezug auf die Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern ein?**

- **Nach welchen Konzepten arbeiten die befragten sonderschulischen Einrichtungen?**

- **Welche Handlungsoptionen nennen die befragten Lehrpersonen?**

- **Wie beurteilen die befragten Lehrpersonen ihre Arbeit im Hinblick auf die Reintegration der Schülerinnen und Schüler?**

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Hauptkapitel und orientiert sich dabei an empfohlenen Richtlinien zum Aufbau qualitativer empirischer Arbeiten. Nachdem im ersten Kapitel der persönliche Bezug zum Thema hergestellt wurde und die Hinführung zur Fragestellung die heilpädagogische Relevanz des Themas aufgezeigt hat, mündeten diese Ausführungen in der Formulierung der Hauptfragestellung mit den entsprechenden Unterfragen. Im Anschluss daran folgt im zweiten Kapitel der theoretische Bezugsrahmen, in welchem wichtige Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit „Verhaltensstörungen“ definiert und geklärt werden. Weiterhin werden allgemeine Konzeptionen der Pädagogik bei Verhaltensstörungen betrachtet mit dem Ziel einen Überblick zu verschaffen. Es folgen ausgewählte Handlungsmodelle, welche sich in der Praxis bewährt haben. Am Schluss des Kapitels werden die sonderpädagogischen Schulstrukturen in Hamburg und Kanton Zürich beleuchtet, um einen Einblick in die verschiedenen Systeme zu gewähren. Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung, wird im dritten Kapitel das Forschungsdesign präsentiert und begründet. Die Datenerhebung und entsprechenden Analyseverfahren werden geklärt. Im vierten Kapitel folgen die Forschungsergebnisse. Die Auswertung bezieht sich dabei auf die im Forschungsprozess entstandenen sieben Hauptkategorien. Dem darauffolgenden fünften Kapitel ist die Interpretation der Ergebnisse zu entnehmen. Innerhalb dessen wird auch die Fragestellung beantwortet und das Forschungsvorgehen reflektiert. Schliesslich wird im sechsten Kapitel das Resümee aus der Forschung gezogen. Am Schluss folgt der Ausblick.

2 Theoretischer Hintergrund

Im folgenden Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen für die Masterarbeit gesetzt. Es werden die für die Arbeit relevanten Begriffe „Verhaltensauffälligkeit“, beziehungsweise „Verhaltensstörung“ geklärt und fachlich eingeordnet. Daraufhin werden verschiedene Konzeptionen der Pädagogik bei Verhaltensstörungen porträtiert. Im Anschluss daran werden mögliche Handlungsmodelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen beschrieben und erläutert. Im Zuge dessen werden präventive und intervenierende Massnahmen sichtbar. Am Schluss folgt eine Gesamtübersicht der sonderpädagogischen Schulstrukturen von Hamburg und dem Kanton Zürich, in welcher die wichtigsten Merkmale skizziert werden.

2.1 Herausforderndes Verhalten

In den folgenden Unterkapiteln werden wichtige Begriffe bezüglich herausfordernder Verhaltensweisen geklärt und definiert. Darauf folgt ein Klassifikationsschema, welches verschiedene Formen herausfordernden Verhaltens porträtiert.

2.1.1 Zum Begriff Verhaltensauffälligkeit und Einordnung in den Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“

Zuschreibungen wie Verhaltensstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten sind in den verschiedensten Bereichen anzutreffen. In familiären Situationen, in der Schule oder der Betreuung wird das Verhalten, also die Art und Weise der Interaktion, Kommunikation und Kooperation mit der Umwelt, von Kindern als „auffällig“, „unmöglich“ oder „aus dem Rahmen fallend“ beschrieben. Das Gemeinsame hinter diesen Aussagen ist, dass das Verhalten dabei nicht den allgemeinen Erwartungen entspricht und nicht eingeschätzt werden kann (vgl. Herm, 2003, S. 48–49).

Roland Stein (2011) nennt einige Beispiele, welche dieses Phänomen veranschaulichen sollen. Dabei werden einzelne Schülerinnen und Schüler beschrieben, die als „verhaltensauffällig“ betitelt werden. Die Kinder aus den Beispielen fallen auf durch aggressives Verhalten (physische Gewalt, wie beispielsweise das Schlagen von anderen Kindern/Lehrpersonen oder die Drohung dessen), impulsive Verhaltensweisen (heftige Gefühlsregungen in unbekanntem Situationen, mangelnde Selbstkontrolle) oder Ängstlichkeit/soziale Unsicherheit (Isolation, Vereinsamung, starke Zurückhaltung im Klassenverband, depressive Stimmungen). Weiter nennt er Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen, autistische Erscheinungsweisen, autoaggressive Handlungen und Essstörungen als Verhaltensweisen, welche oftmals in dem Zusammenhang genannt werden (vgl. 2011, S. 4–6).

Clemens Hillebrand (2008a) weist darauf hin, dass es diverse Diskussionen zur Begriffsbestimmung der Pädagogik bei Verhaltensstörungen gibt. So ist überhaupt fraglich, ob der Begriff „Verhaltensstörung“ ein angemessenes Objekt zur Begriffsbestimmung einer wissenschaftlichen Teildisziplin geeignet ist. Er verweist dabei auf eine Vielzahl an verwendeten Begriffen, welche in der aktuellen Literatur vorzufinden sind. Neben dem Begriff der „Verhaltensstörung“ lassen sich auch Bezeichnungen wie Erziehungsschwierigkeiten, emotionale Störungen, Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsauffälligkeiten und andere Begrifflichkeiten finden. Im schulischen Kontext wird dabei vor allem auf die Bezeichnung des „Förderschwerpunktes emotionale und soziale Entwicklung“ zurückgegriffen (vgl. Hillenbrand, 2008a, S. 7–8).

Trotz der Existenz verschiedener Ausdrücke, besteht heutzutage weitgehend die Einigkeit eine Begriffsdefinition zu verwenden, die nicht mit einer Wertung der einzelnen Person einhergeht, sondern sich auf die Probleme, welche sich im Verhalten ausdrücken können, bezieht. Als Beispiel dient dabei die Bezeichnung „Kinder *mit Verhaltensstörungen*“, bei der die Distanz zwischen Person und Verhalten sichtbar wird (vgl. Hillenbrand, 2008b, S. 29).

Eine in der Literatur häufig zitierte Definition, welche wichtige Elemente beinhaltet, findet sich bei Myschker (2009). Er bezieht sich bei seiner Definition auf eine pädagogische Dimension, welche auch in dieser Arbeit vorrangig ist. So meint „Verhaltensstörung“ laut ihm:

(...) ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker, 2009, S. 49)

Die oben genannte Definition enthält dabei viele verschiedene Aspekte zum Begriff der „Verhaltensstörung“. So sind Verhaltensstörungen sichtbar, sobald Erwartungsnormen, welche von der Kultur und Zeit geprägt sind, nicht mehr erfüllt werden und das Verhalten entsprechend dieser Erwartungen abweicht. Weiterhin wird Bezug zu möglichen Ursachen der Verhaltensstörung genommen, die organisch und/oder durch Umwelteinflüsse bedingt sein können. Zudem werden die Auswirkungen genannt, welche in den Bereichen der Arbeits- und Lernfähigkeit, allgemeinen Entwicklung und in der Interaktion mit der Umwelt auftreten können. Hervorzuheben ist zudem die pädagogische Dimension, in welcher explizit der Förderbedarf der Zielgruppe erwähnt wird und pädagogische und therapeutische Hilfen für die Überwindung notwendig sind.

In der vorliegenden Arbeit werden Begrifflichkeiten wie „Verhaltensstörung“ „herausforderndes Verhalten“ oder „Verhaltensauffälligkeiten“ in Bezug auf Myschkers Definition verwendet. Schülerinnen und Schüler, welche dem Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“ zuzuordnen sind, zählen in diese Gruppe hinein, wie Hillenbrands (2008a) Ausführungen oben darlegen.

2.1.2 Klassifikation von Verhaltensstörungen

Die folgende Tabelle von Myschker veranschaulicht eine mögliche Klassifikation des Verhaltens von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (vgl. Myschker, 2009, S. 55).

Tabelle 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (vgl. Myschker, 2009, S.55)

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmten Verhalten	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
<i>3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten</i>	<i>Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen</i>
<i>4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten</i>	<i>Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen</i>

Der Autor unterscheidet dabei, unter Berücksichtigung empirischer Forschungen, zwei gegensätzliche Gruppen. Die erste Gruppe zeigt Symptome, die sich nach aussen, also gegen die Umwelt, richten (externalisierend). Die Symptomatik wird dabei, wie in der Tabelle ersichtlich, mit Verhaltensweisen wie Aggression, Wutanfälle, Konzentrationsmangel oder Hyperaktivität beschrieben. Kinder, welche dieser Gruppe zuzuordnen sind, fallen in Institutionen, wie beispielsweise Schulen, besonders auf. Die zweite Gruppe zeichnet sich

durch internalisierende Symptome aus, die häufig weniger auffällig sind. Dazu zählen Ängstlichkeit, Gehemmtheit und Empfindlichkeit. Die beiden weiteren Gruppen (Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten und sozialisiert-delinquentem Verhalten) sind weniger gut belegt.

2.2 Allgemeine Konzeptionen der Pädagogik bei Verhaltensstörungen

Es gibt eine Vielzahl an Konzeptionen innerhalb der Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Folgend werden drei Konzeptionen (psychodynamisch, lerntheoretisch, systemisch), welche Hillenbrand (2008b) als bedeutsam erachtet, skizziert. Auch Willmann (2008) weist darauf hin, dass diverse Handlungsmodelle, diesen drei Konzeptionen entspringen. Gleichzeitig betont er, dass sich diese Konzeptionen nicht nur auf die Pädagogik bei Verhaltensstörungen reduzieren lassen, sondern Teil einer allgemeinen Didaktik sind. Da die sonderpädagogische Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern so vielfältig ist, ist es problematisch eine spezifische Didaktik bei Verhaltensauffälligkeiten zu benennen (vgl. Willmann, 2008, S. 694).

Im Anschluss daran wird eine spezielle Konzeption, das Konzept der „Neuen Autorität“ nach Haim Omer, erläutert.

2.2.1 Psychodynamische Konzeptionen

Psychodynamische Konzeptionen verstehen Verhaltensstörungen als einen emotionalen Konflikt. Um diesen Konflikt zu verstehen, werden Prinzipien, wie die Befriedigung der Grundbedürfnisse, die Beachtung tiefenpsychologischer Prozesse, Emotionen, Beziehungen und kindliche Verhaltensentwicklungen analysiert, um ein tiefergehendes Verständnis für die Konfliktlage zu entwickeln. Diese Prinzipien fließen schliesslich in das praktische Handeln und die Erziehung mit ein. Der Unterricht muss so gestaltet werden, dass Probleme der Schülerinnen und Schüler aufgegriffen werden und aktiv bei der Suche nach der Lösung des Konflikts geholfen wird (vgl. Hillenbrand, 2008b, S. 78). Eine grosse Bedeutung der psychodynamischen Konzeptionen hat das Prinzip der Ich-Unterstützung von Fritz Redl, welches Hillenbrand (2008b) explizit nennt. Bei diesem Prinzip geht es darum das „Ich“ durch angemessene Möglichkeiten der Triebbefriedigung zu stärken, damit Triebaufstauungen, welche das „Ich“ schwächen, vermieden werden können. Eine positive Beziehung, zwischen Erziehenden und Kind, fördert zusätzlich die Stärkung des „Ich“ (vgl. Hillenbrand, 2008b, S. 78–82).

2.2.2 Lerntheoretische Konzeptionen

Gegenstand der Forschung der lerntheoretischen Konzeptionen ist das von aussen beobachtbare Verhalten. Die Theorie geht davon aus, dass jegliches Verhalten (auch Verhaltensstörungen) durch Lernprozesse erworben wurde. Verhalten ist also erlernt und kann durch neue Lernprozesse verändert werden, womit auch die Möglichkeit besteht problematische Verhaltensweisen zu ändern und abzubauen. Eine der bekanntesten Handlungsmodelle ist dabei die Verhaltensmodifikation, welche auf verschiedenen Lerntheorien, wie der klassischen und operanten Konditionierung, sowie dem Lernen am Modell fussen. Allen gemein ist das Ziel erwünschtes Verhalten zu stärken und unerwünschtes Verhalten zu schwächen (vgl. Hillenbrand, 2008b, S. 87–94).

2.2.3 Ökologische Konzeptionen/Systemtheorien

Im Mittelpunkt derzeitiger Diskussionen der Pädagogik bei Verhaltensstörungen stehen die Systemtheorien, beziehungsweise ökologische Theorien. Das System kann dabei die Familie, aber auch die Schulklasse sein. Um Verhaltensstörungen zu verstehen, wird das Kind innerhalb seines Systems betrachtet und Verhaltensweisen als ein im Kontext eingebettetes Phänomen betrachtet. Dabei werden auch andere wissenschaftliche Bereiche aus der Biologie, Soziologie und Kybernetik aufgegriffen. Es zeigte sich, dass linear-kausales Denken keine ausreichenden Erkenntnisse liefert und übergeordnete Zusammenhänge (Systeme) hier nicht berücksichtigt werden. Zirkuläres Denken in Kreisläufen und Netzen zeichnet dabei die Systemtheorien aus. Es wird nicht ein einzelnes Objekt betrachtet, sondern das ganze System, welches aus verschiedenen miteinander vernetzten Elementen besteht. In Bezug auf Verhaltensstörungen sind diese, laut Systemtheoretikern, einer fehlenden Balance des Systems geschuldet (vgl. Hillenbrand, 2008b, S. 99–104).

2.2.4 Das Konzept: Neue Autorität

Die „Neue Autorität“ ist ein von Haim Omer entwickeltes Konzept, welches den Autoritätsbegriff neu definieren möchte. Das Konzept orientiert sich dabei zwischen autoritären und antiautoritären Erziehungsphilosophien und versucht damit die Mitte beider Führungsstile zu finden. Die Beziehungsarbeit bildet dabei die Basis. Folgende Elemente sind essentiell:

- Präsenz: Physische und mentale Präsenz, die Sorge- und Aufsichtspflicht wird wahrgenommen.
- Widerstand: Krisensituationen wird entschlossen und beharrlich entgegengetreten

- Selbstkontrolle: Die Erziehungspersonen haben Kontrolle über sich selbst und sind sich bewusst, dass nur die eigenen Gefühle, Gedanken und Reaktionen steuerbar sind
- Aufschieben und Deeskalation: Geplante und überlegte Interventionen „Das Eisen schmieden, wenn es kalt ist“
- Beharrlichkeit: Unüberlegte oder emotionale Sofortreaktionen werden verhindert, indem sich Zeit für ungelöste Situationen genommen wird; Schritte werden geplant und Hilfe wird eingeholt
- Vernetzung: Die Zusammenarbeit mit dem Schulteam und den Eltern pflegen
- Öffentlichkeit: Transparenz bei der gemeinsamen Haltung und Kooperation unter den Teammitgliedern
- Wiedergutmachung: Die Krise wird als Lernerfahrung betrachtet. Kinder sollten die Möglichkeit erhalten eine „Wiedergutmachung“ zu leisten; im Anschluss daran ist der Fall abgeschlossen

(vgl. Omer & Haller, 2019, S. 22–35).

2.3 Handlungsmodelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen

In den folgenden Unterkategorien werden verschiedene Handlungsmodelle der Pädagogik bei Verhaltensstörungen vorgestellt. Es soll damit ein Überblick über die schulischen Möglichkeiten geschaffen werden, inwiefern Verhaltensauffälligkeiten in der Schule begegnet werden kann. Die Bandbreite an Möglichkeiten und Handlungsweisen ist dabei gross, weshalb die in dieser Arbeit präsentierten Massnahmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen können. Für die Arbeit relevante Präventionen und Interventionen werden vorgestellt und erläutert.

2.3.1 Allgemeines zur Pädagogik bei Verhaltensstörungen

Der Begriff „Pädagogik bei Verhaltensstörungen“ ist kritisch zu betrachten. Hillenbrand (2011) weist auf die Problematik einer „eigenständigen Didaktik“ für problembezogene Unterrichtssituationen hin. An spezialisierte pädagogische Einrichtungen, wie beispielsweise Institutionen aus dem Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“, werden hohe Erwartungen gesetzt. „Zutreffend an dieser Erwartungshaltung ist, dass in der Gestaltung des Unterrichts mit schwierigen Schülern von einem Lehrer besonderes Geschick bis hin zur therapeutischen Kompetenz gefordert wird“ (Hillenbrand, 2011, S. 23). Die Erwartungshaltung an Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, welche mit

Schülerinnen und Schülern des Förderschwerpunktes „Emotionale und soziale Entwicklung“ arbeiten, ist entsprechend hoch.

Hillenbrand merkt an, dass weder die Erwartungen, noch die Institutionen an sich, ausreichend Argumente für eine eigenständige Didaktik bei Verhaltensstörungen bieten. Sonderschulische Einrichtungen sind Teil des allgemeinbildenden Schulsystems und orientieren sich an den Lehrplänen und Zielsetzungen der Bezugsschulen. So ist das Aufgreifen erzieherischer und unterrichtlicher Problemlagen nicht nur Aufgabe sonderpädagogischer Einrichtungen, sondern aller Teilsysteme des Schulsystems. So wird sich in der Praxis vielmehr an bereits bestehenden didaktischen Prinzipien orientiert und diese in erweiterter, akzentuierter oder modifizierter Form verwendet (vgl. Hillenbrand, 2011, S. 23–24).

Die folgenden Handlungsmodelle beziehen sich auf Hillenbrands Ausführungen und leiten sich auch aus einer allgemeinen Didaktik ab, welche nicht nur für den sonderschulischen Bereich gilt.

2.3.2 Früh einsetzende präventive Handlungsmodelle

Soziale, gesundheitliche und psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen sind keine Seltenheit. Die Häufigkeit von Verhaltensstörungen, rücken das Interesse an präventiven Massnahmen immer mehr in den Vordergrund. Neben der Frühförderung und vorschulischen Präventionsmodellen, gilt auch die Schule als geeignetes Präventionssetting. Dies hat folgende Gründe:

- Aufgrund der Schulpflicht werden besonders viele Kinder und Jugendliche durch Präventionsprogramme in der Schule erreicht
- Dem bildungspolitischen Auftrag der Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen wird durch präventive Massnahmen Rechnung getragen
- Lehrpersonen sind als ausgebildete Pädagogen gut geeignet Präventionsprogramme durchzuführen und können die Räumlichkeiten und Lern- und Lehrmaterialien der Schule nutzen
- Soziales Lernen ist innerhalb des Klassenverbandes (Gleichaltrigengruppe) besonders effektiv
- Präventive Massnahmen können in das ganzheitliche Schulkonzept eingebunden werden

- Das Schulsystem erleichtert die Umsetzung makrosystemischer Präventionskonzepte (zum Beispiel Einführung der Ganztagsbetreuung)

(vgl. Beelmann, 2008, S. 442–443).

Diese Gründe führen vor Augen, welches grosses Potential sich hinter dem Einsatz von Präventionsmodellen im schulischen Bereich befinden kann.

Folgend wird das Training sozialer Kompetenzen als ein geeignetes schulisches Präventionsmodell porträtiert. Neben dem Trainieren sozialer Fertigkeiten und Fähigkeiten, spielen auch die Suchtprävention, Frühförderung und weitere präventive Massnahmen eine wichtige Rolle. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, ist der Fokus bewusst auf dieses Präventionsmodell gelegt worden, da es sich vor allem auf das Trainieren des Sozialverhaltens fokussiert, was als zentral für die vorliegende Arbeit gilt. Nichtsdestotrotz sind Themen wie Sucht, Depression, sexuelle Gewalt und weitere Bereiche elementare Gegenstände aktueller Präventionsprogramme.

Ein Grossteil von schulischen Präventionsmassnahmen richtet sich dabei an Schülerinnen und Schülern mit externalisierendem Verhalten (siehe Kapitel 2.1.2). Eine besondere Bedeutung haben dabei Programme zur Förderung sozialer Kompetenzen, neben Fortbildungsprogrammen für Lehrkräfte und multimodalen Gewaltpräventionsprogrammen (vgl. Beelmann, 2008, S. 443–444).

Trainings sozialer Kompetenzen sind allerdings nicht ausschliesslich für Kinder und Jugendliche mit externalisierendem Verhalten geeignet, sondern dienen auch der Förderung sozial zurückgezogener Schülerinnen und Schüler. Mit Hilfe der Nutzung diverser Trainingsmethoden, beispielsweise in Form von Rollenspielen, sozialer Verstärkung oder Modelllernen, soll das strukturierte Lernen sozialer Verhaltensfertigkeiten ermöglicht werden. Beelmann (2008) beschreibt soziale Kompetenzen folgendermassen: „Unter sozialer Kompetenz kann ein multidimensionales Fähigkeitskonstrukt verstanden werden, das für einen gelungenen Kompromiss zwischen sozialer Anpassung und angemessener Durchsetzung eigener sozialer Interessen steht“ (S. 444). Zwei sehr bekannte Trainingskonzepte sind verhaltensorientierte und sozial-kognitive Trainings. Bei verhaltensorientierten Programmen liegt der Fokus auf dem Lernen sozialer Fertigkeiten wie beispielsweise die Kontaktaufnahme zu anderen Menschen, Freundschaften knüpfen, das Äussern eigener Bedürfnisse, aber auch die Beachtung von den Rechten anderer Menschen. Die sozial-kognitiven Trainings streben die Förderung sozial-kognitiver Fähigkeiten, wie beispielsweise Problemlösefähigkeiten, Fähigkeit zur empathischen

Perspektivübernahme, die Selbstkontrolle und die Fähigkeit zur Emotionserkennung, an. Aktuelle Trainingsprogramme bedienen sich häufig auch beider Konzepte. Bekannte Trainings des deutschsprachigen Raums sind: „Faustlos“, „Sozialtraining der Schule“ und „Verhaltenstraining für Schulanfänger“ (vgl. Beelmann, 2008, S. 444–446).

2.3.3 Hochwertige Klassenführung

Lehrpersonen, welche mit verhaltensauffälligen Kindern arbeiten, empfinden die daraus resultierenden Unterrichtsstörungen als sehr belastend. Umso wichtiger erscheint es angemessen mit Störungen und Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht umgehen zu können. Blumenthal und Marten (2017) und Henri Julius (2008b) weisen darauf hin, dass die Klassenführung (auch als „classroom management“ betitelt) dabei einen enormen Stellenwert einnimmt. Viele Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass das Verhalten der Lehrperson dabei einen grossen Einfluss auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler hat. So können Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes bei einer Lehrperson sehr ausgeprägt und bei einer anderen Lehrperson milder sein. Handlungsstrategien, wie eine hochwertige Klassenführung oder eine integrierte Verhaltensförderung können dabei helfen den Unterricht störungsarm und verhaltensfördernd zu gestalten.

Die Klassenführung hat zum Ziel Unterrichtsstörungen vorzubeugen, aber auch angemessen auf Störungen reagieren zu können. Sie kann also einerseits als präventives Instrument betrachtet werden, und andererseits als Intervention fungieren. Eine gute Klassenführung beinhaltet verschiedene Massnahmen, um einen reibungslosen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können. In der nachfolgenden Abbildung sind unterschiedliche proaktive (vorbeugende) Kriterien dargestellt, welche als besonders wirksam gelten. Das Schaffen von Strukturen in Form von Regeln und Ritualen und der Klarheit des Unterrichts zählen ebenso hinein wie eine gute Vorbereitung des Unterrichts und Gestaltung des Klassenraums. Die Einbettung kooperativer Lernformen sowie das Schaffen eines positiven Lernklimas sind weitere relevanten Aspekte (vgl. Blumenthal & Marten, 2017, S. 187–188).

Abbildung 1: Proaktive Massnahmen der Klassenführung (vgl. Blumenthal & Marten, 2017, S. 188)

Auch Borchert (2008) weist auf die Effektivität eines guten „classroom management“ hin. So sollten Lehrpersonen generell in der Lage sein, den Überblick über die Klasse und deren Vorgänge im Auge zu behalten und Übergänge sinnvoll zu steuern. Weiterhin sollten kooperative Settings angeboten werden, bei welchen (wenn möglich) alle Schülerinnen und Schüler eingebunden werden sollten. Lerninhalte sollten dabei mit Hilfe passender Methoden interessant aufbereitet werden (vgl. Borchert, 2008, S. 746–747).

Weitere Merkmale eines verhaltensförderlichen Unterrichts nennen Reiser, Willmann und Urban (2008) So sollen Lehrpersonen klare Aufgabenstellungen bieten und dabei das Anspruchsniveau differenzieren. Neben dem Anbieten vielfältiger Materialien und dem Gebrauch unterschiedlicher Medien, sollen Wechsel zwischen Phasen der Konzentration und Entspannung angeboten werden (vgl. Reiser et al., 2008, S. 653).

Neben proaktiven Massnahmen sollten Lehrpersonen darüber hinaus über ein geeignetes Handlungsrepertoire verfügen, um Unterrichtsstörungen angemessen zu begegnen. Dazu zählt auch eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Kinder, welche Schwierigkeiten im emotionalen und sozialen Bereich haben, sind besonders auf eine vertrauensvolle Beziehung angewiesen, um in der Schule sicher und angstfrei agieren zu können. Gemeinsame positive Erfahrungen und eine wertschätzende Kommunikation fördern dabei die Beziehungsgestaltung. Konflikte und Spannungen sollten möglichst früh angesprochen und eine gemeinsame Lösung angestrebt werden. Hierfür ist eine sichere Umgebung wichtig, in welcher das Kind angstfrei über Emotionen, Ansichten und Gedanken sprechen kann. In Konfliktsituationen kann die Lehrperson durch Ich-Botschaften die eigenen

Gefühle äussern, ohne dabei Druck auszuüben. Dem Kind wird damit die Möglichkeit gegeben, Informationen über die Auswirkungen des störenden Verhaltens zu erhalten und das Verhalten entsprechend zu korrigieren. Wenn das Kind selbst eine Problemlage schildert, sollte die Lehrperson aktiv zuhören, indem sie durch Rückfragen oder Wiederholen des Gesagten sicherstellt, dass alles richtig verstanden wurde (vgl. Blumenthal & Marten, 2017, S. 188–190).

Weitere Massnahmen, wie sie beispielsweise bei Unterrichtsstörungen nötig sind, nennt Julius (2008b). So erläutert er, dass Lehrpersonen, welche selten „Disziplinproblemen“ begegnen, sich durch eine allgegenwärtige Präsenz auszeichnen und rechtzeitig und adäquat auf regelwidriges Verhalten reagieren. Weiterhin sind sie in der Lage auf Unterrichtsstörungen zu reagieren, ohne dass der Unterrichtsfluss beeinträchtigt wird. Diese Fähigkeit wird in der Literatur als „Überlappung“ bezeichnet. Bei Regelbrüchen der gemeinsam etablierten Regeln sollten angemessene Konsequenzen folgen. Nach ersten nonverbalen Hinweisen und diversen Ermahnungen sollte eine negative Konsequenz, beziehungsweise Bestrafung, als letzter Schritt in die Wege geleitet werden. Es ist jedoch anzumerken, dass Bestrafungen als letztes Mittel fungieren sollten, da diese zu negativen Gefühlen führen und auch das Lernen beeinträchtigen können. Weiterhin kann eine Beschädigung der Beziehung zu Tage treten, was unbedingt vermieden werden sollte (vgl., S. 869–872).

Falls Bestrafungen unumgänglich sind, sollten Lehrpersonen folgende Dinge beachten:

- Die Schülerinnen und Schüler müssen die Bestrafung nachvollziehen können und den Sinn dahinter verstehen
- Die Bestrafung sollte zum Zeitpunkt des regelwidrigen Verhaltens eintreten
- Nach der Bestrafung sollte eine annehmende Haltung eintreten und die Schülerinnen und Schüler wieder normal in den Unterricht integriert werden
- Die Bestrafung sollte nicht erfolgen, wenn der betreffende Schüler/die betreffende Schülerin erregt ist
- Generell sollte regelkonformes Verhalten belohnt werden (vgl. Julius, 2008b, S. 872).

2.3.4 Der Einfluss der Einstellung der Lehrperson

Verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler sind oftmals mit negativen Erwartungen ihrer Lehrpersonen konfrontiert. Es ist dabei belegt, dass die Erwartungshaltung Effekte mit sich bringt, welche sich wiederum auf die Schülerschaft auswirken können.

So kann die Erwartungshaltung das Verhalten der entsprechenden Lehrkraft beeinflussen (vgl. Borchert, 2008, S. 747).

Effekte, wie der Rosenthal-Effekt, führen dazu, dass positiv oder negativ erwartetes Verhalten tatsächlich eintritt. Lang anhaltende Kognitionen über verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler führen zu einer so genannten „subjektiven Theorie“, welche zu unangemessenen Schlussfolgerungen führen kann und den Umgang mit den Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Diese Auswirkungen betreffen vor allem Kinder und Jugendliche in den ersten Schuljahren, da der Unterricht dort noch stärker von Beziehungsarbeit und individualisierten Interaktionen gekennzeichnet ist. Die „Stereotypisierungen“ der Schülerschaft wirkt sich demnach auch auf den Bildungserfolg aus. Ein unterstützendes Verhalten der Lehrperson bei „guten Schülerinnen und Schülern“ führt mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Schulerfolg, während „schlechte Schülerinnen und Schüler“ benachteiligt werden. Um solche Erwartungseffekte zu umgehen, weist Borchert darauf hin, dass eine realistische Erwartungshaltung an die Kinder und Jugendlichen angestrebt werden sollte (vgl. Borchert, 2008, S. 748–749). Ausgehend davon ist zu erwarten, dass die Lehrkräfte entsprechende Kompetenzen in der Selbstreflexion mitbringen müssen.

2.3.5. Bindungsgeleitete Interventionen und Beziehungsarbeit

Beziehungstraumata können durch Misshandlungen, Vernachlässigung, sexuellen Missbrauch und Verlusterfahrungen, welche nicht verarbeitet wurden, entstehen. Die verantwortlichen Beziehungsfiguren sind dabei oft die eigenen Eltern oder weitere sorgeberechtigte Personen mit der Konsequenz, dass so verinnerlichte Beziehungsmuster zu unsicheren Bindungsmustern führen können. In der Folge wird die weitere Entwicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ beeinflusst. Entstehende Symptome reichen dabei von Depressivität, sozialem Rückzug bis hin zu aggressivem Verhalten. Julius weist in diesem Zusammenhang auf grosse Überschneidungen hinsichtlich der Symptomatik von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern hin. Durch diese Zusammenhänge ist zu erwarten, dass ein bedeutender Anteil der Schülerschaft mit dem Förderbedarf „Emotionale und Soziale Entwicklung“ Beziehungstraumata zum Opfer fiel (vgl. Julius, 2008a, S. 570–574).

Die Entwicklung von bindungsgeleiteten Interventionen soll diesem Umstand Rechnung tragen, mit dem Ziel unsichere Bindungsmuster zu verändern. Für die pädagogische Arbeit eignet es sich dabei korrigierende, positive Beziehungserfahrungen anzubieten.

Lehrpersonen fungieren dabei als geeignete alternative Beziehungsfiguren, aufgrund des hohen Zeitanteils mit den Kindern- und Jugendlichen. Im Zuge dessen sollten Lehrpersonen:

- feinfühlig sein und Bindungsbedürfnisse wahrnehmen
- eine verlässliche physische und psychische Präsenz bieten
- den Kindern wertschätzend begegnen und sie annehmen, wie sie sind
- sich selbst konsistent verhalten
- eine breite Palette an Beziehungsangeboten offerieren
- zuverlässig sein
- adäquate Grenzen setzen

(vgl. Julius, 2008a, S. 575–578).

Auch Bodo Hartke (2008) betont die elementare Bedeutung der Beziehungsarbeit. So verweist er auf erfahrene Praktiker, welche berichten, dass ein Unterricht mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern erst dann erfolgreich sein kann, sobald die Beziehung zwischen der Lehrperson und der Schülerschaft positiv geprägt ist und von Vertrauen und Akzeptanz bestimmt ist. Ein guter Unterrichtsaufbau kann das Aufbauen der Beziehung dabei zusätzlich unterstützen, da dieser von den Kindern als emotional angenehm erlebt wird. Dabei spielen positive Rückmeldungen, das Gestalten schöner Ereignisse, Kooperation beim Finden von Problemlösungen, Empathie und weitere Faktoren eine bedeutende Rolle (vgl. Hartke, 2008, S. 807–808).

2.4 Sonderpädagogische Schulstrukturen

In den folgenden Abschnitten werden die sonderpädagogischen Schulstrukturen von Hamburg (Deutschland) und Zürich (Schweiz) zusammenfassend dargestellt. Es ist zu beachten, dass in beiden Regionen, beziehungsweise Kantonen/Bundesländern, unterschiedliche Systeme greifen. So beträgt beispielsweise die Grundschulzeit in Hamburg (analog Primarstufe) vier Jahre, woraufhin von den Eltern entschieden wird, welche weiterführende Schule die Schülerinnen und Schüler besuchen. Zur Auswahl für die Regelschule in Hamburg stehen dabei Stadtteilschulen, bei welchen alle Bildungsabschlüsse

² erworben werden können oder das Gymnasium, bei welchem das Abitur (analog Matura) erworben wird (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung, o. J.).

2.4.1 Sonderpädagogische Schulstrukturen in Hamburg

Die sonderpädagogische Schulstruktur in Hamburg ist sehr vielfältig. Neben inklusiven Beschulungen an allgemeinen Schulen (Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien) gibt es Sonderschulen, Regionale Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ's) und überregionale Bildungszentren. Seit einer Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes im Jahr 2009 haben alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf das Recht eine allgemeine Schule zu besuchen. Die Sorgeberechtigten von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf können durch das Elternwahlrecht entscheidend mitbestimmen, welche Schulform für ihr Kind angemessen ist (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung, o. J.).

Der sonderpädagogische Förderbedarf wird dabei in unterschiedlichen Förderschwerpunkten festgestellt. Die Handreichung Inklusive Bildung und sonderpädagogische Förderung der Behörde für Schule und Berufsbildung (o. J.) nennt folgende, im Stadtstaat Hamburg vertretene, Förderschwerpunkte:

- Emotionale und soziale Entwicklung
- Lernen
- Sprache
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Geistige Entwicklung
- Hören
- Sehen
- Autismus
- Pädagogik bei Krankheiten (in Ausnahmefällen)

Bei vorliegendem Förderbedarf im Bereich „Emotionale und soziale Entwicklung“, „Sprache“ oder „Lernen“ sind dabei, neben inklusiven Settings an Regelschulen, die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren zuständig. Die Sonderschulen richten sich in Hamburg vorzugsweise an Schülerinnen und Schüler des Förderschwerpunktes „Geistige Entwicklung“ und „Körperliche und motorische Entwicklung“ und die überregionalen Bildungszentren an

² Bildungsabschlüsse in Hamburg: Erster Bildungsabschluss nach Klasse 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klasse 10, Abitur auf der Stadtteilschule nach Klasse 13, Abitur am Gymnasium nach Klasse 12

die Förderbereiche „Sehen“ und „Hören“. (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung, o. J.)

Im Folgenden wird der Förderschwerpunkt „Emotionale und soziale Entwicklung“ näher beleuchtet, da in der vorliegenden Arbeit vor allem Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten genommen wird, welche in diesen Förderschwerpunkt einzuordnen sind.

Der Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung wird in Hamburg wie folgt definiert und beschrieben:

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler erheblicher Unterstützungsbedarf bei der Entwicklung eines altersangemessenen Arbeits- und Sozialverhaltens festgestellt wird. Voraussetzung für die Feststellung ist, dass die über einen längeren Zeitraum beobachtbaren Verhaltensstrukturen einer Schülerin oder eines Schülers aufgrund

1. einer ausgeprägten Einschränkung ihrer oder seiner individuellen Fähigkeit zur Verarbeitung emotionaler Prozesse oder zu sozial angemessenem Verhalten oder
2. einer psychischen Erkrankung

Zu einer erheblichen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Entwicklung der eigenen Person bzw. der Mitschülerinnen und Mitschüler führen und diese durch unterrichtliche oder erzieherische Maßnahmen in der allgemeinen Schule sowie durch ambulante Hilfen nicht vermieden werden kann. (Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung, 2019, S. 24)

Kennzeichnend für die Einordnung in den genannten Förderschwerpunkt ist demnach der Unterstützungsbedarf des Arbeits- und Sozialverhaltens. Die im Zitat angeführte „ausgeprägte Einschränkung“ der individuellen Fähigkeit zur Verarbeitung der emotionalen Prozesse oder sozial angemessenem Verhalten wird nicht weiter definiert. Jedoch kann daraus abgeleitet werden, dass die Auffälligkeiten im Verhalten, welche schliesslich zu unangemessenem Verhalten führen können, beobachtbar sein müssen und dass die damit verbundenen Einschränkungen zu einer Gefährdung der betreffenden Schülerinnen und Schüler oder anderer Kinder der Schule führen müssen; erst dann besteht der Förderbedarf.

Es ist anzumerken, dass vor allem die ReBBZ für die vorliegende Arbeit relevant sind, mit Fokus auf den Bildungsabteilungen. Begründet wird dies mit der Tatsache, dass dort der betreffende Förderschwerpunkt (Emotionale und Soziale Entwicklung) besonders stark an den jeweiligen Einrichtungen vertreten ist.

Die ReBBZ gliedern sich dabei in Beratungs- und Bildungsabteilungen und kooperieren auch mit anderen Institutionen, wie beispielsweise dem Jugendamt. Die Beratungsabteilungen stehen dabei Eltern, Schülerinnen und Schülern und pädagogischem Fachpersonal der allgemeinen Schulen zur Verfügung und haben zum Ziel durch Beratungsangebote diagnostische Fragen zu klären und Massnahmen zu entwickeln, welche bei Problemlagen helfen können (vgl. Behörde für Schule und Berufsbildung, 2017).

In den Bildungsabteilungen werden Schülerinnen und Schüler, der Förderschwerpunkte „Lernen“, „Sprache“ und/oder „Emotionale und Soziale Entwicklung“ unterrichtet. Die Kinder und Jugendlichen haben dort die Möglichkeit den ersten allgemeinen- sowie an zwei Standorten,- den mittleren Schulabschluss zu erreichen. Ganztagsangebote, welche sowohl Freizeitaktivitäten, als auch Lernangebote inkludieren werden offeriert, sowie Angebote zur Berufsorientierung (vgl. Behörde für Schule und Berufsbildung, 2017).

2.4.2 Sonderpädagogische Schulstrukturen in Zürich

Im Kanton Zürich sollen in erster Linie alle Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse beschult werden und dabei Unterstützung von sonderpädagogischen Massnahmen erhalten. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können dabei im Rahmen der Integrativen Förderung (IF) Kinder mit besonderen Bedürfnissen einzeln, innerhalb der Klasse oder in Kleingruppen fördern. Zusätzliche Therapien, wie beispielsweise die Logopädie, Psychomotorik oder Psychotherapie können dabei ergänzen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Gemeinden auf freiwilliger Basis zusätzlich besondere Klassen wie Einschulungs-, Klein- oder Aufnahmeklassen führen können (vgl. Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt, 2018, S. 2).

Sobald festgestellt werden kann, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen mit den Angeboten der Regelschule nicht angemessen gefördert werden können, tritt das Anrecht einer Sonderschulung ein. Diese kann integrativ im Rahmen der Regelschule oder separativ an einer Sonderschuleinrichtung erfolgen. Die integrierte Sonderschulung an einer Regelklasse kann entweder in der Verantwortung der Regelschule selbst (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule ISR) oder in der Verantwortung einer Sonderschule sein, welche die Organisation der Integration in der Regelschule übernimmt (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule ISS). Sobald die Integration an einer Regelschule nicht möglich ist, ist die langfristige Beschulung an Tagessonderschulen oder Schulheimen möglich (vgl. Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt, 2018, S. 2–3). Die Tagessonderschulen und Schulheime

gliedern sich dabei in verschiedene Typen. In der untenstehenden Tabelle ist ersichtlich, welche Zielgruppen für welchen Typus (Typus A, B oder C) geeignet sind. Die Zielgruppen bilden dabei den Förderschwerpunkt ab (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, Abteilung Sonderpädagogisches, 2017, S. 5).

Zielgruppen	Tagesschulen		
	Typus A Kinder mit besonderen Strukturbedürfnissen	Typus B Kinder mit intensiven Förder- und Pflegebedürfnissen	Typus C Kinder mit besonderen Förderbedürfnissen
Lern- und Verhaltensbehinderung	×		
Sprachbehinderung	×		
Körperbehinderung		×	
Sinnesbehinderung		×	
frühkindlicher Autismus		×	
Geistige Behinderung			×

Abbildung 2: Typologien der Tagesschulen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, Abteilung Sonderpädagogisches, 2017, S.5)

Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass Schülerinnen und Schüler, welche Auffälligkeiten im Verhalten zeigen, dem „Typus A – Kinder mit besonderen Strukturbedürfnissen“ zugeordnet werden.

Ableitend aus den bis dato vorgestellten theoretischen Kenntnissen, wird davon ausgegangen, dass Kinder, welche normabweichende Verhaltensweisen aufweisen, auch unter den Begriff der „Emotionalen und Sozialen Entwicklung“ fallen, welcher im Hamburgischen Schulsystem namentlich explizit aufgelistet wird.

3 Forschungsmethodik

Das folgende Hauptkapitel widmet sich der gewählten Forschungsmethodik. Dabei wird im ersten Teil auf die angewendeten qualitativen Forschungsmethoden eingegangen und dabei im Hinblick auf theoretische Aspekte begründet, warum diese Methoden Anwendung fanden. Im zweiten Teil wird das Auswertungsverfahren beleuchtet, welches auf der „inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse“ beruht.

3.1 Qualitative Forschung

Im Folgenden werden theoretische Aspekte der qualitativen Forschungsmethodik erläutert und die Wahl der Methoden begründet. Es wird dabei auf das Datenerhebungsverfahren des teilstrukturierten Interviews eingegangen.

3.1.1 Wahl der Methode

Um Einstellungen, persönliche Sichtweisen und Handlungen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Erfahrung zu bringen, eignen sich qualitative Forschungsmethoden, wie der Einsatz von Interviews, besonders. Laut Roos und Leutwyler (2017) zielt die Qualitative Forschung darauf ab „Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen“ (2017, S. 172). Weiterhin beschreiben die beiden das qualitative Interview als „ein Königsweg zum persönlichen Erleben, zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie zu subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 229).

3.1.2 Teilstrukturiertes Interview

Für die Masterarbeit wurde die Methode des teilstrukturierten Interviews für die Erhebung der Daten ausgewählt und durchgeführt. Teilstrukturierte Interviews eignen sich gut für Forschungen in den Bereichen Schule, Bildung und Erziehung:

Sie ermöglichen, subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken. Gleichzeitig erlauben sie so viel Vergleichbarkeit, dass Perspektiven von verschiedenen befragten Personengruppen (wie bspw. Lehrpersonen, Eltern, Schulleitungen und Schulbehörden) miteinander in Beziehung gesetzt werden und auf eine Schuleinheit oder einen Schulkreis bezogen werden können. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 232)

Die folgende Tabelle von Roos und Leutwyler (2017) führt typische Kennzeichen des teilstrukturierten Interviews auf:

Tabelle 2: Halb- oder teilstrukturiertes Interview (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 232)

Grundidee:	<ul style="list-style-type: none"> • zielgerichteter Fragenkatalog (Leitfaden) liegt vor • Wortlaut der Frage wird situativ angepasst • Bei Bedarf zusätzliches Nachfragen (auch Zusatzfragen) • Abweichungen vom Leitfaden möglich
Vorteile:	<ul style="list-style-type: none"> • entdecken von neuen Sachverhalten und subjektiven Strukturen der Befragten • Antworten werden frei formuliert: Befragte können sich selbst ausdrücken • mehr Tiefe und mehr Zusammenhänge als bei strukturierten Interviews möglich
Nachteile:	<ul style="list-style-type: none"> • eingeschränkte Vergleichbarkeit der erhobenen Daten • größerer Zeitaufwand für die Auswertung als bei strukturierten Interviews
Häufig eingesetzte, typische Variante	<ul style="list-style-type: none"> • „Fokussiertes Interview“: Befragte sind Experten ihrer Orientierungen und Handlungen • Erfassung subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen
Eignung/ Einsatzmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • geeignet zur Erfassung von subjektiven Bedeutungen und persönlichen Interpretationen • bei bewusst heterogen zusammengesetzten Stichproben sinnvoll • auch im Rahmen explorativer Studien (am Anfang der Auseinandersetzung mit einem Forschungsgegenstand, um Hypothesen zu generieren)
Rolle des Interviewers oder der Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> • versucht, Befragte möglichst frei zu Wort kommen zu lassen • hört zu und fragt nach • achtet darauf, dass alle (geplanten) Themen erfragt werden
Merkmale des Leitfadens	<ul style="list-style-type: none"> • der Leitfaden orientiert sich konsequent am interessierenden Problem (Frage) • Ausformulierte Fragen (allenfalls Formulierungsvorschläge) liegen vor, aber keine Antwortvorgaben • auch Kurzfragen zum Ermitteln soziodemografischer Variablen (wie bspw. Alter oder Beruf) • Themen des Gesprächs liegen in vernünftiger Reihenfolge vor

3.1.3 Stichprobe

Für die Stichprobe wurden praktizierende Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen befragt, da sie aufgrund ihrer Funktion „Expertinnen und Experten“ im sonderpädagogischen Bildungsbereich sind. Die befragten Lehrpersonen waren zum Zeitpunkt des Interviews zwischen 27 und 56 Jahre alt. Die Berufserfahrung lag zwischen 5 und 25 Jahren. Folgende Kriterien wurden bei der Stichprobe der Lehrpersonen berücksichtigt:

- Die Lehrpersonen arbeiten aktiv als Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen/Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen
- Die Lehrpersonen arbeiten im Kanton Zürich oder im Stadtstaat Hamburg
- Alle befragten Lehrpersonen arbeiten an verschiedenen sonderschulischen Institutionen im Bereich emotionale und soziale Entwicklung
- Die Lehrpersonen haben die Bereitschaft und Zeit an dem Interview teilzunehmen
- Die Lehrpersonen haben Erfahrung im Arbeiten mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern

Damit der Rahmen der Masterarbeit nicht gesprengt wird, wurde die Anzahl der Interviews auf eine Anzahl von sechs festgelegt. Um einen Ausgleich zwischen den befragten Lehrpersonen aus der Schweiz (Kanton Zürich) und Deutschland (Hamburg) und die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden jeweils drei Interviews in Deutschland und der Schweiz geführt. Da sowohl Hamburg, als auch der Kanton Zürich urbane Strukturen aufweisen, erschien es legitim, die Grossräume Hamburg und Zürich gegenüber zu stellen. Alle befragten Lehrpersonen, mit einer Ausnahme, sind ausgebildete Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die Institutionen wurden selbst und mit Hilfe der Begleitperson und einer ehemaligen Dozentin aus Hamburg ausgewählt und die entsprechenden Schulleitungen kontaktiert. Die Schulleitungen verwiesen dabei auf geeignete Lehrpersonen, zu welchen daraufhin Kontakt hergestellt wurde, sodass pro Institution eine Lehrperson in Frage kam. Nach der Zusage der Lehrpersonen wurden Termine für die Interviews vereinbart. Die Interviewdurchführungen fanden zwischen Ende Dezember 2019 und Mitte Februar 2020 statt.

3.1.4 Interviewleitfaden

Der Leitfaden für das Interview wurde mit Hilfe der Literatur von Roos und Leutwyler (2017), Gläser und Laudel (2004) und im engen Austausch mit meiner Begleitperson erstellt und ist im Anhang A1 zu finden. Für das Erstellen des Leitfadens waren folgende Punkte wichtig:

- Der Leitfaden enthält wichtige Aspekte, welche der Beantwortung der Fragestellung dienen.
- Die Fragen sind Themenbereichen zugeordnet.
- Die Fragen sind offen und klar formuliert.
- Die Fragen sind geeignet für die befragte Personengruppe und grundsätzlich beantwortbar.
- Der Leitfaden ist übersichtlich dargestellt und enthält nur eine begrenzte Anzahl an Fragen.

3.1.5 Pre-Test

Um den Interviewleitfaden zu erproben, wurde vor Beginn der eigentlichen Interviews ein Pre-Test durchgeführt. Dieser Test ist hilfreich, um Schwächen im Leitfaden ausfindig zu machen und das Zeitmanagement zu erproben. Weiterhin kann mit Hilfe des Tests herausgefunden werden, ob die formulierten Fragen verständlich sind und erwartete Antworten provoziert werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 238).

Zudem war es hilfreich den Ablauf des Interviews mit einer Testperson zu erproben. Das teilstrukturierte Interview kennzeichnet sich unter anderem dadurch, dass Fragen während des Interviews umformuliert werden und somit auch Abweichungen des Leitfadens entstehen können (siehe Kapitel 3.1.2). Dies macht die Gestaltung des Interviews sehr flexibel, aber auch weniger berechnend, weshalb ein Testdurchlauf hilfreich war, um die Flexibilität und Führung des Interviewens zu üben.

Für den Pre-Test wurde eine mir bekannte Schulische Heilpädagogin ausgewählt, welche aktuell an einer Regelschule arbeitet, aber zuvor an einer Sonderschule im Kanton Zürich gearbeitet hat. Sie wurde ausgewählt, da die Vergleichbarkeit mit der eigentlichen Stichprobe auf diese Weise gewährleistet war, was auch Roos und Leutwyler (2017) empfehlen (S. 238).

3.1.6 Durchführung

In der Literatur findet sich eine Vielzahl an Hinweisen, was vor der Durchführung der Interviews beachtet werden sollte. Folgende Auflistung stellt eine Übersicht der vorbereitenden Massnahmen dar (Gläser & Laudel, 2004; vgl. Roos & Leutwyler, 2017; Walter-Klose, 2015):

- Getestetes Aufnahmegerät zum Interview mitbringen und Einverständnis zum Aufnehmen einholen

- Den Zeitrahmen vorab festlegen und genügend Zeit für das Interview einplanen
- Ruhigen Ort für das Interview auswählen (zum Beispiel in der gewohnten Umgebung der Lehrpersonen, wie das Klassenzimmer)

Zudem wurde ein Stammbblatt erstellt, welches die Teilnehmenden des Interviews ausfüllten. Das Stammbblatt enthält Informationen zum Alter, Anzahl der Berufsjahre, Ausbildungen, Institution und Informationen über die unterrichtende Stufe (siehe Anhang A2).

3.1.7 Dokumentation/Postskriptum

Im Anschluss an jedes Interview wurden Notizen hinsichtlich der Gesprächsatmosphäre, Einfluss- und Störfaktoren und generelle Eindrücke festgehalten. Dieses Datenmaterial ist laut Walter-Klose (2015) enorm wichtig, da es bei der Auswertung der Daten und möglichen Interpretationen zusätzlich unterstützen kann (vgl. S. 287).

3.2 Auswertungsverfahren

Im Folgenden wird auf die Transkription der durchgeführten Interviews und dem anschliessenden Auswertungsverfahren der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse eingegangen.

3.2.1 Transkription

Nachdem alle Interviews durchgeführt wurden, sind die Audioaufnahmen nach den Kriterien von Lamnek und Krell (2016) transkribiert worden (siehe Anhang A3). Die Transkription ist das Verschriftlichen der Aufnahme und ermöglicht die spätere Auswertung (vgl. Kruse, 2015, S. 341). In der Literatur finden sich viele verschiedene Transkriptionsstile, welche sich stark in ihrer Genauigkeit unterscheiden können. Das beiliegende Transkript hat einen hohen Genauigkeitsgrad. Es ist Wort für Wort niedergeschrieben und enthält zusätzliche Transkriptionszeichen, welche beispielsweise Betonungen, nonverbale Äusserungen oder Pausen beinhalten (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 380; vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. S.240-241). Die Entscheidung für diesen Stil wird damit begründet, dass so wenig Informationen wie möglich verlorengehen, auf was auch Kruse (2015) hinweist (vgl. S. 342–346). Bei zwei Interviews antworteten die befragten Personen in Mundart. Hierbei wurde die Transkription in der Schriftsprache festgehalten. Es wurde dabei beachtet, so nah wie möglich an der gesprochenen Sprache (Mundart) zu bleiben. Im Sinne der Anonymität wurden sensible Daten, wie beispielsweise Namen oder Institutionen, nicht ins Transkript übertragen und durch <Name> ersetzt.

Die Transkription wurde mit Unterstützung der Software f4transkript erstellt.

3.2.2 Inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Um auf die inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse hinzuführen, wird im ersten Schritt auf klassische Abläufe der qualitativen Inhaltsanalyse eingegangen. Ein grober Ablauf der klassischen qualitativen Inhaltsanalyse zeigt dabei das Ablaufschema von Kuckartz (2018), welches in der folgenden Abbildung ersichtlich ist:

Abbildung 3: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 45)

In der Abbildung sind dabei fünf Phasen ersichtlich, welche für die qualitative Inhaltsanalyse elementare Etappen darstellen. Im Folgenden wird Bezug zu diesen Phasen genommen und erläutert:

1. Planung

In der Planungsphase findet die Formulierung der Forschungsfrage statt und erste Hypothesen werden nach Sichtung der Theorie gebildet.

2. Entwicklung

In der Entwicklungsphase steht die Entwicklung des Kategoriensystems im Zentrum. Nach Definierung der Kategorien werden Codierregeln formuliert, mit dem Ziel Codiereinheiten verlässlich den Kategorien zuordnen zu können.

3. Testphase

In dieser Phase erfolgen erste Tests am Datenmaterial. Das Kategoriensystem wird überprüft, entsprechend nachgebessert und verändert.

4. Codierphase

In der Codierphase wird das gesamte Material codiert.

5. Auswertungsphase

In der letzten Phase wird die Datenmatrix ausgewertet (vgl. Kuckartz, 2018, S. 44–45).

Kuckartz weist zudem darauf hin, dass der Ablauf der einzelnen Phasen zirkulär stattfinden kann, weshalb die Phasen in der obigen Abbildung nicht nur linear zu betrachten sind, sondern auch in Wechselbeziehungen zueinanderstehen. So kann es durchaus passieren, dass bereits formulierte Kategorien innerhalb der Analyse nochmals verändert oder andere Kategorien hinzugefügt werden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 46–47).

Für die vorliegende Arbeit stellte sich eine spezielle Form der qualitativen Inhaltsanalyse, die „Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse“ als geeignet dar. Diese beinhaltet, im Gegensatz zum klassischen Ablauf, sieben Phasen, welche in der folgenden Abbildung zum Ausdruck kommen:

Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2018, S. 100)

Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse bietet in Bezug auf die Kategorienbildung ein breites Spektrum an Methoden. So können sowohl induktive, als auch deduktive Verfahren für die Kategorienbildung eingesetzt werden. Zudem weist Kuckartz (2018) darauf hin, dass die Anwendung für leitfadenorientierte Interviews gut geeignet ist (vgl. S. 97–98).

3.2.3 Auswertung

Nach einer sorgfältigen Textarbeit begann die Entwicklung der Hauptkategorien. Diese wurden im ersten Schritt, ausgehend vom Studium der Theorie, deduktiv entwickelt. Anschliessend wurde das Material mit diesen ersten Hauptkategorien codiert. Im Prozessverlauf wurden die Kategorien und Subkategorien verfeinert, verbessert und ausgebaut, um ein differenziertes Kategoriensystem zu entwickeln. Daraufhin wurde das Material nochmals codiert. Wie bereits oben erwähnt, sind die einzelnen Phasen nicht statisch, sondern zirkulär zu betrachten, weshalb im Analyse- und Codierungsprozess immer wieder zwischen den einzelnen Phasen gesprungen wurde. Kategorien, Codings und Strukturierungen wurden mit Hilfe des Programms MAXQDA (vgl. MAXQDA, 2020) erstellt, welches für die qualitative Forschung als geeignetes Instrument fungiert. Durch Selbststudium mit Hilfe von Video-Tutorials auf der Homepage: „maxqda.de“ oder Erklärungsvideos auf: „youtube.de“ konnte der Umgang mit dem Programm sichergestellt werden. Das Kategoriensystem mit den entsprechenden Codierregeln und Ankerbeispielen (Beispiel einer codierten Textstelle), findet sich im Anhang A4. Am Schluss wurde das codierte Material genau analysiert und miteinander in Beziehung gesetzt. Auch hier standen diverse Funktionen von MAXQDA zur Verfügung, welche eine geeignete Hilfe boten.

4 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorgestellt. Es ist zu beachten, dass manche Unterkategorien zusammengeführt dargestellt werden, wenn dies sinnvoll für die Präsentation der Ergebnisse erschien. Es wurden insgesamt sechs Interviews durchgeführt, wovon drei im Kanton Zürich in der Schweiz (S1-S3) und drei im Stadtstaat Hamburg in Deutschland (H1-H3) stattfanden. Der Buchstabe kennzeichnet dabei den Ort (S = Schweiz, H = Hamburg) und die Nummer die chronologische Reihenfolge der Durchführung im jeweiligen Land. Die Ausbildungen der Lehrpersonen unterscheiden sich zum Teil erheblich. Dies liegt einerseits an unterschiedlichen Ausbildungssystemen der Länder und andererseits an älteren Ausbildungen, welche durch den Altersunterschied der Befragten bedingt sind. Für eine Vereinfachung wird der Begriff „Sonderpädagogik“ alle Formen von Ausbildungen der Schulischen Heilpädagogik beinhalten. Weiterhin steht die Bezeichnung „SHP“ für alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beziehungsweise Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen. Zitate aus den Transkripten werden mit der Abkürzung Pos. (Absatz) und dem jeweiligen Buchstaben und der Nummer gekennzeichnet. Die Transkripte sind im Anhang A6 ersichtlich.

Tabelle 3: Übersicht befragten Lehrpersonen

Befragte Lehrpersonen					
Interview	Alter	Geschlecht	Berufserfahrung als Lehrperson	Aktuelle Stufe	Abgeschlossene Ausbildung
S1	34	weiblich	8 Jahre	Unter- und Mittelstufe	Sonderpädagogik
S2	52	männlich	25 Jahre	Mittel- und Oberstufe	Sonderpädagogik
S3	27	weiblich	5 Jahre	Mittelstufe	Primarlehrdiplom
H1	57	weiblich	25 Jahre	Mittel- und Oberstufe	Sonderpädagogik
H2	37	weiblich	13 Jahre	Mittelstufe	Sonderpädagogik
H3	56	männlich	23 Jahre	Mittel- und Oberstufe	Sonderpädagogik

4.1 Kategorienübersicht

Durch deduktive und induktive Verfahren sind insgesamt sieben Hauptkategorien mit den jeweiligen Unterkategorien entstanden. Die Hauptkategorien setzen sich zusammen aus:

Konzepte, Umgang und Handlungsweisen, Herausforderungen, Abgrenzung
 sonderschulische Institution/Regelschule, Zusammenarbeit/Reflexion, Reintegration und
 Grundhaltung der Lehrperson. Im Folgenden wird die Auflistung aller Haupt- und
 Unterkategorien tabellarisch dargestellt:

Tabelle 4: Kategorie 1 Konzepte

Konzepte
Haltung der Schule
<i>Neue Autorität</i>
Netzwerk
Weiterbildungen
Sonstiges

Tabelle 5: Kategorie 2 Umgang und Handlungsweisen

Umgang und Handlungsweisen
Präventiv
Interventionen
Beziehungsarbeit
Ausgleich zur Arbeit

Tabelle 6: Kategorie 3 Herausforderungen

Herausforderungen
Verhalten der SuS
Familienverhältnisse der SuS
Mangel an Ressourcen
Sonstige Herausforderungen

Tabelle 7: Kategorie 4 Abgrenzung sonderschulische Institution/Regelschule

Abgrenzung sonderschulische Institution/Regelschule
Schulische Abgrenzungen
Aussagen über SuS

Tabelle 8: Kategorie 5 Zusammenarbeit/Reflexion

Zusammenarbeit/Reflexion
Allgemein
Schulintern
Schulextern
Erziehungsberechtigte

Tabelle 9: Kategorie 6 Reintegration

Reintegration
Ziele/Erwartungen
Grenzen/Erschwernisse
Beurteilung hinsichtlich des Erfolgs der Reintegration

Tabelle 10: Kategorie 7 Grundhaltung der Lehrperson

Grundhaltung der Lehrperson
Allgemein
Positive Äusserungen
Beweggründe der Berufswahl SHP

Es folgt nun die Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Kategorien, welche durchaus erste interpretative Aspekte beinhalten können. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse und deren Darstellung auf einer subjektiven persönlichen Perspektive und Analyse beruhen.

Zitate aus den Transkripten werden in Anführungszeichen und kursiv dargestellt, um die Kennzeichnung eindeutig hervorzuheben. Die Quelle (Person, dargestellt aus Buchstabe und Ziffer) und der Absatz in der Transkription (Pos.) werden anschliessend in Klammern, nach einer Zitation, angefügt.

4.2 Konzepte

Schulen entwickeln Konzepte, an denen sich die dort arbeitenden Lehrpersonen orientieren. Die Analyse der Befragten bezüglich der schulischen Konzepte stellt einen wichtigen Gesichtspunkt zur Beantwortung der Fragestellung dar. Für die sonderpädagogische Arbeit ist die Orientierung an schulischen Konzepten elementar und beeinflusst das unterrichtliche Handeln entsprechend.

4.2.1 Haltung der Schule/Neue Autorität

Auf die Frage nach Schulkonzepten zeigte sich bei der Mehrheit der Befragten (H1, H2, H3, S2) eine grundlegend offene und wertschätzende Haltung der Schule gegenüber den Schülerinnen und Schülern. Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

„Mhm. Da würde ich sagen, das ist vor allem (-) die/ wir nennen es immer die gnadenlose Wertschätzung ((lacht)) so unserer Schüler ähm, weil wir eben merken, dass die so unterschiedlich (.) sind, dass das aber etwas ist, was sie alle gemein haben“ (H2, Pos. 3).

Als einziges spezielles Konzept wurde das Konzept der Neuen Autorität nach Haim Omer (siehe Kapitel 2.2.4) genannt. Zwei Lehrpersonen aus Hamburg (H1, H2) und eine Lehrperson aus Zürich (S2) erwähnten die „Neue Autorität“ als etabliertes Schulkonzept, nach dessen sich auch die Haltung der Schule richtet: *„Wir ähm haben, was unsere Haltung angeht, uns mit neuer Autorität beschäftigt, nach Haim Omer“ (H1, Pos. 123).*

4.2.2 Netzwerk/Weiterbildungen

In allen geführten Interviews verweisen die befragten Lehrpersonen auf die gesamtschulische Netzwerkarbeit *„Wenn runde Tische stattfinden, was AUCH immer mal wieder vorkommt, dann sind alle Institutionen mit eingeladen, dann sprechen wir hier mit (--)
Kollegen aus den Schulen, mit Ärzten, mit Jugendamtsmitarbeitern“ (H1, Pos. 191).*

Die Codierungen bezogen sich auf Äusserungen, bei welchen klar ersichtlich wurde, dass die Netzwerkarbeit Teil des Schulkonzepts ist und für die gesamte Schule gelten. Individuelle Äusserungen zur Zusammenarbeit sind in der Kategorie Zusammenarbeit/Reflexion dargestellt (siehe Kapitel 4.6). Es ist zu beachten, dass die Codings Konzepte/Netzwerk und Zusammenarbeit/Reflexion nicht trennscharf zu unterscheiden sind; jedoch wurde sich bewusst für eine Differenzierung zwischen globaler Betrachtung (gesamtschulisch) und individueller Anwendung (Lehrperson) entschieden.

Folgend werden alle genannten, für die gesamte Schule relevanten, Netzwerke in den Interviews aus Hamburg und Zürich aufgelistet:

Tabelle 11: Auflistung Netzwerke Hamburg Zürich

Hamburg	Zürich
<ul style="list-style-type: none"> • Psychotherapeuten/Psychologen (H1, Pos. 175-179, H2, Pos. 27, H3, Pos. 385) • Logopädie (H2, Pos. 23) • Ergotherapie (H2, Pos. 23) • Sozialpädagogen (H1, Pos. 175, H2, Pos. 19, H3, Pos. 69) • Eltern- und Familienarbeit (H3, Pos. 119) • Erzieher/Hort/Kita (H3, Pos. 69, H2, Pos. 23) • Zusammenarbeit mit dem Jugendamt (H3, Pos. 115, H1, Pos. 191, H3, Pos. 69) • Betriebe (H1, Pos. 17) • Ärzte (H1, Pos. 191) • Kollegen (H1, Pos. 191, H3, Pos.67-69) • Schulbegleitungen (H2, Pos. 15) • Beratungsabteilung des ReBBZ (H1, Pos. 33, H2, Pos. 27) 	<ul style="list-style-type: none"> • Psychotherapeuten/Psychologen (S1, Pos. 107, S3, Pos.128) • Logopädie (S3, Pos.128) • Lerntherapie (S3, Pos. 128) • Reittherapie (S1, Pos. 83) • Sozialpädagogen (S3, Pos. 54) • Wohngruppen/Fachpersonen Heim (S1, Pos. 98-99, S2, Pos. 36, S3, Pos. 54) • Eltern- und Familienarbeit (S1, Pos. 107, S2, Pos. 36) • Erzieher (S1, Pos. 107)

Aus der Auflistung kann geschlossen werden, dass die Netzwerkarbeit einen wichtigen Stellenwert in der sonderpädagogischen Arbeit an den befragten Institutionen einnimmt und diese entsprechend vernetzt sind. Fast alle Schulen sind gut mit psychologischem Fachpersonal vernetzt, während andere Therapieformen individuell an den Schulen angeboten werden. Bei der Vernetzung fällt auf, dass in Hamburg Behörden, wie das Jugendamt, in die Arbeit miteinbezogen werden. Zudem ist eine enge Verknüpfung mit der Beratungsabteilung der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren ersichtlich, was sich aus den strukturellen und formalen Begebenheiten in Hamburg schliessen lässt (siehe

Kapitel 2.4.1). Im Kanton Zürich ist durch die Möglichkeit der Heimbildung, die Netzwerkarbeit mit dem Fachpersonal des Heims zu erklären (siehe Kapitel 2.4.2).

Ein Lehrer aus Hamburg (H3) zog einen Vergleich zwischen diesen Konzepten. So erwähnt er, dass die „Heimbildung“ irgendwann in Hamburg „abgeschafft“ wurde (H3, Pos. 121). Er wertet die Heimbildung dabei als positiv „Tolle S/ tolle Sachen sind das, ne?“ (H3 , Pos. 125) und verweist auf die Möglichkeit diese ausserhalb Hamburgs wahrnehmen zu können.

Als Teil des Netzwerkes wurden auch Weiterbildungen genannt, welche gemeinsam mit anderen Fachpersonen absolviert werden. Zwei Interviewpartner aus Hamburg und zwei Befragte aus Zürich nannten Weiterbildungen als Teil des Konzepts: „Also was wir gemeinsam haben sind die Kinder. Wir haben sehr festen Kontakt und wir sind auf dem gleichen Gelände. Wir sind eine Institution, wir haben gemeinsame Weiterbildungen“ (S1, Pos. 93).

„Mhm. Also wir haben letztes Jahr angefangen an dem Thema neue Autorität zu arbeiten. Da hatten wir eine Ganztagskonferenz dazu, tatsächlich auch mit ALLEN Kollegen. Also von beiden Schulstandorten und von, von der Beratungsabteilung. Und äh hatten da jemanden der uns quasi das Konzept erklärt hat, und dann haben wir das mit in unsere Arbeit sozusagen genommen“ (H2, Pos. 87).

4.2.3 Sonstiges

Die Auswertung hat ergeben, dass die Schulen der Befragten sehr individuelle Angebote innerhalb der Schulkonzepte anbieten. So antworteten auf die Frage nach Konzepten oder Leitideen die Befragten oftmals mit strukturellen Merkmalen der Schule, Aufnahmebedingungen oder speziellen Angeboten. Eine Auflistung konkreter Antworten ist der unteren Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 12: Auflistung Angebote an Schulen

Hamburg	Zürich
<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau ReBBZ (H1, Pos.13) • Integrierte berufliche Förderung (H1, Pos.43) • Spezifisches Regelwerk (H1, Pos. 123) • Konzepte für Umgang mit Unterrichtsstörungen (H1, Pos.129) • Schulinsel (H2, Pos.15) • Spezielle Pausenangebote (H2, Pos. 19) 	<ul style="list-style-type: none"> • Konzept Heimschule (S1, Pos.15, S3, Pos. 52) • Anlässe (S1, Pos. 83) • Berufliche Förderung (S3, Pos. 76) • Spezifisches Regelwerk (S3, Pos. 44)

Des Weiteren konnte eine allgemeine Unsicherheit festgestellt werden. So war es für manche Befragte aus Zürich und Hamburg schwierig eine Antwort auf die Frage nach Konzepten oder Leitideen der Schule zu finden: *„Wie ich es dir vorher GESAGT habe, ist es für mich schwierig dies zu beantworten“* (S3, Pos. 2), *„Das heißt, die haben für uns keine Konzepte. ((laut)) Und wir selber (.) ähm haben (-) kein, wir haben kein Konzept, dass man jetzt/ das irgendwie einen Titel hat (.) oder das irgendjemand entwickelt hat“* (H3, Pos. 11). S2 betont die Individualität der Konzeptionen *„Also ich würde sagen, sehr individuell“* (S2, Pos. 12), welche sich auch in der Tabelle widerspiegeln.

Auch die Reintegration scheint bei manchen Konzepten eine Rolle zu spielen. So erwähnt beispielsweise H3, dass das Ziel der Reintegration zum Konzept der Schule gehört (H3, Pos. 109). Näheres bezüglich der Reintegration als Ziel findet sich im Kapitel 4.7.1.

4.3 Umgang und Handlungsweisen

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse bezüglich des Umgangs mit Verhaltensauffälligkeiten und der entsprechenden Handlungsweisen der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen vorgestellt.

4.3.1 Präventiv

Alle befragten Lehrpersonen aus Hamburg und Zürich greifen präventive Massnahmen in ihrer beruflichen Tätigkeit auf:

„Also. Wir haben äh Präventivmaßnahmen“ (H1, Pos. 201), „Also ich versuche natürlich MÖGLICHST (—) zu schauen: WIE kann ich es gestalten? Wie kann ich die Schüler auffangen am Morgen, dass es gar nicht zu einer Eskalation oder gar zu einem Zwischenfall KOMMT“ (S3, Pos. 18).

Eine hochwertige Klassenführung mit den von Blumenthal und Marten (2017) beschriebenen proaktiven Massnahmen (siehe Kapitel 2.3.3) wurde von den Befragten dabei häufig genannt. Dazu zählt die Etablierung klarer Strukturen und Abläufe, wie beispielsweise H3, S1 und S3 erwähnen: „Ich arbeite sehr lehrerzentriert, (.) weil ich der Meinung bin das Kind (...) diese Struktur braucht und diesen Halt, weil die oft komplett orientierungslos (.) sind“ (H3, Pos. 11), „Aber (.) ich kann auf jeden Fall in der Schule und auch nach der Schule (-) möglichst viel Halt und auch viele feste Strukturen bieten“ (S1, Pos. 161), „Ich denke, es ist einfach immer wichtig KLARE STRUKTUREN“ (S3, Pos. 8).

Inwiefern diese Strukturen angeboten werden ist dabei sehr individuell. So stellen H1 und S1 täglich den Ablauf des Tages zur Verfügung (H1, Pos. 205, S1, Pos. 193) oder S3 strukturiert Abläufe, wie beispielsweise das Umziehen in der Garderobe, sehr engmaschig (S3, Pos.22). Ein Grund, warum die Individualisierung gut umgesetzt werden kann, nennt H2 und erklärt dies mit den kleineren Klassen an der Schule (H2, Pos. 39).

Das Schaffen eines positiven Lernklimas wird von den Lehrpersonen als sehr wichtig erachtet. H1, S2 und H2 motivieren mit positiven Rückmeldungen (H1, Pos. 201, H2, Pos. 169, S2, Pos. 68). H3 betont, dass das Kind selbst im Zentrum steht und die Lehrperson die Aufgabe hat nach den „Stärken zu suchen“ (H3, Pos. 11). S2 schafft ein positives Klima, indem ein „respektvoller, freundlicher Umgang miteinander“ (S2, Pos. 194) gepflegt wird.

Allgemein ist den Lehrpersonen ein individualisiertes Angebot für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig (H1, Pos. 239, H2, Pos. 39/47, S1, Pos. 195, S3, Pos. 6). Dabei betont H3, dass bereits beim morgendlichen Grüßen individuell gearbeitet wird und „Jedes Kind (...) morgens (-) so begrüßt“ wird, „wie es (...) ankommt“ (H3, Pos. 5).

4.3.2 Interventionen

Neben präventiven Massnahmen sind bei allen Befragten auch Interventionen im Schulalltag präsent. Die folgende Tabelle listet die genannten Interventionen auf:

Tabelle 13: Auflistung Interventionen

Hamburg	Zürich
<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind in eine andere Klasse/Raum/Flur bringen oder von Fachpersonen/Kollegen abholen lassen (H2, Pos. 35-55, H2, Pos. 63, H1, Pos. 135, H3, Pos. 21, H3, Pos. 245) • Die Polizei rufen (H2, Pos. 65, H1, Pos. 143, H3, Pos. 235) • Beruhigen ggf. mit Körperkontakt (H3, Pos.17) • Eltern rufen (H3, Pos. 251) 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind in eine andere Klasse/Raum/Flur bringen oder von Fachpersonen abholen lassen (S3, Pos. 46, S1, Pos. 223) • Separative Spezialangebote/Time-Out (S2, Pos. 42, S1, Pos. 223-225) • Beruhigen ggf. mit Körperkontakt (S1, Pos. 229) • Nachsitzen (S3, Pos. 44)

Insgesamt nannten Befragte aus Hamburg deutlich mehr Interventionen, als die Befragten aus Zürich. Alle Lehrpersonen aus Hamburg haben regelmässigen Kontakt zur Polizei und nutzen diese als Interventionsmöglichkeit: „(...) und wenn ein Schüler sich weigert die Klasse zu verlassen, und das Zeitfenster abgelaufen ist, rufen wir die Polizei an. Wir sind in gutem Kontakt mit der Streife, mit der/ mit dem Polizeikommissariat bei uns in der Nähe“ (H1, Pos. 145-147), „Und wenn es ganz eskaliert, dann rufen wir durchaus auch mal die Polizei“ (H2, Pos. 65), „Polizei haben wir auch schon gerufen, ne?“ (H3, Pos. 235). Weit verbreitet, bei beiden Gruppierungen, sind Massnahmen, bei welchen die Schülerinnen und Schüler separiert werden. So werden die Kinder entweder in einen anderen Raum/Flur oder eine andere Klasse gebracht oder von den Eltern abgeholt (siehe obige Tabelle). Auch Kollegen aus dem Team helfen bei Bedarf und holen Schülerinnen und Schüler ab, wie beispielsweise H2 erläutert: „(-) Ähm (-) dann holt man sich eben tatsächlich Hilfe aus anderen Klassen, so. Oder eben auch aus der Insel oder unten die Schulleitung, das Büro Hausmeister, (.) wer auch immer da gerade greifbar ist“ (H2, Pos. 55).

In akuten Fällen wurde auch das Beruhigen mit Körperkontakt von drei Befragten genannt. So erklärt S1, dass Lehrpersonen Kinder auch „halten müssen“, sobald es „ausartet“, dies aber nur „ungern“ praktiziert wird (S1, Pos. 229). Auch H3 erwähnt, dass sobald ein

„*Verhalten aggressiv (...), offensiv*“ ist, auch „*Körperkontakt*“ zur Beruhigung eingesetzt wird (H3, Pos. 17).

Neben den in der Tabelle aufgelisteten Interventionen, treten aber auch individuelle Interventionen oder Abmachungen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern auf: „*also selbst <Name>, (--) der (.) muss immer raus, wenn er, ne? Sonst dreht er durch. (--) So hat jeder seine einzelnen äh (.) Abmachungen auch mit uns*“ (H3, Pos. 25).

S2 und S3 erläutern, dass Interventionen bei „*jedem Schüler wieder Versuch und Irrtum*“ sind (S2, Pos. 74) und es ein „*Herantasten und ein Herausfinden*“ ist, wie man mit einzelnen Kindern umgeht (S3, Pos.4). Daraus kann abgeleitet werden, dass Interventionen nicht immer planbar sind und oftmals auch improvisiert werden muss.

4.3.3 Beziehungsarbeit

Die Beziehungsarbeit ist ein elementarer Bestandteil der Pädagogik bei Verhaltensstörungen, auf was Julius (2008a) und Hartke (2008) hinwiesen (siehe Kapitel 2.3.5).

Bei der Frage, welche Bedeutung die Beziehungsarbeit bei der praktischen Tätigkeit der Befragten hat, stellte sich heraus, dass bei allen Lehrpersonen die Beziehungsarbeit einen hohen Stellenwert einnimmt: So hat die Beziehungsarbeit eine „*riesen Bedeutung*“ (H3, Pos. 283) und die „*Beziehungsarbeit*“ „*macht ganz viel aus*“ (H2, Pos. 171.) Bei S2 besteht die Arbeit „*zu 99,9 % aus Beziehungsarbeit*“ (S2, Pos.60). S3, H1 und S1 gehen so weit und sagen „*Ohne Beziehung*“ sehen sie, „*KEINEN ERFOLG*“ bei ihren Schülerinnen und Schülern (S3, Pos. 142), „*Ohne Beziehung läuft gar nichts bei uns*“ (S1, Pos. 177) und „*Ohne Beziehung kriegen wir hier gar nichts hin*“ (H1, Pos.217).

Die Beziehungsarbeit wird dabei unterschiedlich gestaltet. H3 gibt viel persönlich von sich preis und versucht darüber eine „*Beziehung aufzubauen, die ECHT ist*“ (H3, Pos. 283). H2 schätzt es „*Viel Zeit*“ für die Schülerinnen und Schüler zu haben und schenkt diesen auch „*Vertrauen*“, was auch für S2 elementar ist (H2, Pos.173- 177, S2, Pos. 192). S1 stellt fest, dass die Beziehungsarbeit etwas sehr „*befriedigendes*“ für sie ist (S1, Pos.139).

4.3.4 Ausgleich zur Arbeit

Auf die Frage, inwiefern ein Ausgleich zur Arbeit geschaffen wird, kamen sehr individuelle Antworten. H1 ist der Austausch, aber auch private Aktivitäten mit dem Kollegium wichtig, um einen Ausgleich zu finden (H1, Pos. 229-231). H3 trennt die Arbeit und das Private strikt „*Ich (...) packe es weg*“ (H3, Pos. 359) und schaltet nach der Arbeit ab (H3, Pos. 355).

Für S3 ist dagegen das „*DARÜBER REDEN*“ wichtig, damit sie mit Erlebnissen, welche sie belasten, abschliessen kann (S3, Pos. 162-168).

S2 sieht in der Arbeit auch Erholung und definiert die Work-Life-Balance folgendermassen: „(...) für mich gibt es einfach eine *LIFE-BALANCE* und da hat die Arbeit drinnen Platz und meine Freizeit hat dort drin *PLATZ* und im Idealfall, mache ich in meiner Arbeit auch das Gleiche, was ich in meiner *FREIZEIT* *MACHE*. (...) Und für *MICH* ist ganz klar, ideal ist, wenn ich mich in der Arbeit auch erhole. (...) das kann auch sein, dass ich mich in der Arbeit von Daheim erholen muss, das hat auch Platz ((schmunzeln)), oder? (S2, Pos. 138-140).

S1 braucht „im privaten Bereich nicht wirklich „*Ausgleich*“ und nimmt die „*Arbeit mit nach Hause*“, was auch zu Belastungen führt (S1, Pos. 139). Sie scheint jedoch die Arbeit als Herausforderung zu sehen und für sie ist „*jeder Tag (...) ein neuer Tag, mit neuen Chancen und auch neuen Schwierigkeiten*“. Trotz der Belastungen hat sie „*viel Energie*“ und ist „*ganz glücklich mit allem*“. Ihre Arbeit ist für sie „*sehr befriedigend*“ (S1, Pos.139-145).

4.4 Herausforderungen

Die Arbeit im sonderpädagogischen Bereich birgt viele Herausforderungen (siehe Kapitel 1.2). Im folgenden Kapitel werden die Äusserungen der Befragten in Bezug auf die Herausforderungen im schulischen Alltag beleuchtet und dargestellt.

4.4.1 Verhalten/Familienverhältnisse/Mangel an Ressourcen

Die untere Abbildung zeigt, dass im Zusammenhang mit Herausforderungen vor allem auf drei Bereiche (Verhalten/Familienverhältnisse der Schülerinnen und Schüler und Mangel an Ressourcen) verwiesen wurde:

Abbildung 5: Kategorien der Herausforderungen der Befragten

Insgesamt nannten die Lehrpersonen eher wenig Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Verhalten der Schülerinnen und Schülern und den familiären Verhältnissen, weshalb in der Abbildung eher wenige Belege zu finden sind. Im Unterkapitel „Aussagen über Schülerinnen und Schüler“ werden Verhaltensweisen und Beschreibungen der Schülerinnen und Schüler der Befragten genauer analysiert; allerdings stehen diese Aussagen nicht im Zusammenhang mit einer selbst definierten Schwierigkeit oder Herausforderung und werden deshalb vom aktuellen Kapitel abgegrenzt.

S3 findet es herausfordernd herauszufinden, wie sie mit ihren Schülerinnen und Schülern umgehen soll (H3, Pos. 102) und H3 fasst manche Situationen folgendermassen zusammen: *„Manchmal sitzt du ja auch da und denkst, ich heule gleich, ne? Was ist hier los, ne?“* (H3, Pos. 387) und erklärt, dass auch die familiären Verhältnisse problematisch sind und er nicht immer weiss, wie er mit diesen Familien umgehen soll (H3, Pos. 277-279). Weiterhin nannten zwei Lehrpersonen aus Zürich und Hamburg Herausforderungen, welche im Zusammenhang mit einem Mangel an Ressourcen stehen (siehe obige Abbildung).

4.4.2 Sonstige Anforderungen

Die befragten Lehrpersonen nannten, neben den Herausforderungen aus dem letzten Kapitel, noch eine Reihe anderer Anforderungen. H3 legt nahe, dass die sonderpädagogische Arbeit eine hohe Konzentration erfordert und mit allgemeinen Anstrengungen verbunden ist. Zudem ist, laut ihm, auch die Arbeit im Team herausfordernd (H3, Pos. 331-337). Auch S2 erwähnt, dass für die Arbeit ein „SEHR langer“ Atem nötig ist (S2, Pos. 52) und S3 weist darauf hin, dass die Arbeit viel Spontaneität erfordert und dies nicht immer einfach ist (S3, Pos.4). Zudem findet sie es herausfordernd eine Balance zwischen dem Vermitteln von Lerninhalten und der Arbeit an den sozialen Kompetenzen zu finden (S3, Pos. 80), was auch S1 betont: *„Und deswegen müssen wir die sehr fest individuell fördern. Und trotzdem müssen die auch im sozialen Bereich lernen miteinander auszukommen. Und da ist die Herausforderung das irgendwie beides zu schaffen, oder“* (S1, Pos. 67).

4.5 Abgrenzung sonderschulische Institution/Regelschule

Das folgende Kapitel stellt die Ergebnisse bezüglich der Äusserungen der Befragten zu ihren Schülerinnen und Schülern und den genannten Abgrenzungen zur Regelschule vor. Da alle befragten Lehrpersonen an einer sonderschulischen Institution des Förderbereichs „Emotionale und Soziale Entwicklung“ arbeiten, soll hierdurch herausgefunden werden, inwiefern die Lehrpersonen ihre Schülerschaft beschreiben und welche Verhaltensweisen

der Schülerschaft beschrieben werden. Weiterhin konnte im Zuge der Auswertung festgestellt werden, dass die Lehrpersonen vielfach erwähnten, inwiefern sich ihre Arbeit von der Arbeit an einer Regelschule unterscheidet und eine Bewertung dazu abgaben. Für die Beantwortung der Fragestellung ist es letztlich essentiell, welches Schülerklientel in Hamburg und Kanton Zürich vertreten ist und wie die Lehrpersonen dieses umschreiben. Weiterhin kann eine Einschätzung zum Vergleich zwischen der Arbeit an der Regelschule und einer sonderschulischen Institution Aufschluss darüber geben, inwiefern die Lehrpersonen zufrieden mit ihrer Arbeit sind.

4.5.1 Aussagen über die Schülerinnen und Schüler an den Schulen

Sowohl die Lehrpersonen aus dem Kanton Zürich, als auch die Lehrpersonen aus Hamburg beschreiben externalisierende und internalisierende Verhaltensweisen ihrer Schülerinnen und Schüler. Die beschriebenen Verhaltensweisen decken sich dabei mit der von Myschker (2009) zusammengefassten Darstellung der Klassifikation von Kindern- und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (siehe Kapitel 2.1.2).

H2, H3 und S3 fassen dies folgendermassen zusammen:

„Aber das ist total unterschiedlich ausgeprägt. Manche sind sehr ((stottert)) introvertiert und eher so Richtung (.) Depression (...) Und andere eben total extrovertiert, dass die Stühle fliegen oder gegen Türen getreten wird, auch (.) Leute angegriffen werden. (...) alles von (.) wirklich ganz in sich gekehrt bis sehr extrovertiert“ (H2, Pos. 7),

„von allem das EXTREME (.), also wie EXTREME FÄLLE“ (S3, Pos.118),

„bei Verhaltensauffälligkeiten gibt es da verschiedene Erscheinungsformen. (--)) Das kann regressiv sein (...) wir haben/ ich habe einen Schüler, der hier sitzt, der/der nicht spricht ((tiefes Einatmen)) (--)) oder eben gewalttätiges Verhalten. (H3, Pos. 17)

S2 beschreibt, dass die Verhaltensweisen in der Regelschule nicht mehr tragbar waren und die Kinder deshalb an seiner Schule sind (S2, Pos. 34). Als Gründe für die Verhaltensweisen werden psychische Faktoren (H1, Pos.23, S3, Pos.120), familiäre Probleme (H1, Pos. 261, H3, Pos.119, S2, Pos.12, S1, Pos.15) und kognitive Defizite (S1, Pos.21, S3, Pos. 22, H2, Pos.157) genannt.

Auch Traumatisierungen werden im Zuge von Verhaltensauffälligkeiten genannt. So ist bei den Schülerinnen und Schülern von S1 *„Ein grosser Teil (...) traumatisiert“* (S1, Pos. 55) und auch H3 hat bereits Erfahrung mit traumatisierten Kindern gemacht (H3, Pos. 19).

H2 geht auf die Schwierigkeit ein, seine Schülerinnen und Schüler nur dem Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“ einzuordnen: *„weil viele haben bei uns einfach tatsächlich mehrere ((schmunzelnd)) Förderschwerpunkte. Also vielleicht Lernen und emotional-sozial oder/ also so eine Kombination. Darum würde ich das gar nicht so (.) reduzieren KÖNNEN auf eine (.) Sache“* (H2, Pos. 157)

4.5.2 Schulische Abgrenzung

Alle Befragten zogen während des Interviews Vergleiche zur Regelschule. In den folgenden Abbildungen sind die genannten Unterschiede zusammengefasst:

Abbildung 6: Merkmale der ReBBZ im Vergleich zur Regelschule (Hamburg)

Abbildung 7: Merkmale der Sonderschulen im Vergleich zur Regelschule (Zürich)

Den Abbildungen ist zu entnehmen, dass Lehrpersonen aus Hamburg und Kanton Zürich sehr ähnliche Unterschiede zur Regelschule sehen, welche sich im Kontext als Vorteile für die Befragten herausstellen. So ist, laut H2, die *Schule „durch diese (.) doch kleinen Klassen (...) viel mehr dazu in der Lage zu (...) differenzieren“* (H2, Pos. 39).

S2 arbeitete früher an einer Regelschule, welche ihm viel zu „unpersönlich“ war (S2, Pos.104) und was sich an der jetzigen Schule geändert hat. Durch mehr Freiheiten kann er sich nun die Zeit nehmen „das PRAKTISCHE“ in den Vordergrund zu stellen (S2, Pos.168).

S1 fehlt an Regelschulen die „Möglichkeit in die Tiefe“ zu gehen, was ihr in der jetzigen Schule gelingt (S1, Pos. 245). H3 definiert die Unterschiede zur Regelschule wie folgt:

„Wir haben mehr Ressourcen und wir haben mehr Personal. (--) Ich glaube, wir sind von der Haltung (-) anders. Äh (2s) also wir haben die Haltung, ihr seid besonders (-) und wir (-) akzeptieren das. (--) Und wir/ sogar das Besondere versuchen/ wollen wir auch sehen irgendwie“ (H3, Pos. 57).

4.6 Zusammenarbeit/Reflexion

In diesem Kapitel werden Aussagen bezüglich der Zusammenarbeit der Lehrpersonen zusammengetragen. Die Zusammenarbeit ist ein elementarer Bestandteil der Lehrtätigkeit, da viele verschiedene Personen und Institutionen im Kontext Schule zusammentreffen und die sonderpädagogische Arbeit beeinflussen und gestalten. Die Ergebnisse in diesem Kapitel haben Überschneidungen zum Kapitel „Netzwerke“ (siehe Kapitel 4.2.2). Es ist zu beachten, dass in diesem Kapitel die persönlichen Aussagen zur Zusammenarbeit der Lehrpersonen zusammengefasst werden, was eine Abgrenzung zur gesamtschulischen Netzwerkarbeit darstellt. Überschneidungen sind dennoch möglich.

4.6.1 Allgemein

Alle Lehrpersonen aus dem Kanton Zürich und aus Hamburg arbeiten in ihrem Schulalltag mit anderen Fachpersonen und/oder Institutionen zusammen. So sieht H1 generell seine Arbeit auch als *„kollegiale Zusammenarbeit“* (H1, Pos.33). Die Zusammenarbeit dient auch der Reflexion. So sind an der Schule von S2 in jedem Semester spezielle pädagogische Tagungen, bei welchen das laufende Schuljahr reflektiert wird und kommende Projekte aufgelegt werden (S2, Pos.162). An der Schule von S1 finden regelmässige Austauschgespräche statt, in welchen der Förderbedarf und die Ziele der Schülerinnen und Schüler geklärt werden. An solchen Gesprächen sind Therapeutinnen und Therapeuten, die Bezugspersonen der Wohngruppe und Schule und die Erziehungsleitung anwesend (S1, Pos.107). S1 legt dar: *„Es ist wirklich (.) die Reflektion und, und äh (--) und die Besprechung und die neue Zielsetzung“* (S1, Pos. 121).

Auch an der Schule von H3 gibt es grosse Austauschgefässe in Form von runden Tischen: *„Ich bespreche mit den Leuten (.) bei runden Tischen mit Jugendamt, Psychologen und so, binde ich dann die Lehrer mit ein, dass die wissen worum es geht. Die Sonderpä/ Pädagogen vor Ort. Also die Vernetzung“* (H3, Pos. 89).

4.6.2 Schulintern/Schulextern

Die Zusammenarbeit der befragten Lehrpersonen lässt sich in die Zusammenarbeit mit schulexternen Fachkräften/Institutionen und schulinternen Fachkräften einteilen. Die

nachfolgenden Abbildungen fassen die Äusserungen bezüglich schulinterner und schulexterner Zusammenarbeit der Befragten aus Zürich und Hamburg zusammen:

Abbildung 9: Zusammenarbeit Hamburg

Abbildung 8: Zusammenarbeit Zürich

Aus den Abbildungen wird ersichtlich, dass sowohl in Hamburg, als auch in Zürich eine Zusammenarbeit innerhalb der Schule, aber auch extern stattfindet. In beiden Ländern ist die Zusammenarbeit besonders im Lehrerteam und mit therapeutischen Fachpersonen verbreitet. Das therapeutische Fachpersonal ist dabei in Hamburg vor allem auf psychotherapeutische Angebote spezialisiert, wohingegen die Befragten aus dem Kanton Zürich vielfältigere Therapieangebote nannten: „*Und wir haben (...) Psychotherapie, wo die Kinder anhand vom Spielen sich auseinandersetzen mit ihre eigenen Schwierigkeiten. Wir haben Reittherapie (...) und da lernen die Kinder auf die Tiere einzugehen*“, (S1, Pos. 83), „*Also wir haben LOGOPÄDIE, wir haben LERNTHERAPIE und wir haben PSYCHOTHERAPIE*“ (S3, Pos. 128).

Wie bereits im Kapitel Netzwerk erwähnt, sind auch strukturell bedingte Unterschiede in der Zusammenarbeit erkennbar. So arbeiten die meisten Lehrpersonen in Hamburg mit der Beratungsabteilung der ReBBZ's zusammen und die Lehrpersonen aus dem Kanton Zürich mit Fachpersonal aus dem Heim zusammen. Allgemein wird anhand der Abbildungen deutlich, dass die Zusammenarbeit mit Behörden in Hamburg überwiegt. Alle Befragten aus Hamburg haben einen guten Kontakt zur Polizei und die meisten der Befragten arbeiten auch mit dem Jugendamt zusammen (siehe Abbildungen).

Weiter hat H1 bereits mit der Agentur für Arbeit und dem Opferschutz zusammengearbeitet: „*Wir haben drei ausgebildete Leute, die sogenannten BEOS, also ((lang gesprochen)) hmm (-- Opferschutz-Kolleginnen/ die noch mit eingeschaltet werden (...)) Und ähm ich (-) wickle hier hauptsächlich das Geschäft ab mit den (.) Agierenden*“ (H1, Pos. 161-163) und in der Klasse von H3 wird die Institution Pro Familia³ eingeschaltet: „*da gibt es zum Beispiel Pro Familia hier in Hamburg. (-) So eine (.) Beratungsstelle. Da werden wir wahrscheinlich/ oder wird wahrscheinlich meine Kollegin mit ihr, als FRAU, mit ihr hingehen, ne?*“ (H3, Pos. 263).

4.6.3 Erziehungsberechtigte

Eine weitere Form der Zusammenarbeit stellt die Arbeit mit den Erziehungsberechtigten (meistens Eltern) dar. Alle Befragten, ausser S3, erwähnten die Elternarbeit als wichtigen Teil der schulischen Zusammenarbeit. H1 ist es wichtig, dass die Eltern bei Vorfällen miteinbezogen werden (H1, Pos. 163) und S2 weist darauf hin, dass das ganze System, also auch die Eltern, miteinbezogen werden müssen. So sei „*Ohne SUPPORT von den Eltern*“ es „*fast nicht möglich*“, dass es in der Schule funktioniert (S2, Pos.36). In der Schule von S1 sind

³ Pro Familia bietet sexuelle Bildungsangebote und Beratung an. Abrufbar unter: <https://www.profamilia-hamburg.de/de/ueber-uns.html>

zwar vor allem die Wohngruppen auch für den Elternkontakt zuständig, jedoch finden regelmässige Elterngespräche statt, bei denen die Schule involviert ist (S1, Pos. 103). H2 fasst zusammen: *„ich muss ja jeden ((lachend)) Tag mit der Familie ZUSAMMENARBEITEN“* (H2, Pos. 97).

Es werden allerdings auch Schwierigkeiten bei der Elternarbeit erwähnt. So versucht H3 stets eine gute Atmosphäre zu schaffen, in welcher die Eltern auch die Schule um Hilfe bitten können (H3, Pos. 221), jedoch seien die Möglichkeiten für die Hilfe zu Hause begrenzt (H3, Pos. 127).

4.7 Reintegration

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Aussagen der Befragten bezüglich der Reintegration der Schülerinnen und Schüler. Für die sonderpädagogische Arbeit ist die Reintegration ein elementares Ziel, auf welches in der Schule hingearbeitet wird. Das Kapitel gliedert sich in Grenzen/Erschwernisse, bei welchen hinderliche Faktoren für die Reintegration zusammengefasst werden, den Zielen und Erwartungen der Lehrpersonen und abschliessend der individuellen Beurteilung des Erfolges der Reintegration.

4.7.1 Ziele/Erwartungen

Die Reintegration ist ein verbreitetes Ziel für die meisten Befragten aus Hamburg und Zürich. Für die Schule von H3 gehört zum Konzept der Schule, *„dass wir die (.) Schüler darauf vorbereiten, dass sie wieder am Regelschulsystem (-) teilnehmen können“* (H3, Pos.109). H1 definiert das Ziel damit *„dass möglichst viele Kinder von uns irgendwann wieder in die Regelschule integriert werden“* (S1, Pos. 25) und erweitert: *„Das Ziel ist, dass wir die Kinder irgend mal/sicher mal verhältnismässig für die Gesellschaft wieder äh, äh irgendwie so parat machen möchten, dass die wieder in der Gesellschaft funktionieren können“* (S1, Pos.43)- S2 betont den Fokus, *„dass sie eine Anschlusslösung haben. Entweder, dass sie zurück in die Regelschule gehen oder (...) die Möglichkeit haben eine Lehre zu machen“* (S2, Pos. 10).

H2 bejaht die Reintegration als Ziel, betont jedoch, dass die Entscheidung, ob ein Kind zurück in die Regelschule integriert wird oder weiterhin am ReBBZ bleibt, sehr individuell ausfällt und von verschiedenen Faktoren abhängt (H2, Pos. 140-149) und auch S1 betont, dass die Reintegration *„am Kind angepasst sein“* muss (H1, Pos.41). H3 weist darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler nicht zu viel *„verpasst haben“* dürfen, wenn sie reintegriert werden sollen (H3, Pos. 57).

4.7.2 Grenzen/Erschwernisse

Mögliche Stolpersteine und Grenzen der Reintegration haben vor allem Befragte aus der Schweiz genannt. Zwei Lehrpersonen (S3 und S1) haben darauf hingewiesen, dass die Reintegration teilweise erschwert wird, weil die Schülerinnen und Schüler zu spät an die Heimschule kommen würden. So erläutert S3:

„Und (-) ich finde, gewisse Schüler kommen einfach (-) zu mir, wenn es schon extrem SPÄT ist (...) Und ich finde wir sind ... zum Teil ist es einfach relativ SPÄT (.) zum noch irgendwie denen so HELFEN ZU KÖNNEN, dass es eben wirklich möglich IST (.) WIEDER zurück in die Regelklasse oder einfach in ... also, ja einen Job zu finden (-), weil sie einfach ZU SPÄT zu uns kommen“ (S3, Pos. 80-84).

Ähnlich sieht es S1. So wird an den Regelschulen zu lange gewartet bevor die Schülerinnen und Schüler *„dann zu uns kommen, dann haben die so viele Lernlücken und Schule verpasst und Time-Outs gehabt, und ((stottert)) Misserfolge erlebt, /dass man es dann gar nicht mehr zumuten kann, dass die äh wieder zurückgehen“ (S1, Pos.27-29).*

4.7.3 Beurteilung hinsichtlich des Erfolgs der Reintegration

Im Leitfaden des Interviews wurde konkret nach dem Erfolg der Reintegration gefragt. Für einige Befragte aus Hamburg und Zürich war es sehr schwierig darauf eine Antwort zu finden. S2 findet es sehr schwierig *„PROGNOSEN zu machen“ (S2, Pos. 24)* und S3 betont: *„ich weiß KEINE Zahl, wie viele wieder IN die REGELSCHULE EINGEGLIEDERT werden“ (S3, Pos.70).* H3 versucht eine Prognose abzugeben, aber gibt schliesslich zu *„na, das sind jetzt aber so schwammige Zahlen ne?“ (H3, Pos.187)* und auch H2 fällt es schwer sich diesbezüglich zu äussern (H2, Pos.163-165). Folglich scheint auf beiden Seiten eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Erfolgs der Reintegration zu bestehen.

Die meisten Befragten aus Hamburg und Zürich, die eine Einschätzung abgaben, nannten nur einen kleinen Anteil der Schülerschaft, der wieder in die Regelschule zurückintegriert wird. S3 sieht die Erfolge und Fortschritte der eigenen Schülerinnen und Schüler, weist jedoch darauf hin, dass diese viel zu klein wären, um wieder zurück an die Regelschule integriert werden zu können. Sie erinnert sich in ihrer fünfjährigen Zeit an der Schule an *„KEINEN SCHÜLER (...) von MEINER Klasse“* welcher *„wieder eingegliedert werden hätte können“ (S3, Pos. 70).* Ähnlich beschreibt es S1: *„und jetzt schaffen wir das eigentlich fast, fast nicht mehr, (.) dass mal Kinder wieder zurück integriert werden“ (S1, Pos. 25)* und verknüpft diese Tatsache mit dem Umstand, dass an den Regelschulen zu lange gewartet

wird, bevor diese an die Heimschule kommen, was bereits im vorherigen Kapitel „Grenzen/Erschwernisse“ beleuchtet wurde (S1, Pos.25-29).

H2 aus Hamburg schätzt, dass die „MEHRHEITEN der Schüler“ nicht an die Regelschule zurückgehen, sondern am ReBBZ bleiben (H2, Pos. 157) und auch an der Schule von H1 seien „Rückschulungen (...) sehr selten“ (H1, Pos.43-45). H3 ist sich unsicher und gibt am Ende folgende Prognose ab: „So. (-) Äh oder weniger. Ich glaube, (.) ich würde sagen, dreißig Prozent erfolgreich, siebzig Prozent dann vielleicht (...) Aber es sind WENIGER/ wir schaffen ((etwas zögerlich)) weniger als das“ (H3, Pos. 187).

4.8 Grundhaltung der Lehrpersonen

Die Grundhaltung, beziehungsweise persönliche Einstellung, der befragten Lehrpersonen bildet einen wichtigen Aspekt zur Beantwortung der Fragestellung. Im Hinblick auf die herausfordernde Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern ist es von zentraler Bedeutung, inwiefern die Lehrpersonen dieser Arbeit gegenüber eingestellt sind. Anhand der einzelnen Interviews mit den Lehrpersonen wurde der Versuch unternommen, einen Umriss der persönlichen Grundhaltung zu geben. Eine konkrete Frage zur Grundhaltung wurde innerhalb des Interviewleitfadens ausgeschlossen, um keine Verfälschung der Ergebnisse zu produzieren. Durch indirekte Fragen, wie zum Beispiel, inwiefern über die Kinder mit dem Förderbedarf „Emotionale und Soziale Entwicklung“ nachgedacht werde, sollte sichergestellt werden, dass ein Umriss zur Grundhaltung der Lehrpersonen ermöglicht wird. Nichtsdestotrotz ist die Analyse subjektiv geprägt und kann auch ihrerseits die Ergebnisse beeinflussen. Zudem ist anzumerken, dass auch vorherige Kategorien, wie beispielsweise Aussagen zur Beziehungsarbeit oder den Konzepten, mit in die Grundhaltung hineinfließen, weshalb es teilweise Überlappungen der Codings gibt und auch andere Kategorien zu einer abschliessenden Analyse und Einschätzung der Grundhaltung beitragen können.

4.8.1 Allgemein

Die meisten Befragten aus dem Kanton Zürich und aus Hamburg haben eine sehr optimistisch geprägte Sichtweise auf ihren Beruf und eine wohlwollende Einstellung gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern. Folgende, sehr aussagekräftige, Zitate sollen hierzu eine Orientierung geben:

„Er spricht manchmal gar nicht oder hat einen Grund dafür, dass er nicht spricht. Hat aber nichts mit seiner (--), mit seiner psychischen Verfassung zu tun oder so, ne? (.) So der spricht, der antwortet nur in ((laut)) Einwortsätzen, Ja, Nein, ne? So. Das akzeptiere ich, (-- ne?“ (H3, Pos. 25)

„Die Schüler müssen/ und das ist auch immer das Kredo, dass wir sagen, WISSEN sie gehören zu uns, sie sind UNSERE Schüler. Wir kennen jeden Schüler mit Namen, wir wissen in welcher Klasse sie sind. (...) also wir versuchen zu kommunizieren: "Du bist unser Schüler, du bist uns wichtig, wir wollen dich hier haben. Und wenn du auf der Handlungsebene irgendwelchen Mist machst, kann das sein, aber das beackern wir jetzt hier. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht gut bist für uns und dass du nicht unser Schüler bist". Und DAS ist WICHTIG. Das muss auch immer (-) immer wieder (.) gebetsmühlenartig rübergebracht werden, und ist auch unsere Haltung“ (H1, Pos. 217)

„Dabei steckt ja ganz viel da hinten. Und das was dahintersteckt, finde ich sehr spannend. (--) Kann man aber nicht ändern. (--) Was ich dann aber spannend finde, ist diesen Kindern zu helfen. Und es gibt (--) viele Leute die sich/ die das nicht wollen oder sich das nicht getrauen. (--) Und ich finde, diese Kinder haben, haben Recht drauf, (--) dass sie geholfen werden. (--) Weil die haben schon mal einen schlechten Start im Leben, (-) und da können sie gar nichts dafür“ (S1, Pos. 243)

„Weil ich (.) möchte den Schülern GERECHT WERDEN“ (S3, Pos. 110)

„Also dass es nicht „das entweder oder“ ist, oder, sondern es ist (.) es ist immer im Fluss und man probiert das Beste daraus zu machen, es ist immer Versuch und Irrtum. Und dann vielleicht ja das und vielleicht das andere (.) dass es (.) Ich glaube, wirklich ich glaube es ist wirklich entscheidend, wie wir Erwachsene das vorleben. Ich glaube nicht an Erziehung, sondern ich glaube daran, dass wenn wir es unter den Erwachsenen schaffen es so vorzuleben wie es sein sollte, nämlich ähm ein respektvoller, freundlicher (.) Umgang miteinander, dass die Kids das irgendwann schnallen und dann auch so sein werden“(S2, Pos. 194)

Die Zitate verdeutlichen, dass die Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrem Verhalten, akzeptieren wie sie sind und eine annehmende Grundhaltung haben. Der Wunsch ist da den Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden und ihnen zu helfen. Aus den obigen Beispielen wird zudem ersichtlich, dass die Schülerinnen und Schüler nicht auf ihr Verhalten reduziert werden und eine grundlegende „Willkommenskultur“ herrscht. H3 fasst dies zusammen: *„So. Äh ich ((laut)) verurteile die Verhal/ das Verhalten nicht, ich akzeptiere das“* (H3, Pos. 19) und auch S1 erwähnt, dass die Kinder keine „Schuld“ trifft, sondern sie ein Recht auf die Hilfe haben. Sie hat das Gefühl, dass ihre Arbeit sie selbst zu einem besseren Menschen macht und äussert abschliessend: *„Aber Mitleid hilft nichts. Aber es ist gut zu wissen, die können echt nichts dafür“* (S1, Pos. 243).

H3 findet emotionale Worte und wünscht sich, dass er durch seine Arbeit bewirkt, dass seine Schülerinnen und Schüler zu glücklicheren und zufriedeneren Menschen werden. Weiterhin zieht er einen Vergleich zu Lehrpersonen aus der Regelschule und betont: *„Weil es sollte niemand/ ((laut)) also ich zum Beispiel, wenn ich normaler Lehrer wäre (-) irgendwo, würde ich KEINEN dieser Schüler/ hätte ich weggegeben“* (H3, Pos. 165).

4.8.2 Positive Äusserungen

In Bezug auf die sonderpädagogische Arbeit haben beide Parteien, sowohl Hamburg als auch Zürich, eine Vielzahl an positiven Äusserungen genannt. H2 sieht *„wie viel Wert das ist (.) mit solchen Kindern zu arbeiten“* und schätzt an der Arbeit, dass sie so viel Zeit in die Beziehungsarbeit investieren kann (H2, Pos. 177). H1 bezeichnet sich und ihr Kollegium als *„Vollblut Sonderpädagogen“* (H1, Pos. 229) und schätzt ihre Arbeit mit dem exklusiven Angebot sehr: *„Bis jetzt hin zu diesem exklusiven Angebot, was mir sehr gefällt, und was ich total feiere“* (H1, Pos. 279). H3 macht seinen Job *„ganz gerne“* (H3, Pos. 167) und würdigt das autarke und autonome an seiner Arbeit (H3, Pos. 229). Er fasst zusammen: *„Das ist eben auch ein cooles Arbeiten eigentlich“* (H3, Pos. 241).

Auch S2 zieht eine positive Bilanz aus seiner Arbeit. Er empfindet seinen Job als *„SEHR SPANNEND“* und bezeichnet diesen als *„superspaßigen Job“* (S2, Pos. 96). S1 erzählt euphorisch: *„Und von der Arbeit her, ((begeistert)) das ist einfach spannend. Jeder Tag ist anders“* (S1, Pos.243). Weiterhin ist sie im Gesamten *„ganz glücklich“* (S1, Pos. 145).

S3 findet folgende positiven Worte für ihre Arbeit: *„Und es ist auch ein super Arbeitsplatz. Also ich kann nur Werbung machen. Es ist mega toll. Wir sind ein super Lehrerteam, mega viel UNTERSTÜTZUNG“* (S3, Pos. 94).

Im Gesamten wird ersichtlich, dass die Befragten ihre sonderpädagogische Arbeit sehr schätzen und Freude an der Arbeit haben.

4.8.3 Beweggründe der Berufswahl SHP

Die Beweggründe als Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (Sonderpädagogen) zu arbeiten sind sehr vielfältig. Aus der Auswertung kann geschlossen werden, dass bei vielen Befragten eine zufällige Entwicklung dazu führte, dass sie in ihrem aktuellen Beruf gelandet sind.

S2 arbeitete zuvor als Klassenlehrperson an einer Sekundarschule und stellte fest, dass das Arbeiten an der Schule „viel zu unpersönlich“ war, weshalb er nach Alternativen suchte (S1, Pos. 104-106).

S3 kam zu ihrer aktuellen Stelle über ihre Schwester, welche bereits dort gearbeitet hat und ihr die Stelle empfahl. Zudem entwickelte sie ein grundlegendes Interesse für die heilpädagogische Arbeit, da auch ihre Eltern in diesem Bereich arbeiten (S3, Pos.92-94).

S1 wollte ursprünglich nie Lehrperson werden, da sie selbst negative Erfahrungen im Bildungsbereich hatte und „*Lehrpersonen (...) immer doof*“ fand. Als sie in die Schweiz immigrierte, kam sie durch Zufall in Kontakt zu einer Sekundarschule und konnte dort durch ihre vorherige Ausbildung einem Nebenjob nachgehen und arbeitete in diesem Rahmen mit einem Heilpädagogen zusammen. Dies weckte schliesslich ihr Interesse und sie begann, zuerst an einer Pädagogischen Hochschule, und im Anschluss daran an der Hochschule für Sonderpädagogik in Zürich zu studieren (S1, Pos. 241). Sie erwähnt, dass sie auch während der Praktika an Regelschulen, im Rahmen ihrer Ausbildung, „*STÄNDIG angezogen werde von diesen (.) EMSOZ-Kindern*“ und die Thematik, trotz schwieriger Bedingungen, stets spannend fand (S1, Pos. 241-243).

Auch bei H3 entwickelte sich der berufliche Werdegang zufällig. Während seines Zivildienstes kam er durch die Arbeit in einem Heim mit „geistig- und körperlich eingeschränkten“ Kindern in Kontakt. Im Rahmen dieser Tätigkeit durfte er zudem mit in eine damalige Sonderschule, in welcher diese Kinder beschult wurden und stellte fest: „*Und da sah ich irgendwie die Lehrer, und die fand ich irgendwie BESSER irgendwie. Daraufhin habe ich das Studium begonnen*“ (H3, Pos. 321). Während des Studiums hat er zudem „*soziale Gruppenarbeit*“ gemacht und erläutert, dass er bei den dort arbeitenden Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sein Handwerk gelernt habe. Nach dem Studium landete er schliesslich irgendwann an seiner aktuellen Stelle (H3, Pos. 321-323).

H1 studierte den damaligen Studiengang „Gehörlosen- und Lernbehindertenpädagogik“ und wollte allerdings ursprünglich nicht an einer Schule arbeiten, sondern interessierte sich hauptsächlich für die „Gehörlosigkeit“, weshalb sie sich auch für diesen Studiengang entschied. Nach dem Studium und verschiedenen Entwicklungen, zog sie nach Hamburg, wo es keine Stellen mehr für „Gehörlosenpädagogen“, aber einen Personalmangel an damaligen „Förderschulen“ gab. Behördliche Entscheidungen führten schliesslich dazu, dass sie an einer Förderschule das erste Mal mit Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich konfrontiert wurde (H1, Pos. 271-279).

Auch bei H2 entwickelte sich die Richtung. Sie studierte Sonderpädagogik und arbeitete viele Jahre in der Integration an Regelschulen. Aus Lust an etwas Neuem wechselte sie zu einer ehemaligen „Förderschule“ (heute ReBBZ):

„Und damit hat sich das quasi entwickelt und ergeben, dass man da reingerutscht ist, und immer mehr auch mit dieser Schülerschaft konfrontiert wurde. Ähm aber auch gelernt hat sich damit auseinanderzusetzen und hier auch gelernt hat, (.) ((stottert)) wie viel Wert das ist (.) mit solchen Kindern zu arbeiten“ (H2, Pos. 177).

Es lässt sich ableiten, dass bei den meisten der Befragten das Interesse für ihre aktuelle Arbeit erst mit einer realen Konfrontation entstand. Lediglich H2 wollte ursprünglich im sonderpädagogischen Bereich arbeiten, allerdings in der Integration. Alle anderen Lehrpersonen wollten ursprünglich einen anderen Weg einschlagen und landeten durch unterschiedliche Zufälle in ihrem aktuellen Beruf.

5 Interpretation und Diskussion

Das folgende Kapitel hat zum Ziel die Ergebnisse der Auswertung zu interpretieren und diskutieren. Bezüge zu theoretischen Aspekten sollen dabei hergestellt werden. Die einzelnen Kapitel gliedern sich in sonderpädagogische Bereiche, welche für die Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler als relevant gelten. Diese Bereiche teilen sich in Konzepte, Handlungsoptionen der Lehrpersonen und Grundhaltung und Einstellungen auf. Am Schluss folgt die Beantwortung der Fragestellung mit den entsprechenden Unterfragen.

5.1 Bereich Konzepte

In der Analyse der Interviews hat sich herauskristallisiert, dass es für die meisten befragten Lehrpersonen sehr schwierig war, eine Antwort auf die Frage nach Konzepten und Leitideen der Schule zu geben. Die meisten Lehrpersonen aus Hamburg und Zürich konnten darauf keine konkrete Antwort geben und schienen bei dieser Thematik grundsätzlich unsicher zu sein. Individuelle Ausrichtungen nannten beispielsweise H1 und H2, bei welcher die wertschätzende Grundhaltung der Schule gegenüber den Schülerinnen und Schülern aufgeführt wurde, was jedoch einer subjektiven Wiedergabe entspricht.

H3 hatte dagegen Schwierigkeiten überhaupt etwas zu den Konzepten zu sagen: *„Ein großes Konzept haben wir nicht, // weil, weil das, was wir hier machen (.) äh im Grunde keine Schule ist, sondern das sind einzelne Projekte mit der Jugendhilfe zusammen“* (H3, Pos. 5).

S2 gibt eine Einschätzung ab und verweist dabei auf die Haltung der Schule, welche zum Ziel hat die Schülerinnen und Schüler in den Fokus zu nehmen. Er „denke“, dass dies dem grossen Konzept entspricht, was wiederum Unsicherheit suggeriert. S1 beantwortet die Frage nach Konzepten ausschliesslich mit strukturellen Merkmalen der Heimschule und Aufnahmebedingungen.

S3 benennt diese wahrgenommene Unsicherheit konkret: *„Wie ich es dir vorher GESAGT habe, ist es für mich schwierig dies zu beantworten. ICH wüsste jetzt gerade nicht. Ich finde, das ist jetzt eine Frage, wo der SCHULLEITER halt beantwortet“* (S3, Pos. 2).

Aus diesen Ausführungen wird ersichtlich, dass die sonderpädagogischen Lehrkräfte in Hamburg und Zürich Schwierigkeiten haben, ihre Schulkonzepte konkret zu benennen. Es könnte dabei vermutet werden, dass die befragten Lehrpersonen die Konzepte bereits schon lange in ihren Unterricht verinnerlicht haben und die theoretischen Aspekte der

Grundkonzepte nicht mehr so präsent sind und als „Selbstverständlichkeit“ angesehen werden. Eine andere Vermutung könnte sein, dass die Lehrpersonen die „Schulkonzepte“ den Aufgaben der Schulleitung zuordnen (wie beispielsweise S3 ausführte) und sich deshalb nicht so sehr damit beschäftigen.

Im Laufe der Interviews konnten dennoch konzeptionelle Aspekte der befragten Institutionen festgestellt werden, die indirekt genannt wurden. So zeigte sich, dass als einziges, speziell genanntes Konzept, das Konzept der „Neuen Autorität“ nach Haim Omer von drei Befragten genannt wurde (H1, H2 und S2). Interessant dabei ist, dass dieses Konzept nie auf die konkrete Frage nach den Konzepten genannt wurde, sondern sich im Laufe der Interviews ergab, was wiederum für die These der bereits verinnerlichten Konzeptionen spricht. In Bezug auf die subjektiven Nennungen der generellen Haltung und Einstellung der Schulen hinsichtlich der Schülerschaft sind Zusammenhänge mit der „Neuen Autorität“ sichtbar, welche die Haltung der Schule massgeblich mitbeeinflusst (siehe Kapitel 2.2.4).

Die Netzwerkarbeit, als Teilaspekt der Konzepte, ist in beiden Gruppierungen stark verankert. So finden sowohl in Hamburg, als auch Zürich, regelmässig runde Tische oder Sitzungen statt, in welchen verschiedene Fachkräfte und Institutionen mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten. Es kann daraus abgeleitet werden, dass die Zusammenarbeit in beiden Ländern einen hohen Stellenwert in den befragten Institutionen einnimmt, was mit einer deckenden Vernetzung einhergeht. Beide Gruppierungen sind mit therapeutischen Angeboten (oftmals Psychotherapie), dem eigenen Kollegium und sonderpädagogischen und sozialpädagogischen Fachkräften vernetzt (siehe Kapitel 4.2.2 Tabelle 11). Neben strukturellen Unterschieden, wie beispielsweise der Vernetzung mit den Bildungsabteilungen der ReBBZ in Hamburg und den Wohngruppen der Heimschule in Zürich, scheinen die Institutionen in Hamburg vermehrt mit Behörden, wie dem Jugendamt, vernetzt zu sein.

Weiterhin scheint in den Konzeptionen der Befragten aus Zürich und Hamburg die Reintegration ein wichtiges Ziel der Institutionen zu sein (siehe Kapitel 4.7.1). Inwiefern die Reintegration erzielt werden soll, ist dabei individuell und steht im Zusammenhang mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Die Reintegration kann dabei bedeuten, dass die Kinder und Jugendlichen wieder zurück in das Regelschulsystem integriert werden oder eine Anschlusslösung nach der Schule haben, wie beispielsweise eine Lehrstelle. Ein Grossteil der Lehrpersonen aus Zürich und aus Hamburg tun sich schwer damit eine Prognose, beziehungsweise, eine Beurteilung hinsichtlich des Erfolgs der Reintegration abzugeben. Genannte Einschätzungen trugen jedoch zu Tage, dass nur wenige Schülerinnen und Schüler zurück in die Regelschule gehen und der Grossteil an den besagten Institutionen

bleibt. Erschwerte Bedingungen nannten dabei vor allem die Befragten aus der Schweiz und begründeten dies mit der Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler erst dann in die sonderschulische Einrichtung kommen, wenn es eigentlich schon zu „spät“ sei. S3 und S1 betonten dabei, dass dies die Reintegration massiv erschwere. Gleichzeitig konnte man den Appell an Regelschulen heraushören, dass nicht so lange gewartet werden solle, bis die Kinder- und Jugendlichen das separative Angebot wahrnehmen. Ein gewisser Unmut schien vorhanden zu sein.

Weiterhin sind individuelle Angebote Teil der Konzeptionen der befragten Institutionen (siehe Kapitel 4.2.3, Tabelle 12). Hierbei konnten keine länderspezifischen Unterschiede und Gemeinsamkeiten festgehalten werden, da die Angebote von Schule zu Schule unterschiedlich waren. Eine Ausnahme bilden dabei strukturelle Merkmale, welche in der sonderpädagogischen Schulstrukturen der einzelnen Länder begründbar sind. So ist das grundlegende Konzept der Heimbeschulung nur von Lehrpersonen aus Zürich genannt worden, da es keine Heimbeschulung in Hamburg mehr gibt. Daneben wurde in Hamburg vermehrt die Zusammenarbeit mit der Bildungsabteilung der ReBBZ genannt, was sich aus dem generellen Aufbau der Regionalen Bildungs- und Beratungsabteilungen erschliessen lässt, welche es in Zürich wiederum nicht gibt (siehe Kapitel 2.4.1 und 2.4.2).

Aus diesen Erkenntnissen lässt sich schliessen, dass sich die Konzepte der befragten Institutionen an psychodynamischen und ökologischen /systemischen Konzeptionen bedienen (vgl. Hillenbrand, 2008b). Der hohe Anteil an Vernetzung mit anderen Institutionen, Behörden und Fachpersonen lässt ableiten, dass die Schülerinnen und Schüler innerhalb ihres Systems betrachtet werden, weshalb weitere Fachpersonen, wie beispielsweise Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, in die schulische Arbeit eingebunden werden. Auch Grundlagen der psychodynamischen Konzeptionen werden aufgegriffen, indem Therapieangebote den individuellen emotionalen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden und diese in Zusammenarbeit mit der Schule agieren. Auch die wertschätzende und annehmende Grundhaltung der Institutionen trägt dazu bei, ein Grundverständnis für die Belange der Kinder- und Jugendlichen zu entwickeln. Im pädagogischen Handeln der Lehrpersonen konnten zudem Zusammenhänge mit lerntheoretischen Konzeptionen gefunden werden. Diese wurden allerdings nicht konkret im Zusammenhang mit grundlegenden Konzepten der gesamten Institution genannt, sondern spiegelten vielmehr die Handlungen der Lehrpersonen im Schulalltag wider (siehe Kapitel 5.2).

Aus den Erkenntnissen lassen sich folgende Gemeinsamkeiten und Unterschiede festhalten:

Gemeinsamkeiten:

- Unsicherheit bezüglich der konkreten Nennung von Konzepten
- Hohe Vernetzung an den Institutionen mit anderen Fachpersonen und Institutionen
- Wertschätzende, annehmende Grundhaltung der Institutionen
- Das Konzept „Neue Autorität“ wird teilweise umgesetzt
- Reintegration als Ziel
- Grossteil der Schülerschaft geht nicht zurück an die Regelschule

Unterschiede:

- Höherer Vernetzungsanteil mit Behörden (z.B. Jugendamt) in Hamburg
- Strukturelle Unterschiede (Aufbau und Zusammenarbeit der ReBBZ in Hamburg und Struktur und Zusammenarbeit der Heimschulen im Kanton Zürich)
- Erschwerte Bedingungen der Reintegration bei Befragten aus Zürich

5.2 Bereich Handlungsoptionen der Lehrpersonen

Im Hinblick auf die Herausforderungen, welche sich durch die sonderpädagogische Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern ergeben (siehe Kapitel 1.2), ist es von Interesse, inwiefern Lehrpersonen diesen begegnen und welche Handlungsoptionen ihnen dabei zur Verfügung stehen.

In der Auswertung wurde ersichtlich, dass die Lehrpersonen Herausforderungen an einem Mangel an Ressourcen, den Familienverhältnissen und dem Verhalten der Schülerinnen und Schülern festmachen (siehe Kapitel 4.4.1). Es ist anzumerken, dass in der Analyse jedoch nicht festgestellt werden konnte, dass die Lehrpersonen dadurch überfordert sind oder nicht mit diesen Herausforderungen umgehen können. Im Gegenteil wurden normabweichende Verhaltensweisen eher selten im Zusammenhang mit Anforderungen genannt und waren viel mehr eine neutrale Aussage zur Schülerschaft (siehe Kapitel 4.4.1 und 4.5.1).

Die eher zurückhaltende Nennung von Herausforderungen könnte darauf schliessen lassen, dass die Befragten geeignete Strategien und Handlungsmodelle haben, um den Herausforderungen im schulischen Alltag zu begegnen. Ein Grund könnten dabei die spezifischen Ausbildungen im Rahmen des Sonderpädagogikstudiums sein, die auf das Arbeiten mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern vorbereiten. Als weiterer Grund könnten auch adäquate Rahmenbedingungen dienen, die in sonderschulischen Institutionen

gegeben sind. Einen Hinweis darauf liefern die Auswertungsergebnisse der Kategorie „Schulische Abgrenzung“, in welchen die Befragten die Unterschiede zur Regelschule festmachten (Kapitel 4.5.2). Die dort aufgeführten Graphiken zeigen dabei, dass die Unterschiede zur Regelschule als Vorteile für die Befragten interpretiert werden können und die Arbeit der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen erleichtern.

Hinsichtlich des Umgangs und der Handlungsweisen wurden präventive Massnahmen, Interventionen und die Beziehungsarbeit von den Befragten besonders oft genannt.

Die Befragten aus Zürich und Hamburg nannten vielfältige präventive Handlungsoptionen, welche im Zusammenhang mit einer hochwertigen Klassenführung stehen. Blumenthal und Marthen (2017) verweisen auf proaktive Kriterien der Klassenführung, wie beispielsweise das Schaffen klarer Routinen und Regeln oder der Klarheit des Unterrichts (siehe Kapitel 2.3.3, Abbildung 1). Die Aussagen der Befragten decken sich dabei mit den aus der Literatur empfohlenen Hinweisen für eine hochwertige Klassenführung (siehe Kapitel 2.3.3). Es werden klare Strukturen und Abläufe für die Schülerinnen und Schüler geschaffen und individualisierte Lernangebote offeriert. Zudem wird auf das Schaffen einer positiven Atmosphäre geachtet, die mit Hilfe positiver Rückmeldungen und eines wertschätzenden Umgangs geschaffen wird (siehe Kapitel 4.3.1). Auch lerntheoretische Aspekte werden dabei sichtbar, indem Belohnungseffekte, beispielsweise durch Tokensysteme⁴ oder positivem Feedback, eingesetzt werden.

Neben den präventiven Massnahmen wurden auch Interventionen von beiden Gruppen beschrieben; diese greifen in akuten Situationen. Die Lehrpersonen erweckten dabei den Eindruck, dass sie Interventionen eher vermeiden möchten, aber dies nicht immer möglich sei. Die genannten Interventionen beider Gruppen lassen sich in der Tabelle 11 im Kapitel 4.3.2 finden. Besonders häufig wurde das Separieren des betreffenden Schülers/der betreffenden Schülerin von den Befragten aus Zürich und Hamburg genannt, um dadurch die Situation zu beruhigen: *„Wenn jetzt IRGENDTWAS im SCHULZIMMER ist (—), habe ich auch schon jemand hinausgestellt. Einfach um die Situation zu beruhigen“* (S3, Pos.46), *„(...) sondern den muss ich irgendwie nehmen (.), in den Nebenraum, (-) fahr mal runter“* (H3, Pos. 21). Ungerne wird dabei auch auf Körperkontakt zurückgegriffen, was zwei Lehrpersonen (S1, H3) erwähnten. Dabei ist generell fraglich, ob das Separieren der

⁴ Verstärkungssystem, welches auf den Aufbau erwünschten Verhaltens abzielt

Schülerinnen und Schüler überhaupt als Intervention betrachtet werden kann. Dieses dient der „Beruhigung“ der betreffenden Person und hat somit wiederum präventiven Charakter.

Die „extremsten“ Interventionen wurden dabei konkret aus Hamburg genannt. Dort hatten alle Lehrpersonen bereits die Polizei gerufen, sobald die Situation dies erfordert hat. Warum dies so ist, konnte nicht durch die Auswertung erfahren werden. Eine mögliche Hypothese für die „härteren“ Mittel könnten in den urbanen Strukturen der Grossstadt Hamburg begründet sein und in Unterschieden zum sozialen Milieu der Schülerschaft. Dies ist allerdings nur als Annahme zu betrachten, die nicht belegt werden kann.

Generell wurden keine Bestrafungsformen, ausser das Nachsitzen in der Schule von S3, genannt. Insgesamt scheint es, dass vor allem präventive Massnahmen geschätzt und eingesetzt werden, was den Hinweisen von Julius (2008b) entspricht. So sollten Lehrpersonen erst auf Bestrafungsformen zugreifen, wenn diese unumgänglich sind, da ansonsten die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern beschädigt werden könnte und negative Emotionen daraus resultieren (vgl. Julius, 2008b, S.869-872).

Neben präventiven Massnahmen und Interventionen ist auch die Beziehungsarbeit von grosser Bedeutung für die Befragten. Alle befragten Lehrpersonen messen ihr eine hohe Bedeutsamkeit bei (siehe Kapitel 4.3.3) und arbeiten an der Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern. Im Hinblick auf diese Feststellung, kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen die Beziehungsarbeit stark in ihren Unterricht integrieren und auch als Massnahme für einen gelingenden Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern verstehen. Welch immensen Wert bindungsgeleitete Interventionen und die Beziehungsarbeit haben, führen auch Hartke (2008) und Julius (2008) aus (siehe Kapitel 2.3.5). So kann die Arbeit in der Schule erst dann erfolgreich sein, wenn eine positive Beziehung zwischen den Lehrenden und den Schülerinnen und Schülern besteht (vgl. Hartke, 2008, S. 807-808).

Einen weiteren Aspekt pädagogischen Handelns bildet die Zusammenarbeit. Alle befragten Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen arbeiten mit schulinternen und/oder schulexternen Fachkräften zusammen, weshalb die Zusammenarbeit nicht nur konzeptionell, sondern auch aktiv im schulischen Alltag umgesetzt wird (siehe Kapitel 4.6.2 Abbildung 8 und 9). Wie bereits im Kapitel Konzepte im Rahmen der Netzwerkarbeit festgestellt, arbeiten die befragten Lehrpersonen aus Hamburg deutlich mehr mit Behörden zusammen (Polizei, Pro Familia, Jugendamt, Opferschutz), als die Lehrpersonen in Zürich. Die Zusammenarbeit

wird sowohl in speziellen Austauschgefässen (beispielsweise runde Tische), aber auch ausserhalb der Gefässe gelebt und dient dabei auch der Reflexion der Lehrenden. Einen weiteren wichtigen Platz nehmen dabei auch die Erziehungsberechtigten (meist die Eltern) ein. Die Elternarbeit wird dabei von fast allen Befragten als wichtig erachtet und regelmässig in die Arbeit eingebunden.

Neben professionellem Handeln im Unterricht, sind auch persönliche Umgangsformen mit der sonderpädagogischen Arbeit von Belang. Aus den Auswertungen kann erschlossen werden, dass die meisten Befragten Strategien haben, inwiefern sie einen Ausgleich zu ihrer Arbeit schaffen. Die Strategien sind dabei sehr individuell und reichen von „darüber reden“, über „schöne Aktivitäten im Privaten“ bis hin zur strikten Trennung von Arbeit und Beruf. S1 geht sogar so weit, dass sie sagt, sie *„brauche im privaten Bereich nicht wirklich Ausgleich“* (S1, Pos. 139).

Die Diskussionen in diesem Kapitel führten schliesslich zu folgenden Unterschieden und Gemeinsamkeiten bezüglich Handlungsoptionen und Umgangsformen:

Gemeinsamkeiten:

- Die befragten Lehrpersonen wirken kompetent im Umgang mit Verhaltensstörungen
- Präventive Massnahmen werden vor allem mit Hilfe einer hochwertigen Klassenführung umgesetzt
- Bestrafungen sind nicht etabliert
- Beziehungsarbeit hat eine hohe Bedeutsamkeit für die Lehrpersonen
- Interventionen vor allem durch Separieren der Schülerinnen und Schüler
- Die Lehrpersonen haben persönliche Strategien, inwiefern sie einen Ausgleich zur Arbeit schaffen können
- Zusammenarbeit mit internen/schulexternen Fachkräften
- Regelmässige Elternarbeit

Unterschiede

- „Extremere“ Interventionen in Hamburg (Polizei rufen)
- Mehr Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Behörden in Hamburg

5.3 Bereich Grundhaltung und Einstellung

Grundhaltungen und Einstellungen üben einen enormen Einfluss auf unser Denken und Handeln aus. Beispiele, inwiefern die Einstellungen und Erwartungshaltungen der Lehrpersonen Einfluss auf den schulischen Erfolg der Schülerinnen und Schüler nehmen, belegt dabei Borchert (2008) (vgl. Kapitel 2.3.4). Für das pädagogische Handeln nehmen demnach Haltungen und Einstellungen eine wesentliche Rolle ein, weshalb die Analyse der Grundhaltung und Einstellungen der Lehrpersonen, bezüglich ihrer sonderpädagogischen Arbeit, für die vorliegende Arbeit von grosser Bedeutung ist.

Bereits im Kapitel 5.1 Bereich Konzepte wurde auf die wertschätzende Haltung der Schulen gegenüber den Schülerinnen und Schülern eingegangen. Diese Haltung spiegeln auch die persönlichen Ansichten und Äusserungen aller befragten Lehrpersonen wider. Aus der Auswertung ist zu entnehmen, dass die Befragten den Schülerinnen und Schülern annehmend begegnen und sie so akzeptieren, wie sie sind (siehe Kapitel 4.8.1). Diese positiven Grundhaltungen haben noch mehr Gewicht, wenn man sie im Kontext betrachtet. Äusserungen und Beschreibungen der Schülerinnen und Schüler der befragten Institutionen (siehe Kapitel 4.5.1), geben Aufschluss darüber, dass viele der Kinder- und Jugendlichen schwerwiegende internalisierende und externalisierende Verhaltensweisen aufweisen, welche sich an Myschkers Klassifikation von Verhaltensstörungen orientieren (vgl. Myschker, 2009, S.55). Zwar haben die Lehrpersonen diese nicht im Zusammenhang mit Herausforderungen genannt, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass durch diese Verhaltensweisen schwierige Situationen entstehen, welche Belastungsfaktoren in emotionaler, psychischer oder sogar physischer Hinsicht mit sich bringen worauf auch Emerson, und Einfeld (2011) und Störmer (2014) eingehen. Von dieser Interpretation ausgehend, erscheinen die positiven Einstellungen der Lehrpersonen noch gewichtiger zu sein.

Ein weiterer Grund für die positiv geprägten Einstellungen kann die hohe Berufszufriedenheit der befragten Lehrpersonen sein, welche sich aus einer Vielzahl an positiven Äusserungen bezüglich der sonderpädagogischen Arbeit begründen lässt (vgl. Kapitel 4.8.2). Die Lehrpersonen schätzen die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern und ziehen eine positive Bilanz ihrer Arbeit.

Interessant war dabei, dass die Beweggründe der Berufswahl dabei vermutlich keinen Einfluss hatten. Die meisten Befragten sind „zufällig“ in den sonderpädagogischen Bereich gekommen und nur die wenigsten hatten ursprünglich geplant in diesem Bereich zu arbeiten.

Ein gemeinsamer Nenner dieser „zufälligen“ Entwicklungen ist, dass die Lehrpersonen erst dann Interesse entwickelten, als sie mit der sonderpädagogischen Arbeit konfrontiert wurden. Vielleicht leistet gerade dieser Aspekt einen Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem „Wissen“ der realen Bedingungen an den entsprechenden Schulen und der positiven Grundhaltung der Befragten. So konnten keine falschen Erwartungen an die sonderpädagogische Arbeit geweckt werden, mit der Folge, dass die Lehrpersonen wussten, worauf sie sich einlassen. Dies sind allerdings nur spekulative Überlegungen.

Im Zusammenhang mit den Grundhaltungen und Einstellungen der Lehrperson konnten nur Gemeinsamkeiten festgestellt werden:

Gemeinsamkeiten

- Die Lehrpersonen haben eine wertschätzende, offene und annehmende Grundhaltung
- Die Berufszufriedenheit ist hoch, trotz schwieriger Berufsbedingungen
- Kaum lineare Berufswege

5.4 Beantwortung der Fragestellung

Im Hinblick auf die Ergebnisse, welche sich aus der Interpretation und Diskussion im vorherigen Kapitel ergaben, folgt die Beantwortung der Unterfragen und der Fragestellung. Die Fragen aus der Einleitung werden aus Gründen der Übersichtlichkeit dabei nochmals dargestellt.

5.4.1 Beantwortung der Unterfragen

Im Folgenden werden die Unterfragen beantwortet:

- **Welche Grundhaltung nehmen die befragten Lehrpersonen in Bezug auf die Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern ein?**

Die befragten Lehrpersonen haben eine offene, wertschätzende und annehmende Grundhaltung. Die Berufszufriedenheit ist bei der Mehrheit hoch.

- **Nach welchen Konzepten arbeiten die befragten sonderschulischen Einrichtungen?**

Drei der befragten Institutionen orientieren sich an dem Konzept „Neue Autorität“ nach Haim Omer. Da die Antworten der Lehrpersonen auf die Frage nach Konzepten eher unkonkret waren, kann keine zuverlässige Antwort auf die Unterfrage gegeben werden.

• **Welche Handlungsoptionen nennen die befragten Lehrpersonen?**

Alle Lehrpersonen benennen präventive Massnahmen, welche im Zusammenhang mit einer hochwertigen Klassenführung stehen. Die häufigsten genannten Interventionen sind das Separieren der Schülerinnen und Schüler, indem diese in akuten Situationen an einen anderen Ort (zum Beispiel Flur, andere Klasse, vor die Türe) gebracht werden.

Die Beziehungsarbeit ist ein wichtiger Teil der Handlungsoptionen aller Befragten; inwiefern diese gestaltet wird, ist individuell.

• **Wie beurteilen die befragten Lehrpersonen ihre Arbeit im Hinblick auf die Reintegration der Schülerinnen und Schüler?**

Die Mehrheit der Lehrpersonen sehen die Reintegration als Bestandteil ihrer Arbeit und benennen diese als konkretes Ziel. Eine Beurteilung bezüglich einer Einschätzung des Erfolges der Reintegration fiel den meisten Lehrpersonen aus Hamburg und dem Kanton Zürich schwer. Der Grossteil der Befragten sieht allerdings eine niedrige Erfolgsquote bezüglich der Reintegration zurück in die Regelschule.

5.4.2 Beantwortung der Fragestellung

Es folgt nun die Beantwortung der Fragestellung:

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind bei der sonderpädagogischen Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in ausgewählten sonderschulischen Einrichtungen des Förderschwerpunktes "Emotionale und Soziale Entwicklung" im Kanton Zürich und Bundesland Hamburg erkennbar?

Im Gesamten kann festgestellt werden, dass die Gemeinsamkeiten der sonderpädagogischen Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern der befragten sonderschulischen Einrichtungen in Hamburg und dem Kanton Zürich überwiegen. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten konkret festgestellt wurden, zeigt die folgende Abbildung:

Gemeinsamkeiten

Konzepte

Unsicherheit bei der konkreten Nennung von Konzepten

Hohe Vernetzung an den Institutionen mit anderen Fachpersonen und Institutionen

Wertschätzende, annehmende Grundhaltung der Institutionen

Reintegration als Ziel

Grossteil der Schülerschaft geht nicht zurück an die Regelschule

Pädagogische Handlungen

Präventive Massnahmen werden mit Hilfe einer hochwertigen Klassenführung umgesetzt

Bestrafungen sind nicht etabliert

Beziehungsarbeit hat eine hohe Bedeutsamkeit für die Lehrpersonen

Interventionen vor allem durch Separieren der Schülerinnen und Schüler

Die Lehrpersonen haben Strategien für den Umgang mit der sonderpädagogischen Arbeit

Zusammenarbeit mit schulinternen/schulexternen Fachkräften

Regelmässige Elternarbeit

Grundhaltung

Die Lehrpersonen haben eine wertschätzende, offene und annehmende Grundhaltung

Die Berufszufriedenheit ist hoch, trotz schwieriger Berufsbedingungen

Kaum lineare Berufswege

Unterschiede

Konzepte

Höherer Vernetzungsanteil mit Behörden (z.B. Jugendamt) in Hamburg

Strukturelle Unterschiede (Aufbau und Zusammenarbeit der ReBBZ in Hamburg und Struktur und Zusammenarbeit der Heimschulen im Kanton Zürich)

Erschwerte Bedingungen der Reintegration bei Befragten aus Zürich

Pädagogische Handlungen

„Extremere“ Interventionen in Hamburg (Polizei rufen)

Mehr Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Behörden in Hamburg

Abbildung 10: Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der befragten sonderschulischen Einrichtungen

5.5 Reflexion des methodischen Vorgehens und der Ergebnisse

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen im Hinblick auf die Datenerhebung und Inhaltsanalyse reflektiert.

5.5.1 Interviews

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich das qualitative Vorgehen mit Hilfe von teilstrukturierten Interviews als geeignetes Mittel für die Forschung herausstellte. Es war durch die leitfadengestützten Interviews möglich, einen Einblick in die sonderpädagogische Arbeit der Befragten zu erhalten und auch einen Eindruck der persönlichen Haltungen und Sichtweisen zu gewinnen. Das teilstrukturierte Konzept des Interviewens liess viel Spielraum während der Interviews zu, um noch auf weitere Aspekte eingehen zu können, welche sich während des Interviews ergaben. Der Interviewleitfaden bot dabei eine gute Unterstützung während der Interviews, um sich auf die „wichtigen“ Aspekte zu konzentrieren und nicht den Überblick zu verlieren. Durch die offenen Fragen war es möglich Äusserungen über berufliche Erfahrungen und auch Eindrücke zu Gefühlen und Grundhaltungen zu generieren.

Der vorausgegangene Pre-Test war hilfreich, um vorab die Führung des Interviews zu erproben und allfällige Anpassungen am Leitfaden vornehmen zu können. Er half zudem dabei, die Gesprächslenkung zu trainieren, damit der Fokus bei den inhaltlich relevanten Aspekten nicht verlorenging.

Die Kontaktaufnahme zu potentiellen Institutionen wurde durch frühzeitige Kontaktierung der Schulleitungen per Mail oder Telefonanrufe sichergestellt. Die Schulleitungen verwiesen schliesslich an Personen, welche für das Interview geeignet waren. Der Zugang verlief dabei in den meisten Fällen problemlos. Lediglich bei zwei Institutionen musste etwas „Nachdruck“ geleistet werden, um die Schulleitungen dazu zu bewegen, die Anfragen an entsprechende Lehrpersonen weiterzuleiten und den Kontakt herzustellen. Der Zugang zum Forschungsfeld wurde durch meine Betreuerin und einer ehemaligen Dozentin aus Hamburg unterstützt und half dabei, geeignete Institutionen in Hamburg und Zürich auszumachen und die Kontaktaufnahme zu erleichtern.

Das Zeitmanagement bezüglich der Durchführung der Interviews hat grundsätzlich gut funktioniert. Aufgrund verschiedener Ferienzeiten in Hamburg und Zürich mussten jedoch die Interviews in Hamburg verschoben werden und wurden deshalb etwas später als geplant durchgeführt.

Während der Interviewdurchführungen stellte sich heraus, dass ein paar Aspekte im Leitfaden weiter hätten optimiert werden müssen. Wie in der Auswertung und Interpretation beschrieben, fiel es einigen Lehrpersonen schwer auf die Frage nach Konzepten und Leitideen zu antworten. Die Fragen wurden nach der ersten Durchführung zwar angepasst, führten jedoch nicht zu konkreten Antworten. Eine bessere Lenkung während des Interviews oder noch besser ausformulierte Fragen hätten hierbei helfen können. Weiterhin hätte man eine gezielte „Dokumentenanalyse“ der Schulhomepages durchführen können, um darauf in den Interviews Bezug zu nehmen.

Das Transkribieren der Interviews stellte sich als aufwändiger heraus, als gedacht. Die Transkriptionsregeln nach Lamnek und Krell (2016) eigneten sich zwar sehr gut, waren jedoch herausfordernd bezüglich ihres Anspruchs auf Genauigkeit. Bei zwei Interviewpartnern aus Zürich antworteten die Befragten auf Mundart, was nicht immer verständlich für mich war. Der dort gesprochene Dialekt war etwas ungewohnt, da er nicht dem Zürcher oder Thurgauer Dialekt entsprach, welchen ich gewohnt bin und ansonsten sehr gut verstehe. Während der Interviews war dies zwar unproblematisch, da aus dem Kontext heraus alles verständlich war, aber das genaue Transkribieren stellte mich vor Herausforderungen, weshalb auch unverständliche Passagen durch Auslassungen gekennzeichnet sind. Die Software f4 erwies sich als hilfreich beim schriftlichen Festhalten der Interviews.

5.5.2 Inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse

Die sieben Phasen der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse unterstützen eine ganzheitliche Bearbeitung und halfen dabei den Überblick über alle wichtigen Aspekte der Auswertung zu behalten. Dadurch, dass die Phasen nicht linear abgearbeitet werden müssen, sondern auch immer wieder zwischen den Phasen hin- und hergesprungen werden kann, konnte nicht nur deduktiv, sondern auch induktiv gearbeitet werden. Durch diese prozessorientierte Analyse war es möglich, weitere wichtige inhaltlichen Aspekte zu finden, welche erst durch den Analyseprozess entdeckt wurden.

Das Analyseprogramm MAXQDA war sehr hilfreich für die computergestützte Analyse und Auswertung. Das Programm half dabei vor allem beim Erstellen des Kategoriensystems und dem Codieren. Zudem wurde die Analyse durch diverse Programmfunktionen von MAXQDA erleichtert. Durch die Funktionen konnte ich Dokumentengruppen erstellen und diese miteinander vergleichen und in Beziehung setzen, was bei Fragestellungen hinsichtlich der Vergleiche zweier Gruppen (Hamburg/Zürich) sehr hilfreich war. Zusätzlich wurde allerdings

auch manuell gearbeitet, da ich das Gefühl hatte beim Arbeiten mit dem Programm manchmal den Überblick über das „Grosse“ und „Ganze“ der einzelnen Befragten zu verlieren. Zudem wurde auch das haptische Arbeiten mit dem Papier geschätzt, weshalb die Kombination aus beidem, aus persönlicher Sichtweise, am besten funktionierte.

Rückblickend war die Bildung der Kategorien nicht immer einfach. Anfangs wurden zu viele Unterkategorien gebildet und der Überblick über das wirklich „Wichtige“ ging verloren. Es fiel durch die Fülle an Datenmaterial schwer, sich zu begrenzen und sich wirklich nur auf die für die Fragestellung relevanten Aspekte zu beschränken. Im Prozessverlauf änderten sich die Unterkategorien immer wieder und wurden auch während des Codierungsprozesses immer wieder geändert. Durch mehr Vorarbeit hinsichtlich der Kategorienbildung hätte dadurch Zeit eingespart werden können, damit der Codierungsprozess nicht immer wieder von vorne hätte durchlaufen werden müssen. Auch vielen Überschneidungen und Überlappungen der Codings hätte man dadurch besser begegnen können, wie es beispielsweise bei den Kategorien Konzepte/Netzwerke und Zusammenarbeit/Reflexion der Fall war.

5.5.3 Fazit

Das qualitative Arbeiten mit Hilfe der Analyse von Interviews ist ein geeignetes Mittel, um Einsichten über Handlungen und Einstellungen von Personen zu gewinnen. Grenzen der qualitativen Forschung liegen in der subjektiven Verfälschung der Forschenden. So können bereits gestellte Fragen in Interviewsituationen zur „gezielten“ Lenkung führen und unbewusst erwartete Antworten provozieren und die Befragten entsprechend manipulieren. Zwar wurde stets versucht, so neutral wie möglich in den Interviews zu bleiben, jedoch kann dies nie hundertprozentig gewährleistet werden, da unbewusste und nonverbale Verhaltensweisen nicht immer beeinflussbar sind.

Dies ist auch im Analyseprozess erkennbar. Inwiefern die Codings gesetzt werden und als wichtig erachtet werden, entscheidet die forschende Person selbst und kann das Material somit schon im Vorfeld „zensieren“.

Um diesen Umständen besser zu begegnen, wäre im Nachhinein auch eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden geeignet gewesen. Besonders im Hinblick auf die nur wenig konkret gewonnenen Antworten bezüglich der Konzepte, hätten zusätzliche Methoden hilfreich sein können, um mehr Erkenntnisse zu generieren.

6 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgewählter Institutionen aus Hamburg und dem Kanton Zürich bezüglich der sonderpädagogischen Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen.

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Gemeinsamkeiten die Unterschiede deutlich überwiegen. Es ist fraglich, warum dies so ist, da systemische Unterschiede im Bildungswesen beider Länder zu finden sind und auch eigene Erfahrungswerte zeigten, dass sich die Ausbildungen im sonderpädagogischen Bereich zum Teil drastisch unterscheiden. Beobachtbare Unterschiede der befragten Institutionen sind dabei vor allem in den strukturellen Unterschieden der Bildungssysteme in Hamburg und Zürich begründbar. Die Handlungsoptionen haben sich hingegen kaum unterschieden und die Einstellungen und Grundhaltungen der Lehrpersonen im Hinblick auf ihre sonderpädagogische Arbeit scheinen ähnlich positiv, offen und wertschätzend zu sein. Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit wurde ersichtlich, dass der Grossteil der Befragten aus Hamburg und Zürich kompetent mit Verhaltensauffälligkeiten umgeht und die Lehrpersonen geeignete Strategien für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten haben. Auf die konkrete Frage nach Schulkonzepten, schien jedoch der Grossteil der Befragten unsicher zu sein, weshalb nur wenig aussagekräftige Ergebnisse generiert werden konnten. Es ist natürlich fraglich, inwiefern die Erkenntnisse aus dieser Arbeit für das gesamte sonderpädagogische Lehrpersonal in Hamburg und dem Kanton Zürich generalisiert werden können. Dies könnte in einer grösseren Studie überprüft werden.

Ausgehend davon könnten weitere Forschungsfragen, welche sich aus diesem Hintergrundwissen ergeben, folgende sein:

- Warum sind trotz der Unterschiede in den Ausbildungssystemen in Hamburg und Zürich die Grundhaltung und Handlungsweisen der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ähnlich?
- Sind die Konzepte an den befragten Institutionen verinnerlicht und spiegeln das Handlungsrepertoire der Lehrpersonen wider oder werden eigene „Konzeptionen“ gebildet, welche sich abseits vorgegebener Konzepte der Einrichtungen bewegen?
- Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Einstellungen der Lehrpersonen an Regelschulen und sonderpädagogischem Fachpersonal an sonderschulischen Institutionen aus dem Förderbereich „Emotionale und Soziale Entwicklung“?

- Stehen die Grundhaltungen und Einstellungen der Lehrpersonen im Zusammenhang mit den Lehramtsausbildungen oder sind persönliche Aspekte und Entwicklungen gewichtiger für die Bildung der Grundhaltung?
- Inwiefern könnten Ausbildungsbereiche für Regelschullehrpersonen verbessert werden, damit ein professioneller Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern auch an Regelschulen gewährleistet werden kann? Und könnten dabei Aspekte aus Ausbildungsbereichen der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen hilfreich sein?

Ein weiterer Aspekt, welcher sich durch die Interviews ergab, war die Nennung erschwerter Bedingungen für die Reintegration der Schülerinnen und Schüler der Befragten aus dem Kanton Zürich. Von einem Grossteil der Befragten wurden Gründe im Zusammenhang mit dem erst späten Wechsel der Schülerschaft an die Sonderschulen genannt. Die Schülerinnen und Schüler würden, laut Aussagen der Befragten, erst an die Sonderschule kommen, wenn es bereits „zu spät“ sei und sich Schwierigkeiten bereits sehr verfestigt haben. Auf dieser Grundlage erscheint es interessant, inwiefern diese Aussagen zutreffen und ob die Regelschulen in diesem Sinne optimiert werden könnten, damit der Kontakt zur Sonderschule frühzeitig aufgenommen wird und präventive Massnahmen entsprechend ergriffen werden.

7 Literaturverzeichnis

Beelmann, A. (2008). Prävention im Schulalter. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C.

Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*.

Göttingen: Hogrefe.

Behörde für Schule und Berufsbildung (2017). *ReBBZ*. Verfügbar unter:

<https://www.hamburg.de/contentblob/9882008/e859f715fdd7aa318540add7648b4d82/data/rebbz-flyer-2017.pdf>

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, Abteilung Sonderpädagogisches (Hrsg.).

(2017). *Versorgungsplanung der Sonderschulung*. Verfügbar unter:

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_8/downloaditems/2509_1533817290287.spooler.download.1533817388135.pdf/versorgungsplan_sonderschulung_2017.pdf

Blumenthal, Y., & Marten, K. (2017). Mehrebenenkonzept zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung des Verhaltens. In B. Hartke (Hrsg.),

Handlungsmöglichkeiten Schulische Inklusion. Stuttgart: Kohlhammer.

Borchert, J. (2008). Lehrer-Schüler-Interaktionen. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C.

Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*.

Göttingen: Hogrefe.

Emerson, E., & Einfeld, S. L. (2011). *Challenging behaviour* (3. Auflage). Cambridge:

University Press.

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung. *Die Hamburger*

Schulstruktur. (o. J.). Verfügbar unter:

<https://welcome.hamburg.de/schule/4590380/schulstruktur/>

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung. (o. J.). *Handreichung*

Inklusive Bildung und sonderpädagogische Förderung 0. Einleitung. Verfügbar unter:

<https://www.hamburg.de/contentblob/4353806/f1a69f2c11929433f00d9a9da5d2705d/data/0-einleitung-dl.pdf>

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg.). (2019).

Handreichung Inklusive Bildung und sonderpädagogische Förderung 1. Baustein Diagnostik und Förderplanung. Verfügbar unter:

<https://www.hamburg.de/contentblob/4375226/93a457337bf6cbec297a7870246e28b0/data/diagnostik-download.pdf>

Gläser, J., & Laudel, G. (2004). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse.*

Wiesbaden: VS.

Hartke, B. (2008). Spezifische Unterrichtsprinzipien. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C.

Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung.*

Göttingen: Hogrefe.

Herm, S. (2003). *Mit „schwierigen“ Kindern umgehen.* Freiburg: Herder.

Hillenbrand, C. (2008a). Begriffe und Theorien im Förderschwerpunkt soziale und emotionale

Entwicklung—Versuch einer Standortbestimmung. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius,

& C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung.*

Göttingen: Hogrefe.

Hillenbrand, C. (2008b). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4. Auflage).

München: Ernst Reinhardt.

Hillenbrand, C. (2011). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen* (3. Auflage).

München: Reinhardt.

Julius, H. (2008a). Bindungsgeleitete Interventionen. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C.

Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung.*

Göttingen: Hogrefe.

Julius, H. (2008b). Förderung regelkonformen Verhaltens. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.

Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt. (2018). *Sonderpädagogik Faktenblatt*.

Verfügbar unter:

https://kultur.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/2350_1532348360500.spooler.download.1532347999016.pdf/20180723_faktenblatt.pdf

Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung* (2. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa,

Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse* (4. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.

Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. Auflage). Weinheim: Beltz.

MAXQDA. (2020). *Was ist MAXQDA?* Verfügbar unter:

<https://www.maxqda.de/was-ist-maxqda>

Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen* (6. Auflage).

Stuttgart: Kohlhammer.

Omer, H., & Haller, R. (2019). *Raus aus der Ohnmacht: Das Konzept Neue Autorität für die schulische Praxis*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Reiser, H., Willmann, M., & Urban, M. (2008). Integrierte schulische Erziehungshilfe. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.

Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.

Stein, R. (2011). *Grundwissen Verhaltensstörungen* (2. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider.

- Störmer, N. (2014). Herausfordernde Handlungsweisen. In G. Feuser, B. Herz, W. Jantzen, I. Beck, & P. Wachtel (Hrsg.), *Emotion und Persönlichkeit* (1. Auflage, S. 257–261). Stuttgart: Kohlhammer.
- Walter-Klose, C. (2015). Interview. In *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280–288). Göttingen: Hogrefe.
- Willmann, M. (2008). Schule für Erziehungshilfe, Förderschule im Bereich Emotionale und soziale Entwicklung. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (vgl. Myscker, 2009, S.55).....	7
Tabelle 2: Halb- oder teilstrukturiertes Interview (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 232)	23
Tabelle 3: Übersicht befragten Lehrpersonen	30
Tabelle 4: Kategorie 1 Konzepte	31
Tabelle 5: Kategorie 2 Umgang und Handlungsweisen	31
Tabelle 6: Kategorie 3 Herausforderungen	31
Tabelle 7: Kategorie 4 Abgrenzung sonderschulische Institution/Regelschule.....	31
Tabelle 8: Kategorie 5 Zusammenarbeit/Reflexion	32
Tabelle 9: Kategorie 6 Reintegration	32
Tabelle 10: Kategorie 7 Grundhaltung der Lehrperson	32
Tabelle 11: Auflistung Netzwerke Hamburg Zürich.....	34
Tabelle 12: Auflistung Angebote an Schulen.....	36
Tabelle 13: Auflistung Interventionen.....	38

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Proaktive Massnahmen der Klassenführung (vgl. Blumenthal & Marten, 2017, S. 188)14	
Abbildung 2: Typologien der Tagesschulen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, Abteilung Sonderpädagogisches, 2017, S.5)	21
Abbildung 3: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 45).....	27
Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2018, S. 100).....	28
Abbildung 5: Kategorien der Herausforderungen der Befragten.....	40
Abbildung 6: Merkmale der ReBBZ im Vergleich zur Regelschule (Hamburg)	43
Abbildung 7: Merkmale der Sonderschulen im Vergleich zur Regelschule (Zürich)	43
Abbildung 8: Zusammenarbeit Zürich	45
Abbildung 9: Zusammenarbeit Hamburg	45
Abbildung 10: Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der befragten sonderschulischen Einrichtungen	64

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Anhang

Die sonderpädagogische Arbeit mit Schülerinnen und Schülern des Förderschwerpunktes „Emotionale und Soziale Entwicklung“

- Ein Vergleich ausgewählter Institutionen in Hamburg und im Kanton Zürich

Eingereicht von: Angelina de Sluca

Begleitung: Margaretha Florin

Datum: 30. Juni 2020

Inhaltsverzeichnis

A1 Interviewleitfaden	3
A2 Stammblatt	4
A3 Transkriptionsregeln	4
A4 Kategoriensystem	6
A5 Selbsterklärung	11
A6 Transkripte	12

A1 Interviewleitfaden

Bereich	Fragen
Konzepte + Leitideen	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist die Leitidee/Konzept Ihrer Schule? • Welche Konzepte bietet Ihre Schule für den Umgang mit verhaltensauffälligen SuS an? • Welche Erfolgsquote haben Sie damit? (Hinsichtlich Reintegration/Sozialisation)
Grundhaltung LP	<ul style="list-style-type: none"> • Warum haben Sie sich dafür entschieden an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung zu arbeiten? / Warum haben Sie sich dafür entschieden mit verhaltensauffälligen SuS zu arbeiten? • Was denken Sie über die Kinder, welche einen Förderbedarf in emotionaler sozialer Entwicklung haben? • Was bewirkt Ihre Arbeit bezüglich der Integration von Kindern mit dem Förderbedarf emotionale soziale Entwicklung?
Handlungsoptionen	<ul style="list-style-type: none"> • Wie setzen Sie die Konzepte/Leitideen praktisch um? / Wie gehen Sie mit herausforderndem Verhalten von SuS um? • Welche Bedeutung hat die Beziehungsarbeit bei Ihrer praktischen Tätigkeit? • Wie reflektieren Sie Ihre Arbeit/Wie schaffen Sie einen Ausgleich?
Notizen	

A2 Stammblatt

Vorname, Name	_____
Alter (Anzahl der Lebensjahre)	_____
Unterricht an welcher(n) Stufe(n)	_____
Anzahl Berufsjahre	_____
Ausbildung/Studium	_____
Schule und Ort	_____

A3 Transkriptionsregeln

BELTZ

Transkriptionsregeln

(.)	ganz kurze Pause, Absetzen
(--)	mittlere Pause (bis ca. 0,5 Sek.)
(---)	lange Pause (bis ca. 1 Sek.)

(30s)	besonders lange Pause (ab ca. 1 Sek.) mit Angabe der ungefähren Dauer in Sekunden
BEISPIEL	Betonung
A: Text Text [Textüberschneidung. B: Textüberschneidung] Text Text.	Kennzeichnung von besonders deutlichen Überschneidungen bei gleichzeitigem Sprechen
()	unverständlich, Länge in Abhängigkeit von Dauer der unverständlichen Passage
(Beispiel)	vermuteter Wortlaut
(Beispiel/Brettspiel)	alternative Möglichkeiten bei Unsicherheit über genauen Wortlaut
((lacht))	nonverbales Verhalten
[Telefon klingelt]	vom Interview unabhängige Ereignisse
Mhm	Bejahung
Mhmh	Ablehnung
Hm	Füllwort, Zustimmung
Ähm, äh etc.	Verzögerungssignal
<Name>	Anonymisierung

Konzepte

Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Haltung der Schule	Aussagen zur Haltung der Schule gegenüber den Schülerinnen und Schülern	Mhm. (--) ((laut)) HALTUNG ist, (-) ((lang gesprochen)) Ähmm (-) annehmend (.) erstmal. Die generelle Haltung ist, du bist unser Schüler, du bist unsere Schülerin und, und das bleibst du auch. Wir sind an deiner Seite (H1, Pos. 123)
Neue Autorität	Aussagen zum Konzept der neuen Autorität nach Haim Omer	Also bei uns ist es so, dass wir sehr nach neuer Autorität funktionieren. (—) Und (4s) da ist also ganz klar der Fokus „Stärke statt Macht“ und „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist“, also deeskalierend. (S2, Pos. 36)
Netzwerk	Aussagen über die gesamtschulische Zusammenarbeit schulrelevanter Parteien	Und für diese Schüler gibt es das Angebot am ReBBZ in dieser exklusiven Beschulung, dass sie intensive Praktikumsphasen bekommen, wo sie dann die Möglichkeit haben praktisch zu arbeiten (H1, Pos. 17)
Weiterbildungen	Aussagen zu Weiterbildungen der Lehrpersonen	Ähm (2s) wir schulen uns regelmäßig und bilden uns fort in diese Richtung, (H1, Pos. 125)
Sonstiges	Sonstige Aussagen zu Gesamtkonzepten der Schule oder als Antwort auf die Frage nach Schulkonzepten	Meine persönliche Ausrichtung ähm wäre, dass man jedem Schüler und jeder Schülerin die Möglichkeit geben sollte, nach seiner (-) individuellen oder ihrer individuellen Möglichkeit lernen zu können. (--) Und die Bedingungen ähm möchten wir gerne stellen. Und das richtet sich dann individualisiert aus (H1, Pos. 7)

Umgang und Handlungsweisen

Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
präventiv	Aussagen über präventive Massnahmen der befragten Lehrperson im Schulalltag oder als Antwort auf die Frage nach präventiven Massnahmen	Für ALLE ist einfach wichtig KLARE STRUKTUREN. Und mit klaren Strukturen einfach GENAUE ABLÄUFE, immer das GLEICHE, wirklich RITUALE, wo sie GENAU wissen, was LÄUFT. (S3, Pos. 8)
Interventionen	Aussagen über Interventionen der Lehrperson im Schulalltag oder als Antwort auf die Frage nach Interventionen	Du gehst jetzt raus", und wenn sie nicht rausgehen, dann gibt man ihnen ein Zeitfenster (-) und sagt: "Das ist jetzt fünf vor eins. Bis um fünf nach eins gehst du raus", und wendet sich dann ab (H1, Pos. 143)
Beziehungsarbeit	Aussagen über die Bedeutung der Beziehungsarbeit im Schulalltag	Ja. (—) Also meine Arbeit, besteht zu 99,9 % aus Beziehungsarbeit. Und alles andere (.) ist SEKUNDÄR. (S2, Pos. 60)
Ausgleich zur Arbeit	Aussagen, inwiefern ein Ausgleich zur Arbeit geschaffen wird	Es gibt da wirklich äh Teamkollegen von mir, die da wirklich Ausgleich brauchen, (--) die sich das echt auch so einplanen. (-) Äh aber ich habe das nicht, ich brauche es auch nicht. (S1, Pos. 145)

Herausforderungen

Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Verhalten der SuS	Aussagen über Belastungen im Zusammenhang mit dem Verhalten der SuS	Und auch gerade ähm die älteren Schüler ja dann ganz andere herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, wie die rauchen in der Pause und man muss da ständig durchs Gebüsch kriechen und so. Das war (.) schon herausfordernd. (H2, Pos. 227)
Familienverhältnisse der SuS	Aussagen über Belastungen im Zusammenhang mit den Familienverhältnissen der SuS	Weil die Elterngespräche bei uns sind nicht immer einfach, oder? (S1, Pos. 125)
Mangel an Ressourcen	Aussagen hinsichtlich Belastungen durch Mangel an Ressourcen	Dafür sind die Ressourcen, die finanziellen Ressourcen einfach nicht da. (S1, Pos. 171)

Sonstige Herausforderungen	Aussagen über Belastungen im Zusammenhang mit sonstigen Anforderungen an die Schule/Lehrperson	jeder Tag ist wieder ein neuer Tag mit neue Chancen und auch neue Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten zu meistern ist da die große (.) Herausforderung (S1, Pos. 139)
----------------------------	--	--

Abgrenzung sonderschulische Institution/Regelschule

Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Schulische Abgrenzungen	Aussagen über die Eigenschaften des sonderschulischen Angebots im Vergleich zur Regelschule	Und ähm (-) auch mit so einem exklusiven Angebot. Ich bin absolut überzeugt davon, dass nicht alle in der Inklusion ähm erfasst werden können. Und die, die untergehen, brauchen eine, ein anderes, ein etwas (--) entstressteres Angebot. (-) Und das bieten wir hier. (H1, Pos. 289)
Aussagen über SuS	Aussagen über Eigenschaften/Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler	Weil es gibt Schüler die (-) sehr wütend und sehr außer sich sind. (H1, Pos. 141)

Zusammenarbeit /Reflexion

Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Allgemein	Allgemeine Aussagen der befragten Lehrperson zur Zusammenarbeit	Das heißt, man ist eigentlich ständig im Austausch mit allen möglichen Instanzen, mit Betrieben. Mit der Familie, mit dem Jugendamt. (H1, Pos. 267)
Schulintern	Aussagen über die Zusammenarbeit der befragten Lehrperson mit anderen Lehrpersonen oder anderen Fachpersonen an der Schule	und // dann kann man (.) HOFFEN, dass gerade Hausmeister, Schulleitung oder irgendjemand (.) greifbar ist, der dann hochkommen kann (H2, Pos. 63)
schulextern	Aussagen über die Zusammenarbeit mit externen Fachkräften	Ich gehe sehr viel auf die Wohngruppen, ich habe einen guten Kontakt. Und wenn etwas ist, dann rufe ich schnell an oder laufe mal rüber, und biete auch mal an zum Beispiel bei den Hausaufgabenstunden zu helfen, was/ wenn was schwierig ist oder so. (.) Und ähm nein, wir haben/ äh wir arbeiten sehr eng zusammen. (S1, Pos. 93)
Erziehungsberechtigte	Aussagen über die Zusammenarbeit der befragten Lehrperson mit den Erziehungsberechtigten	Also dann wird da geguckt, dass ähm (.) die betroffene Person gut betreut wird, dass die Eltern miteingebunden werden (H1, Pos. 163)

Reintegration

Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Ziele/Erwartungen	Aussagen zu Zielen und/oder Erwartungen an die folgende Reintegration der SuS	also das Ziel wäre schon eigentlich, dass möglichst viele Kinder von uns irgendwann wieder in die Regelschule integriert werden (S1, Pos. 25)
Grenzen/Erschwernisse	Aussagen zu Faktoren, welche das Gelingen der Reintegration erschweren	Aber das hat auch damit zu tun, dass es ja Sparmaßnahmen gibt. (S1, Pos. 25)
Beurteilung hinsichtlich des Erfolgs der Reintegration	Aussagen zu einer Einschätzung des Erfolgs der Reintegration oder als Antwort auf die Frage nach der Einschätzung des Erfolgs der Reintegration	und jetzt schaffen wir das eigentlich fast, fast nicht mehr, (.) dass mal Kinder wieder zurück integriert werden (S1, Pos. 25)

Grundhaltung der Lehrpersonen

Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Allgemein	Allgemeine Aussagen in Bezug auf die aktuelle Arbeit als SHP	Dabei steckt ja ganz viel da hinten. Und das was dahintersteckt, finde ich sehr spannend. (S1, Pos. 243)
positive Äusserungen	Positive Äusserungen in Bezug auf die Arbeit	Bis jetzt hin zu diesem exklusiven Angebot, was mir sehr gefällt, und was ich total feiere (H1, Pos. 279)
Beweggründe der Berufswahl SHP	Aussagen zu den Beweggründen als SHP zu arbeiten	mir hat, hat die Arbeit Spaß gemacht, weil es einfach, einfach nicht so Standard ist und jeder Tag wieder anders ist. Und es eine Herausforderung ist die/ irgendwie die Jugendliche auch zu erreichen und so. Und dann hat mich das irgendwie interessiert. (S1, Pos. 241)

A5 Selbstständigkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

(Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbstständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbstständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.

A6 Transkripte

1

Interview H1

2

I: Super. (2s) Ich lege mal das hier hin, dass es uns beide gut hört. (-) Okay, (.) so. Vielen Dank, dass du das Interview mit mir machst. #00:00:11-4#

3

G: Mhm. #00:00:11-7#

4

I: Ähm (.) genau. Ich stelle dir mehrere Fragen, du kannst einfach reden. Es kann sein, dass ich vielleicht zwischendrin (.) es kurz unterbrech, wenn's (.) so zu lange dauert, dass ich es dann auf eine andere Frage (-) ähm beziehe oder die Frage nochmal änder. Also da einfach nicht wundern. (-) Genau. #00:00:27-5#

5

G: Okay. #00:00:28-3#

6

I: Dankeschön. (-) Genau. Meine erste Frage ist, was so die Leitidee von eurem (-) Bildungsinstitut ist. Leitidee oder Leitbild, (-) so das große Konzept hinter eurer Schule? #00:00:43-2#

7

G: Meine persönliche Ausrichtung ähm wäre, dass man jedem Schüler und jeder Schülerin die Möglichkeit geben sollte, nach seiner (-) individuellen oder ihrer individuellen Möglichkeit lernen zu können. (--) Und die Bedingungen

ähm möchten wir gerne stellen. Und das richtet sich dann individualisiert aus. #00:01:03-5#

8 I: Mhm. (2s) Habt ihr jetzt (2s) also, ihr seid ja eine Sonderschule? // Oder kannst du darüber mehr sagen? #00:01:11-1#

9 G: Sonderschulen sagt man, sagt man // genau,/ #00:01:13-1#

10 I: Mhm. #00:01:13-1#

11 G: /Sonderschulen sagt man nicht mehr in Hamburg, sondern es gibt äh inklusive Beschulung in Hamburg. Ähm Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden inklusiv beschult. Es SEI DENN, es gibt besondere Anträge der Eltern, die einen e/ exklusiven Beschulungswunsch haben. (-) ((räuspern)) Äh ((stottert)) die/ das wird dann in einem sehr aufwendigen Verfahren angebahnt, zusammen mit der Klassenleitung, dem Beratungsteam eine ReBBZ. Das ist das Neue. #00:01:40-6#

12 I: Mhm. #00:01:41-0#

13 G: Und ((räuspern)) zu dem ReBBZ kann ich sagen, in unserer Schullandschaft gibt es Grundschulen (--) in der

Unterstufe und Ober/ äh in der Oberstufe Stadtteil-
Schulen und Gymnasien. Und dann gibt es, angegliedert
an alle Schulen, die sogenannten ReBBZ. Regionale
Bildungs- und Beratungszentren, und die sind zwei/ aus
zwei Säulen bestehend. Die Beratungsabteilung des
ReBBZ BERÄT alle Schulen, (.) Grund- und Oberschulen
(-) dabei, wenn es Probleme gibt im häuslichen Umfeld,
die auf Schule hinauslaufen, wo es da Probleme gibt in
Schule. Ähm (2s) und äh es gibt dann möglicherweise die
Idee, wenn schon mit der Schule zusammen und der
Beratungsabteilung alles überlegt worden ist, was inklusiv
möglich ist (2s), dass man dann sagt, auch diese ganzen
Unterstützungsmaßnahmen haben nicht Erfolg (.) gehabt,
dass man möglicherweise überlegt, ob ein exklusives
Angebot dann (.) nötig oder besser geeignet ist. Und DAS
wäre dann die zweite Säule des ReBBZ, nämlich das
schulische Angebot in einem besonderen Rahmen.

#00:02:49-0#

14

I: Mhm. (-) Kannst du vielleicht ein BEISPIEL nennen. Also
was für SCHÜLER würden dann in eure
BILDUNGSabteilung kommen? #00:02:56-9#

15

G: (-) Schüler die ((räuspern)) in offenen äh
Lernangeboten an Schulen Struktur/ zu wenig Struktur

erhalten, selber sehr zurückgenommen sind. Häufig sind das Mädchen, zurückhaltend sind, die verstummen häufig in so einem System. Sind auch nicht in der Lage sich zu zeigen. Äh, wenn es offene Systeme sind in Stadtteil-Schulen, wo man individuell arbeitet oder so, dann kriegen auch die Lehrer oft nicht mit, dass das Kind sich schon innerlich verabschiedet hat. Und häufig ähm (-) ähm enden diese Schulbiographien in Dauer Absentismus. (--). Das ist die eine (.) Schiene. Dann bilden wir ein anderes Angebot an, das äh zielfieldifferent arbeitet, was die Lernangebote angeht. Und ähm (2s) dann kann man eben Lernziele setzen, die mit den Schülern zusammen abgesprochen werden, und wir schaffen es dann sehr häufig wieder einen regelmäßigen Schulbesuch hinzubekommen. Die andere Sache ist die, zumindest bei uns in der Oberstufe, dass wir ein, ein berufsvorbereitendes Profil anbieten, das SEHR praxisorientiert ist (-) und sich an Schüler richtet, deren äh/ die jetzt zum regulären/ für die, die reguläre Schuldauer nicht mit einem ersten Schulabschluss rechnen. (--). Die dann in der Regel auch schon ziemlich frustriert an den Stadtteil-Schulen sind. #00:04:15-4#

17

G: In Klasse sechs, sieben (.) geht es los. Da kriegen wir gehäuft Meldungen. (.) Und für diese Schüler gibt es das Angebot am ReBBZ in dieser exklusiven Beschulung, dass sie intensive Praktikumsphasen bekommen, wo sie dann die Möglichkeit haben praktisch zu arbeiten, DORT praktisch auch geprüft zu werden, und Prüfleistungen darüber abzulegen, über diesen Praxisteil. (.) Alle Dinge, die in einem Betrieb dann gelernt worden sind (-) oder gelernt werden, werden intensiv von den Lehrern begleitet. Man wird wöchentlich im Betrieb besucht, (-) und es werden ((zögerlich)) zwei große (.) äh Lernleistungen abgefragt. Einmal ein schriftlicher Teil,/ #00:04:48-2#

18

I: // Mhm. #00:04:49-5#

19

G: /einmal // eine Präsentation. (--) Und auch das ist äh für einige Schüler ein äh neues Feld, wo sie sich ZEIGEN können, wenn sie in den klassischen Fächern Deutsch, Mathe, Englisch möglicherweise schon abgeschlagen sind. #00:05:03-1#

20

I: Mhm. (2s) Okay. Du hast vorher als einen Grund Schul-Absentismus genannt? #00:05:08-0#

21

G: Mhm. #00:05:08-6#

22

I: Ähm ihr seid ja auch eine Schule, die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf in emotional-sozialer Entwicklung ähm haben. (--) Was macht das für dich aus. Also (-) was macht (.) diese Art von Schüler aus, (.) die dann zu euch kommen? Also auf der einen Seite der Schul-Absentismus, aber (-) kannst du mir noch mehr darüber erzählen? #00:05:29-3#

23

G: Ja. (.) Ähm Schüler äh die im Verhalten ähm herausfordernd sind, stellen sich dar als sehr (-) ähm (--) bedürfnisbezogen, auf ihre eigenen Bedürfnisse ähm bezogen. Und haben große Schwierigkeiten in sozialen Systemen zu laufen, weil sie ähm entweder eine schnelle Bedürfnisbefriedigung brauchen. Oder weil sie eine Reizüberflutung oder (-) Unterbeanspruchung haben. (--) Es gibt psychische Faktoren, warum Schüler in einer Gruppe nicht arbeiten können. Es gibt viele Schüler die auch mit Gleichaltrigen nicht zurechtkommen. ((lang gesprochenes)) Ähm, ja. Und dann gibt es ähm, es gibt auch viele Disziplinprobleme. Also Regeln einhalten, Anweisungen von Erwachsenen einfach (-) erstmal annehmen können ist schwer. Dahinter stecken häufig auch komplexe (--) äh Lagen, was die familiäre Situation angeht. Nicht immer, aber häufig. Und aus dem Grund

arbeiten wir eben mit verschiedenen Disziplinen auch zusammen, um uns dann HIER an einem ANDEREN (anderen) schulischen Angebot besser aufstellen zu können. #00:06:41-1#

24 I: Mhm. #00:06:41-4#

25 G: Weil das schulische Angebot in der Regel für diese Schüler (.) ein anderes schulisches Angebot nicht ausreicht. #00:06:47-1#

26 I: Mhm. #00:06:48-1#

27 G: Um den Schüler zu (--) fördern, angemessen zu fördern. Oder ihm ein Angebot/ oder ihr ein Angebot zu machen, dass/ auf das sie sich einstellen können und Erfolg haben. #00:06:55-7#

28 I: Mhm. (5s) Genau. Wenn diese Schüler jetzt ähm (-) also, (.) wenn es bei der Beratungsabteilung nicht geklappt hat und sie zu euch an die Schule kommen, was bewirkt eure Arbeit hinsichtlich der Reintegration von diesen Schülern. Also, sie werden ja in dem Moment separiert? #00:07:14-8#

29 G: Ja. #00:07:16-0#

30

I: (-) Genau. Was, was // (bewirkt ihr) da? #00:07:17-2#

31

G: ((räuspern, laut)) Also, // wir äh, wir ähm arbeiten nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. #00:07:22-3#

32

I: Mhm. #00:07:23-1#

33

G: Oder (.) zumindest in Teilen. Und sehen unsere Arbeit auch als kollegiale Zusammenarbeit. Also die Beratungskollegen sind in der Regel diejenigen, die sich bei uns melden. (--) Und ähm Vorgespräche führen über mögliche Schüler und ähm dann sprechen wir die Schrittigkeit ab, in welcher Form wir jetzt ähm darüber gemeinsam nachdenken, ob ein exklusives Schulangebot überhaupt das Richtige ist. ((räuspern)) Das ist ein ziemlich äh aufwendiges Verfahren. (--) Wir werden die ganze Zeit/ meine Beratungskollegin, mein Beratungskollege und ich oder wir, gehen durch diese ganze Beratungszeit mit Eltern, mit der jeweiligen Schule, die äh da dranhängt, um dann in einem/ in einer Förderkonferenz zu beraten, (-) was ist schon alles gemacht worden bislang. Was hat nicht zum Erfolg geführt und welche Sachen braucht der Schüler, die Schülerin jetzt, um erfolgreich zu sein. Und könnte es möglicherweise sein, dass es ein exklusives Angebot wird.

Also in dieser Förderkonferenz wird immer noch in alle Richtungen // überlegt. #00:08:23-6#

34 I: Mhm. // #00:08:24-0#

35 G: Da könnte es auch sein, dass man sagt, Verbleib an der Regelschule mit anderen stützenden Maßnahmen. (--)
Und da sind wir auch bis dahin auch immer noch (-) im Grunde auch Beratungskollege, neben dem Beratungskollegen. #00:08:37-1#

36 I: Okay. (-) Verstehe. #00:08:39-2#

37 G: Ja. ((laut)) Wenn die Schüler hier sind, ((räuspern)) kann ich jetzt sagen, (-) ähm (2s) wir sind ja hier ein Oberstufenstandort, hier sind Klassen sieben bis zehn, gibt es ähm (-) keine Rückschulungen zurück. Wir haben das große Glück aber, dass wir äh neben dem (-) Angebot, was ich vorhin nannte, das sich übrigens Kompass-Profil nennt,/ #00:09:02-3#

38 I: Mhm. #00:09:02-5#

39 G: /mit der berufsintensiven ähm Vorbereitung auf die Arbeitswelt, ohne ersten Schulabschluss nach Klasse zehn. (--)
Parallel noch ein, (.) ein ((stottert)) anderen äh, ein anderes Profil haben, dass den ESA anbietet. Das

heißt hier ESA in Deut/ in Deutschland. #00:09:19-1#

40 I: Mhm. #00:09:20-1#

41 G: Erster Schulabschluss ist der, früher hieß es
Hauptschulabschluss. #00:09:22-1#

42 I: Ja. #00:09:22-7#

43 G: ESA. Das heißt, wir haben hier im Haus ESA-Klassen
und Kompass-Klassen. (2s) Die Schüler merken,
(räuspern) durch diese/ äh durch die veränderten
Rahmenbedingungen, dass es auch genauso gut hier
möglich ist einen Hauptschulabschluss zu bekommen,
WENN es dann das Ziel und die Möglichkeit gibt. (--)
Ähm, wir punkten mit kleinen Klassen, mit ausgebildeten
Sonderpädagogen und mit ähm, ja, auf, auf die Schüler
(zögerlich) zugeschnittene äh Unterrichtsangebote.
(laut) In den ESA-Klassen müssen wir dann irgendwann
dahinkommen, dass es in die zielgleiche (.) hm Angebote
geht, damit sie den ESA auch machen können. Das heißt,
(.) Rückschulungen finden sehr selten statt. #00:10:03-0#

44 I: Mhm. #00:10:03-0#

45 G: Und ähm die gibt es, aber es ((stottert)) aber es ist

wirklich sehr selten. Ich weiß nicht, drei, vier ((überlegend)) so pro (3s), pro Jahr, nicht mal. Also ich glaube, es sind noch weniger. #00:10:15-3#

46 I: Mhm. (2s) Also habe ich es richtig verstanden, dass die Integration dann eher so in die Richtung für nach der Schulzeit läuft. Also (-) ((stottert)) be/ äh Vorbereiten aufs Berufsleben. Also quasi für nach der Schulzeit? #00:10:29-1#

47 G: Die Schulzeit endet hier nicht nach Klasse zehn für die Schüler. (--). Sondern es gibt hier insgesamt elf Berufsschulpflichtjahre oder Schulpflichtjahre. #00:10:37-7#

48 I: Ja. #00:10:39-3#

49 G: Das kommt aus dem ganz alten klassischen System, wo man damals gesagt hat, neun Schule/ neun Jahre sind Hauptschuljahre. Dann geht man in eine Ausbildung und geht zwei Jahre in die Berufsschule, und dann ist man fertig mit seiner Ausbildung. #00:10:50-1#

50 I: Mhm. #00:10:50-2#

51 G: Diese/ diesen RAHMEN gibt es immer noch. Das heißt, die ReBBZ haben jetzt schon mal die Gelegenheit

Schüler bis zum zehnten Schuljahr zu behalten, nicht bis zum Neunten. Dann macht ein Teil den ESA. #00:11:01-9#

52 I: Mhm. #00:11:02-2#

53 G: ((laut)) Und der andere Teil hat ja dann aber immer noch keine Ausbildung und auch keinen Abschluss in der Regel, und geht dann in eine berufsvorbereitende Maßnahme im Anschluss für ein Jahr, um diese Schulpflicht, um diesen elfjährigen Rahmen zu haben. Aber da gehen auch die Schüler hin, (.) die nach Klasse zehn hier den ESA machen, (-) aber keinen Ausbildungsplatz haben. (--)

54 I: Okay. #00:11:26-6#

55 G: ((laut)) ALLE Schüler in Deutschland sind elf Jahre schulpflichtig. #00:11:29-6#

56 I: Ja, okay. #00:11:31-3#

57 G: Und entweder man hat zehn JAHRE (--) beispielsweise in der ESA-Klasse bei uns, (-) und hat schon in diesem zehnten Schuljahr mit Hilfe der Klassenlehrer, das behandeln wir hier auch, Ausbildungsmöglichkeiten und äh ((stottert)) arrangiert sich, sodass man nach Klasse

zehn einen Ausbildungsplatz anfängt. Dann ist alles gut,/ #00:11:50-4#

58 I: Mhm. #00:11:50-4#

59 G: /weil man dann ja auch die Berufsschule macht. (--)
Der Teil der Schüler, der nach Klasse zehn vielleicht die Prüfung schafft, aber keinen Ausbildungsplatz hat, muss noch ein Jahr zur Schule gehen. Geht dann in die Berufsvorbereitungsklasse. #00:12:01-1#

60 I: Okay. #00:12:01-9#

61 G: ((laut)) Und die Schüler, die nach Klasse zehn aus den Kompass-Klassen kommen, (--) haben keinen ESA, haben aber FÜNF Praktika und sind SEHR berufsreif. Wissen in der Regel schon, äh WAS ihre Orientierung ist. Die wissen was ich nicht machen will, was ich will, ist schon klar, (.) kommen auch in genau die gleiche Klasse rein. (--) #00:12:20-5#

62 I: Mhm. Und/ #00:12:20-7#

63 G: Ausbildungsvorbereitungsklassen heißen die. Und die sind an den ehemaligen Gewerbeschulen/ #00:12:25-8#

64 I: Okay. #00:12:25-8#

65 G: /ansässig. #00:12:26-8#

66 I: Und habe ich das richtig verstanden. Diese Schüler, die dann ähm (2s) in diese (--) also // diese ()/ #00:12:34-0#

67 G: Kompass und ESA? #00:12:36-2#

68 I: Die Schul/ die Schüler, die äh in diese (-) Schule innerhalb der Ausbildung, der beruflichen Ausbildung/ #00:12:42-7#

69 G: Ja? // Berufsschule. #00:12:42-8#

70 I: /ja noch gehen? // Berufsschule,/ #00:12:43-9#

71 G: Mhm. #00:12:43-9#

72 I: /genau. Die haben dort noch die Möglichkeit, also zum Beispiel die Kompass-Schüler, dass sie dort dann den ESA nachholen noch? #00:12:52-3#

73 G: ((laut)) Also/ ((räuspern)) #00:12:52-7#

74 I: Also den Abschluss machen? #00:12:53-4#

75 G: ((laut)) Genau. Dass/ sie können jedes Jahr/ #00:12:54-9#

76 I: Okay. #00:12:55-3#

77 G: /noch weiter (-) den ESA nachmachen. Und deswegen sagen wir auch nicht, wir/ ihr könnt hier den ESA/ ihr könnt den ESA nicht machen, sondern wir sagen nur, du brauchst ein bisschen mehr Zeit/ #00:13:05-0#

78 I: Mhm. // Okay. #00:13:05-0#

79 G: /vielleicht. // Und wir kümmern und JETZT hier bei uns an der Schule ((räuspern)) Entschuldigung, um (.) eine maximale berufliche ((stottert)) Vorqualifikation.
#00:13:13-5#

80 I: Mhm. #00:13:13-5#

81 G: Die ist dann intensiv. Und du weißt auf jeden Fall schon, welche Berufsbereiche für dich nicht in Frage kommen, du lernst etwas über deine Stärken, Schwächen, Kompetenzen kennen. (.) Und wenn du nach Klasse zehn gehst, (--) weißt du in der Regel schon, in welche Richtung es beruflich für dich geht. Und dann werden die Kollegen in den Ausbildungsvorbereitungsklassen gucken, ob sie dich dann noch in den ESA kriegen, ob sie sich DANN in eine Ausbildung OHNE ESA bekommen. #00:13:37-5#

82 I: Mhm. #00:13:38-3#

83 G: Weil auch das geht. Und man kann, wenn man diese Prüfung dann schafft, hat man den Abschluss quasi in der Ausbildung drin. #00:13:46-1#

84 I: Okay. #00:13:46-6#

85 G: Also. Es gibt ganz viele Kringel und Sterne/
#00:13:49-2#

86 I: Ja, ja. #00:13:49-2#

87 G: /die hinterher noch möglich sind, die zu Abschlüssen führen. (.) Aber, ja. Schwierig ist und bleibt, dass man den Eltern und auch den Kindern immer wieder ähm (2s), ja, auch nochmal erklären muss, dass der Abschluss an sich ja eigentlich auch noch nicht reicht. Der ist ja im Grunde nur eine/ (--) ein Zugang für das was dann tatsächlich hinterherkommt, nämlich WAS arbeite ich nachher.
#00:14:10-1#

88 I: Mhm. #00:14:10-3#

89 G: Wo, wo bin ich denn hinterher. Das versuchen wir in den Kompass-Klassen schon mal (--) ähm (.)

anzubahnen. #00:14:18-8#

90

I: Okay. (-) Ähm welche Erfolgsquote habt ihr damit? Also sowohl bei den Schülern die den Abschluss hier bei euch machen, aber auch bei den Kompass-Schülern, und auch NACH der Schulzeit in beruflicher Hinsicht. #00:14:32-7#

91

G: Mhm. #00:14:32-7#

92

I: Weißt du da was? #00:14:34-0#

93

G: Also. Von den ESA-Schülern die hier unter besonderer Betreuung ihre Prüfungen machen, haben wir bis jetzt (--)
seit (--)
ich weiß nicht, (5s) seit VIELEN, VIELEN Jahren überhaupt niemanden, der durch die Prüfung gefallen ist. Wir haben JETZT gerade einen Schüler, den wir nicht zur Prüfung zulassen, der hat aber ein Krankheitsbild, ein massives rheumatisches Krankheitsbild. #00:14:57-3#

94

I: Mhm. #00:14:57-4#

95

G: Und da geht es um Schulbesuchstage und so. Also. Die Prognose ist sehr hoch, (.) dass die Schüler den ESA schaffen, die in den Schulklassen der ESA sind. Wir haben unser/ wir haben übrigens ein transparentes System. Das heißt, wenn wir in einer Kompass-Klasse einen Schüler oder eine Schülerin sehen, die plötzlich

Leistungssinn zeigt oder sich in diese ((stottert)) Richtung orientiert, (-) dann (--)) dann äh stecken wir die einfach in andere Klassen rein. #00:15:21-5#

96 I: Mhm. #00:15:22-1#

97 G: Und umgekehrt auch. Also, wenn jemand aus dem Leistungsbereich sagt: "Das ist mir zu viel, ich kriege Ticks" oder "ich kann nicht mehr schlafen" oder so, dann ähm (--)) kann es/ haben wir ein transparentes System und können auch umswitchen. #00:15:33-7#

98 I: Mhm. #00:15:33-7#

99 G: Das passiert nicht häufig, das gibt es. Aber das ist auch ganz gut für Familien zu wissen, weil einige Familien auch sich Sorgen machen, (.) wenn so viel Druck kommt, ob man (auch) den rausnehmen kann. (-) Die Kompass-Klassen, das ist schwieriger zu beantworten. #00:15:45-7#

100 I: Mhm. #00:15:46-4#

101 G: Weil wir diese Schüler ja noch weiter in die Vorbereitung abgeben. (-) Also sie gehen ohne Abschluss, sie gehen mit fünf Betriebspraktika in der Tasche (--)) und in der Regel mit der beruflichen Orientierung, Von der ich

vorhin sprach, aber dann gehen sie weiter. Und wir müssen dann gucken, äh, äh schaffen sie dann einen Ausbildungsplatz,/ #00:16:07-2#

102 I: Mhm. #00:16:07-3#

103 G: /werden sie dort vermittelt. Und diese Rückläufe sind nicht/ äh kommen von den Kollegen nicht zurück.
#00:16:12-8#

104 I: Mhm. // Okay. #00:16:13-4#

105 G: Also // wir haben keine statistische Erfassung oder so. Und einige gehen auch nach diesem elften Schuljahr noch weiter, weil sie dann immer noch nicht vermittelt sind. #00:16:21-4#

106 I: Mhm. #00:16:22-2#

107 G: Und es geht dann/ die Agentur für Arbeit übernimmt dann schon. #00:16:25-4#

108 I: Ja. #00:16:25-5#

109 G: Und ähm (-) dann geht es weiter in die nächsten Maßnahmen. Es wird ja noch lange, lange, lange äh noch äh angeboten und gefördert, bis man dann hofft, dass

dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist.

#00:16:36-7#

110 I: Ja. #00:16:37-2#

111 G: Ja. #00:16:37-8#

112 I: Wie viel machen denn die Kompass-Klassen aus?

#00:16:40-2#

113 G: Die Hälfte. #00:16:40-9#

114 I: Also fifty-fifty? #00:16:41-9#

115 G: Fifty-fifty. #00:16:43-2#

116 I: Kompass-Klassen/ #00:16:43-6#

117 G: Ja. #00:16:43-6#

118 I: /ESA-Klassen? #00:16:43-6#

119 G: Ja. (--)
Wir haben eine Siebte/ einen siebten Jahrgang,
(in den/ indem) wir alle erstmal/ #00:16:48-6#

120 I: Mhm. #00:16:48-6#

121 G: /alle kommen lassen. In diesem Jahr entscheiden die
Klassen-Lehrer (.) welche Profile dann ab Klasse acht für

welchen äh, ja, welches/ für welchen Schüler, für welche Schülerin in Frage kommen. #00:17:00-6#

122

I: Mhm. (-) Okay. Super. Danke bis dahin. Jetzt würde ich ein bisschen in die Praxis gehen. (-) Und wir haben vorhin ein bisschen über euer Schülerklientel gesprochen. Ähm jetzt habt ihr ja Schüler, so wie ich es heraus (.) gehört habe, die auch herausforderndes Verhalten zeigen, die verhaltensauffällig sind und vielleicht deswegen auch an eure Schule gekommen sind. (--) Habt ihr da spezielle Konzepte? Also, das kannst du jetzt als Lehrerin beantworten, aber auch von der Schule aus, wie ihr mit diesen (-) Schülern umgeht? #00:17:33-7#

123

G: Mhm. (--) ((laut)) HALTUNG ist, (-) ((lang gesprochen)) Ähmm (-) annehmend (.) erstmal. Die generelle Haltung ist, du bist unser Schüler, du bist unsere Schülerin und, und das bleibst du auch. Wir sind an deiner Seite. Äh dann haben wir ein ähm ein Regelwerk, das ganz überschaubar ist, angeschafft, nämlich fünf Regeln. Die werden zum Ende des Schuljahres an die Eltern und Familien weitergegeben. Wir ähm haben, was unsere Haltung angeht, uns mit neuer Autorität beschäftigt, nach Haim Omer. #00:18:07-5#

124 I: Mhm. [Stift fällt auf Tischplatte] #00:18:07-5#

125 G: Ähm (2s) wir schulen uns regelmäßig und bilden uns fort in diese Richtung, und probieren uns aus mit äh Körbchen-Übungen, mit/ ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, aber/ #00:18:20-0#

126 I: Mhm. #00:18:20-0#

127 G: ((hustet)) Mit ähm schmiede das Eisen, wenn es kalt ist, und so bestimmten Methoden die man im Rahmen von neuer Autorität äh lernt. Oder pädagogische Präsenz heißt es/ #00:18:32-3#

128 I: Mhm. #00:18:32-3#

129 G: /heißt es jetzt auch. (--) Ähm in der aktuellen Arbeit haben wir was, was so Unterrichtsstörungen und sowas angeht, Sy/ Systeme entwickelt, und wie die/ wie zum Beispiel das Ticket und den Rückkehrplan. Und ich bin hier im Haus die Gewaltmoderatorin und mache Beratung und auch Gespräche, wenn es Konflikte in den Klassen gegeben hat. #00:18:52-5#

130 I: Okay. Kannst du mir darüber mehr erzählen, jetzt habe ich so viele Wörter gehört, Ticket,/ #00:18:56-1#

131 G: Mhm. #00:18:56-1#

132 I: ((stottert)) äh, äh, äh/ #00:18:56-3#

133 G: Genau. Also/ #00:18:57-6#

134 I: Das kenne ich alles nicht, // genau. #00:18:58-0#

135 G: Genau. // Also es geht, es geht darum, dass wir ähm (--), dass, wenn es zu Unterrichtsstörungen kommt, die nicht mehr haltbar sind, Schüler ein TICKET ausgestellt bekommen von dem jeweiligen Lehrer. Da steht drin, was zur Störung geführt hat. (3s) Und dann äh muss der Schüler in eine Nachbarklasse gehen (--) und einen sogenannten Rückkehrplan ausfüllen, wo bestimmte Fragen/ das kann ich dir nachher mitgeben das Formular. #00:19:24-9#

136 I: Mhm, gerne. #00:19:25-6#

137 G: Äh wo, wo, wo er Fragen beantworten muss. Das hatte ich übrigens auch hier gerade noch am Schluss ähm. Da steht dann drin, was habe ich gemacht,/ #00:19:33-4#

138 I: Mhm. #00:19:33-4#

139 G: /was ist dann passiert, warum habe ich das gemacht,

wie hätte ich das anders machen können und solche Sachen. ((laut)) Und dann ist aber das Ziel, dass der Lehrer der/ oder die Lehrerin die dann diesen Schüler in der Klasse hat, (-) wenn es möglich ist, es ist ja noch nebenbei Unterricht, in eine kleine Auseinandersetzung kommt. Wieso denn, und das hast du denn, und so.

Damit es sich ein bisschen auseinanderzieht und nochmal dezidierter überlegt wird, was war eigentlich genau das Problem. (--)) ((lange gesprochen)) Ähmm, ja. Dann wird/ muss eine Wiedergutmachung überlegt werden (--)) ähm, für diese Störung. Und ähm, bevor das nicht abgearbeitet ist, kommt man nicht mehr in den/ in die Klasse. (3s) Das gilt auch bei Störungen in der Pause/ wir versuchen das jetzt zu vereinheitlichen, dass bei jeder Störung, egal wie KRASS oder wie, wie minimal sie ist, ein Ticket und ein Rückkehrplan (.) erfolgt, weil das auch die Struktur klar macht für // die Schüler. #00:20:22-3#

140 I: Mhm. // #00:20:22-3#

141 G: Und äh die Möglichkeit eben besteht, dass man sich selber auch reflektiert. Weil es gibt Schüler die (-) sehr wütend und sehr außer sich sind. Da haben wir auch ähm s/ so kleine Systeme entwickelt, ich hatte gestern, habe ((stottert)) gerade mit einer Kollegin gesprochen, die hatte

im Sportunterricht eine Auseinandersetzung. #00:20:39-8#

142 I: Mhm. #00:20:40-3#

143 G: (--) Also, da geht es dann auch nochmal darum, dass man dem Schüler dann sagt: "Du gehst jetzt raus", und wenn sie nicht rausgehen, dann gibt man ihnen ein Zeitfenster (-) und sagt: "Das ist jetzt fünf vor eins. Bis um fünf nach eins gehst du raus", und wendet sich dann ab. (-) Weil dann auch die Eskalation ein bisschen rausgenommen wird, wenn man in der ((stottert)) Aggression bleibt, dann spult man sich so auf. (-) ((laut)) Und man hat als Lehrkraft ja auch immer diese beiden Sachen (.) zu erledigen. (-) In der Regel ist es so, dass wir das am Vormittag so gestalten, dass wenn ein Schüler sich weigert eine Klasse zu verlassen, (.) wir die Polizei rufen. (--) Weil wir die Schüler nicht berühren dürfen oder nicht anfassen dürfen,/ #00:21:20-3#

144 I: Mhm. #00:21:20-3#

145 G: /und wenn ein Schüler sich weigert die Klasse zu verlassen, und das Zeitfenster abgelaufen ist, rufen wir die Polizei an. Wir sind in gutem Kontakt mit der Streife, mit der/ mit dem Polizeikommissariat/ #00:21:28-4#

146 I: Mhm. #00:21:28-4#

147 G: /bei uns in der Nähe. (--) Und äh, ja. DAS machen wir auch immer gerne mit viel Aufriss, weil wir wollen, dass das alle sehen, WENN das mal passiert. #00:21:38-1#

148 I: Mhm. #00:21:39-0#

149 G: Das haben wir zum Schuljahresbeginn bei neuen Schülern einmal gehabt und dann nie wieder. (-)
#00:21:41-9#

150 I: Ja. #00:21:42-3#

151 G: Das ist sehr eindrucksvoll gewesen. Am Ende ist wichtig, dass w/ dass wir den Schülern vermitteln, was auch immer es einen Streit und Stress gibt, (-) du erhältst die Möglichkeit dich zu äußern dazu, deine Meinung und deine Haltung dazu zu bringen, aber nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem du das vielleicht willst. Weil wir das manchmal nicht können. Also. Es muss erstmal (--) ((lang gesprochen)) ähh, der Schüler muss erstmal Folge leisten, (-) dem was // wir sagen. #00:22:06-7#

152 I: Mhm. // #00:22:07-0#

153 G: Also, geh raus, geh dahin,/ #00:22:10-0#

154 I: Ja. #00:22:10-0#

155 G: /oder so. Ähm und wenn auch das nicht klappt, dann wie gesagt, mit der Polizei nach Hause oder so nach Hause schicken, das machen wir allerdings sehr ungerne nach Hause schicken. #00:22:20-3#

156 I: Mhm. #00:22:20-3#

157 G: Wir lassen die Schüler hier und helfen uns in Parallelklassen mit dem Rückkehrplan, dass man da eine Aufsicht hat. Frau <Name> hier im Büro hat auch manchmal hier Schüler sitzen. #00:22:29-5#

158 I: Mhm. #00:22:29-7#

159 G: Äh die dann hier einen Rückkehrplan ausfüllen. ((laut)) Dann gibt es die Möglichkeit hier in meine Beratung zu kommen. #00:22:36-3#

160 I: Mhm. #00:22:36-3#

161 G: Das ist meine besondere Aufgabe hier im Haus. (.) Ich habe dann immer so eine Liste an Sachen die schon wieder passiert sind, dann kommen erstmal Kolleginnen und erzählen mir was passiert ist, und ich spreche mit

den Schülern. Wir machen (--)((laut)) bei Gewaltvorfällen
Protokolle aller Beteiligten. Dann werden noch BEOS-
Kolleginnen eingeladen. Wir haben drei ausgebildete
Leute, die sogenannten BEOS, also ((lang gesprochen))
hmm (--)) Opferschutz-Kolleginnen/ #00:22:59-8#

162 I: Mhm. #00:23:00-8#

163 G: /die noch mit eingeschaltet werden. (.) Und ((laut))
DAS ist bei Gewaltvorfällen der Fall. Also dann wird da
geguckt, dass ähm (.) die betroffene Person gut betreut
wird, dass die Eltern miteingebunden werden. Und ähm
ich (-) wickle hier hauptsächlich das Geschäft ab mit den
(.) Agierenden. #00:23:18-0#

164 I: Ja. #00:23:18-5#

165 G: Ja. #00:23:19-4#

166 I: Kannst du mir/ also, so wie ich das verstanden habe, ist
das ja auch ein bisschen eine Netzwerkarbeit/
#00:23:23-3#

167 G: Ja. // SEHR. #00:23:24-1#

168 I: /mit anderen. // #00:23:25-1#

169 G: Mhm. #00:23:25-2#

170 I: Also einmal habe ich Polizei // rausgehört,/ #00:23:26-9#

171 G: Mhm. #00:23:26-9#

172 I: /BEOS, gibt es noch andere // Netzwerke/ #00:23:28-8#

173 G: Ja. // #00:23:29-4#

174 I: /vielleicht auch (.) Ärzte oder Logopäden (-) // mit denen
ihr zusammenarbeitet? #00:23:34-6#

175 G: Mhm. Wir haben hier/ ja. // Wir haben (.) ne, eine
Sozialpädagogin im Haus, die auch äh
Gesprächsangebote macht bei/ (.) hat hier so einen
Postkasten im Haus für Schüler die anonym/ oder also,
was heißt unter Ausschluss der Öffentlichkeit sich ähm
melden können und um ein Gespräch bitten. Dann haben
wir das IVAH im Haus, I, V, A, H. Das ist eine ähm, (--)
ähm (--) eine psychotherapeutische Ausbildungsstätte für
Psychotherapeuten. #00:24:01-7#

176 I: Mhm. #00:24:02-4#

177 G: Also angehende Psychotherapeuten brauchen ja im
Rahmen ihrer Ausbildung ähm (--), wie nennt man das, (.)

Modellbeispiele oder/ #00:24:12-7#

178

I: Ja. #00:24:12-8#

179

G: /((schmunzelnd)) Fallbeispiele oder so. (--) Und die haben wir/ denen haben wir hier Räume im Haus angeboten, und die machen hier/ bieten hier Therapien an. Es gibt auch einmal die Woche vorab ein ähm unverbindliches Beratungsgespräch für interessierte Eltern, Kollegen oder Schüler. Und äh wir haben VIELE, viele Schüler und Schülerinnen jetzt in Therapie beim IVAH. Der GROSSARTIGE Vorteil ist diese (--) Kultur der kurzen Wege, und das hier einfach von Tür zu Tür weitergeben, WENN Eltern hier sitzen und sagen, ja, das interessiert mich schon. #00:24:46-1#

180

I: Mhm. #00:24:46-9#

181

G: Dann können wir sofort die anderen Distanzen einschalten. Wir arbeiten ähm mit der Schulärztin, mit den Schulärzten zusammen, weil wir häufiger/ wir (haben) jetzt gerade wieder eine Kindeswohlgefährdung, (.) schreiben. Wir sind in regelmäßigem und sehr intensivem Austausch mit dem ASD, weil (.) viele der Schüler, die hier an der Schule sind,/ #00:25:03-9#

182 I: // ASD? #00:25:03-1#

183 G: ASD, // A äh, ähm/ #00:25:05-5#

184 I: Entschuldigung. #00:25:05-5#

185 G: /Amt für soziale Dienste. #00:25:06-8#

186 I: Mhm. #00:25:07-4#

187 G: Das ist das Jugendamt. #00:25:07-9#

188 I: Ja. #00:25:08-3#

189 G: Ähm (2s) weil (-) die meisten eine Zuständigkeit im äh, im ASD, sagen wir so,/ #00:25:16-1#

190 I: Mhm. #00:25:16-2#

191 G: /ähm haben. Sodass also da auch/ (.) ich weiß über meine Schüler zum Beispiel, wer von der Beratungsabteilung des ReBBZ dran ist, wer vom ASD da dran ist. (--) Und möglicherweise zusätzliche Maßnahmen die noch so laufen, Familienhilfe oder solche Sachen. (-) ((laut)) Wenn runde Tische stattfinden, was AUCH immer mal wieder vorkommt, dann sind alle Institutionen mit eingeladen, dann sprechen wir hier mit (--) Kollegen aus den Schulen, mit Ärzten, mit Jugendamtsmitarbeitern.

#00:25:47-9#

192 I: Mhm. #00:25:48-6#

193 G: Und beraten was das beste Angebot für das Kind ist.
(-) Und welche Unterstützungsmaßnahmen das Kind
selber, die Familie oder so braucht. #00:25:56-1#

194 I: Ja. #00:25:57-1#

195 G: Ja. #00:25:57-9#

196 I: Super. Jetzt haben wir ganz viel über Intervention
eigentlich gesprochen. #00:26:02-0#

197 G: Mhm. #00:26:02-3#

198 I: Ähm und du hast ja vorher äh erwähnt, man soll das
Eisen schmieden, wenn es kalt ist. #00:26:07-2#

199 G: Mhm. #00:26:07-8#

200 I: Genau. (-) Was würdest du darunter verstehen, wie läuft
das an eurer Schule ab, vielleicht auch gerade aus der
praktischen Perspektive im Klassenzimmer. #00:26:17-9#

201 G: Also. Wir haben äh Präventivmaßnahmen, im
Klassenzimmer haben wir ((lang gesprochen)) ähmm, den

Klassenrat haben wir erstmal als Austauschgremium. Dann haben wir so Methoden, wie der geheime Schüler, ähm Schulleiter Rapport. Dann kommt Frau <Name>) ab und zu mal in die Klassen und hört sich dann (-) warmen Regen an von dem Schüler. Also sie kommt dann rein und sagt: "Was gibt es denn hier", und dann sind wir in der Regel/ erzählen wir, das läuft alles ganz super. Das läuft gerade bei dem gut. Also, so positive Rückmeldungen werden dann genannt. #00:26:48-6#

202 I: Mhm. #00:26:48-8#

203 G: Ähm wir haben so ein ganzes ((lang gesprochen)) äh Arsenal von Sachen. (--) Da steht es. Warme Dusche, Sternstunde mache ich nicht so oft. (--) ((lang gesprochen)) Ähmm tägliche Rückmeldung, das ist im Unterricht. Also, wir machen/ #00:27:03-8#

204 I: Mhm. #00:27:04-0#

205 G: /transparenten Unterrichtsaufbau. Morgens gibt es eine/ (.) in meiner Klasse gibt es eine Anmoderation. Das macht ein Schüler einmal, der stellt den Stundenplan für den Tag vor (--) äh oder die. Und dann ähm, sodass/ also die Stundenpläne liegen/ hängen aus, und sie wissen was ähm, was unterrichtlich auf sie zukommt. Und dann

werden die Stunden einmal noch jeweils aufgesplittet was wir heute machen, was das Ziel ist. Rückmelderunden gibt es, es gibt Daumen abfragen, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Also Rückmeldesysteme haben wir viel. (2s) ((lang gesprochen)) Ähmm (-) was noch. (2s) Nö, das ist jetzt erstmal so alles, was mir so aus dem Kopf einfällt. #00:27:44-2#

206 I: Mhm. #00:27:45-1#

207 G: Und äh schmiede das Eisen, wenn es kalt ist, das was eher darauf bezogen, das kommt aus neue Autorität/
#00:27:49-0#

208 I: Mhm. #00:27:49-0#

209 G: /und bedeutet eigentlich eher, dass man die Konflikte, wenn sie heiß sind, nicht ((stottert)) gleich beackern sollte. (--). Sondern eben sowas macht wie: "Du gehst jetzt nach Hause, (.) und morgen treffen wir uns um 08:00 Uhr und du kommst zu mir ins Gespräch, und wir sitzen hier unter vier Augen und wir sprechen". #00:28:05-1#

210 I: Mhm. #00:28:05-9#

211 G: Oder ich schreibe mir nochmal auf (-) oder so. (-)
#00:28:08-1#

212 I: Okay. (--) Super. Ja, das passt gerade zu meiner nächsten Frage. Also du hast ja gerade gesprochen (.) oder erzählt, dass (.) ihr auch viele Gespräche mit den Schülern führt? #00:28:17-6#

213 G: Ja. #00:28:17-9#

214 I: Ähm was macht denn die Beziehungsarbeit bei deiner praktischen Tätigkeit aus? #00:28:24-2#

215 G: Achtzig Prozent (--) mindestens. #00:28:27-4#

216 I: // Mhm. #00:28:27-4#

217 G: Also. // (--) Ohne Beziehung kriegen wir hier gar nichts hin. (-) Die Schüler müssen/ und das ist auch immer das Kredo, dass wir sagen, WISSEN sie gehören zu uns, sie sind UNSERE Schüler, wir sind ein kleines System mit hundert Schülern und 15, 16, 17 Kolleginnen und Kollegen. (--) Wir kennen jeden Schüler mit Namen, wir wissen in welcher Klasse sie sind. Und (-) wir machen/ also wir versuchen zu kommunizieren: "Du bist unser Schüler, du bist uns wichtig, wir wollen dich hier haben. Und wenn du auf der Handlungsebene irgendwelchen Mist machst, kann das sein, aber das beackern wir jetzt

hier. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht gut bist für uns und dass du nicht unser Schüler bist". Und DAS ist WICHTIG. Das muss auch immer (-) immer wieder (.) gebetsmühlenartig rübergebracht werden, und ist auch unsere Haltung. #00:29:11-4#

218 I: Mhm. #00:29:12-2#

219 G: Also wir machen uns ((räuspern)) im besten Sinne Sorgen, (.) Gedanken um den Schüler und die Schülerinnen und um das was wir MÖGLICHST (.) anbieten können, damit es ein erfolgreicher Schulbesuch äh wird (.) oder auch ein erfolgreiches Leben. Weil wir hängen uns ja schon auch so ein bisschen rüber. (.) Weil viele Dinge äh nicht aufhören oder, oder sich Leben nun auch KRASS verändern, wenn Schüler nach Hause kommen. Also da kann man/ äh das/ und vieles flutet auch dann hier in die, in die Schul/ äh Klassenarbeit und Schularbeit rein. Und das können wir nicht ignorieren, wollen wir auch nicht. #00:29:44-1#

220 I: Mhm. (--) #00:29:45-5#

221 G: Ja. #00:29:45-5#

222 I: Mhm. (--) Super. Wie reflektierst du deine Arbeit und wie

schaffst du einen Ausgleich (.) zu deiner Arbeit?

#00:29:53-1#

223

G: ((laut)) Also. Wir haben kollegiale Fallberatungen ((räuspern)) wo wir uns auch mit schwierigen Fällen immer wieder austauschen können im formalen Rahmen. Aber das allergrößte ist, und da muss ich jetzt mal von unserem Haus hier sprechen, ich habe, glaube ich, das beste Kollegium der Welt, und wir machen hier eigentlich pausenlos einen Austausch. (-) Also. Wir haben alle schwierige Schüler in den Klassen, wir haben alle ein großes Herz, und besonders für diese Schüler ein großes Herz. ((räuspern)) Und tauschen uns aus und sind sehr vernetzt auch. Das ist/ das Wort Netzwerken passt für uns gut, weil wir uns sowas von immer unter die Arme greifen bei jeder Geschichte die passiert, dass wir im Grunde ne (.) gelebte Supervision hier haben im Alltag. (-) Aber es gibt eben auch nochmal diese kollegiale Fallberatung, die nach einer bestimmten Vorgabe geht. #00:30:41-7#

224

I: Mhm. #00:30:41-7#

225

G: Wo man sagt, da möchte ich jetzt nochmal wirklich formal/ so einen formalen Ablauf reinhaben und eine Struktur mit Kolleginnen, mit denen ich sonst auch nichts

zu tun hab. Denn das wird gespeist auch von den Unterstufenkollegen, das ist eine Mixgruppe. (--)
Ausgleich. Also wir haben hier ganz viel Firlefanzen so.
#00:30:58-3#

226 I: ((lacht)) #00:30:59-3#

227 G: Wir machen/ wir fahren äh, wir fahren weg, wir machen uns hier die Nägel nachmittags, wir machen hier irgendwelche Schminkkurse. Wir sind irgendwie so eine/ weiß ich nicht, wie so eine (--)
((lang gesprochen)) ähh lustige Kommune oder sowas. ((laut)) Das ist, glaube ich, wirklich das Geheimnis an dieser Schule hier.
#00:31:15-8#

228 I: Ja. #00:31:16-0#

229 G: Wir sind (2s) alle Vollblut Sonderpädagogen. Und wir haben aber alle unheimlich viel Spaß am Leben und machen wilde Sachen. Wir fahren auf eine Weinprobe und äh Schlittschuhlaufen, im Sommer fahren wir Tretboot und so. Das können wir genauso gut, aber es überlappt sich dann auch mal. Man sitzt dann auf dem Tretboot und erzählt sich dann trotzdem nochmal was von dem und dem oder der und der Schülerin. #00:31:38-5#

230 I: Mhm. #00:31:38-5#

231 G: ((hustet)) (2s) Ich/ ja, das ist mein Ausgleich.
#00:31:43-6#

232 I: Ja, schön. (--) Super, ich gucke so, ob ich alles gefragt habe, ich glaube schon. Ah, eine Zwischenfrage hätte ich noch. #00:31:50-6#

233 G: Ja? #00:31:50-6#

234 I: Und zwar wie groß eure Klassen sind. #00:31:52-1#

235 G: Ja. Also, (-) die Klassen sind zwischen zwölf und 16 Schülern groß. #00:31:58-7#

236 I: Mhm. #00:31:59-4#

237 G: Meine Klasse besteht auf dem Papier gerade ((lang gesprochen)) Ähmm aus (-) zehn Schülern, aber es sind nur fünf da. #00:32:09-0#

238 I: Okay. Wegen Absentismus. #00:32:10-5#

239 G: Unterschiedliche Sachen. Also, da/ das sind sehr unterschiedliche Sachen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, ich habe eine ganz besondere Klasse ((räuspern)) mit ((stottert)) ganz besonders ((klopft auf Tisch))

merkwürdigen (--) Umständen. (--) Da gibt es dann ähm einen Schüler, der schulersetzend beschult wird äh von einem Jugendhilfeträger. Einer macht Dauerpraktikum. (-) ((laut)) Und das ist auch unsere Haltung. Also, wenn wir hier Schüler haben, die ähm (.) auch hier noch die gleichen Schwierigkeiten zeigen, mit allem was uns so einfällt, dann kommen wir auf die Ebene, dass wir sagen: "WAS gibt es, was du denkst, dass du es schaffst. Was kannst du schaffen. Kannst du zwei Stunden kommen. (--) Kannst du vielleicht GAR nicht in die Schule gerade kommen, kannst du dann aber vielleicht in ein Praktikum kommen". Ich habe gerade einen Schüler der ist in einer KFZ-Firma. #00:32:59-1#

240

I: Mhm. #00:32:59-5#

241

G: Dann gehst du DAHIN. Das ist dann dein schulisches Angebot, deine Schule ersetzendes Angebot. Ich versuche dann hinzukriegen, dass ich diesen Schüler besuchen kann, wie ich das normalerweise bei Praktika mache, aber das kann ((lachend)) nicht im schulischen Setting und so. Oder Schüler die sich nicht auf Stundenpläne einlassen können, weil sie nicht Sport machen oder weil sie dieses und das verweigern. Weil sie überhaupt vieles verweigern. Dann muss man einfach (-)

nochmal (-) das Rad neu erfinden. #00:33:23-7#

242 I: Ja. #00:33:24-3#

243 G: Und sagen, okay, also hier aufstehen morg/ WAS, wofür lohnt es sich morgens aufzustehen, kannst du dir vorstellen vielleicht erst um zehn zu kommen (--) oder so. Und so eine Klasse (-) habe ich. #00:33:36-0#

244 I: Mhm. Und das gilt, (.) wo du jetzt gerade gesagt hast, sowohl für die ESA-Klassen als auch für die Kompass-Klassen // oder? #00:33:42-4#

245 G: Das gilt // eher für die Kompass-Klassen,/ #00:33:44-2#

246 I: // Eher die Kompass-Klassen. #00:33:44-2#

247 G: /die ESA-Klassen // schaffen das nicht, weil der Leistungsanspruch der Gleiche ist, wie an äh den Stadtteil-Schulen. #00:33:49-6#

248 I: Mhm. #00:33:49-8#

249 G: Also auf Dauer nicht. Wir haben auch da Sonderregelungen mal für eine Zeitlang, aber da ergibt es sich dann aus der Sache heraus, dass diese Schüler, wenn die so einen extremen/ ähm Schulunterbrechendes

Verhalten zeigen, dass sie früher oder später aus den
ESA-Klassen raus müssen. #00:34:05-1#

250 I: Ja. (--) Verstehe ich das richtig, dass ihr in der Hinsicht
wirklich total flexibel seid/ #00:34:10-2#

251 G: Ja. #00:34:10-3#

252 I: /jetzt zum Beispiel mit der Kompass-Klasse, ihr könnt da
wirklich frei entscheiden oder geht das über viele
Behördengänge? Also ihr seid da wirklich frei und habt die
(-), // die/ #00:34:19-1#

253 G: Wir bieten // ein schulisches Angebot an. #00:34:21-6#

254 I: Ja. #00:34:22-1#

255 G: Und in der Regel haben die Kompass-Klassen einen
ähm Stundenplan, also eine Stundentafel auch, die
eingehalten werden muss. Aber wenn zur Diskussion
steht, dass ein Schüler nicht mehr kommt, dann werden
zum Beispiel runde Tische eingerichtet oder, ja? Und
dann wird auch zusammen mit Jugendamt und allen
möglichen Instanzen wird überlegt, wo liegt das Problem.
(--) Und welcher Teil/ also liegt es im häuslichen Bereich,
im schulischen Bereich, wo kann man nachsteuern.
#00:34:48-3#

256 I: Mhm. #00:34:48-6#

257 G: Und mitunter kann das sein, dass jemand in der Pubertät so vergraben ist oder so, das ist halt die Pubertäts/ #00:34:54-1#

258 I: Ja. #00:34:54-1#

259 G: /zeit und dann kommen natürlich auch noch möglicherweise andere Sachen dazu. (--) Muss man gucken, wie man ähm, ja, wie man das im Grunde lebenswürdig macht diese Schulpflichtphase. #00:35:06-0#

260 I: Mhm. #00:35:07-0#

261 G: Das ist so. Schüler haben unterschiedliche Problematiken. Entweder sind die (.) Personen immanent oder im familiären Kontext, oder es hat mit Schule zu tun. (-) Dann muss man versuchen ähm (-) ein Angebot zu stricken ((räuspern)) wo der Schüler sich noch vorstellen kann, das kann ich leisten, // ja. #00:35:23-6#

262 I: Ja. // #00:35:23-6#

263 G: Und da sind wir sehr flexibel. Und machen/ deswegen

müssen wir auch gut in der Absprache sein. Wir müssen
(.) uns abstimmen und gucken, was, was funktioniert
noch. Und das sind auch keine dauerhaften Abschlüsse
oder Besprechungen. #00:35:35-8#

264 I: Mhm. #00:35:36-2#

265 G: Sondern, wenn man so etwas hat wie ein Schüler im
Dauerpraktikum, (.) dann muss man natürlich dranbleiben
und einmal überlegen, wie lange bleibt der. Kann man/
können wir ihn wieder helfen, wie, wie sieht die
Reintegration HIER aus. #00:35:48-9#

266 I: Mhm. #00:35:48-9#

267 G: Welche Perspektiven gibt es oder bleibt der da, geht er
gleich in Ausbildung. Das heißt, man ist eigentlich ständig
im Austausch mit allen möglichen Instanzen, mit
Betrieben. Mit der Familie, mit dem Jugendamt.
#00:36:02-3#

268 I: Mhm. #00:36:01-4#

269 G: Und auch mit dem schulischen Anspruch/ ((laut)) mit
dem Schüler selber auch, der auch/ oder der Schülerin,
die dann auch selber Ansprüche formuliert und das muss
man alles auf einen Weg bringen. #00:36:10-9#

270

I: Ja. Super, vielen Dank. (--) Dann komme ich tatsächlich jetzt zur letzten Frage. Und zwar (--) ähm warum du dich dafür entschieden hast an einer (--) also (-) in dieser Bildungseinrichtung oder generell in einer sonderpädagogischen Bildungseinrichtung zu arbeiten. Gerade vielleicht auch in dem Förderschwerpunkt?

#00:36:31-4#

271

G: (3s) Hmm ((schmunzelt)) ehrlich gesagt, was das äh nicht mein Plan. (--) Also ich habe ähm, ich habe studiert in Hamburg Gehörlosen Pädagogik und Lernbehinderten Pädagogik hieß das damals noch. (--) Und zwar nur, weil mich Gehörlosigkeit interessiert hat. Ich wollte weder Lehrer werden, noch wollte ich irgendwas mit ((stottert)) Förderschüler, das gab es ja noch gar nicht. Also dieses/

#00:36:55-4#

272

I: Mhm. #00:36:55-5#

273

G: /die Idee hatte ich nur Lehrbehinderten und Dings, hatte ich gar nicht so im (.) KOPF. Und wollte unbedingt alles über Gehörlosigkeit wissen. Dann mit dem (.) Abschluss/ und das habe ich auch schwerpunktmäßig gemacht. Ich bin auch für das Referendariat extra nach Bremen gegangen. weil da NUR die Behinderungsart im

Ref abgefordert wurde. Also ich musste nur an einer
Gehörlosenschule arbeiten,/ #00:37:13-7#

274 I: Mhm. #00:37:13-7#

275 G: /nicht an der, nicht an der Lernbehindertenschule, hieß
es damals noch. Als ich nach Hamburg kam, wo ich auch
weiterleben wollte, (.) war Einstellungsstopp an den
Gehörlosenschulen. (2s) Und gleichzeitig ein hoher
Bedarf an (--) Förderschullehrern. Sodass ich da quasi
über den Behördenflur geschoben wurde, so nach dem
Motto, wir können hier gerade niemanden einstellen,
(stottert) haben sie/ können sie sich vorstellen das mal/
das ist mein Einstieg gewesen. #00:37:39-8#

276 I: Mhm. #00:37:40-8#

277 G: (--) Das war keine ideologische irgendwie da, da, da,
da, da. #00:37:41-0#

278 I: Okay. #00:37:44-7#

279 G: Und dann bin ich im Grunde mit dieser Schülerschaft
auch ähm erstmal konfrontiert worden quasi, durch die
reale Arbeit. (--) Und durch diese 25 Jahre habe ich eben
auch den Wandel mitbekommen, von (-) einer Institution,

die sehr (-) äh verpönt war natürlich bei den Familien, weil man im Grunde die Familien gezwungen hat ihre Kinder auf unsere Schulform zu bringen. Bis jetzt hin zu diesem exklusiven Angebot, was mir sehr gefällt, und was ich total feiere. Ähm weil wir jetzt äh auch die Schüler ja im Grunde genommen eine andere Haltung haben die/ und sich so, sie können sich jetzt/ also früher haben wie Schüler gehabt die gesagt haben, ich steige nicht an dieser Haltestelle aus, weil dann alle wissen, ich gehe auf eine Doofen-Schule. (-) Und heute ist es so, dass man sagt, das ist hier ein exklusives Angebot, dieser Schulplatz kostet viel Geld und die Eltern, die hierherkommen mit ihrem Kind unter Arm im bildlichen Sinne, WOLLEN ein besonders Angebot für ihr Kind. ((laut)) Die wollen das. #00:38:41-7#

280 I: Mhm. #00:38:41-7#

281 G: Und früher war es genau andersrum. DAs war auch für uns nicht schön. #00:38:45-2#

282 I: Ja. #00:38:45-6#

283 G: Und heute ist es so, dass wir wirklich verzweifelte Eltern hier haben, die sagen: "Mein Kind geht mit Pauken und Trompeten in diesem unübersichtlichen System

unter, ich kann mir nicht mehr helfen. Äh bitte helfen sie uns", viele psychosomatischen Probleme die dann auch weiter ausströmen in die Familien, in den Alltag hat/ haben, die dann hierherkommen und sagen: "Wir haben wieder einen ganz normalen Schulalltag". Ich habe eine Schülerin in meiner Klasse, die feiert immer den Jahrestag, seitdem sie hier an der Schule ist.

#00:39:12-0#

284 I: Mhm. Ach schön. #00:39:13-2#

285 G: ((laut)) Und das ist natürlich auch für uns eine ganz andere Arbeit. Wenn wir sehen, wir, wir tun was Gutes, haben wir vorher auch immer schon gedacht, aber es hat niemand gesehen und heute sind die Schüler sich dessen zum Teil schon bewusst auch, was es hier für Vorteile für sie (.) hat. #00:39:28-5#

286 I: Mhm. #00:39:29-3#

287 G: Schulpflicht, die Schulpflicht, das finden einige trotzdem immer noch doof. Das ist auch okay erstmal, aber in diesem Rahmen ((räuspern)) sind die Tage hier besser zu bewältigen für die meisten. Denn wir sind ja an diesem ganzen Absentismus-Thema, dass sich hier so viele Schülerbiographien stabilisieren konnten, dass es für

uns einfach ein ganz klarer Erfolg ist/ #00:39:49-3#

288

I: Mhm. #00:39:49-3#

289

G: /mit der Arbeit auch so weiterzumachen. Und ähm (-) auch mit so einem exklusiven Angebot. Ich bin absolut überzeugt davon, dass nicht alle in der Inklusion ähm erfasst werden können. Und die, die untergehen, brauchen eine, ein anderes, ein etwas (--) entstressteres Angebot. (-) Und das bieten wir hier. #00:40:07-3#

290

I: Super. Vielen Dank für das Interview. #00:40:11-3#

1

Interview H2

2

I: Okay. (--) Dann vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Ich freue mich sehr, (--) genau. Ich würde mit der ersten Frage anfangen (-) und zwar, an eurer Schule was so die Leitidee (.) hinter eurer Schule ist oder das Leitbild. Also das GROSSE Konzept oder die große Idee hinter eurer Schule? #00:00:22-0#

3

G: Mhm. Da würde ich sagen, das ist vor allem (-) die/ wir nennen es immer die gnadenlose Wertschätzung ((lacht)) so unserer Schüler ähm, weil wir eben merken, dass die so unterschiedlich (.) sind, dass das aber etwas ist, was sie alle gemein haben. Und (.) dass wir da bei (-) jedem was finden können. #00:00:38-7#

4

I: Mhm. (2s) Okay. Und (--) ihr seid ja eine Schule die viele Schülerinnen und Schüler hat mit dem Förderbedarf EUSE. Also emotional-soziale Entwicklung Querstrich alter Begriff verhaltensauffällige Schüler. Kannst du mir da ein bisschen was über eure Schülerschaft erzählen? (-) #00:00:59-2#

5

G: Also wie der Alltag hier so aussieht oder? #00:00:59-9#

6

I: Mhm. #00:01:01-3#

7 G: Ja. Also da haben wir tatsächlich ganz viele Schüler mit diesem Förderbedarf. Aber das ist total unterschiedlich ausgeprägt. Manche sind sehr ((stottert)) introvertiert und eher so Richtung (.) Depression und äh sagen dann: "Ja mei, ((zögerlich)) ich springe aus dem Fenster" oder solche Geschichten. Und andere eben total extrovertiert, dass die Stühle fliegen oder gegen Türen getreten wird, auch (.) Leute angegriffen werden. Also das (.) haben wir eben (.) alles von (.) wirklich ganz in sich gekehrt bis sehr extrovertiert und (-) genau. (-) #00:01:34-6#

8 I: Ja. (-) ((schmunzelt)) #00:01:36-1#

9 G: ((stottert)) Ich muss/ sag/ du kannst gerne die Frage sonst nochmal wiederholen. Also (.) zum Beispiel, was also/ es ging noch nicht darum, was wir mit denen/ (.) was wir an/ veranstalten. ((kurzes Auflachen)) #00:01:45-2#

10 I: Och du, ich, ich führe da durch, das passt. Also meine Frage ist eigentlich okay, ihr habt jetzt diese Schülerschaft,/ #00:01:51-8#

11 G: Ja. #00:01:52-0#

12 I: /und (.) ob ihr an der Schule spezielle Konzepte habt, wie ihr jetzt mit diesen Schülern umgeht. Weil das sind ja

Schüler, die sind nicht an der Regelschule (.) oder es wurde HERAUSGEFUNDEN, dass die Regelschule NICHT der geeignete Ort ist, deswegen sind sie bei euch.
#00:02:06-3#

13 G: Mhm. #00:02:06-3#

14 I: Was bietet eure Schule quasi an (.) für diese Schüler, damit (2s)/ also es begründet, dass, dass sie zu euch kommen? #00:02:14-0#

15 G: Mhm. Also en/ entscheiden letzten Endes, dass die hierherkommen, das tun ja die Eltern, durch den sonderpädagogischen Förderbedarf, ohne den dürften sie gar nicht hier sein. Und ähm gerade für diese Kinder, die den speziellen Förderbedarf haben, (.) ist es auch wieder ganz individuell. Für viele haben wir Schulbegleitungen beantragt. Da ist immer dann auch die Frage, in welchem Umfang wird es bewilligt. Und selbst, wenn es bewilligt ist, können wir es abdecken. ((räuspern)) Also das gibt auch im Moment bei uns einige (.) Stunden die offen sind, weil wir einfach keine Menschen finden. Ähm und dann haben wir eben diese Insel hier in der Schule, wo oft die Kinder ähm auch dann nochmal sehr speziell betreut werden, wo dann eben das reguläre ((lachend))

Inselkonzept dann manchmal nicht stattfinden kann, weil eben so (.) ganz (.) individuelle Maßnahmen auch oft total spontan gestrickt werden müssen für diese Kinder. Und das ist dann oft eben in der Kombination (.) mit ((laut)) Lernförderstunden die wir irgendwo anders (.) rausziehen. Und äh Schulbegleitungsstunden die wir zusammenkratzen und mit der Insel, dass wir dann tatsächlich versuchen müssen für manche Kinder eins-zu-eins Betreuung zu ORGANISIEREN oder eben auf jeden Fall NUR begleitete reduzierte Zeit in der Kla/ in der eigentlichen Klasse, wenn das geht. #00:03:17-8#

16 I: Mhm. Kannst du mir mehr zu dem Inselkonzept erzählen? #00:03:21-1#

17 G: Mhm. #00:03:22-0#

18 I: So wie das funktioniert? #00:03:23-5#

19 G: Genau. Also eigentlich ist es ein relativ offenes Konzept, dass wir sagen, (.) wir haben die Sozialpädagogin so und so viele Stunden in der Woche (.) da. Und ähm (-) es gibt feste Stunden, wie zum Beispiel eine Insel/ eine stille Stunde. Da kann man jede Woche ei/ Kinder anmelden. Da gibt es acht Plätze und da dürfen alle Kinder kommen, die da Lust zu haben. Dann gibt es

Einzelstunden für Kinder, die gerade eine besondere Bedarfslage haben. Zum Beispiel, wenn es gerade zuhause ganz schwierig ist mit den Eltern. Oder eben auch, wenn es gut ist mal eine Auszeit aus der Klasse zu haben, die auch fest gesteckt sind im Stundenplan. Diese ((lachend)) festgesteckten Stunden fallen aber eben oft raus, wenn (.) gerade wieder jemand anderes das ganz dringend braucht ähm (-). Dann gibt es Pausenangebote, weil wir auch gemerkt haben, dass es gut ist, wenn nicht alle Kinder gleichzeitig auf dem Pausenhof sind, sondern (.) es eben auch solche ruhe/ ruhigeren (.) Räume gibt wie die Insel oder auch die Bücherei, dann entzerrt sich das Ganze so ein bisschen. Ähm und dann gibt es auch, das läuft in Klasse vier, ein Präventionskonte/ äh Konzept, das machen auch die zwei Sozialpädagogen die wir hier im Moment haben. Und die kommen dann einmal die Woche zwei Stunden in die Klasse und arbeiten sozusagen mit der Klasse so ein bisschen an (.) wa/ was dürfen mir andere tun, wer darf an mich rangehen und so weiter. Dass die da so ein bisschen/ #00:04:36-1#

20 I: Mhm. #00:04:36-9#

21 G: /gucken. (.) Genau. Und ansonsten (.) macht die Sozialpädagogin natürlich auch viel Elternarbeit und im

engen Absprache mit den Klassenlehrern und nimmt auch Kontakt zum Jugendamt auf oder anderen außerschulischen Institutionen. Das ist so die andere große Schiene ihrer (.) Arbeit, wenn sie nicht direkt am Kind ist. #00:04:52-9#

22 I: Mhm. (--). Ja, spannend. (2s) Also ihr arbeitet einerseits mit Sozialpädagogen zusammen, arbeitet ihr noch mit anderen Instanzen oder Personengruppen zusammen, (.) so vom Netzwerk aus? #00:05:07-2#

23 G: (-) Also so direkt in der Schule angestellt, sind quasi Sonderpädagogen und Sozialpädagogen. Wir kooperieren mit einer ((stottert)) Logopädie und Ergotherapie Praxis, die (.) sind quasi von extern, aber kommen hier in die Räumlichkeiten und (.) da sind wir auch im engen Austausch. Also, wenn die Eltern eine Schweigepflichtsentbindung unterschrieben haben, dann (.) können wir da eben auch so direkt (.) ins Gespräch gehen. Und das passiert auch Unterrichts/ (.) äh während der Unterrichtszeit, sodass wir eben auch oft dann die direkt (.) sehen die Therapeuten und direkt ins Gespräch gehen können. Und dann ist ja/ nach der Schule haben wir ja den Hort auch noch hier. Und der ist von (.) ein/ einer Kita sozusagen, da sind wir (.) quasi nicht

nebeneinander, aber nacheinander. Und natürlich auch da im Austausch, weil natürlich sich manche Konflikte vom Vormittag in den Nachmittag tragen oder auch andersrum,/ #00:05:49-5#

24 I: Mhm. #00:05:49-5#

25 G: /sodass man sich da schon auch austauscht, ja.
#00:05:50-6#

26 I: Okay. Habt ihr noch irgendwie ähm (-)
Psychotherapeuten Angebote oder ist das dann quasi in der Verantwortung von den Eltern? #00:05:59-9#

27 G: ((zögerlich)) Ja, das wäre schön, ((lachend)) wenn wir das hätten, das haben wir leider NICHT. Ähm also wir haben ((stottert)) unsere Beratungsabteilung. Jedes ReBBZ hat ja eine Beratungsabteilung und da arbeiten durchaus Psychologen. Aber bei uns jetzt hier am Standort gibt es keine regelmäßige/ regelmäßigen Angebote, dass da jemand vorbeikommt und mit den Kindern tatsächlich was macht. #00:06:17-3#

28 I: Mhm. #00:06:17-4#

29 G: Ne? Die Kollegen kommen und beraten uns, aber (-) nicht für die Schüler. #00:06:21-9#

30 I: Ja. #00:06:21-9#

31 G: Genau. (-) #00:06:23-8#

32 I: Wie groß sind eure Klassen? #00:06:25-8#

33 G: (--) Hm, also so (-) im Schnitt, würde ich sagen, was zwischen acht bis zehn. Manche sind ein bisschen drüber, manche ein bisschen drunter. // Aber so, / #00:06:33-2#

34 I: Okay. #00:06:33-3#

35 G: /bei den/ gerade bei den Kleinen, wir haben ja hier die jüngeren Schüler, bis Klasse vier ist so die Regelzahl bis neun (.) / #00:06:40-2#

36 I: Mhm. #00:06:40-2#

37 G: /Schüler (-) vorgesehen von der Behörde. #00:06:42-9#

38 I: Okay. Genau. Also ein Konzept hast du ja genannt, ist (.) die Insel und diese Netzwerkarbeit mit den anderen äh Fachpersonen, Instanzen, wie sieht es denn jetzt in der Praxis aus? Was (.) machen die Lehrer jetzt anders bei eurer Schule, als Lehrer an (.) einer Regelschule? #00:07:00-8#

39

G: Mhm. Ich glaube, einfach durch diese (.) doch kleinen Klassen, sind wir einfach (.) viel mehr dazu in der Lage, zu äh differenzieren und zu gucken, was braucht jedes Kind gerade. Und wir/ für/ bei uns ist es tatsächlich auch ganz normal, dass alle unterschiedlich arbeiten. Also unterschiedlich SCHNELL und auch an unterschiedlichem MATERIAL und unterschiedlich schwierig und so. Also (-) das ist also (.) ganz (.) akzeptiert auch unter den Kindern. Das heißt, da nimmt man für viele Kinder ja schon mal Druck raus, wenn sie gar nicht irgendwie in die Verlegenheit kommen ständig vor Aufgaben zu sitzen, (.) alle machen jetzt Seite 23 Nummer vier. Das gibt es bei uns eigentlich nicht. Und das ist das, was du so (.) im Regel/ (-) ((stottert)) All/ Alltag tust, ne? Weil du ja/ #00:07:39-5#

40

I: Mhm. #00:07:39-5#

41

G: /ganz oft alleine mit deiner Klasse da bist. Und dann (-) musst du eben gucken, wie werde ich jetzt jedem Kind irgendwie (.) gerecht. Und durch die kleinen (.) Lerngruppen und (.) schon auch viel Klassenlehrerprinzip eigentlich oder (.) jedenfalls ein Lehrer mit relativ vielen Stunden in einer Klasse, bist du gut gebunden eigentlich

an deine Lerngruppe und (.) kennst die dann auch und (.)
hast ein gutes Verhältnis mit den Schülern, ne?
#00:08:01-9#

42 I: Mhm. #00:08:02-7#

43 G: ((flüsternd)) Und ein ganz enges. #00:08:03-2#

44 I: Ja. (2s) Gerade in Bezug (.) auf jetzt
VERHALTENSauffälligkeiten, was macht ihr da im
Unterrichtsalltag. Habt ihr da irgendwelche Methoden
oder Handlungsweisen von der Schule aus oder auch
individuell deine eigenen Erfahrungen? #00:08:19-1#

45 G: Mhm. #00:08:19-2#

46 I: Wie gehst du damit um? #00:08:20-6#

47 G: (-) Also auch da gibt es ganz unterschiedliche (.)
Dinge, wie man vorgehen kann. Es gibt manche Kinder
die haben solche Smiley-Pläne, die dann mit den
individuellen Zielen (.) sozusagen ausgestattet sind. Und
dann können sie (.) ähm in jeder Stunde oder auch jeder
Pause so und so viele Smileys sammeln. Und dann gibt
es eben immer ein/ eine bestimmte Anzahl gesammelter/
eine Belohnungszeit oder irgendwas anderes, was man
verabredet mit den Kindern. Das ist ein System mit dem

(.) einige hier arbeiten. Und äh eben auch solche individuellen Absprachen. Man kann auf dem Flur arbeiten oder im Nebenraum oder (-) ähm (--) im äh Zwischenraum zur nächsten Klasse, so. Und eben auch ähm Bescheid sagen, wenn man nur eine bestimmte Zeit arbeiten kann. Dann gibt es, weiß ich, eine Sanduhr oder einen Wecker. Oder die Verabredung ist, ich mache immer/ rechne zwei Seiten und dann darf ich was malen oder was spielen. #00:09:08-3#

48 I: Mhm. #00:09:08-4#

49 G: Das ist so (-)/ also wirklich in Menge und Anspruch totale Differenzierung ((langsam)) auf allen Ebenen. #00:09:15-5#

50 I: Ja. (2s) Und was ist, wenn es jetzt brennt? Also vorher hast du ein paar Beispiele/ #00:09:19-9#

51 G: Mhm. #00:09:20-0#

52 I: /genannt äh ((lacht)). Also was so passiert an der Schül/ Schule oder was, was Schüler machen, wie handelt ihr da? #00:09:27-8#

53 G: Auch da muss man tatsächlich gucken, was ist gerade

greifbar. Aber denkbar ist zum Beispiel, wenn ein Kind das gerade gar nicht schaffen kann, dass man alle anderen Kinder in eine Nachbarklasse schiebt und sagt: "Wir müssten mal kurz/" ALSO, wenn man das Kind nicht dazu bewegen kann den Raum zu verlassen, müssen halt alle anderen (.) gehen. Manchmal müssen wir auch mit helfen, ((lachend)) das ein Kind es schafft den Raum zu verlassen, wenn immer wieder Leute/ #00:09:47-8#

54 I: Mhm. #00:09:47-8#

55 G: /angegriffen werden. (-) Ähm (-) dann holt man sich eben tatsächlich Hilfe aus anderen Klassen, so. Oder eben auch aus der Insel oder unten die Schulleitung, das Büro Hausmeister, (.) wer auch immer da gerade greifbar ist. #00:10:00-9#

56 I: Mhm. #00:10:02-1#

57 G: Das ist aber ganz klar, da kann man einfach vorbeigehen und sagen: "Ich brauche JETZT Hilfe und es muss jetzt jemand kommen da". #00:10:07-2#

58 I: Okay. #00:10:08-4#

59 G: Ne? Und teilweise geht es auch mit/ wir rufen schnell unten an (.) oder so. #00:10:12-6#

60 I: Mhm. Wo unten anrufen? #00:10:14-1#

61 G: Im Schulbüro,/ #00:10:15-7#

62 I: // Mhm. #00:10:15-7#

63 G: /und // dann kann man (.) HOFFEN, dass gerade Hausmeister, Schulleitung oder irgendjemand (.) greifbar ist, der dann hochkommen kann. #00:10:20-9#

64 I: Okay. (.) Und übernimmt dann quasi? #00:10:23-9#

65 G: Genau. Das muss man dann entscheiden. Und wenn es ganz eskaliert, dann rufen wir durchaus auch mal die Polizei. #00:10:28-3#

66 I: Mhm. (2s) Okay. Bei welchen Umständen würdet ihr jetzt die Polizei rufen? #00:10:33-7#

67 G: Also das hatten wir gerade neulich, dass eben ein Kind sich (.) gar nicht beruhigen ließ und ((zögerlich)) auf alle Erwachsenen eingetreten, eingepöbeln hat und auch Möbel und also Gegenstände (.) und da (-) ((stottert)) und auch wirklich über eine längere Zeit von bestimmt zwanzig, dreißig Minuten. Und dann/ #00:10:52-2#

68 I: Ja. #00:10:53-0#

69 G: /((tiefes Einatmen)) ähm (.) wurden die angerufen.
#00:10:55-3#

70 I: Okay. (--) Ja. (3s) Gibt/ ist das, also das ge/ ähm (.) nur,
dass ich es richtig verstehe, das mit der Polizei und im
Schulbüro anrufen oder (.) Hausmeister, oder dass die
anderen Lehrpersonen (.) sich helfen, unterstützen und
dann kommen, ist das so vom Konzept her vorgesehen
oder hat sich das quasi einfach etabliert und als (.) gute/
also gut bewährt, dass das/ #00:11:18-8#

71 G: Genau. // Also es gibt/ #00:11:20-1#

72 I: /so im // Prozess so passiert ist? #00:11:21-4#

73 G: Genau. (.) Das eher und das ist/ (.) gibt auch keine
Alternativen sozusagen, wenn man einfach dann (.) da
steht in der Klasse und es ((stottert)), es eskaliert dann
(-)/ #00:11:30-0#

74 I: Ja. #00:11:31-3#

75 G: /(.) muss man sich ja irgendwo Hilfe organisieren.
#00:11:33-5#

76 I: Ja. #00:11:34-0#

77

G: Und dadurch, dass es ja überhaupt nicht absehbar ist (.) und eben auch NICHT immer die Insel besetzt ist oder so, muss man eben einfach gucken, wo ist jetzt (.) zu dem aktuellen Zeitpunkt gerade irgendjemand der helfen kann. #00:11:43-3#

78

I: Mhm. (--) Genau. Das sind ja Interventionen, von denen wir eigentlich gerade gesprochen haben. Was passiert, wenn es eskaliert? Du hast vorher schon gesagt, präventiv (-) ähm hilft die Insel mit oder die Sozialpädagogen. (-) Habt ihr Lehrpersonen, (-) macht die auch noch etwas präventiv oder ist das wirklich, dass (.) die anderen Perso/ die andere Personengruppe das hauptsächlich übernimmt, (.) damit ihr euch auf die Differenzierung konzentrieren // könnt? #00:12:08-6#

79

G: Also nein, // ich glaube, es wäre schon tatsächlich eher der Klassenlehrer,/ #00:12:11-6#

80

I: Ja. #00:12:11-6#

81

G: /der da dran ist. Der das eben weiß und genau abschätzen kann, was kann ein Kind schaffen. Und eben dann genau vorher schon präventiv arbeitet, indem er eben sagt: "Es sind noch zwanzig Minuten Arbeitszeit,

aber wenn du jetzt fünf schaffst, ist das SUPER", // so.
#00:12:23-9#

82 I: Mhm. // #00:12:23-9#

83 G: Das ist ja schon eine präventive Maßnahme, wenn ich jedem sagen würde, ihr arbeitet alle zwanzig Minuten, dann wüsste ich ja ganz genau, das (.) fliegt mir um die Ohren. Oder auch, wenn ich sage, alle arbeiten (.) diesen Zettel jetzt fertig, ((räuspern)) und manchmal muss man alle eben auch speziell (.) sehen, wie ist heute die Situation und weiß okay, eigentlich kann er das schaffen. Und heute merke ich aber gerade, (.) es geht gar nicht und DANN (-) auch tatsächlich zu gucken. Und je nachdem wie alt die Kinder sind, wie man sie ansprechen kann, direkt ins ((räuspern)) Gespräch zu gehen und zu sagen, was hilft gerade, ne? Und (.) dann muss man eben gucken, (.) kann man/ wenn sie sagen, wir haben einen BEWEGUNGSRAUM unten, ((laut)) und das hilft vielen Kindern, weil sie sich da so ein bisschen auspowern können. Aber es ist eben auch klar, dass sie da nicht alleine hingehen können. Und dann muss man eben gucken, habe wir gerade irgendeine Person, die wir abziehen können, die mit dem Kind da für einen Moment hingehen kann. (.) Oder sonst muss man den Kindern

auch ganz offen sagen: "Kann ich gut verstehen, dass ((lachend)) du dahingehen möchtest, ich habe aber leider gerade keinen der mit dir hingehen möchte", dann "was hilft dir sonst", ne? #00:13:17-3#

84 I: Mhm. #00:13:18-4#

85 G: "Willst du einen Moment in den Nebenraum, willst du ein Spiel spielen, was malen oder irgendwas", (.) genau. #00:13:22-9#

86 I: Okay. (--). Genau. Okay. Ich habe schon mitgekommen, dass ihr euch da im Team eigentlich gegenseitig gut unterstützt und gegenseitig aushelft, wenn es brennt zum Beispiel. Ähm (--). Wie tauscht ihr euch aus oder reflektiert eure Arbeit in/ an eurer Schule, also die Lehrpersonen? #00:13:39-6#

87 G: Mhm. Also wir haben letztes Jahr angefangen an dem Thema neue Autorität zu arbeiten. Da hatten wir eine Ganztagskonferenz dazu, tatsächlich auch mit ALLEN Kollegen. Also von beiden Schulstandorten und von, von der Beratungsabteilung. Und äh hatten da jemanden der uns quasi das Konzept erklärt hat, und dann haben wir das mit in unsere Arbeit sozusagen genommen. Und dann immer nochmal aufgegriffen auf (.) Konferenzen zum

Beispiel und an einzelnen Fallbeispielen überlegt, wie könnten wir das jetzt machen. Oder auch eben einzelne Maßnahmen, die da vorgesehen sind, umgesetzt. Wie zum Beispiel so Wiedergutmachung, dass ((lachend)) was dann nach dem/ nach der Eskalation passiert. Ähm (-) und daran arbeiten wir quasi noch weiter. Und jetzt ist auch gerade die Überlegung, ob man nochmal jemanden (.) EINLÄDT sozusagen, um zu gucken jetzt nach (.) einem guten JAHR, (.) äh nach der Fortbildung, (.) was hat sich etabliert und wie kann es vielleicht weitergehen/ #00:14:28-0#

88 I: Mhm. #00:14:28-0#

89 G: /oder sich noch mehr äh (-) festigen sozusagen. #00:14:31-2#

90 I: Ja. #00:14:31-6#

91 G: Mhm. #00:14:32-6#

92 I: Habt ihr auch innerhalb vom Team Austauschgefäße oder wie/ also wie arbeitet ihr da konkret zusammen? (--)
Habt, habt ihr da irgendwas? #00:14:43-0#

93 G: Äh (.) also so fest etablierte ZEITEN zum Beispiel oder sowas, oder? #00:14:46-1#

94

I: Mhm. Oder (.) weiß nicht, wie auch/ also es ist ja an jeder Schule anders, wie man es handhabt, wie ihr euch austauscht zum Beispiel über einen Schüler oder ähm gegenseitig Feedback gibt, oder berat/ berät?

#00:14:58-6#

95

G: Ja. Also wir haben eine Gruppe die regelmäßig ((stottert)) sich trifft zur kollegialen Fallberatung, wo man ja dann auch immer was einbringen kann selber, wenn man ein Anliegen hat. Dann gibt es, (.) die/ das nennt sich die Beratungsrunde. Also wir haben von der Beratungsabteilung FEST abgestellte Kollegen, die hier regelmäßig im Haus sind. Und wenn man ein Anliegen hat, kann man sich da eben auch für eintragen auf äh einer LISTE. Und da sowieso gerade diese Kinder, die eben diesen hochkomplexen Förderbedarf haben, die haben schon immer einen angedockten Berater sozusagen von der Beratungsabteilung (.) mit dem man (.) MEISTENS als Klassenlehrer sowieso ein bisschen enger im Austausch ist. Und wenn dann (.) ne Situation akut ist, dann kann man da auch sich immer melden und sagen, (.) jetzt entsteht hier gerade Beratungsbedarf, und kann sich eben auch gut absprechen, (.) was ist jetzt meine Aufgabe als Klassenlehrer. Was kannst du

vielleicht als Berater (.) ((stottert)) übernehmen, um auch manchmal so ein bisschen/ #00:15:44-9#

96 I: Mhm. #00:15:44-9#

97 G: /rauszukommen, weil man sagt ja, ich muss ja jeden ((lachend)) Tag mit der Familie ZUSAMMENARBEITEN. Und wenn es manchmal so unangenehme Geschichten zu überbringen gibt, ist es ja auch ganz gut, wenn es vielleicht jemand anders macht, damit die (.) Situation hier im(.) täglichen Business, sage ich mal, UNBELASTETER bleibt. #00:15:58-3#

98 I: Mhm. #00:15:58-6#

99 G: So. Und ansonsten haben wir/ also sind hier ein kleiner Standort. #00:16:03-1#

100 I: Mhm. #00:16:03-2#

101 G: ((lachend)) Wir haben ja nur noch äh hundert SCHÜLER. ((laut)) Also auch wenige Klassen und sind wenige Kollegen und darum sind/ ist man tatsächlich auch im Alltag relativ gut im Austausch. Und ähm manchmal ist es so, dass man ähm eng sozusagen im TEAM so arbeitet in zwei Klassen, und sich sozusagen den Fachunterricht teilt. Und dann (.) kann man sich auch

eng austauschen über die Schüler, weil dann zwei Lehrer
(.) die quasi auch gut und eng (.) // kennen. #00:16:26-1#

102 I: Mhm. // #00:16:26-7#

103 G: Aber es gibt da jetzt keine festen (.) Absprachezeiten
oder so. Also aber, wenn man ein Anliegen hat, dann (.)
wird man immer jemanden finden, (.) mit dem man drüber
sprechen kann. #00:16:35-5#

104 I: Ja. (--). Aber ich habe schon richtig verstanden, dass ihr
hauptsächlich ALLEINE in der Klasse seid. Also/
#00:16:40-7#

105 G: Mhm. #00:16:40-7#

106 I: /oder habt ihr auch Team-Teaching-Stunden?
#00:16:43-0#

107 G: Also eig/ nee. Es gibt GANZ wenige Stunden die man
doppelt besetzt (.) ist und das ist tatsächlich auch ein
bisschen abhängig von der Klassenstufe und auch von
der aktuelle Klassensituation. Ähm vorwiegend haben wir
es im Moment bei den Kleinen, weil wir da auch gerade
Kinder haben, die es einfach ((lachend)) ganz schwer
haben in der Schule. Und wenn man sagt, eine

Lerngruppe die schon ein bisschen älter ist oder gerade auch ganz (.) entspannt läuft, dann (.) ist da vielleicht im Moment eher weniger. Und man muss tatsächlich auch tagesaktuell gucken, was von der Doppelbesetzung übrigbleibt oder was für Vertretungen rausgezogen werden muss oder für irgendwelche (.) NOTFÄLLE, sage ich mal. #00:17:17-8#

108 I: Okay. #00:17:17-9#

109 G: Genau. Aber tatsächlich, so doppelt gesteckte Stunden, die REGELMÄSSIG stattfinden (-) ((stöhnt)) (.) ist sehr wenig geworden in den letzten Jahren. #00:17:27-5#

110 I: Okay, ja. (2s) Was ist der Grund? #00:17:32-0#

111 G: Das sind tatsächlich die Ressourcen,/ #00:17:34-4#

112 I: Mhm. #00:17:34-4#

113 G: /die (.) immer weniger werden. Und von wird ja auch als Sonderpädagogen (.) erwartet, dass wir einfach alles ((laut)) und immer können. Also die Regelschulen bekommen ja auch bei Kindern, zum Beispiel mit Fluchthintergrund, Ressourcen noch zusätzlich für Sprachförderung. Das (.) bekommen wir nicht, weil eben

es heißt, ihr seid Sonderpädagogen und (.) das/ äh da ist ganz viel Ressource einfach (-) die gar nicht bei uns erst LANDET. Für die man eigentlich/ #00:17:56-4#

114 I: Mhm. #00:17:56-4#

115 G: /aber einen Anspruch hätte. #00:17:57-7#

116 I: Ja. #00:17:58-2#

117 G: Mhm. #00:17:58-8#

118 I: Verstehe. (2s) Bekanntes Problem, ja. #00:18:02-6#

119 G: Mhm. #00:18:03-7#

120 I: Okay. (-) Ähm/ na, ich muss hier gerade schauen, (.) genau, okay. Ihr habt ja/ (.) wir haben ja jetzt viel über eure Schüler gesprochen, ähm vor allem im Förderbereich äh EUSE, (-) und (.) das Ziel ist ja eigentlich die Reintegration. Also sie sind jetzt bei euch, weil es in der Regelschule nicht geklappt hat, was bewirkt eure Arbeit hinsichtlich der (.) Integration von den Schülern?
#00:18:32-0#

121 G: (--) Also ich (.) denke, (.) dass wir eben ganz oft den Fokus wirklich eher auf so diese ((stottert)) weicheren

Faktoren liegen und nicht so auf die harten Fakten Lesen, Schreiben, Rechnen und das muss hier nach Bildungsplan und so. Selbst/ (.) wir haben ja Schüler, die offiziell nach Bildungsplan unterrichtet werden müssen, und trotzdem sagen wir ganz oft auch, (.) also gerade Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache sollen offiziell nach Regelschullehrplan unterrichtet werden. Und (.) da ist es trotzdem oft einfach nicht MÖGLICH, (.) weil wir äh sehen [Handygeräusche], wir schaffen das im Unterricht gar nicht, weil wir eben ganz viel Fokus darauflegen, wie gehen wir hier miteinander um. Und ähm (-) wie ist ein ordentliches Auftreten, ein ordentliches Verhalten. Und da (.) schauen wir eben, dass wir/ weil wir WISSEN, dass viele von unseren Schülern auch später nicht unbedingt da ((stottert)) durch herausstechen werden, dass sie grandiose Noten haben und den super Berufsabschluss hinlegen. #00:19:17-3#

122 I: Mhm. #00:19:17-3#

123 G: Aber dann gucken wir eher, dass sie (.) wirklich sich ordentlich verhalten, höflich sind, pünktlich sind, (.) ordentlich auftreten. ((laut)) Und da muss man eben auch gucken mit der ((lachend)) Reintegration dann, (.) manche werden ja tatsächlich direkt bei uns eingeschult

beziehungsweise kommen, wenn sie einmal gescheitert sind. (.) Und dann ist ja immer einmal so ein Punkt nach Klasse vier [Handygeräusche], dass Eltern überlegen, ob sie an die Regelschule wechseln und bei uns jetzt, weil wir bis Klasse sechs hier an dieser Schule (.) sind sozusagen, dass da nochmal eine natürliche Grenze zu überlegen und Klasse sieben (.) da zu gehen. Und äh (.) da muss man tatsächlich einfach gut gucken, wie man (.) berät und wie man's schaffen kann. Und ((laut)) wir haben oft den Eindruck, dass ((lachend)) gerade dadurch, dass wir WEIT WEG sind vom Regelschullehrplan, das für die dann leistungsmäßig oft (.) SCHWIERIG werden kann. Aber (.) wir bekommen teilweise, (.) ((laut)) wenn man mal Rückmeldung bekommt, GAR nicht unbedingt so (.) DAS gespiegelt, dass das so ganz weit weg ist. Weil wir den Eindruck haben, dass/ (.) unsere Schüler gehen ja eher ((schmunzelnd)) an Stadtteil-Schulen und nicht ans Gymnasium dann. #00:20:10-7#

124

I: Mhm. #00:20:10-8#

125

G: Dass, wenn die in den Stadtteil-Schule landen aus den verschiedenen Grundschulen, die Kinder auch so bunt zusammengewürfelt sind, dass die Kollegen da tatsächlich auch (.) ((laut)) relativ weit unten ansetzen und

unsere Schüler dann gar nicht unbedingt so doll (.)
rausfallen,/ #00:20:24-9#

126 I: Mhm. #00:20:24-9#

127 G: /wenn sie dann da sind. Und oft schicken wir sie ja
auch noch mit Förderbedarf. Also es ist nicht unbedingt
so, dass wir den aufheben, wenn er noch besteht, wenn
die Eltern sich für die Inklusion entscheiden. Und dann
haben sie ja auch weiter Anspruch auf Förderung.
#00:20:37-3#

128 I: Ja. (-) Also verstehe ich das richtig, wenn eure Schüler
quasi an eurer Schule abgehen, (.) habe ich es richtig
verstanden, Klasse sieben? #00:20:44-4#

129 G: ((stottert)) Unser/ also unser Standort hier, wir haben ja
zwei Bildungsstandorte,/ #00:20:48-0#

130 I: Ja? #00:20:47-9#

131 G: /an dieser Schule hier, geht es bis Klasse sechs und
am anderen GEBÄUDE geht es sozusagen Klasse sieben
bis zehn dann aber weiter natürlich. #00:20:53-9#

132 I: Mhm. #00:20:54-5#

133 G: ((laut)) Aber dadurch, dass hier so der natürliche Schnitt ist, weil ((schmunzelnd)) einfach hier in diesem Gebäude Schluss ist, DENKEN manche Eltern dann nochmal darüber nach, weil jetzt kommt sowieso ein (.) Gebäudewechsel, nehme ich dann vielleicht auch gleich die (.) Integration. #00:21:05-8#

134 I: // Okay. #00:21:05-8#

135 G: Und dann // gehen sie eben NICHT weiter an unseren zweiten Schulstandort, ähm wo, wo es ab Klasse sieben weitergeht, sondern entscheiden sich dann manchmal für die Stadtteil-Schule. #00:21:14-0#

136 I: Okay. (.) Und das können die Eltern bestimmen? #00:21:16-4#

137 G: Ja. (--). #00:21:17-8#

138 I: Okay. #00:21:18-3#

139 G: Genau. DAS ist Hamburg so. Wenn ein (.) Kind einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat, dann darf man es hier (.) einschulen und da darf es hier jederzeit herkommen. Aber wenn es den nicht hat ähm (.), dann darf es hier nicht sein. Aber die Eltern entscheiden jederzeit, ob Inklusion oder/ #00:21:33-0#

140 I: Ja. (-) Und was ist jetzt euer spezielles Ziel von der Schule? Dass die Kinder eher in den zweiten Standort gehen oder dass sie auf die Regelschule kommen, oder/ #00:21:43-3#

141 G: Das ist total INDIVIDUELL. #00:21:45-4#

142 I: Ja. #00:21:45-3#

143 G: Da muss man einfach gucken, in Absprache auch mit der Familie, was, was wir denken, was für das Kind das Richtige ist. Das kann man gar nicht unbedingt sagen. Wir sagen bei manchen Schülern ganz klar, für die ist es gut jetzt mal raus in die Realität zu kommen. Und (.) wo wir es denen auch tatsächlich zutrauen das zu schaffen an der Regelschule. Also das sind ((stottert)) gerade äh Ki/ Kinder die wirklich nur mit dem Förderschwerpunkt Sprache hier sind. Der hat sich ja auch oftmals dann (.) mehr oder weniger erledigt nach einer Zeit. Und dann kann man auch sagen, wir schicken sie ganz ohne Förderschwerpunkt/ #00:22:11-3#

144 I: Mhm. #00:22:11-3#

145 G: /raus und ((laut)) heben den auch tatsächlich auf. Also

manchmal (.), wenn wir das entscheiden als Lehrer zu sagen, der Förderschwerpunkt wird aufgehoben, dann können die Eltern ja auch nicht sagen, das Kind soll trotzdem weiter hier zur Schule gehen,/ #00:22:22-5#

146 I: Mhm. #00:22:22-5#

147 G: /weil ohne sonderpädagogischen Förderschwerpunkt/
#00:22:23-6#

148 I: Ja. #00:22:23-9#

149 G: /ist das nicht möglich. Aber es ist tatsächlich ganz individuell, wie wir (.) das entscheiden. Ähm, weil auch an unseren weiterführenden Standorten es sozusagen nochmal zwei Richtungen gibt. Nämlich einmal so die Richtung mit Schwerpunkt Berufsorientierung und die andere Richtung mit dem Schwerpunkt tatsächlich auch SCHULABSCHLUSS. Das heißt, auch da sind dann nochmal zwei Richtungen möglich. Und wenn man denkt, oh Mensch, der kann trotzdem den ((laut)) Schulabschluss schaffen, aber vielleicht nicht draußen an einer riesen Stadtteil-Schule mit 25 Leuten in der Klasse, dann ist das auch (.) am anderen Schulstandort möglich/
#00:22:52-1#

150 I: Mhm. #00:22:52-1#

151 G: /dieser Weg. #00:22:53-2#

152 I: Okay. Wie sind da die/ also du hast jetzt gerade vom/
ein Beispiel vom Förderschwerpunkt Sprache genannt,
wie ist so von deinen Erfahrungswerten her, das mit den
Schülerinnen und Schülern (.) ähm im emotionalen-
sozialen Entwicklungsbereich? #00:23:07-0#

153 G: (-) Wo die später äh hingehen oder? // Wo die/
#00:23:08-5#

154 I: Mhm. // Oder was für Erfahrungen ihr gemacht habt (.)
mit der Schülergruppe (.) in Bezug zur Integration, eher
Regelschule oder eher/ äh, also/ #00:23:18-0#

155 G: Ja. #00:23:18-0#

156 I: /welche Werte habt ihr? Oder welchen ERFOLG habt
ihr auch? #00:23:21-7#

157 G: (--) Das kann ich tatsächlich jetzt/ weil viele haben bei
uns einfach tatsächlich mehrere ((schmunzelnd))
Förderschwerpunkte. Also vielleicht Lernen und
emotional-sozial oder/ also so eine Kombination. Darum
würde ich das gar nicht so (.) reduzieren KÖNNEN auf

eine (.) Sache. Und tatsächlich (.) kann ich jetzt auch nicht genau (-) nennen. Also es ist eher (.) die MEHRHEITEN der Schüler die hier nach Klasse sechs weitergeht an den weiterführenden Standort, als die Mehrheit die sagt, ich gehe (-) raus in die Inklusion. Und tatsächlich (.) kriegen wir auch gerade in Klasse FÜNF, also am Ende der Grundschulzeit, nochmal oft Kinder dazu, wo dann einfach gesagt wird, Mensch jetzt (.) ist die (.) KUSCHELIGE Grundschulzeit vorbei und jetzt würde die große/ #00:23:58-6#

158 I: Mhm. #00:23:58-6#

159 G: /Stadtteil-Schule vor der Tür stehen, und dass dann/ #00:24:00-9#

160 I: Ja. #00:24:01-6#

161 G: /die Eltern das ihren Kindern nicht so zutrauen oder/ #00:24:04-9#

162 I: Ja. (--) Hattet ihr schon einen Fall, wo ein Schüler wieder zurückgekommen ist, der an der Regelschule war? Oder funktioniert das eigentlich gut, dass (-) die Schüler dann quasi in der Regelschule sind. Also habt ihr da irgendwie ein Feedback oder eine Rückmeldung?

#00:24:19-5#

163 G: (-) Tatsächlich kann ich mich da (.) ((zögerlich)) nicht dran erinnern, aber ich muss auch sagen, ich noch nicht EWIG an der Schule. #00:24:25-5#

164 I: Mhm. #00:24:25-6#

165 G: Und dann kommt es ja hinzu, dass eben (.) Schluss hier nach Klasse sechs, und dann (.) verfolgt man das nicht mehr ganz unbedingt,/ #00:24:32-0#

166 I: Mhm. #00:24:31-3#

167 G: /auch selbst, wenn am anderen Standort jemand zurückkommen würde. Aber mir ist jetzt tatsächlich da kein Fall (.) bekannt. #00:24:37-6#

168 I: Ja. (-) Okay. (--) Genau. (2s) Wir haben ja vorher/ also wir reden allgemein viel über die Schüler. Ähm du hast vorher sowas ERWÄHNT, ähm (--) dadurch, dass ihr kleine Klassen habt, dass die Nähe zu den Schülern da ist. Was für eine Bedeutung hat Beziehungsarbeit für dich, vielleicht auch gerade mit dieser (.) Art von Schülerinnen und Schülern? #00:25:00-8#

169 G: Ganz viel. Das macht (-) also (--) ganz, ganz hohes

Maß der Zusammenarbeit aus mit den Kindern. Weil wenn das erst einmal geklärt ist so, wie arbeiten wir miteinander, wie geht man miteinander um, dann ist ja auch eine Vertrauensbasis da. Jeder weiß, wie der andere so TICKT. Und dadurch, dass wir eben so eine kleine Klasse sind, wissen die Kinder auch genau Bescheid und wissen oh okay, dem fällt jetzt das gerade schwer. Und das hat eine (.) ganz hohe Akzeptanz eben auch diese total individuellen LÖSUNGEN. Der darf jetzt schon Pause machen und ich muss noch weiterarbeiten. Oder der darf immer sein Kuscheltier dabei haben und ich, (.) ich darf das NICHT, und n Spielzeug oder/ also das ähm, weil sie einfach sehen, dass wir total genau gucken, was ist gerade richtig und wichtig für das Kind. Und weil sie dann auch (.) ihre individuellen Erfolge da so messbar machen. Und auch, DAS kennen die Kinder total, dass die Messlatte nicht für jedes Kind GLEICH HOCH hängt so, sondern dass man (.) klar sagen kann, Mensch du hast einen SATZ geschrieben und das ist für dich schon super viel. Während ich bei anderen sage, ((unzufriedener Laut)) mm, eine Seite geschrieben, aber nicht schön genug ((lacht)) oder so. #00:25:58-3#

171 G: Also das, (.) das äh macht ganz viel aus diese
BEZIEHUNGSARBEIT. Weil wenn du einmal eine Ebene
hast, dann (.) WISSEN die Kinder auch was funktioniert
und dann kannst du auch ein bisschen lockerlassen und
Spaß haben mit denen, und mal rechts und links (.)
gucken/ #00:26:11-3#

172 I: Mhm. #00:26:11-3#

173 G: /vom Wegesrand. Und (.) auch tatsächlich machen wir
ganz viel (-) Praxisorientierung. Also die [Handygeräusch]
loszuschicken mit dem Schlüssel und (.) denen das
Vertrauen zu schenken, zu sagen, geh mal und hol das
aus dem Drucker oder (-) so, das/ ja. Das (.) macht
RICHTIG viel aus ((kurzes Auflachen)). #00:26:26-2#

174 I: Ja. #00:26:26-6#

175 G: Ja. (-) Mhm. (3s) #00:26:30-5#

176 I: Okay. (--). Dann (-) habe ich noch (.) eine persönliche
Frage und warum (.) du dich dafür entschieden hast an
einer (.) Schule/ also vor allem mit dem
Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung zu
arbeiten? #00:26:44-1#

177 G: Mhm. (-) ((laut)) Tatsächlich (.) war das gar keine so

richtige Entscheidung, sondern ne Entwicklung die sich ergeben hat. Als ich angefangen habe zu arbeiten war ich in der Integration, (.) heißt es damals noch. Und dann wurde ja aus Integration Inklusion. Und da war es so (.), das war meine erste Stelle und ich habe halt gedacht, ich möchte gerne auch nochmal Klassenlehrer sein. Und das war zu dem Zeitpunkt ähm nur möglich, wenn man eine Förderschule gegangen ist. Und als ich (.) gewechselt habe, (-) von der Grundschule, war es damals eine Sprachheilschule. Und dann kam DIESE Umwandlung in Hamburg von Sprachheilschule, Förderschule eben in diese regionalen Bildungs- und Beratungszentren. (-) Und damit hat sich das quasi entwickelt und ergeben, dass man da reingerutscht ist, und immer mehr auch mit dieser Schülerschaft konfrontiert wurde. Ähm aber auch gelernt hat sich damit auseinanderzusetzen und hier auch gelernt hat, (.) ((stottert)) wie viel Wert das ist (.) mit solchen Kindern zu arbeiten und so viel Zeit für die zu haben, für die Beziehungsarbeit mit Kindern und Eltern, und allem.
#00:27:40-8#

178 I: Mhm. #00:27:41-5#

179 G: Und das (-- ja. (-- ((laut)) Da ist man reingewachsen und äh (-) ((leise, überlegend)) das äh (.), ja, macht aber

eben ganz viel aus. #00:27:49-6#

180 I: Ja. (2s) Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Was ist denn so der größte Unterschied (-) für dich. Also du hast ja dann Erfahrung in (.) Inklusion? #00:27:58-7#

181 G: Mhm. #00:27:59-3#

182 I: Oder in // Inklusionsklassen. #00:28:00-4#

183 G: Mhm. // #00:28:00-4#

184 I: Und jetzt hier. Also was ist so der Unterschied?
#00:28:04-1#

185 G: ((zögerlich)) Das ist eben diese total enge Bindung an deine Lerngruppe. Weil du die einfach in und auswendig kennst. Du hast ganz viele Stunden in deiner Klasse in der Regel. Ähm du hast super enge Elternarbeit und du bist eben auch als Klassenlehrer TOTAL FLEXIBEL in der Planung, und kannst eben/ musst nicht mit deinem Köfferchen rumrennen und sagen, erste Stunde bin ich in der Klasse und zweite in der. Sondern bist oft auch mehrere Stunden hintereinander in einer Klasse und kannst dann eben auch mal so Projektarbeit machen, oder spontan sagen, wir gehen/ es ist schönes Wetter, wir gehen jetzt alle mal raus und (-) suchen Frühblüher oder

irgendwas. (-) DAS hast du in der Inklusion nicht unbedingt. Also es hat sich weiterentwickelt die Inklusion in den letzten zehn Jahren in Hamburg, (.) sodass Sonderpädagogen nicht immer automatisch die mit dem Köfferchen sind die RUMREISEN, sondern durchaus auch Fachunterricht geben und auch äh Anteile von Klassenleitungen haben. (.) Aber trotzdem glaube ich, wenn du in der Inklusion arbeitest, hast du (-) vielleicht auch, sage ich mal, acht bis neun Kinder, für die du zuständig bist. Aber in eben vielleicht drei, vier Lerngruppen. Und äh siehst die eben auch nicht jeden Tag mehrere ((schmunzelnd)) Stunden, sondern (-) vielleicht nur ein paar Stunden in der Woche. Das hängt ja auch immer ab vom Förderbedarf und von der Ressource. Und was, glaube ich, GANZ häufig tatsächlich ein Problem ist in der Inklusion, wenn du die Doppelbesetzung bist, dass du/ also das habe ICH auch so erlebt in meinem Spitzenjahr, in der Inklusion habe ich 180 Vertretungsstunden (.) gegeben. Also das waren 180 Stunden die eigentlich an den ((laut)) Kindern hätten landen sollen mit dem Förderbedarf, in den ich aber (.) alleine vor irgendwelchen Grundschulklassen stand, (-) wo der Lehrer (.) nicht da war. #00:29:32-7#

186 I: Okay. In wie viel Jahren war das oder? #00:29:34-8#

187 G: Das war ein Jahr. #00:29:35-4#

188 I: In einem Schuljahr 180? #00:29:36-9#

189 G: Ja. (.) Das war das Spitzenjahr, mhm. (2s) ((tiefes Atmen)) #00:29:41-6#

190 I: Okay. Das, das ist auch spannend. #00:29:43-6#

191 G: Mhm. #00:29:43-7#

192 I: Also (.) / also ich verstehe es richtig. Du warst (.)
Sonderpädagogin / #00:29:47-3#

193 G: Mhm. #00:29:47-9#

194 I: /und hast (.) die Vertretung für eine Klassenlehrperson
(.) // einfach gemacht? #00:29:51-3#

195 G: Aber für // wechselnde, ne? Also, // nur / #00:29:53-8#

196 I: Ja. // #00:29:53-9#

197 G: Genau. Mhm. Also // ich / #00:29:55-7#

198 I: Du hast da // Klassenunterricht gemacht // quasi?
#00:29:58-1#

199 G: Naja, aber // eine Vertretungsstunde ist ja oft eher eine
Aufbewahrung. #00:30:01-2#

200 I: // Ja. #00:30:01-2#

201 G: Weil manchen // ist es ja nicht immer ((laut)) diesselbe
Klasse. Klar, wenn jemand LÄNGER erkrankt war und
man dann auch vielleicht die Lerngruppe kannte, weil
man da auch sonderpädagogisch gearbeitet hat,
#00:30:09-2#

202 I: Mhm. #00:30:09-4#

203 G: /DANN konnte man auch, sage ich mal, halbwegs
ordentlichen Unterricht machen. Aber wenn man das gar
nicht weiß und dann (.) kommst du morgens zur Schule,
und heute machst du dritte Stunde in Klasse vier A und
fünfte Stunde bist du in Klasse eins C und du kennst die
auch gar nicht, dann machst du ja eher Aufbewahrung
oder guckst, ob die irgendwas haben, was wie arbeiten
können. (2s) #00:30:27-5#

204 I: Okay. (--) #00:30:29-3#

205 G: Und das hat so ein Stück weit dazu geführt, dass ich
gesagt habe, (.) so stelle ich mir das nicht vor. UND eben,

weil ich ja auch damals, das war meine erste Stelle,
gesagt habe, ich muss auch nochmal lernen
Klassenlehrer zu sein. Das alles selber zu managen und
wie geht das. #00:30:42-3#

206 I: Mhm. #00:30:42-3#

207 G: Sachen planen und so. Das waren so die Gründe zu
sagen, (-) ((laut)) eigentlich eher rückschrittig zu sein und
zu sagen, ich gehe an die Sonderschule, wo ja alles in
Richtung Inklusion sich bewegt // gerade, ne?
#00:30:51-8#

208 I: Mhm. // #00:30:52-7#

209 G: Ja. #00:30:53-3#

210 I: Okay. (-) Ja spannend. So wusste ich das gar nicht,
okay. #00:30:57-9#

211 G: Aber das ist auch eine (.) extreme Situation gewesen,
ne? #00:31:01-6#

212 I: Ja. #00:31:01-6#

213 G: Mit den 180 Stunden, das ist jetzt nicht die Regel. Aber
(-) das (-) Doppelbesetzung aufgelöst werden zugunsten

von Vertretungen, das ist schon (.) gängig. #00:31:09-6#

214 I: Mhm. #00:31:09-6#

215 G: Weil man einfach gar nicht/ (.) auch gerade
heutzutage mit dem Lehrermangel, hat man ja oft gar
keine andere Chance. #00:31:13-6#

216 I: Mhm. #00:31:14-4#

217 G: Ne? Mhm. #00:31:16-5#

218 I: Okay. (-) Wie war das denn für dich, also von dem
Wechsel jetzt äh (-) an eine Förderschule oder/
#00:31:21-7#

219 G: Mhm. #00:31:22-9#

220 I: /ReBBZ/ ((kurzes Auflachen)) #00:31:24-0#

221 G: ((kurzes Auflachen)). #00:31:24-4#

222 I: /genau, (.) so von der Schülergruppe? Also (.) das hat
sich ja dann wahrscheinlich geändert? #00:31:30-4#

223 G: Ja. #00:31:31-0#

224 I: Ähm (.) wie ist da deine Erfahrung/ #00:31:32-9#

225

G: Mhm. #00:31:33-3#

226

I: /so von diesem Wechsel? Dann plötzlich bist du an (.) dieser neuen Schulart und jetzt/ #00:31:38-7#

227

G: Ja, (.) genau. ((laut)) Das war schon herausfordernd, weil das auch ein ReBBZ war, wo eben von Klasse ((laut)) null bis zehn alle Schüler waren, und nicht wie vor bei mir in der Grundschule die Viertklässler (.) die Größten waren. Und auch gerade ähm die älteren Schüler ja dann ganz andere herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, wie die rauchen in der Pause und man muss da ständig durchs Gebüsch kriechen und so. Das war (.) schon herausfordernd. Aber (.) trotzdem kannte ich das ja schon aus dem Referendariat. Da war ich auch an einer Förderschule und (.) war da schon KONFRONTIERT eben auch mit diesem (.) doch oppositionellem Verhalten. Ähm DAS war ein großer Unterschied. Ich muss aber sagen, als ich gewechselt habe an die Förderschule bin ich (.) Klassenlehrerin von einer Klasse geworden im TEAM auch tatsächlich, was ich (.) RICHTIG gut fand, äh von einer Klasse, (.) da war es ja noch eine Sprachheilschule. Es wurde ja dann erst kurze Zeit danach das ReBBZ, die tatsächlich auch noch EHER eine Sprachheilklasse WAR. Also nicht so viele Kinder mit

SOOO stark auffälligem Verhalten, sondern (.) das ist eher so gewachsen jetzt in den letzten zehn Jahren. Ähm (--) sondern da war es tatsächlich eher noch eine Sprachheilklasse mit der man auch/ (.) also da konnte ich noch mehr Unterricht am Regelschullehrplan tatsächlich machen. #00:32:43-4#

228 I: Mhm. #00:32:43-6#

229 G: Davon sind wir jetzt ganz weit weg. #00:32:45-2#

230 I: Okay. (-) Und dann bist du da so reingewachsen // quasi? #00:32:48-4#

231 G: Genau. // Genau. ((schmunzelt)) #00:32:50-3#

232 I: Okay. #00:32:50-3#

233 G: So ist es tatsächlich. ((kurzes Auflachen)) #00:32:52-3#

234 I: Okay, super. (-) Ich habe schon geschaut, ich bin mit allen Fragen durch. (-) Ähm (--) hast du noch was zum Sagen? (-) Oder zum Ergänzen? ((lacht)) #00:33:02-2#

235 G: ((kurzes Auflachen)) Also (.) ich kann das immer sagen, dass trotz der Bedingungen, die immer schwieriger werden oder auch die Herausforderungen mit den

Schülern, das immer noch ein Job ist, den ich jederzeit wieder wählen würde. Und nicht tauschen möchte. Und (-) immer gerne auch die Türen aufmache für (-) Praktikanten, Studenten und so weiter. Und denke, ja, mach das, das ist schon eine gute Sache. #00:33:22-4#

236 I: Super. Und Interviewpartner. #00:33:24-5#

237 G: ((kurzes Auflachen)) Das auch, ja. ((lacht))
#00:33:26-0#

238 I: Super, vielen Dank/ #00:33:27-8#

239 G: Sehr gerne. #00:33:27-8#

240 I: /für das Interview. ((lacht)) #00:33:29-3#

1

Interview H3

2

I: So, läuft. Super. Ich danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, ähm/ #00:00:05-9#

3

G: Sehr gerne. #00:00:05-9#

4

I: /mit mir das Interview zu machen. (-) Und ich würde direkt einsteigen mit der Frage, (.) was für eine Leitidee an eurer Schule oder an eurem Schulstandort (.) beziehungsweise der Bildungsabteilung, (-) was für eine Leitidee ihr da habt oder Leitbild. Also so ein GROSSES ((stottert)), so ein großes Konzept habt // was für die Schule steht? #00:00:25-0#

5

G: Ein großes Konzept haben wir nicht, // weil, weil das, was wir hier machen (.) äh im Grunde keine Schule ist, sondern das sind einzelne Projekte mit der Jugendhilfe zusammen. (2s) Ähm also, wenn, ich spreche ja einfach mal für die beiden Projekte, in denen ich arbeite. Das ist einmal Time for Youngsters, Klasse fünf, sechs und (.) Grundschulprojekt eins bis vier. (--). Und wir haben auf jeden Fall (--). ein komplett humanistisches Bild. Also alle, die wir hier arbeiten, dass wir das Kind (--). und seine Probleme oder seine Problematik als erstes sehen. Und jedes Kind (.) wird (--). morgens (--). so begrüßt, wie es,

wie es/ äh wie es ankommt (--) in all seinen Facetten, ne?
In allen emotionalen äh Zuständen in denen die hier
ankommen. Und äh die Haltung oder das ((stottert)), das
Bild oder unser, unser Leitbild (--) ist auf jeden Fall Kinder
nicht defizitär zu sehen (.), sondern ihre Ressourcen zu
erkennen. (2s) Und auch rein pragmatisch, um an sie
ranzukommen. Was kannst du gut, du magst gerne
Gitarre spielen oder du magst gerne Fußball spielen, oder
du magst ((tiefes Einatmen)) äh guckst gerne (-) YouTube
Filme über son/ oder Teddybären, keine Ahnung, ne? Es
gibt ja alles Mögliche. (-) ((räuspern)) Und darüber
versuchen wir an die Kinder ranzukommen und sie/
((stottert)) also sie erst stark zu machen. Und äh (--) als
erstes im Grunde ihr Selbstbewusstsein (--) zu stärken
beziehungsweise überhaupt erstmal (.) äh, ja, zu finden
oder zu, zu begründen. #00:01:52-6#

6 I: Mhm. #00:01:52-9#

7 G: Genau. (3s) // Ja. #00:01:55-3#

8 I: Super. // Ähm (--) ihr habt ja (.) spezielle Schülerinnen
und Schüler. Also man sagt Schülerinnen und Schüler mit
dem Förderbedarf in emotional-sozialer Entwicklung. Habt
ihr spezielle Konzepte (.) von der Schule aus oder auch

von den (.) Lehrpersonen an und für sich aus, ähm wie ihr mit diesen Schülerinnen und Schülern umgehen könnt?

#00:02:17-0#

9 G: Also die Lehrer, die sie uns melden, sind im Grunde gescheitert, (--) weil sie nicht mehr selber in der Lage sind das Kind zu beschulen. #00:02:26-8#

10 I: Mhm. #00:02:27-7#

11 G: Das benennen wir natürlich nicht so und das ist ja auch fies, ne? Sozusagen. (.) Aber sie sagen ja: "Hilfe", die rufen hier an und holen sich von uns Hilfe. Das heißt, die haben für uns keine Konzepte. ((laut)) Und wir selber (.) ähm haben (-) kein, wir haben kein Konzept, dass man jetzt/ das irgendwie einen Titel hat (.) oder das irgendjemand entwickelt hat, und ich bin zu einer Fortbildung gegangen, sondern ich habe ((stottert)) aus allem/ all meinen Berufsjahren mir, mir bestimmte Schwerpunkte entwickelt (.) nach denen ich arbeite. (-) Kleine Lerngruppe, (--) äh (--) wie gesagt, das ((stottert)) d/ das Kind in d/ das Zentrum zu setzen, die Stärken zu suchen für ein ruhiges Lernumfeld zu sorgen, (.) ähm (-) sehr lehrerzentriert. Ich arbeite sehr lehrerzentriert, (.) weil ich der Meinung bin das Kind als Struk/ diese Struktur

braucht und diesen Halt, weil die oft komplett orientierungslos (.) sind. Äh ((räuspern)) dass ich/ wenn man so freie Dinge anbietet wie freies Arbeiten oder so, ne? Hier, wir haben hier zehn verschiedene Angebote, da suchst du dir jetzt eines aus, (-) zu einem Kind, dass irgendwie (.) so im Nebel agiert irgendwie, ne? Und so. (--)
Genau. Also wir haben kein, kein bestimmtes Konzept, das jetzt irgendwie aufgeschrieben worden wäre, aber das könnten wir/ KÖNNTE ich aber. #00:03:40-2#

12 I: Mhm. #00:03:39-9#

13 G: Denke ich auch manchmal drüber nach. #00:03:41-2#

14 I: Ja. #00:03:42-6#

15 G: So. (--)
Ja. (--)
#00:03:44-1#

16 I: Okay. Dann direkt an dich, wie gehst du mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern um? (.)
Was ist so dein (.) Erfolgsrezept? #00:03:52-3#

17 G: Mein Erfolgsrezept ist erstmal, (--)
bei Verhaltensauffälligkeiten gibt es da verschiedene Erscheinungsformen. (--)
Das kann regressiv sein, das kann irgendwie (-)
wir haben/ ich habe einen Schüler, der hier sitzt, der/der nicht spricht ((tiefes Einatmen)) (--)
oder

eben gewalttätiges Verhalten. Wenn es gewalttätiges Verhalten ist, muss ich erstmal (.) gucken, dass sich niemand verletzt. Das ist so ganz (--) praktisch einfach, er braucht Hilfe, so, ne? Das haben/ wir haben tatsächlich mal so einen Handlungsplan gemacht, ne? Dann sich (.) Hilfe rufen oder Hilfe holen, so. Wenn ein Kind ein Verhalten äh, also aggressiv, offensiv ist, dann versuche ich das Kind zu beruhigen. Wenn das Kö/ Körperkontakt mag, (-) auch festhalten, aber nicht immer, nicht bei jedem. (--) Äh versuchen irgendwie erstmal runterzufahren, (-) und dann zu gucken, also auch ne/ ne äh, äh eine Einzelsituation zu schaffen. Deswegen müssen wir hier immer mindestens zu zweit sein, gerne auch zu dritt, (.) so. (-) Ähm (-) weil der, der rausgeht mit dem Kind, dass sich/ dass gerade äh Zuwendung braucht,/ #00:04:53-1#

18 I: Mhm. #00:04:53-2#

19 G: /der ähm (--) geht ja aus dem Team raus. Da müssen eigentlich immer noch zwei bleiben, ne? (.) So. Äh ich ((laut)) verurteile die Verhal/ das Verhalten nicht, ich akzeptiere das. (--) Natürlich nicht (.) zerstörerisches Verhalten oder verle/ Menschen verletzendes Verhalten, natürlich wird das auch wie sanktioniert irgendwie, aber

ich akzeptiere, dass es so ist. Denn dieser Mensch kommt ja so zu mir (--) und äh hat es teilweise auch nicht gelernt oder sie sind/ (.) wir haben äh einen Schüler im anderen Projekt unten, der ist eben traumatisiert, das ist relativ klar. Da gibt es eine Geschichte in der frühkindlichen äh, äh Entwicklung, (.) wo ihm was fehlt beziehungsweise wo ihm ganz schlimme Dinge passiert sind. Und der reagiert einfach immer so, dass er Sicherheit braucht, (-) so. (2s) Du willst was von ihm, das gefällt ihm nicht, er fühlt sich unsicher und dann SCHREIT der, schmeißt was um, (.) und diktiert das Geschehen. #00:05:42-0#

20 I: Mhm. #00:05:42-1#

21 G: So, ((laut)) den kann ich nicht sanktionieren oder sonst was, sondern den muss ich irgendwie nehmen (.), in den Nebenraum, (-) fahr mal runter. Wir haben dann so ein paar Sachen abgemacht: "Was soll ich machen?", "warum warst du unsicher?", (.) so. (.) Und deswegen ist die Frage ((stottert)) schwer zu äh beantworten. Also was mache ich mit verhaltensauffälligen Schülern, sondern (.) es sind immer verschiedene Verhaltensauffälligkeiten. #00:06:01-1#

22 I: Mhm. #00:06:02-0#

23

G: Wir haben zum Beispiel einen Schüler, der hat eben nicht gesprochen, ((tiefes Einatmen)) ist aber auch komplett ausgerastet einmal und hat alles zerlegt. Dann waren wir/ haben wir mit dem Psychologen gesprochen, (2s) und noch eine andere Psychologin, und die sagt, hier in Eppendorf ist das so eine, so eine Kurzdiagnostik, da gehen die zwei/ da geht man so zweimal hin. ((tiefes Einatmen)) Und die sagten dann, äh der Junge hat wahrscheinlich elektiven Mutismus. (.) Das heißt, er spricht, (.) wenn er sprechen ((zögerlich)) möchte oder aus bestimmten (.) Gründen spricht er manchmal, oder auch manchmal nicht, ne? #00:06:29-2#

24

I: Mhm. #00:06:29-8#

25

G: Ne? Elektiv und manche sagen auch selektiv, das ist aber aus dem Englisch. Er spricht manchmal gar nicht oder hat einen Grund dafür, dass er nicht spricht. Hat aber nichts mit seiner (--), mit seiner psychischen Verfassung zu tun oder so, ne? (.) So der spricht, der antwortet nur in ((laut)) Einwortsätzen, Ja, Nein, ne? So. Das akzeptiere ich, (--), ne? So. (2s) ((laut)) Ja, so hat jeder/ dann haben wir (2s) hier also selbst <Name>, (--), der (.) muss immer raus, wenn er, ne? Sonst dreht er

durch. (--). So hat jeder seine einzelnen äh (.)
Abmachungen auch mit uns. #00:07:00-4#

26 I: Mhm. #00:07:00-6#

27 G: Was er oder sie tun kann, wenn es ihnen schlecht
geht. (--). Aber das Thema Verhalten ist eben unser
Kernthema hier. #00:07:05-6#

28 I: Mhm. #00:07:06-4#

29 G: Geht vor Lernstoff. #00:07:06-9#

30 I: Ja. (--). Also wie ich es richtig verstanden habe, wenn ich
es richtig verstanden habe, meinst du das so, dass es
einfach SUPER individuell ist,/ #00:07:14-0#

31 G: Total. #00:07:14-2#

32 I: /je nach Schüler, dass du dann (--). ganz spezifisch/
#00:07:18-4#

33 G: Ganz genau. #00:07:18-4#

34 I: /anders handelst? #00:07:19-7#

35 G: Individuell, jeder einzelne/ #00:07:20-6#

36 I: Ja. #00:07:20-6#

37

G: /hat seine eigene/ und alle/ das (.) Coole ist, alle anderen wissen das, ne? (--) Die sagen manchmal untereinander im Sitzkreis vorne: "Du weißt doch, der ist so und so". (--) Oder kam einer neu und dann fragt einer: "Warum bist du denn hier?", "Ja, ich habe alles immer kurz und klein gehauen" und so. Und die anderen so: "Ja, ich auch und ich bin hier hingegangen", ((schmunzelnd lachend)) und so, ne? #00:07:39-4#

38

I: Mhm. #00:07:39-5#

39

G: Ja. ((laut)) Und die sind auch gerne hier und möchten auch nicht weg. Das ist manchmal ein bisschen ein Phänomen, mal nebenbei. Die machen dann Mist, (.) damit sie hierbleiben können, ne? #00:07:46-0#

40

I: Mhm. (--) #00:07:47-2#

41

G: Ja. #00:07:47-8#

42

I: Okay. #00:07:48-3#

43

G: Ja. (--) #00:07:48-7#

44

I: Ja. Jetzt hast du ja vorher gesagt, dass quasi die anderen Lehrpersonen wahrscheinlich in der Integration/

#00:07:56-1#

45 G: Mhm. #00:07:56-1#

46 I: /sich bei euch gemeldet haben, // und/ #00:07:57-6#

47 G: Ja. // #00:07:58-5#

48 I: /nicht mehr weitergekommen sind. #00:07:59-3#

49 G: Nicht mal Integration, normal/ ganz normale
Regelschulklasse. #00:08:01-6#

50 I: Regelschule, okay. #00:08:03-0#

51 G: Fünfte Klasse Stadtteil-Schule. #00:08:04-0#

52 I: Genau. Und da ging es nicht mehr. Und dann sind die
Schülerinnen und Schüler zu euch gekommen?
#00:08:07-2#

53 G: Genau. #00:08:08-1#

54 I: Und was macht ihr jetzt anders? (2s) #00:08:11-8#

55 G: Also erstmal nehmen wir die Schüler wahr und nicht
als störend, dass sie uns stören, sondern wir nehmen sie/
wir begrüßen sie (.) und wir ((stottert)) haben sie gerne
bei uns. Das (.) kennen die nicht, weil sie ALLE

ausgegrenzt wurden oder/ durch ihr Verhalten. Das will ich auch gar nicht negativ bewerten, dass die Lehrer sie ausgrenzen, weil du bist an der Regelschulklasse mit 22 Schülern und einer schmeißt mit (.) Glasflaschen oder so, (.) ne? Den musst du irgendwie rausnehmen. Es ist ja/ so. Oder sind aggressiv. JEDER der hier sitzt hat äh, war sehr, sehr gewalttätig (--), zugeschlagen ohne Ende, Sachen kaputt gehauen, (.) andere Kinder verletzt. (.) Und ähm (2s) hier (--)/ was, wie war die Frage, was ich anders mach? #00:08:50-9#

56

I: Ja, was eure Schule quasi anbietet, was die Regelschule nicht anbieten kann. #00:08:54-2#

57

G: Wir haben mehr Ressourcen und wir haben mehr Personal. (--). Ich glaube, wir sind von der Haltung (-) anders. Äh (2s) also wir haben die Haltung, ihr seid besonders (-) und wir (-) akzeptieren das. (--). Und wir/ sogar das Besondere versuchen/ wollen wir auch sehen irgendwie. Aber natürlich nicht destruktiv oder zerstörend, so. (-) Und ähm wir bieten den K/ Kindern oft das an, was sie gerne machen möchten. Ich hab/ bin auch nicht so Lehrplan unterworfen, so. Ich muss natürlich (--), wenn sie jetzt reintegriert werden müssen, die dürfen nicht zu viel verpasst haben. Und wir versuchen/ wir haben ja drei

Zeitstunden am Tag nur, ne? Also vier Unterrichtsstunden, von wo auch viel Spielzeit ist, so. Also wir haben/ (-) können gar nicht so viel machen. (--). Da achten wir darauf, dass sie eben auch inhaltlich ein bisschen was mitbekommen (2s) so die Kernsachen, die wir wichtig finden. Literaturarbeit in Deutsch, in Mathe habe ich so meine Sachen ((räuspernen)) (--). und, ja, dann machen wir aber viel Kunst auch zum Beispiel, ne? #00:09:50-6#

58 I: Mhm. #00:09:50-9#

59 G: So. (--). Und ähm (-) dadurch, dass hier die Gruppen kleiner sind und wir oft zu zweit oder sogar zu dritt agieren, (.) haben wir viel mehr/ können wir die Kinder viel mehr in den Fokus nehmen. (-) Und (.) dann, wenn sie sagen, sie brauchen Hilfe, können wir sofort daneben sitzen (.) und können zum Beispiel auch Konflikte zwischen den Schülern sofort unterbinden. #00:10:07-5#

60 I: Mhm. #00:10:07-8#

61 G: So. (--). Dann setzt man sich dazwischen. #00:10:11-1#

62 I: Ja. #00:10:11-6#

63 G: "Okay, alles klar, wo kann ich dir helfen?", so. Und ich äh ((stottert, laut)) tue mich auch nicht schwer damit,

wenn ein Schüler schreiben soll, aber er mag nicht schreiben, dass ich ihm das dann aufschreibe, er schreibt das dann ab oder so, ne? Wenn es in () halt geht zum Beispiel. #00:10:24-1#

64 I: Mhm. #00:10:24-2#

65 G: So. (--) Ja. (-) #00:10:27-1#

66 I: Okay. Und ihr seid teilweise (-) drei, zwei bis drei // Sonderpädagogen in einer Lerngruppe? #00:10:30-6#

67 G: Wir sind zwei hauptamt/ zwei/ wir sind, // wir sind regel/ regelhaft ein bis zwei Sonderpädagogen. Also wir haben/ #00:10:37-5#

68 I: Mhm. #00:10:37-5#

69 G: /äh (-) fünf Doppelbesetzungen (--) und drei davon sind zwei Sonderpädagogen. Und zwei davon sind Sonderpädagogin und (.) Erzieher Sozialpädagogin. Wir arbeiten ja mit der Jugendhilfe zusammen. #00:10:50-0#

70 I: Mhm. #00:10:50-9#

71 G: So ist es, so ist es gedacht. #00:10:52-3#

72 I: Ja. #00:10:52-6#

73 G: Wir haben es noch ein bisschen anders organisiert jetzt, aber das ist jetzt nicht so/ aber immer zwei professionelle Fachkräfte plus (--) Praktikanten. Wir haben jetzt Examenspraktikanten (-) hat jetzt/ die hat jetzt Regel äh, äh, ähm hat ihr Kernpraktikum einen Monat, ja super. #00:11:09-0#

74 I: Mhm. #00:11:09-0#

75 G: Das ist eine Lehrkraft mehr. (--) Dann haben wir noch eine Schulbegleiterin, wir haben einen siebten Schüler, der hat eine Schulbegleiterin dabei, weil der einer zu viel ist für die Gruppe, (--) alles klar. So. #00:11:20-4#

76 I: Mhm. #00:11:20-5#

77 G: Versuchen wir uns auch immer mit Ressourcen zu versorgen. #00:11:22-8#

78 I: Mhm. #00:11:23-1#

79 G: Ja. #00:11:23-8#

80 I: Ja, das, (.) das ist toll. #00:11:25-3#

81 G: Ja. #00:11:25-3#

82 I: Ja. (--) Okay. Wie groß ist deine Lerngruppe?
#00:11:29-9#

83 G: Äh sechs Schüler. #00:11:30-9#

84 I: Sechs Schüler. #00:11:31-1#

85 G: Und/ äh wir haben sechs Schüler in der Gruppe und sechs Schüler in der Reintegration immer. Also die vorher in der Lerngruppe waren. ((laut)) Die werden bis zu einem Jahr (.) an der neuen Schule betreut von uns, (--) ne?
#00:11:41-8#

86 I: Das muss du, glaube ich, genauer erklären.
#00:11:44-5#

87 G: Herr <Name> (.) ist jetzt hier seit einem Jahr, der sitzt dort. #00:11:45-8#

88 I: Ja. #00:11:46-9#

89 G: Das ist hier/ ((laut)) und der, sagen wir, wechselt zum 01. März an die Stadtteil-Schule <Name>, (--) ne? (--) Und da gehe ich nicht mit, aber ich besuche ihn dort. (--) Ich kommuniziere mit denen. Ich bespreche mit den Leuten (.) bei runden Tischen mit Jugendamt, Psychologen und so, binde ich dann die Lehrer mit ein, dass die wissen

worum es geht. Die Sonderpä/ Pädagogen vor Ort. Also die Vernetzung, und ich gehe auch mit in den Unterricht, wenn er das möchte, wenn er da Unterstützung braucht, (--) so. Aber natürlich nicht (-) so viel, ich habe (--) dann vielleicht zwei bis vier Stunden für ihn (.)/ #00:12:18-2#

90 I: Ja. #00:12:18-6#

91 G: /in der Woche. #00:12:19-2#

92 I: Und über welchen Zeitraum machst // du das?
#00:12:20-6#

93 G: Ein Jahr. // Ein Jahr. // Also ein/ ach so/ #00:12:22-7#

94 I: Oder begleitest du // ihn dann noch? #00:12:24-2#

95 G: ((laut)) Ein Jahr Lerngruppe/ #00:12:25-2#

96 I: Mhm. #00:12:25-2#

97 G: /bei uns, und dann ein Jahr Reintegration.
#00:12:27-6#

98 I: Okay. #00:12:27-8#

99 G: So ist es gedacht, damit wir auf die Zahl zwölf im Jahr kommen. (-) Sechs, ne? Sind in der Gruppe und dann

wechseln sie. ((räuspern)) Und sechs Neue, dann hat du irgendwie insgesamt zwölf. (2s) Schaffen wir aber nie, ((räuspern)), ja. #00:12:40-8#

100 I: Okay. #00:12:40-8#

101 G: Genau. Wir haben auch Kinder die länger hier sind.
#00:12:42-5#

102 I: Ja. (2s) Kannst du mir ein bisschen mal was zu dem Konzept von deiner Lerngruppe, weil das ja eingebettet ist in diesem Projekt, von dem du mir erzählt hast, // kannst/
#00:12:51-7#

103 G: ((laut)) Das Projekt // das/ äh die Lerngruppe ist das Projekt. ((räuspern)) #00:12:54-2#

104 I: Genau. Kannst du darüber was erzählen? #00:12:57-0#

105 G: (2s) Ja. Äh ((tiefes Atmen)) was kann ich dazu sagen. (--) Also das (2s) Hauptanliegen ist, ähm die Schüler (2s), ja, das Konzept, (--) gute Frage. Ähm wie soll ich das sagen. (2s) Wir versuchen äh (--) wir sind noch nicht inklusiv, indem was // wir tun. #00:13:18-4#

106 I: Mhm. // #00:13:18-4#

107

G: Wir nehmen sie ja raus. (--) Aber da die Kinder dort (.) wo sie waren alles/ (2s) also wo es einfach nicht mehr weiterging und wir/ unser Ziel ist, sie wieder zurückzubringen. Das ist im höchsten Maße inklusiv. Also das Ziel der Reintegration steht so über allem, dass wir es schaffen sie wieder am regelhaften Schulbetrieb teilnehmen lassen zu können. (.) Die sollen nicht ihr Leben lang isoliert in kleinen Gruppen geschult werden. Wobei hier in der Gruppe ist einer, ((räuspern)) dem würde ich das gönnen. Der ist auch traumatisiert, der hat ein echt schweres Schicksal, hat seinen Vater erhängt vorgefunden irgendwann, der vorher auch komplett depressiv war und der Junge ist komplett traumatisiert. ((räuspern)) Und ((räuspern)) unsere Hauptaufgabe ist, mit dem Psychologen zusammenzuarbeiten und irgendwie da einen Weg zu finden. #00:14:04-1#

108

I: Mhm. #00:14:02-6#

109

G: Die kannst du nicht eine große Stadtteil-Schule schicken, obwohl wir ihn ja inte/ reintegrieren müssen. ((räuspern)) Ja. Aber das ((stottert)) ein/ a/ also zum Konzept gehört auf jeden Fall, dass wir die (.) Schüler darauf vorbereiten, dass sie wieder am Regelschulsystem (-) teilnehmen können. ((räuspern)) #00:14:17-3#

110 I: Genau. Und so wie ich es verstanden habe, ist das schon temporär gedacht, so ein Jahr/ #00:14:22-2#

111 G: // Ein Jahr. #00:14:22-4#

112 I: /aber natürlich // ist es (-) auch individuell dann anders. #00:14:25-4#

113 G: Wir haben auch schon welche zwei Jahre hier gehabt. #00:14:27-0#

114 I: Mhm. #00:14:27-8#

115 G: Genau. ((laut)) Manchmal ist es auch so, dass wir äh feststellen, die familiären Verhältnisse, das ist übrigens ein Eingangskriterium für das Projekt, es gibt auch Probleme in der Familie. Daher kommt das Jugendamt nämlich. #00:14:38-4#

116 I: Mhm. #00:14:38-4#

117 G: Also familiäre Probleme bilden sich ab in der Schule. (-) Da zeigt sich das Verhalten, ((laut)) da sagen die Lehrer, die melden sich bei uns, ne? Wir beraten die ja (--) und die wieder vernetzen sich mit dem Jugendamt: "Habt ihr den Namen schon mal gehört". "Ah ja, die

kennen wir". Dann verfügt das Jugendamt (--) dieses Projekt. (--) Und dann kommt die Schulbehörde, also <Name>, mein Chef und verfügt dann/ die beiden verfügen das zusammen. #00:15:03-0#

118 I: Mhm. #00:15:03-2#

119 G: Also im Grunde ((laut)) Eingangskriterium für die Teilnahme hier sind auch familiäre Probleme. (.) So. Manchmal stellen wir dann fest, (--) und das ist auch/ gehört zu unserem Konzept, die Eltern- und Familienarbeit, (-) äh ich bin da viel zu wenig in den Familien oder ich, ne? Schaffe es irgendwie nicht immer, (.) aber das ist ganz wichtig. (-) Äh und manchmal stellen wir fest, die familiären Verhä/ familiären Verhältnisse sind so desolat und die Kinder LEIDEN dort so sehr, dass wir es melden müssen. Dann melden wir das dem Jugendamt. (--) Eine Kindeswohlgefährdung heißt das, Paragraph so und so. Das geht dann, wenn/ ((stottert)) im besten Fall vor das Familiengericht. Muss gut vorbereitet werden, kann damit enden, dass die Kinder aus der Familie genommen werden. (.) Das entscheiden natürlich nicht wir, das entscheidet das Gericht, aber mit Berichten die wir schreiben. Also wir sind irgendwann der Meinung, (2s) das kann nicht sein. Da wird zum Beispiel ein

Mädchen ständig verprügelt, ob es der Vater oder die Mutter ist, ne? So. Und äh (--) das ist dann äh der andere Weg, dass sie außerhalb von Hamburg beschult werden dann. Also nicht reintegriert an die Stadtteil-Schule (.), sondern weil hier in Hamburg gibt es das nicht.

#00:16:05-2#

120 I: Mhm. #00:16:04-6#

121 G: So Heimbildung. (.) Das wurde irgendwann abgeschafft. #00:16:08-7#

122 I: Mhm. #00:16:09-4#

123 G: Aber im Umfeld gibt es so, (.) so (.) therapeutische Einrichtungen,/ #00:16:14-7#

124 I: Mhm. #00:16:14-7#

125 G: /wo du lebst und auch beschult wirst. (--) Tolle S/ tolle Sachen sind das, ne? #00:16:17-2#

126 I: Ja. #00:16:17-6#

127 G: Für die Kinder die eben/ wo die Probleme zuhause (.) so schlimm sind. Manchmal können wir auch zuhause ein bisschen helfen. Aber das ist natürlich (--) nicht so (.)

prägnant, glaube ich. Also da können wir nicht so viel machen. #00:16:29-8#

128 I: Mhm. (2s) Okay. Ja, jetzt hast du vorher gesagt, dass ihr mit dem // Jugendamt/ #00:16:36-1#

129 G: Ja. // #00:16:36-1#

130 I: /zusammenarbeitet. #00:16:36-7#

131 G: // Genau. #00:16:36-7#

132 I: Habt ihr // noch irgendwie eine andere Form von Netzwerk oder Gefäße, wie ihr eure Arbeit reflektiert? #00:16:42-2#

133 G: Äh wir haben/ ob wir/ ach so, SUPERVISION haben wir natürlich. (.) Ne? Ich habe zum einen Teamsupersuvision/ #00:16:47-9#

134 I: Mhm. #00:16:48-4#

135 G: ((lachend)) Entschuldigung, Teamsupervision (.) und aber auch klinische Supervision. Wir gehen (.) viermal im Jahr ins <Name Institution>. Das ist hier Kinder/ Kinder- und Jugendkrankenhaus aber mit einer Psychiatrie auch. Und die dortige Oberärztin, (--) supervidiert uns. Und wir

gehen mit 'nem Fall. Also ich schildere einen Fall, (--)
oder wir,/ #00:17:08-0#

136 I: Mhm. #00:17:08-2#

137 G: /und sie schreibt mit. (.) (Sie/Das) ist unfassbar, macht
da Schaubilder und sonst was, ne? Und sagt noch/ nach
zwanzig Minuten sagt sie: "Ja, reicht", ne? Und erzählt
uns was zu dem Kind, das sie NIE gesehen hat, (.) ne?
(--) Und das ist unfassbar. Das ist eine super Hilfe, (.) ne?
Kostet, glaube ich, auch viel Geld. Und das bezahlt/ das
kommt aus dem Topf Jugendhilfe,/ #00:17:27-2#

138 I: Mhm. #00:17:27-2#

139 G: /vom freien Träger. Also wir arbeiten zusammen mit
dem Träger Internationaler Bund. (--) Und die werden
beauftragt vom Jugendamt. (--) Da kommen viele Gelder
her. (--) ((laut)) Genau. Und dann haben wir noch Team-
Supervisionen, auch drei-, viermal im Jahr. (-) Da kann
man sich dann auch mal streiten und dann lenkt jemand
das Gespräch, das ist sehr gut. Das ist nicht zu
unterschätzen (--) so. (--) Und dann sind wir/ haben wir
noch den/ die äh Jugendpsychiater hier unten im Haus,
die oft unsere/ äh bei unseren Schülern eine (--)
EINGANGSDIAGNOSTIK machen. Ich habe da sogar mal

gefragt, ob man das nicht sogar obligatorisch machen könnte. Also, dass jedes Kind das machen muss ((klopft auf Tisch)). Und dann wurde mir gesagt: "Das kannst du nicht". Du kannst nicht von den Eltern verlangen, weil der Lehrer denkt, da müsste man mal gucken, die gleich zum Psy/ äh Psychologen zu schicken. ((tiefes Einatmen, laut)) Aber die meisten sind damit einverstanden.

#00:18:13-0#

140 I: Mhm. #00:18:13-0#

141 G: Weil wir oft sagen: "Wir kommen hier nicht mehr weiter", äh ich/ "dein Kind oder ihr Kind hat ein Problem und ich möchte/ würde gerne rausfinden was es ist". Manchmal sind es auch Sachen, wie, wie, gesagt, ((stottert)) wenn der mit/ der Junge, der nicht gerne spricht und dann kam eben dieser Begriff elektiver Mu/ Mutismus ((seufzen)) und das hilft einem schon weiter, ne? #00:18:29-7#

142 I: Mhm. #00:18:30-7#

143 G: Oder die haben Probleme in der Wahrnehmung (--)
oder haben Teilleistungsstörungen oder so, ne? Ja.
#00:18:36-9#

144 I: Ja. Habt ihr auch noch andere Therapiemöglichkeiten,
Ergo, Logopäden // im Haus, oder? #00:18:43-0#

145 G: Ähh, haben // wir hier nicht, nein. #00:18:44-1#

146 I: // Okay. #00:18:44-1#

147 G: Nein, das haben wir hier nicht, // aber wir sind vernetzt.
#00:18:45-7#

148 I: Mhm. #00:18:46-7#

149 G: Ergo haben wir aber lange nicht mehr gehabt,
Logopäden auch nicht. (-) Äh ((überlegt)) (2s) also wir
haben auf jeden Fall ähm einen Musiklehrer, einen
Profimusiker, der hier drüben äh ((stottert)) haben, haben
wir so einen Übungsraum, der bietet da Sachen an. Das
ist für mich auch therapeutisch. (--) Äh (-) ja. (--) Was
haben wir noch, das fällt mir jetzt wahrscheinlich gerade
nicht ein. (3s) Es gibt hier verschiedene Einrichtungen im
Stadtteil, wir sind auf jeden Fall sehr gut vernetzt.
#00:19:13-2#

150 I: Okay. #00:19:14-5#

151 G: Man kennt sich. (.) Und wenn wir genannt werden,
dann wissen die Leute mittlerweile auch, ach ja, das sind

die. #00:19:19-0#

152 I: Mhm. #00:19:20-0#

153 G: Das ist so, wir hatten gestern interessanterweise einen Vortrag von der Uni (2s) äh eine Seminarleiterin von der Uni war da und äh die wusste wer wir sind so, ne?
#00:19:30-6#

154 I: Mhm. #00:19:31-5#

155 G: Die hat irgendwie (--) einen Vortrag gehalten, ging es auch um Inklusion, um schwierige Kinder, was man für eine Haltung hat. Und ((laut)) das ist die Seminarleiterin von unseren Praktikanten. Und dann bin ich hin und ich sage: "Hallo", und so. Und: "Ah ja, alles klar", (.) ne? Und die SPRECHEN über uns an der Uni. #00:19:43-8#

156 I: Mhm. #00:19:43-9#

157 G: So. Das finde ich cool. #00:19:45-1#

158 I: Ja. #00:19:45-8#

159 G: Ne? (--) Man/ äh ob das gut ist was wir machen. (--) ((laut)) Im Grunde ist es Schwachsinn darüber zu diskutieren, weil den Schülern geht es ja schlecht, sie

MÜSSEN ja irgendwo hin. Das ist auf jeden Fall BESSER als alles andere, ne? Aber es ((stottert)) ist eben unter dem/ unter dem äh ((räuspern)) Gesichtspunkt Inklusion.
#00:20:02-4#

160 I: Mhm. #00:20:03-3#

161 G: Das ist eben einfach sehr interessant, weil viele Leute da sagen, das/ ne? (.) Wir wollen doch die Kinder alle dort lassen (.), ne? Und das ist eben, so geht Inklusion nicht, so. #00:20:11-9#

162 I: Mhm. #00:20:12-2#

163 G: Ja. #00:20:12-8#

164 I: Was verstehst du für dich unter Inklusion? #00:20:15-0#

165 G: Dass irgendwie jeder Mensch äh (--) kein Mensch ausgeschlossen wird wegen irgendwas (2s) und ausgegrenzt wird. (--) Und es ähm/ trotzdem es irgendwie (--) äh Regeln gibt an die man sich halten muss (--) für ein gemeinsames Miteinander. Und dass es eben (.) ((stottert)) für eine gewisse Zeit, also für unsere Schüler, NICHT möglich ist (.) aus bestimmten Gründen. Diese Gründe finden wir hier raus, (.) gehen an die Kinder ran, (-) versuchen das besser zu machen und sehen dann

vielleicht einen etwas glücklicheren, zufriedener Menschen, und können sagen, so jetzt geht es weiter. Weil es sollte niemand/ ((laut)) also ich zum Beispiel, wenn ich normaler Lehrer wäre (-) irgendwo, würde ich KEINEN dieser Schüler/ hätte ich weggegeben, (.) so. (2s) ((laut)) Im Grunde ist es sehr absurd was ich sage, aber/ #00:20:58-7#

166 I: Mhm. #00:20:58-7#

167 G: /äh ich bin eben hier gelandet jobmäßig. Das passiert eben manchmal so. (-) Und mache das (.) ganz gerne und äh würde aber SELBER, wenn ich an der, an der normalen Schule wäre, würde ich niemals einen Schüler/ würde ich niemals machen. #00:21:10-5#

168 I: Mhm. #00:21:11-3#

169 G: Außer man hat wirklich eine Wahnsinnsklasse. #00:21:13-1#

170 I: Ja. #00:21:13-8#

171 G: Wo es einfach nicht mehr geht, ne? #00:21:14-9#

172 I: Was glaubst du, woran das liegt, dass die Lehrpersonen dann die Schüler (-) zu euch zum Beispiel // schicken

also? #00:21:19-5#

173

G: Sind // sind überfordert. (2s) ((tiefes Einatmen, laut))
Sehen, sehen das Kind nicht richtig. Ähm ((stöhnt)) pff,
können es nicht. (--). Also wir haben äh/ viele Lehrer
wissen auch nicht/ angehende Lehrer, das was, was sie
erwartet. (.) Es ist immer sehr gut ((stottert)) s/ sich sowas
mal anzugucken, (-) ne? Wir haben auch viele Leute so
im Privaten halt, die glauben das nicht, dass es das gibt.
Also/ (.) ja. (--). Wie sehr traumatisiert Kinder sein können,
aber trotzdem beschult werden so, ne? Bei manchen
Kindern/ hier weniger, aber unten, je jünger die sind, äh
denke ich manchmal, das ist/ das Sch/ die Schule ist jetzt
gar nicht der richtige Ort (-), sondern sowas wie
Kindergarten oder sowas wie therapeutisches (-)
therapeutische Dinge. Nur schön, nur gut/ sich gut fühlen
erstmal, ne? #00:22:04-8#

174

I: Mhm. #00:22:05-5#

175

G: Spielen, versorgt werden. (--). Und deswegen fahren
wir das hier auch echt runter (.) mit dem, mit dem, (-) äh
mit dem schulischen Anspruch, den wir haben. ((laut))
Andererseits finden die Schüler es cool, ja. Wir haben
heute gerade hat/ die Praktikantin hat da was gelesen

gerade "Herr der Diebe". #00:22:20-6#

176 I: Mhm. #00:22:20-8#

177 G: Und hat da über diesen Scipio/ (.) die waren total ge/
ne? Wir haben uns das dann nochmal angehört, wir lesen
das zusammen, haben das angehört und die/ der
Unterrichtsgegenstand hat die Gruppe komplett geflasht.
(-) Das ist natürlich das Coolste was es gibt, ne?
#00:22:32-2#

178 I: Mhm. #00:22:32-3#

179 G: So. #00:22:33-0#

180 I: Ja. #00:22:33-5#

181 G: Ja. #00:22:34-1#

182 I: Toll. #00:22:35-1#

183 G: Ja. #00:22:35-9#

184 I: Ja, wir haben voll viel über Reintegration gesprochen.
Ähm hast du eigentlich auch schon viel dazu gesagt.
Welche Erfolgsquote habt ihr denn damit? #00:22:44-7#

185 G: Äh das wird gerade evaluiert. Äh Schade, wenn das

schon fertig wäre. Ich würde sagen, Reintegration so fünfzig-fünfzig. #00:22:51-6#

186 I: Mhm. #00:22:51-6#

187 G: So. (-) Äh oder weniger. Ich glaube, (.) ich würde sagen, dreißig Prozent erfolgreich, siebzig Prozent dann vielleicht/ (.) na, das sind jetzt aber so schwammige Zahlen, ne? Aber es sind WENIGER/ wir schaffen ((etwas zögerlich)) weniger als das. Auf der anderen Seite es dann ((kurzes Auflachen)) doch wieder Probleme gibt. Aber WIR sind, (.) wenn die dann wo anderes sind und es gibt Probleme, sind wir immer noch ansprechbar. Auch über Jahre. Das ist ja so, das Projekt endet dann nach einem Jahr. Dann be/ ((stottert)) also d/ die Jugendhilfe-Leute bei uns machen das ganze Formale. Die machen sehr viel formale Dinge. (--) Also ich habe manchmal das Gefühl NUR,/ #00:23:21-9#

188 I: Mhm. #00:23:22-9#

189 G: /ne? Es ist ein bisschen/ das ist äh (--) ((laut)) für mich Ressourcenverschwendung, naja. Die BEENDEN das. Dann ist er beendet und die Jugendhilfe-Leute haben damit auch nichts mehr mit zu tun. (.) Dürfen gar nicht mehr. #00:23:33-2#

190 I: Mhm. #00:23:34-2#

191 G: Aber ich bin ReBBZ-Mitarbeiter. Die Schulen rufen ja trotzdem hier an, weil (--) das Kind ist jetzt an einer Schule, da gehört zu unserem Bereich oder, oder wenn sie sogar nicht mehr zu unserem Bezirk gehören, rufen die TROTZDEM bei uns an und wir kümmern uns trotzdem noch. (-) Außerhalb der Projektarbeit.
#00:23:47-6#

192 I: Mhm. #00:23:48-6#

193 G: Das gehört dann auch zu unserem Job. (.) Wir sind eben Sonderpädagogen im ReBBZ. (.) So. Also ich habe da/ meine Kollegin, die kannst du auch nachts/ sie können die auch nachts anrufen und so. #00:23:56-5#

194 I: Okay. #00:23:57-4#

195 G: Ja. #00:23:57-9#

196 I: Also quasi nach dem begleiteten Jahr // also/
#00:24:00-4#

197 G: Ja. // #00:24:01-1#

198 I: /geht das dann noch weiter? #00:24:02-5#

199 G: ((laut)) Geht es weit/ genau, ((stottert)) // das, das Kind
ist schulisch/ #00:24:03-8#

200 I: Mit der Beratung? // #00:24:03-8#

201 G: /((laut)) Das Kind ist schulisch für die weiter und
sobald es Ärger gibt, rufen die uns wieder an. "Was war,
was ist mit dem". Dann ist das Projekt vielleicht drei Jahre
her: (.) "Können sie uns was dazu sagen". Können wir ja.
Wir kennen ja die gesamte (.) Fam/ ((stottert)) das
Familienproblem/ #00:24:16-0#

202 I: Mhm. #00:24:16-0#

203 G: /und so, ne? (-) Wer da das Sagen hat mit Sorgerecht/
#00:24:19-1#

204 I: Mhm. #00:24:19-1#

205 G: /und was weiß ich. #00:24:20-9#

206 I: Ja. #00:24:21-5#

207 G: Also um diese Dinge kümmern wir uns eben auch
komplett, ne? #00:24:22-9#

208 I: Ja. #00:24:23-3#

209

G: Wir haben jetzt zum Beispiel ein, (.) ein Kind, das soll zum Psychologen (--), ne? Und das sagen auch alle, der Vater auch. Aber die MUTTER, die sind getrennt, (.) die Mutter ist/ hat eine/ auch eine Störung, () ist immer weit weg. Hat aber noch das Sorgerecht. Wir brauchen von der Mutter aber noch eine Unterschrift. Solche praktischen Probleme. #00:24:38-6#

210

I: Mhm. #00:24:39-4#

211

G: Und jetzt haben wir eben erwirkt, dass sie (--) das Sorgerecht jetzt ruhen lässt. (.) Sie hat es nicht verloren, sondern ((stottert)) sie lässt es für ein Jahr ruhen, der Vater kümmert sich oder schreibt uns alles, und wir können machen. (.) So. Das/ solche Dinge gibt es eben auch. #00:24:50-8#

212

I: Mhm. #00:24:51-7#

213

G: Das kannst du als normaler Lehrer an der Schule ja gar nicht machen. #00:24:54-2#

214

I: Ja. #00:24:54-2#

215

G: So. (-) Drum muss man die Kollegen auch in Schutz nehmen die uns die Schüler melden, weil wir haben

einfach mehr Ressourcen, ne? #00:25:00-1#

216 I: Mhm. (3s) Du hast jetzt von vielen SCHWIERIGEN Eltern // gesprochen/ #00:25:04-9#

217 G: Mhm. // #00:25:05-3#

218 I: /oder schwierigen // Familienverhältnissen. #00:25:06-9#

219 G: Ja. // #00:25:07-5#

220 I: Wie sieht denn die Elternarbeit bei euch konkret dann aus? #00:25:11-2#

221 G: Also. Jeder Jugendhilfe-Mitarbeiter (.) vom/ aus dem Projekt hat eine Fallzuständigkeit. (.) Wir haben also maximal zwölf Schüler, sechs in der Gruppe, sechs in der Reintegration, und die haben dann so vier Fälle.

Organisieren Hilfeplangespräche, runde Tische, (2s) äh Fachgespräche. Also Hilfeplangespräche ist ja immer mit dem Jugendamt, da wird/ ((stottert)) werden Ziele gesteckt. Da lädt/ also das macht/ lädt eigentlich das Jugendamt ein, aber man kann da bei denen anrufen: "Wollen wir das nicht mal wieder machen?", ein bisschen anschieben. Dann gibt es ((laut)) runde Tische, da sind alle (.) dabei, die dabei/ auch die Eltern. (-) Und Fachgespräche sind eben immer ohne Eltern. Also sowas

organisieren die. Dann sollten sie ganz viel/ auch die Leute mal zuhause besuchen. Das ist hier nicht so. Also ich als Lehrer (.) habe das immer/ (-) wo ich früher gearbeitet habe, war ich viel öfter bei denen zuhause, ne? Das bringt unglaublich viel. (.) So. Und wir versuchen eine Situation zu schaffen, dass die auch zu uns kommen die Eltern, und um Hilfe fragen. Das machen die auch. Die stehen auch hier an der Tür: "Können sie mir mal (.) helfen". So. Und dann versuchen wir das eben auch.
#00:26:12-7#

222 I: Mhm. #00:26:14-1#

223 G: Ja. (3s) Genau. (.) Und Pr/ Probleme in der Familie hier, wenn die Geschwisterkinder irgendwas haben, dann gucken wir, in welche Klasse gehen die denn, kennen wir die Leute und so, ne? Und wir kennen eben hier mittlerweile hier sehr, sehr viele. #00:26:27-7#

224 I: Mhm. #00:26:28-1#

225 G: (--) Einrichtungen und auch Kollegen und so.
#00:26:31-1#

226 I: Ja. (2s) Okay, spannend. #00:26:33-5#

227 G: Ja. Es ist/ #00:26:34-1#

228 I: Mhm. #00:26:34-1#

229 G: Und es ist unglaublich autark und autonom was wir machen. So. Da kann keiner/ wir hatten sogar schon mal hier/ war die Schulbehörde hier (.) und wollte sich das angucken. (--) Da ging es, glaube ich, auch mit diesen Räumen, was das alles kostet, ne? Das kostet irre viel was wir hier machen. Und dann hat der die Liste in der Hand. Da müssen zwölf Namen draufstehen, weil wir müssen immer ZWÖLF Namen auf der Liste haben. Sechs in der Gruppe, sechs/ da standen nur neun. Dann sagt der zu mir, so/ den habe ich abends im Fernsehen gesehen dann, irgend so ein/ #00:26:59-1#

230 I: Mhm. #00:26:59-1#

231 G: /((laut)) hohes Tier. "Warum haben Sie hier nur neun?", ich so/ dann meinte ich so: "Gucken sie das/ sich das doch mal an", ne? Und dann waren die da gerade am/ (-) so witzig eigentlich, aber sehr unruhig, ne? Ich sage äh: "Der junge Mann hier zum Beispiel, der muss etwas länger bleiben als ein Jahr, und dadurch (-) ist eben/ fehlt eben dieser eine. Und ((stottert)) die anderen drei, die fehlen, das hat auch seine Gründe", ne? "Das

müssen sie uns schon machen lassen. Wir können die nicht so unfertig (.) ((laut)) wieder auf die WELT loslassen". Das verstehen die auch, ne? #00:27:24-6#

232 I: Mhm. #00:27:24-6#

233 G: Die Leute. So. (-) Ja. (3s) #00:27:29-7#

234 I: Okay. #00:27:30-3#

235 G: Aber wir/ ((laut)) wie gesagt, und wir sind da (-) da kommt keiner/ ich habe es noch nicht gehabt, dass jemand hier reinkommt und sagt: "Ey, macht das doch mal so, macht das doch mal so", so, ne? (-) Höchstens wir rufen Hilfe, Hilfe. Dann haut einer alles kaputt, dann/ (-) Polizei haben wir auch schon gerufen, ne? #00:27:43-8#

236 I: Mhm. #00:27:44-7#

237 G: ((räuspern)) Muss mal/ kann vorkommen. Aber es hat noch nie einer gesagt: "Was machst du denn da". (Wenn überhaupt). #00:27:50-3#

238 I: Ja. #00:27:50-3#

239 G: "Warum prügeln die sich da?". Weil das weiß jeder,/ #00:27:51-4#

240 I: Mhm. #00:27:52-4#

241 G: /dass es/ dass die so sind. Das ist eben auch ein
cooles Arbeiten eigentlich. #00:27:55-1#

242 I: Mhm. #00:27:55-9#

243 G: So. (--) Ne? #00:27:56-8#

244 I: Ja. Du hast vorher auch von so einem Handlungsplan
erzählt. Was/ (.) wie ging der, // was habt ihr da vor?
#00:28:02-9#

245 G: () // du meinst bei, bei Interventionen, wenn, wenn
irgendwie/ #00:28:05-5#

246 I: Mhm. #00:28:05-6#

247 G: Äh ja, ((laut)) wir haben manchmal schwierige Schüler
ähm (2s) und (--) die dazu neigen, (-) äh (-) ja, also (.)
Dinge zu zerstören (.) oder rumzuschreien oder so, ne?
Wenn du eine Stunde früher gekommen wärst, wäre
unser Gespräch auch begleitet gewesen von einem hellen
Schr/ Geschreie von dem (.) dem kleinen <Name> aus
dem Grundschulprojekt. (--) Ja und so. Und da wissen
wir/ also da, der geht dann auf den Flur und jemand geht

hinterher. (2s) Und dann versucht er ihn runterzuholen, wieder (.) zurückzuholen. (.) Wenn das nicht gelingt, versuchen wir absurde Dinge (.) zu machen. (--) Also ((zögerlich)) ich kenne ihn ja auch, weil ich arbeite unten ja auch. Ich gucke dann runter, wir haben das aber abgemacht alles,/ #00:28:48-0#

248 I: Mhm. #00:28:48-0#

249 G: /weil viele Pädagogen das nicht mögen, dass jemand anderes kommt und sagt: "Komm, ich mache das mal", ne? Und (.) hier ist es eben so: "Danke Kollege", ne? Weil man könnte ja auch denken, ja, du denkst, du kannst das besser oder so, ne? Ist aber nicht. Gucke ich runter und sage zu Jeremy: "Hey, sag mal/" und erzähle ihm irgendeinen (.) Quatsch, und dann kommt er hoch setzt sich hier hin und spielt. (-) Und wir haben es entzerrt. #00:29:08-2#

250 I: Mhm. #00:29:08-3#

251 G: Ne? Das (-) Geschreie ist vorbei, er macht nichts kaputt, unten die Gruppe ist entlastet, dann kommt aber/ DAS ist so ein Beispiel, () Handlungsplan. Der ist bei dem klar abgesteckt. (.) So. Dann gibt es welche, wo wir mal abgemacht haben, ab einer bestimmten Sache (.) müssen

wir die Eltern anrufen. (--) Ne? Dann ging es auch schon mal um Drogen oder was weiß ich so, ne? (-) Genau. (2s) Taschenkontrolle,/ #00:29:30-5#

252 I: Mhm. #00:29:30-5#

253 G: /das haben wir mit den Eltern abgemacht, ne? Jetzt hieß es (-) ähm (--) ((stottert)) da sollte einer Böller dabei haben, ne? Und äh was machen wir dann und das/ ja. Wir gucken auf jeden Fall in die Tasche. Und wenn da Böller drin sind, rufen wir die Eltern an und (.) so weiter. #00:29:46-4#

254 I: Mhm. #00:29:47-3#

255 G: Ja. #00:29:47-4#

256 I: Ja. #00:29:47-7#

257 G: Und das muss man/ für einzelne Schüler muss man auch unterschiedliche Abläufe dann haben, (.) wie man, (.) wie man vorgeht. ((laut)) Bei manchen Schülern sind die Eltern auch nicht das Erste was man (.) ähm (-) an die man sich wendet, weil es sein kann, dass die dann (.) zuhause noch verprügelt werden oder so, ne? #00:30:02-6#

258 I: Mhm. #00:30:03-1#

259 G: (-) ((flüsternd)) Ja. #00:30:04-6#

260 I: Ja. (2s) Was würdet ihr in so einem Fall machen? (.)
Wenn ihr jetzt euch nicht an die Eltern wenden könnt, aus
Sorge? #00:30:13-9#

261 G: (3s) An irgendeine Vertrauensperson (--)) ((tiefes
Einatmen, laut)) Also erstmal sichere ich mich immer ab.
(--) Wir haben hier zum Beispiel ein Mädchen (--)) die hat/
sagt, sie hat ihre Tage nicht mehr oder so, (2s) und da
kam die Kollegin an und sagte: ((stöhnt)) "Ich gehe mit ihr
((stottert)) zum Frauenarzt". "Ja, ((stottert)) bist du
wahnsinnig", ne? Das kann sie nicht machen. Sie kann
nicht einfach mit dem Kind/ (.) ne? Dann musst du dich
absichern, geh ((stottert)) zu deinem/ zum Chef, frag ihn
erstmal was wir machen sollen. (.) Ähm (--)) ((stottert)) da
meint dann/ dann sagt sie: "Wenn mein Vater/", wir, wir
wissen ja noch gar nicht, was, was ist. Vielleicht spinnt sie
ja auch, ne? Kann ja auch sein. #00:30:47-5#

262 I: Mhm. #00:30:47-5#

263 G: Dann muss man erstmal rausfinden, stimmt das. (--)
Und das ist zum Beispiel ((stottert)) total schwierig. Die

hat Angst vor ihrem Vater und von ihrem Bruder. Die Mutter ist, wie gesagt, die sind getrennt und die hat irgendwie eine Borderline-Störung und (-), ja. Und dann müssen WIR jetzt gucken, ((schluckt)) da gibt es zum Beispiel Pro Familia hier in Hamburg. (-) So eine (.) Beratungsstelle. Da werden wir wahrscheinlich/ oder wird wahrscheinlich meine Kollegin mit ihr, als FRAU, mit ihr hingehen, ne? (.) So. ((laut)) Oder wenn mir Kinder was im Vertrauen erzählen, hmm (--)) ((stöhnt)) ja, was heißt/ ich/ ((stottert)) manche Dinge muss ich ja auch melden, wenn, wenn, wenn geprügelt wird oder so, oder mit Drogen gedealt oder so, ne? (--)) Dann sagt ein Schüler: "Mein Bruder hatte eine Sporttasche ganz/ mit ganz viel Geld", (--)) ((schmunzelnd, stöhnt)) Da weiß ich, da weiß ich wirklich nicht was ich machen soll, ne? #00:31:31-9#

264 I: Mhm. #00:31:31-9#

265 G: Und dann gehe ich zum Beispiel/ äh, äh, ach so. Bei, bei so, bei so Strafsachen (-) da hatte zum Beispiel ein/ da war eine Waffe, jemand hat eine Waffe und wollte die loswerden. (--)) Ein Vater von einem Schüler. (--)) Und dann rufe ich bei der Polizei an und sag: "Stellen sie sich vor, ich würde jemanden kennen, (.) der HÄTTE eine Waffe", so/ die haben gesagt, so müssen wir miteinander

sprechen. #00:31:53-8#

266 I: Mhm. #00:31:54-6#

267 G: Und dann sagt er: "Ja, dann würde ich/", ((lachend))
sagt er dann, "zum nächsten Polizeikommissariat oder zur
Wache gehen" und so. (--). Ja. (--). Aber wenn äh
Straftaten vorliegen, dann muss ich, muss ich schon die
Polizei einschalten, // ne? #00:32:07-0#

268 I: Mhm. // #00:32:07-2#

269 G: Also, wenn, wenn ich mit den ELTERN selber nicht
mehr sprechen kann, wenn die/ wenn ich den Eltern nicht
vertraue. (-) // Ja. #00:32:12-5#

270 I: Ja. // (3s) #00:32:15-3#

271 G: Aber das ist schwierig. Also (--). da kommt/ wir haben
eine Schülerin, die hatte dann so eine Brandverletzung
hier, sah aus wie ein Bügeleisen oder so, (.) und erzählte
was. Ja, sie hätte sich beim Haare (--). eindreuen mit so
einem Stab da irgendwie so. (-). Und (.) war zehn Tage
nicht in der Schule vorher (.) und sagte: "Ja"/ ((stottert))
oder macht/ malt sich dann auch mal blaue Flecken. Und
das hätte auch sein können, dass es jemand aus der
Familie war. Naia. die war beim Arzt und so. (-)

((räuspernen)) und da wussten wir auch nicht, was (.)
machen wir jetzt mit dem Vater irgendwie. Also das (-)
ähm/ (.) na, und da haben wir es aber doch offen (--)
ihn einbestellt hier und offen darüber geredet. #00:32:50-6#

272 I: Mhm. #00:32:50-6#

273 G: Und dann sagte er/ hat er tatsächlich/ sie war im
Krankenhaus wegen ihrem Zeh und das ist tatsächlich so
passiert, und das war keiner. Also (.) ich hoffe, dass das
jetzt so stimmt, ne? #00:32:58-6#

274 I: Ja. #00:32:59-1#

275 G: Ja. ((laut)) Aber es ist immer schwierig bei solchen
Sachen gleich hinzugehen, zu sagen ähm: "Ich glaube,
sie verprügeln ihre Tochter", (--)
so. Das ist auch kein
guter (.) Zugang, wenn man zu den Eltern/ dann hast du
sie verloren, ne? #00:33:08-6#

276 I: Ja. #00:33:10-1#

277 G: (--)
Aber wo die, wo die, wo die Grenze ist jemandem
die Hand zu geben, wo ich weiß, (--)
vielleicht (--)
äh
verprügelt er das Mädchen, das in meiner Gruppe ist (.)
jeden Tag. (-)
Also wo es/ (-)
den Gedanken habe ich

manchmal, ne? #00:33:22-7#

278 I: Mhm. #00:33:23-5#

279 G: Da frage ich mich, gebe ich ihm jetzt die Hand, ((tiefes Einatmen) ja, oder ((räuspern))/ das ist schwierig.
#00:33:27-8#

280 I: Ja. (-) Ja, verstehe ich. (-) Okay. Jetzt wieder weg zu den Eltern,/ #00:33:33-6#

281 G: Mhm. #00:33:33-6#

282 I: /hin zu den Schülern. Was hat/ was für eine Bedeutung hat Beziehungsarbeit für dich? (-) Auch (--) mit deinen Schülerinnen und Schülern? #00:33:41-3#

283 G: Äh riesen Bedeutung. (-) Und zwar ist es eine Gratwanderung zwischen (--) äh ((stottert)) was Persönliches einzubringen. (3s) Sich aber abzugrenzen. Es geht die nichts an wo ich wohne, wie ich lebe und so weiter. (--) Aber (--) irgendwie doch. Also es ist ((stottert)) ist wirklich schwierig. Ähm ((räuspern)) in dieser Gruppe, (--) äh sind, sind wir relativ offen (.) äh mit persönlichen Dingen. Also äh (.) wir wissen (.) also sie werden meine Adresse nicht erfahren, ne? Aber die wissen, ich wohne in Bergedorf oder sie wissen. meine Frau heißt <Name> und

...ergoßen über sie Wissen, meine Frau nennt meine Kinder
meine Kinder, wie die heißen und so. Und ich erzähle
davon (.) und äh sie erzählen von sich (-) und wir
versuchen irgendwie eine Beziehung aufzubauen, die
ECHT ist. Manchmal mag man sich mehr, manchmal
weniger. Wird natürlich niemand bevorzugt, das ist klar.
(-) Wenn ich irgendwie/ wenn jemand durch sein
Verhalten sich unbeliebt macht, versuche ich gerade DAS
auszugleichen so, ne? Weil es gibt ja in jeder Gruppe
immer den sogenannten Sündenbock, (.) ne? Und wenn
der krank ist, macht es ein anderer. Es gibt den Anführer,
den Sündenbock und so weiter. Das Mädchen, das alle
lieben, (-) den (.) Dicken der so viel nascht und so. Es (.)
ist tatsächlich fast überall so. ((laut)) Oder du hast eben
(.) mehrere Mädchen, dann sind denn die Dynamiken
irgendwie anders. Da gibt es auch so Anführer
Geschichten, das ist tot/ wir hatten mal drei Mädchen, das
war sehr spannend. Das war echt toll. #00:34:56-9#

284 I: Mhm. #00:34:57-7#

285 G: Eine gute Zeit. (-) Genau. Aber äh wie gesagt, wir
versuchen mit Herzlichkeit (-) fam/ familienmäßig, wir
spielen ja fast Mutter und Vater da. (-) Äh (-) und
versuchen selber authentisch zu sein. (-) Gestern haben
wir uns gestritten, irgendwie so, ne? Kurz, weil wir waren

nicht einer Meinung ((kurzes Auflachen)) und dann war wieder gut. Also nicht richtig gestritten, aber/ #00:35:18-3#

286 I: Mhm. #00:35:18-3#

287 G: /so, ne? (--). Äh ((räuspern)) also die Bindung (2s) zu/ unsere Beziehung zu den Kindern ist unglaublich wichtig. Die müssen mir vertrauen können. (.) Und äh ich muss irgendwie versuchen eine Situation zu schaffen, wo sie das, was ich ihnen anbiete auch gerne machen, (.) so. Und dass es auch irgendwie echt ist. Und das ist aber eine lange Suche immer, ne? Das zu finden. #00:35:39-9#

288 I: Mhm. #00:35:40-0#

289 G: Genau. (-) Ja. Also es ist äh unsere Zeugnisberichte zum Beispiel, sind immer sehr persönlich. (-) So gespickt mit (--). Worten, wo sie sich auch freuen, wenn sie das lesen,/ #00:35:50-6#

290 I: Mhm. #00:35:50-6#

291 G: /ne? Ja. Und wir machen sie nicht nieder. (-) Das hatten sie genug in ihrem Leben. Also wir hatten letzten Donnerstag (.) äh Elternsprechtag. (-) ((räuspern)) Und (-) da kamen alle Eltern von den sechs Schülern (-) und die haben alle riesen Probleme. Aber wir haben es irgendwie

haben die meisten Probleme, aber wir haben es irgendwie geschafft, dass sie gegangen sind und sich gefreut haben, (.) ne? So. Also wir versuchen einfach eine gute Stimmung zu schaffen (.), so,/ #00:36:11-2#

292 I: Mhm. #00:36:11-2#

293 G: /dass die gerne herkommen (.) und sich hier wohlfühlen. #00:36:14-3#

294 I: Ja. #00:36:14-8#

295 G: Ja. (-) ((laut)) Und sie können auch gerne eben mir private Fragen stellen. Ich habe sogar früher mal so was Ähnliches gemacht wie das hier, also an einer Förderschulklasse. Die habe ich auch zu mir nach Hause eingeladen. Das habe ich auch gemacht. #00:36:25-5#

296 I: Mhm. #00:36:26-5#

297 G: Das ist das coolste Erlebnis, glaube ich, dass es gibt für ein Kind, beim Lehrer (.) mal Zuhause gewesen zu sein/ #00:36:30-6#

298 I: Mhm. #00:36:30-6#

299 G: /irgendwie, ne? (--)) Aber ich hatte schon ein bisschen Sorge dann, ne? ((stottert)) Ob dann noch alles da ist

((schmunzelnd)) danach. #00:36:35-1#

300 I: Mhm. #00:36:35-6#

301 G: War aber was. #00:36:37-2#

302 I: War noch alles da? #00:36:37-8#

303 G: Ja, ja. Es war noch alles/ #00:36:41-0#

304 I: Okay. #00:36:41-0#

305 G: Ja. (2s) Es fällt aber einem nicht immer schwer jeden Schüler richtig gern zu haben, weil sie eben sich (-) durch ihr Verhalten so unbeliebt machen. Und sie, ja, s/ sagen, sie sind ungeliebt. Sie sind also UNGELIEBT und (--)
breiten das hier aus. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin (-), ne? Mein Gehirn habe ich bei der Geburt verloren und so. #00:37:00-7#

306 I: Mhm. #00:37:01-1#

307 G: ((laut)) Das hat denen jemand gesagt, und zwar nicht nur einmal. #00:37:03-3#

308 I: Mhm. #00:37:04-6#

309 G: So. Und der macht (-) dann ständig Dinge, dass er

rausfliegt, dass er stört, dass alle ihn nicht mögen und so. Und dann/ da musst du/ dann zu schaffen, dass er doch integriert ist und dass er sich gut fühlen soll, das ist total schwer. Ist ma/ ((stottert)) ist echt anspruchsvoll, finde ich. #00:37:17-7#

310 I: Ja. #00:37:18-3#

311 G: Ja. Und den kriegen wir zum Beispiel über inhaltliche Dinge, über Leistung, (--) weil der ist nämlich sehr schlau. Emotional wie ein Zweijähriger, (2s) wird jetzt wahrscheinlich auch im <Name Institution> untersucht, also im Jugend/ in der Jugendpsychiatrie/ #00:37:30-6#

312 I: Mhm. #00:37:30-6#

313 G: /ab nächster Woche. Intellektuell total vorne. (--) Klar, kann es aber selber nicht fassen. (--) So. Ein Jugend äh Psychiater hat uns das mal (.) beschrieben, wenn du (.) wenn du intellektuell auf der Höhe bist, aber du machst so verrückte Sachen, ne? (-) Weil irgendwas nicht stimmt, dann sagt der, du fliegst wie ein Hubschrauber, wie so eine Drohne über dir selber und siehst DICH DAS machen, und denkst immer so von DIR SELBER, was, was, (.) was passiert da, ne? #00:37:54-7#

314 I: Mhm. #00:37:55-3#

315 G: So. Und kannst es nicht fassen. (-) #00:37:58-7#

316 I: Ja. #00:37:58-5#

317 G: Ja. (2s) #00:38:00-8#

318 I: Okay. (-) Ich glaube, ich habe tatsächlich nur noch eine Frage, (-) und zwar, warum du dich dafür entschieden hast in diesem Förderschwerpunkt zu arbeiten?
#00:38:10-4#

319 G: Ähm (--) ganz ehrlich habe ich irgendwann angefangen was zu studieren, ne? #00:38:16-4#

320 I: Mhm. #00:38:16-4#

321 G: So war das damals, (-) und (--) ich habe Zivildienst gemacht mit behinderten Kindern. Geistig- und körperbehinderten Kindern und habe in so einer Einrichtung gearbeitet. (-) Das war so, so ein Heim. Da musste ich auch wohnen und so. Und das war nicht/ keine gute Zeit. Und auch die Leute sind mit den Kindern nicht unbedingt immer gut umgegangen. Aber ich durfte manchmal mit in die Schule, in, in die sie gegangen sind. Das war dann eine (.) Sonderschule in/ (-) naja egal,

irgendwo in Schleswig-Holstein. Und da sah ich irgendwie die Lehrer, und die fand ich irgendwie BESSER irgendwie. Daraufhin habe ich das Studium begonnen. (2s) Und (--)
habe während des Studiums soziale Gruppenarbeit gemacht. (--)
Da habe ich im Grunde mein Handwerk gelernt (--)
bei den Sozialpädagogen. #00:38:57-2#

322 I: Mhm. #00:38:57-9#

323 G: ((laut)) Dann Studium abgeschlossen, war eigentlich schon ewig Student. Das ist bei mir so ein/ hatte andere Dinge gemacht. (--)
Referendariat, (2s) und dann bin ich äh hier in <Name Ort> an der Schule gelandet. Da wurde ich reingeworfen einfach, (.) so. Das war schon eine ähnliche Arbeit auch. ((laut))
Und als diese Förderschulen sich auflösten in Hamburg, im Zuge der Inklusion äh vor (--)
((klopft sich auf Oberschenkel)) weiß ich nicht. Wir wurden auf jeden Fall/ eine löste sich letztendlich vor sieben Jahren auf und dann wurde dieses Projekt gegründet. (--)
Und dann wurde ich gefragt, ob ich das mach. (-) So war das. #00:39:29-4#

324 I: Mhm. #00:39:29-6#

325 G: Genau. (--)
Und der meinte: "Du bist der Richtige", mein Chef. (--)
Ja. #00:39:34-5#

326 I: Okay. #00:39:34-5#

327 G: // Ja. #00:39:34-5#

328 I: Also // hat sich das dann quasi so entwickelt, dass es in die Richtung geht? #00:39:39-4#

329 G: Ja, auf jeden Fall. #00:39:40-1#

330 I: Ja. #00:39:40-9#

331 G: Also ich, ich liebe dieses Originelle und jed/ jeder Tag ist anders, keiner redet mir rein. (-) Äh es ist natürlich sehr anstrengend. (--) Du musst dich sehr gut konzentrieren, du muss FIT sein. #00:39:51-2#

332 I: Mhm. #00:39:51-2#

333 G: Äh gut vorbereitet, (.) so. Schule kann ja auch so sein, ich bereite/ mache ein paar Arbeitsblätter, geh da rein, heute, ne? #00:39:59-1#

334 I: Mhm. #00:39:59-2#

335 G: Irgendwie so ein Thema und das machen wir jetzt. Auch eine lustige/ aber (--) man kann sich auch mal zurücklehnen und (.) vielleicht zwei Minuten mal ((klopft

sich auf Oberschenkel)) aus dem Fenster gucken oder so, und das kannst du hier nicht machen. (2s) Wir haben immer (.) Situationen, das muss alles beobachtet werden. Also meine Kollegin ging vorhin auf Klo, sagte/ ich war/ wie/ "Wer hat gerade mit dir geschrieben?". #00:40:17-5#

336 I: Mhm. #00:40:17-5#

337 G: ((lachend)) Und dann ging sie raus, sagte, ne? "Legst du das mal weg, guckst du bitte mal dahin, ich muss kurz auf Klo", so, ne? So. (-) Also wir müssen uns im Team tierisch abstimmen. Die Teamarbeit ist sehr anspruchsvoll. #00:40:28-5#

338 I: Mhm. #00:40:29-5#

339 G: Ich mache das irgendwie nicht mit jedem. (2s) Ja. #00:40:33-3#

340 I: Ja. #00:40:33-3#

341 G: Da muss ein Vertrauen sein auch, ne? #00:40:34-3#

342 I: Ja. #00:40:34-8#

343 G: Denn du musst was/ du musst Folgendes können. Ähm (-) du stehst neben jemand und der macht das nicht

ganz so, wie du dir das vorstellst. (-) Jetzt aber anfangen mit ihm zu diskutieren (.) würde es noch schlimmer machen. Das heißt, du musst es kurz hinnehmen, dass es so ist und dann irgendwann besprechen oder so, ne? (.) So. #00:40:51-3#

344 I: Ja. #00:40:51-8#

345 G: Sowas zum Beispiel, das muss man können.
#00:40:52-6#

346 I: Mhm. #00:40:52-6#

347 G: Ne? Aber das ist ja auch in anderen Jobs, wo man als/ (--) Team arbeitet, // ne? #00:40:57-3#

348 I: In der // Zusammenarbeit, // ja. #00:40:58-3#

349 G: Genau. // (--) Vertrauen, (.) sich gegenseitig helfen. Krankenstand ist sehr hoch in diesem (.) Bereich.
#00:41:04-5#

350 I: Mhm. #00:41:05-2#

351 G: So. #00:41:06-3#

352 I: Wie schaffst du für dich einen Ausgleich (--) zur Arbeit?
#00:41:09-0#

353

G: Äh ich habe irgendwann aufgehört (--) ähm (2s) und meine Kollegin ist zum Beispiel da ganz anders. Die kannst du, wie gesagt, nachts um elf anrufen, die ist sofort hellwach, ja klar und so, ne? Die (.) macht das alles. Und ich (--) äh, und die erzählt, glaube ich, über/ ihrem Mann immer ganz viel und so. Der ((stottert)) wenn wir uns mal treffen, dann sagt er dann: "Mensch der/", und ich so: ((stottert)) "Was wird denn das so", ne? Beim Mann so, ne? #00:41:30-1#

354

I: Mhm. #00:41:30-6#

355

G: Und bei mir ist das so, dass ich nach Hause komme und eigentlich von der Arbeit gar nichts mehr erzähle. ((stottert)) Wenn ich im Bus sitze, habe ich es im Grunde schon abgeschaltet. (-) So. (--) #00:41:41-1#

356

I: Ja. #00:41:41-1#

357

G: Also ich denke vielleicht eher noch über Kollegen nach die mich nerven, als über die Kinder, (.) so. #00:41:45-4#

358

I: Mhm. #00:41:45-4#

359

G: Ich habe/ packe es weg. (--) Das kann ich schon/ habe ich schon seit Jahren. Ja, und dann mache ich ein

bisschen Musik oder (--) äh/ #00:41:52-3#

360 I: Ja. #00:41:52-9#

361 G: Im Augenblick, ich bin gerade umgezogen, hänge dann viel rum und gucke Fernsehen oder so, ne?
#00:41:56-7#

362 I: ((lacht)) Ja. #00:41:56-8#

363 G: Entspanne mich. Ich nehme die Sorgen nicht mit nach Hause. #00:41:59-6#

364 I: Okay. Also trennst du es klar? #00:42:00-3#

365 G: Ja, ich habe auch keine/ (--) äh (2s) keine psychosomatischen Erscheinungen oder so. Also (--) keine Verspannungen oder so, ne? (--) Also nicht von den Schülern auf jeden Fall. Höchstens eben, wenn so Teamsachen schräg sind. #00:42:14-6#

366 I: Mhm. #00:42:15-5#

367 G: Dann (--) kann das/ mir das so mal/ #00:42:16-7#

368 I: Ja. #00:42:16-7#

369 G: /auf den Körper schlagen irgendwie (.) oder auf die

Seele. Aber die Zusammenarbeit mit den Kindern ist (--)
belastet mich nicht. ((laut)) Außer es wird/ ((stottert)) also
sie greifen mich an oder (-) treten und bespucken mich
oder so. Und das machen die hier nicht. Unten die
Jüngeren, da passiert das schon mal öfter. #00:42:34-0#

370 I: Ja. #00:42:34-6#

371 G: Da fliegt auch mal ein Stuhl und so, (-) das ist hier
ganz selten. #00:42:37-8#

372 I: Ja. #00:42:38-3#

373 G: So. (--). Aber eben, weil wir das eben auch so im Blick
haben, ne? Es ist ein bisschen wie in der Tiger-Show bei
Zirkus Roncalli oder so. #00:42:44-7#

374 I: Mhm. #00:42:45-0#

375 G: Der Dompteur. Ich weiß nicht, haben die Tiger oder
sowas, so. (--). du hast so sechs Tiger oder Löwen oder
so, die da auf ihren Podesten sind (.) und das musst du
im Blick haben. #00:42:52-9#

376 I: Ja. #00:42:53-6#

377 G: Und übrigens darf man auch tatsächlich keine

Schwäche zeigen so. (-) Äh als (.) Lehrkraft vorne so, musst du auch irgendwie (-) da Chef oder Chefin im Ring sein, ne? #00:43:01-8#

378 I: Ja. (--). Okay. #00:43:03-9#

379 G: Weil die natürlich auf ihren verschiedenen Psychoebenen auch versuchen Dinge abzuziehen. So, Borderline äh, äh Patienten ((lachend)) hätte ich beinahe gesagt, können ja gut spalten zum Beispiel. Das hört man oft, ne? (-) Alles um sie herum st/ streitet sich, und er sagt: "Ich habe/ ich war es nicht", ne? Und dann stellt sich nachher raus, ja, ne? ((räuspern)) Das ist ganz interessant. Und das haben wir ganz oft,/ #00:43:22-9#

380 I: Ja. #00:43:23-5#

381 G: /dass Leute anfangen sich zu streiten und dann sitzt hier einer/ (.) also, dass auf der psychischen Ebene, Ebene oder psychologischen Ebene (-) solche Dinge hier ablaufen. #00:43:31-3#

382 I: Ja. #00:43:31-9#

383 G: ((laut)) Und das/ da muss man sich mit auskennen. (--). Da ist wieder die Beratung dann, ne? #00:43:35-1#

384 I: Mhm. #00:43:36-2#

385 G: Und ich habe ein Kind, das macht dies und das und dann ((schluckt)) fragen wir eben/ wir haben hier auch Psychologen im Haus, da gehen wir dann hin, (.) und das ist schon so gut vernetzt. #00:43:43-9#

386 I: Mhm. (--) // Toll. #00:43:45-2#

387 G: Ja? // Manchmal sitzt du ja auch da und denkst, ich heule gleich, ne? Was ist hier los, ne? So. #00:43:49-8#

388 I: Ja. #00:43:49-8#

389 G: Und dann (.) äh schildert man das jemand, ja, und der guckt sich das an, siehst du denn nicht, wie der/ was der mit dir macht die ganze Zeit, ne? (-) So. #00:43:57-1#

390 I: Mhm. #00:43:57-1#

391 G: Und das, da muss man irgendwie (-) was/ du musst was dagegenhalten (-) einfach. #00:44:02-2#

392 I: Ja. #00:44:02-7#

393 G: So. #00:44:03-4#

394 I: (-) Okay. (-) Ja, ich bin durch. #00:44:06-0#

395 G: Ja, super. #00:44:06-3#

396 I: Vielen Dank für das Interview. #00:44:09-0#

397 G: Sehr gerne ((räuspern)). #00:44:09-0#

Interview S1

1

2

I: Okay. Ich hoffe das klappt. So. <Name>, vielen Dank nochmal, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. #00:00:10-0#

3

G: (--) Hm, gut. #00:00:10-5#

4

I: Nein. #00:00:11-2#

5

G: Ja. #00:00:11-2#

6

I: Ich habe es extra dort, weil äh/ #00:00:13-0#

7

G: Gut. #00:00:13-0#

8

I: /ich glaube, das ist besser fürs aus/ aufnehmen, wenn's/ als wenn es zu weit weg ist. #00:00:16-9#

9

G: Okay, gut. #00:00:18-0#

10

I: Genau. Gut. #00:00:19-7#

11

G: Mhm. #00:00:19-7#

12

I: Dann würde ich direkt starten mit der Frage, was eigentlich die Leitidee an eurer Schule ist. Wir sind ja in einer speziellen Schule. #00:00:28-0#

13 G: Mhm. #00:00:28-3#

14 I: Einer Sonderschule, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen? #00:00:31-3#

15 G: Mhm. Also wir sind eine Internatsschule, also eine Heimschule für Kinder mit ähm (--), ja, mit schwierigen Familienverhältnisse und dadurch haben die ja eine emotionale-soziale Entwicklungsverzögerung, also auch Verhaltensschwierigkeiten. Und die meisten Kinder hier wohnen (-) unter der Woche auf den Wohngruppen. Es hat dann drei Kinderwohngruppen, zwei erwachsene Wohn/ äh zwei Jugendwohngruppen. Und wir haben in unserer internen Primarschule haben wir auch noch Maximum drei Tagesschulplätze. Das sind Kinder, die mit dem Taxi dann jeden Tag hin- und her/ #00:01:05-2#

16 I: Mhm. #00:01:05-2#

17 G: /gefahren werden, genau. #00:01:07-2#

18 I: Genau. (.) Kannst du vielleicht was zu eueren Schülern sagen. Also so vom Grundprinzip, was für Schüler nehmt ihr denn auf? #00:01:13-7#

19 G: Also grundsätzlich nehmen wir Kinder auf mit einer (--)
durchschnittlichen Intelligenz. #00:01:19-1#

20 I: Mhm. #00:01:19-3#

21 G: Obwohl das in den letzten Jahren ganz äh (2s), ja, ganz doch in der Praxis anders war, als dass es eigentlich so gedacht ist. Weil wir hab/ haben nicht nur Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen und wir haben auch viele Kinder die äh, ja, kognitiv dann schon unter dem Durchschnitt sind. (.) Und dann halt gerade zwischen diesem, diesem Bereich vor allem zwischen so (.) äh heilpädagogische Schule und Regelschule. Und eigentlich gibt es so einen großen Graubereich.
#00:01:46-4#

22 I: Mhm. #00:01:46-4#

23 G: Und dort haben wir auch immer wieder Schüler, so. Wir haben ECHT viele Schüler die nicht nur viel Zeit verpasst haben wegen (--) äh Verhaltensschwierigkeiten in der Regelschule und eine Time-Out-Phase und eine Abklärungsphase, sondern wir haben auch echt Schüler die wirklich im Lernstoff weit hinten drin sind, weil sie, weil sie einfach nicht mehr können. #00:02:05-7#

24 I: Genau. #00:02:05-7#

25

G: Und das haben wir wirklich viel mittlerweile. Und (.) das merkt man dann auch, vor allem auch (.) wenn wir/ (.) also das Ziel wäre schon eigentlich, dass möglichst viele Kinder von uns irgendwann wieder in die Regelschule integriert werden. Und in die ersten paar Jahr, als ich hier gearbeitet habe, haben wir das (--) mit/ von uns, also sechs Sechstklässler vielleicht mit vier geschafft und jetzt schaffen wir das eigentlich fast, fast nicht mehr, (.) dass mal Kinder wieder zurück integriert werden. Aber das hat auch damit zu tun, dass es ja Sparmaßnahmen gibt.

#00:02:37-3#

26

I: Mhm. #00:02:38-3#

27

G: Und die/ in den Regelschulen länger gewartet wird und länger zuerst mal ausprobiert wird mit anderen Mitteln, bis sie zu uns kommen. Wenn sie dann zu uns kommen, dann haben die so viele Lernlücken und Schule verpasst und Time-Outs gehabt, und ((stottert))

Misserfolge erlebt,/ #00:02:51-8#

28

I: Mhm. #00:02:51-8#

29

G: /dass man es dann gar nicht mehr zumuten kann, dass die äh wieder zurückgehen. #00:02:56-0#

30 I: Mhm. #00:02:56-1#

31 G: Auch weil wir im Moment echt viel/ auch viele
Mittelstufen. Und wir haben sehr viele Fünftklässler zum
Beispiel im Moment. Und wenn die erst in der vierten,
fünften Klasse kommen, ist dann schwierig in einer
kurzen Zeit die wieder für die Regeloberstufe (.)/
#00:03:08-5#

32 I: Mhm. #00:03:08-5#

33 G: /parat zu machen. So. #00:03:10-1#

34 I: Genau. #00:03:10-8#

35 G: Genau. #00:03:11-6#

36 I: Also du hast ja gerade gesagt, dass es schwierig ist die
Kinder re zu integrieren? #00:03:16-2#

37 G: Mhm. #00:03:17-1#

38 I: Ähm (.) was hast du denn aber für ein Gefühl, was
deine Arbeit dann bewirkt. Das Ziel wäre ja eigentlich da
die Integration. #00:03:24-5#

39 G: Mhm. #00:03:24-5#

40

I: Also wie stehst du denn dazu mit dieser Tatsache?

#00:03:27-1#

41

G: Also eben Integration ist sicher ein Ziel was wir anstreben, definitiv. (2s) Aber es muss am Kind angepasst sein. Und ich finde es überstürzt, macht es ja gar keinen Sinn. Und das Ziel für uns, das Grobziel, ist eigentlich, dass die Kinder schlussendlich auch eine Lehrstelle machen können, wie auch immer. #00:03:45-8#

42

I: Mhm. #00:03:46-8#

43

G: Ist das jetzt eine begleitete, geschützte Lehrstelle oder nicht. Das ist dann eigentlich für uns in der Primarschule wie quasi so egal, oder? Das Ziel ist, dass wir die Kinder irgend mal/ sicher mal verhaltensmäßig für die Gesellschaft wieder äh, äh irgendwie so parat machen möchten, dass die wieder in der Gesellschaft funktionieren können. (.) Und manchmal geht das in, im Oberstufenbereich schon, dass man sie integrieren kann, im Moment einfach weniger. Und wir hoffen dann einfach mal auf die längere Dauer, dass die dann trotzdem irgendwie den Weg finden zu einer Lehrstelle und auch einem Beruf,/ #00:04:19-2#

44

I: Mhm. #00:04:19-2#

45 G: /oder? Und das ist pro Kind sehr UNTERSCHIEDLICH
was für Erwartungen man da haben kann. Da gucken wir
also sehr individuell,/ #00:04:25-0#

46 I: Ja. #00:04:25-0#

47 G: /was die brauchen. #00:04:25-7#

48 I: Ja, das kann ich mir vorstellen. #00:04:27-0#

49 G: Genau. #00:04:27-8#

50 I: Ähm (.) ihr habt ja/ also du hast ja vorher erwähnt, dass
ihr ähm sowohl mit verhaltensauffälligen Schülerinnen
und Schülern zu tun habt, aber auch mit Schülern die
kognitive Defizite // haben. #00:04:38-8#

51 G: Also eigentlich schon // fast immer gemischt, oder?
#00:04:40-7#

52 I: Mhm. #00:04:41-5#

53 G: Ich meine, die Kinder, die wir haben, das sind Kinder
die wirklich (--) ähm (-), ja, die einen sind hier auch
freiwillig platziert. Die anderen, da hat es dann auch der
(Käsp?) hinten dran, oder? #00:04:51-5#

54 I: Mhm. #00:04:52-1#

55 G: Und die haben dann Beistände und so. (.) Aber es sind
alles Kinder wo wirklich (.) ein schwieriges Zuhause
haben, schwierige Situationen erlebt haben. Ein großer
Teil von diesen Kindern sind traumatisiert und sie sind
eigentlich alle (.) im emotionalen und sozialen Bereich
halt (.) verzögert. #00:05:09-8#

56 I: Mhm. #00:05:10-7#

57 G: Die einen mal mehr, die anderen Mal ein bisschen
weniger. Und die einen Kinder haben einen Durchschnitt
oder eine gute Intelligenz, und die anderen Kinder sind
halt unter dem Durchschnitt. Aber wir haben eigentlich
nicht NUR sehr schwache Kinder und das Verhalten ist
super. Also sie haben alle so ihre
Konzentrationsschwierigkeiten. Die einen haben
Wutprobleme, ähm es gibt Kinder die, die lange/ also
gedankliche Abszensphasen haben. #00:05:35-7#

58 I: Mhm. #00:05:35-7#

59 G: Ähm es gibt ganz verschiedene (.) ((schmunzelnd))
Kombinationen sozusagen, oder? #00:05:39-4#

60 I: Mhm. #00:05:39-7#

61 G: Genau. #00:05:40-5#

62 I: Was hast du so ein Bild vor Augen von (-) eurer Schülerschaft? Also, wenn du das kurz (.) beschreiben könntest? Man hat ja immer so ein Bild vor Augen. Aber (.) aus deiner Perspektive, wenn du da an die Kinder denkst, die den Förderbedarf in emotional-sozialer Entwicklung haben? #00:05:59-0#

63 G: Also das sind bei uns halt auch alle, oder? Aber jedes Kind ist da sehr individuell. Und ich gucke die Kinder auch individuell an. Ich sehe sie nicht so als gemeinsames Päckchen. Also so kann man die gar nicht sehen. Die kommen ja/ #00:06:09-9#

64 I: Ja. #00:06:09-9#

65 G: /alle mit sehr viel verschiedene (-) verschiedene Schwierigkeiten und auch Hintergründe. Und aber auch Ressourcen zu uns. Und auch Förderbedarfen natürlich zu uns, und wir müssen alle/ also ich habe sieben Kinder in der Klasse, erste bis dritte Klasse. Und kein einziges Kind (--) ist eben einfach und genau gleich wie das andere. Sie haben alle so ihre Talente und auch ihre Schwachstellen, wo wir dran arbeiten, oder? #00:06:35-5#

66 I: Mhm. #00:06:35-5#

67 G: Und deswegen müssen wir die sehr fest individuell fördern. Und trotzdem müssen die auch im sozialen Bereich lernen miteinander auszukommen. Und da ist die Herausforderung das irgendwie beides zu schaffen, oder?
#00:06:48-1#

68 I: Ja. #00:06:48-9#

69 G: Genau. #00:06:49-6#

70 I: An was für Herausforderungen denkst du, wenn du gerade dann so emotionale und soziale Aspekte denkst?
#00:06:54-6#

71 G: Also unsere Kinder haben sehr feste Mühe sich auf andere einzulassen. #00:06:59-5#

72 I: Mhm. #00:06:59-8#

73 G: Und auch auf die Bedürfnisse von anderen einzustellen. Sie sind noch sehr Ich-bezogen. (--) Und, und noch sehr bedürfnisorientiert auch. Aber das geht dann bis in die sechste Klasse. Und ähm, ja, es gibt dann auch sehr viele Konflikte, oder Konfliktlösungsstrategie

sind wenig vorhanden. #00:07:17-5#

74 I: Mhm. #00:07:17-5#

75 G: Äh, sie haben sehr häufig Verhaltens/ angelernte Verhaltensmuster, die für sie ungünstig sind. Und so äh Freund/ Freundschaften knüpfen und halten und (--)
auch Kontakte aufnehmen in einer posi/ auf eine positive Art ist schwierig. Es gibt Kinder, die möchten gerne Kontakt zu anderen Kindern, aber können das nur durch Provokationen machen, weil sie es einfach (--)
nicht, nicht besser wissen. #00:07:41-1#

76 I: Mhm. #00:07:40-3#

77 G: Und das sind dann so wirklich festgefahrene Muster, wo (--)
die, die Zeit brauchen, (--)
damit man sie irgendwie umändern kann oder auflösen kann,/ #00:07:49-5#

78 I: Mhm. #00:07:49-5#

79 G: /oder ersetzen kann mit etwas Positives. #00:07:52-1#

80 I: Ja. #00:07:53-2#

81 G: Ne? #00:07:53-7#

82 I: Habt ihr denn an eurer Schule spezielle Konzepte,

gerade für diese Verhaltensauffälligkeiten die die Schüler haben (.) aufgrund der verschiedenen Dinge, die du gerade genannt hast, habt ihr da Konzepte? #00:08:03-8#

83

G: (.) ((laut)) Also wir haben si/ sicher, also ob, ob wir so gemeinsame spezielle soziale Bereichen haben, wo wir das üben, das haben wir definitiv. Also wir haben sicher einmal in der Woche mit allen Kindern zusammen das gemeinsame Singen und wir haben Rhythmik. Das ist so ein Fach wo sie, wo sie mit Bewegungen, Instrumente und Spiel arbeiten. Wo sie zwar in kleinen, also Halbklassgruppen, das sind so drei, vier Kinder, gehen. Aber wo es eigentlich viel um Begegnungen geht, eigentlich nur, oder? Und äh in unsere Pausen, also wir haben immer alle Pausaufsicht, die werden sehr eng begleitet. Wir haben Fußballtage und Sporttage und ähm (-) und so größere Anlässe, wo sie zusammenarbeiten müssen. Und wir haben Spieltherapie (-), das sind dann Kinder die da/ die gehen da zwar alleine hin, aber das ist ein Spiel Psychotherapie, wo die Kinder anhand vom Spielen sich auseinandersetzen mit ihre eigenen Schwierigkeiten. Wir haben Reittherapie, weil wir haben einen Bauernhof und die Bäuerin, die arbeitet mit uns zusammen. Die ist Reittherapeutin und da lernen die

Kinder auf die Tiere einzugehen, am Anfang lernen sie es mit Esel. Weil Esel, das sind halt/ die sind weniger empfindlich, aber die geben klarere Signale, wenn (--)/ also die kann man nicht einfach zwingen etwas zu machen, oder? Das muss man sich verdienen. Und so lernen die Kinder die Tiere zu pflegen, aber auch darauf zu reiten und Si/ Signale weiterzugeben, und auf die Tiere einzugehen, Empathie zu lernen. #00:09:25-2#

84 I: Mhm. #00:09:25-8#

85 G: Das sind so die Bereiche wo sie/ (--) und natürlich unsere Wohngruppe machen daran große Arbeit.
#00:09:31-4#

86 I: Mhm. #00:09:31-5#

87 G: Die Kinder, die sind mit sechs bis acht Kindern auf einer Wohngruppe. Und da gibt es natürlich in der Freizeit, die sind/ während der Woche sind sie hier, oder? Am Wochenende gehen sie nach Hause. Einmal im Monat sind sie auch ein Wochenende hier, haben sie Gruppenwochenende und da wird auch viel unternommen miteinander. #00:09:47-9#

88 I: Ja. #00:09:48-5#

89

G: Und da haben sie ein großes Lernfeld im sozialen-emotionalen Bereich miteinander, weil sie sind dann immer zusammen sozusagen. #00:09:55-8#

90

I: Ja. #00:09:56-9#

91

G: // Genau. #00:09:56-9#

92

I: Arbeitet // die Schule denn mit diesen Wohngruppen zusammen? Also habt ihr da irgendwie was Gemeinsames? #00:10:02-4#

93

G: Also was wir gemeinsam haben sind die Kinder. Wir haben sehr festen Kontakt und wir sind auf dem gleichen Gelände. Wir sind eine Institution, wir haben gemeinsame Weiterbildungen und ähm (--) es ist pro Lehrperson schon unterschiedlich wie nahe der Kontakt äh die/ der Kontakt ist. Ich gehe sehr viel auf die Wohngruppen, ich habe einen guten Kontakt. Und wenn etwas ist, dann rufe ich schnell an oder laufe mal rüber, und biete auch mal an zum Beispiel bei den Hausaufgabenstunden zu helfen, was/ wenn was schwierig ist oder so. (.) Und ähm nein, wir haben/ äh wir arbeiten sehr eng zusammen.
#00:10:33-5#

94

I: Mhm. #00:10:33-9#

95

G: Sie sind ja wie so auch ein bisschen (Elternersatz) für uns als Schule, aber sie sind viel mehr als das. Weil wir arbeiten mit, äh mit der gleichen/ mit gleichem Konzept. Wir haben das gleiche Betriebshandbuch. Also wir haben da wirklich, wirklich ein, ein, eine breitere Struktur die über uns/ für uns alle gelten, oder? Und die müssen wir alle, alle einhalten. #00:10:52-1#

96

I: Ja. #00:10:52-1#

97

G: Und äh, ja. (--) #00:10:54-4#

98

I: Genau. Du hast gerade gemeint, dass ihr auch zusammen Sitzungen mit den Wohngruppen habt/ ähm oder/ #00:10:59-9#

99

G: Ja, Weiterbildungen. // Ja. #00:11:01-0#

100

I: Oder // Weiterbildungen, genau. Und ihr werdet wahrscheinlich noch andere Austauschgefäße innerhalb von der Schule/ #00:11:06-4#

101

G: Ja. #00:11:06-9#

102

I: /oder mit den Wohngruppen haben. Was habt ihr da für Gefäße? #00:11:09-6#

103

G: Also wir haben ähm zweimal im Jahr. Also wir haben ja die, die äh Elterngespräche, oder? STAUS, also Standardgespräche. Und jedes Kind hat eine Bezugsperson von der Wohngruppe und von der Schule. Und dann hat es eine Erziehungsleiterin, das ist die Chefin von der Wohngruppe, sie leitet die Standardgespräche an. Die Wohngruppe sind zuständig für den Elternkontakt und nicht die Schule. Und das heißt, das wäre, wenn wir ein Standardgespräch haben, dann wird das geleitet von der Erziehungsleitung. (.) Und das sind/ da beteiligt sich eine Person von der Wohngruppe (.) und eine Person von der Schule dran. Also wir machen dann/ also ich erzähle zum Beispiel einen Teil von der Schule. Wir schreiben alle in den gleichen Bericht rein. Ich habe meinen Schulteil und sie haben/ aber das ist in einem Dokument drin. Und vor diesen Elterngesprächen haben wir immer ein IEP. Das ist eine indivi/ individuelle Entwicklungsplanung. Das ist wie ein quasi eine Förderplanung. #00:12:01-8#

104

I: Mhm. #00:12:02-3#

105

G: Aber dann ein bisschen breiter gefächert. Das ist nicht nur die zehn Bereiche nach ICF. Wir haben in der Schule

auch noch ((stottert)) die ge/ die ge/ die gen/ die genaue detailliertere Schulförderplanung. Aber das ist wie eine äh, wie eine übergeordnete Förderplanung,/ #00:12:18-9#

106 I: Mhm. #00:12:19-1#

107 G: /wo so eine Schule als Wohngruppe dran teilnimmt. Das ist so wie eine Sitzung vor dem Elterngespräch, wo Therapeutinnen dabei sind, Bezugspersonen Wohngruppe, Bezugsperson Schule und die Erziehungsleitung. Und wir besprechen dann die Alterziele und dann auch die, die Fortschritte, und vor allem die Förderbedarfe und die Ressource wo/ und auch was wir noch tun müssen, was braucht es noch von unserer Seite. Wer ist dafür zuständig, wer übernimmt welche Ziele und welche Bereiche, die gemacht werden müssen. Und dann meistens ist dann (-) eine Woche später und manchmal eine halbe Woche später das Elterngespräch, wo dann die Therapeutinnen ((laut)) nicht mehr dabei sind. Das ist eben dann in einer Tabelle, also in einer Förderplanung integriert. #00:13:01-5#

108 I: Mhm. #00:13:01-5#

109 G: Aber die Schule und Wohngruppe ist dann auch dabei und wir ver/ erzählen dann den Eltern unser Teil. Und die

Ziele werden dann mit den Eltern besprochen und (.) die Fortschritte vorgelegt und diskutiert. Genau. #00:13:12-4#

110 I: Genau. Bei diesen Vorgesprächen, also vor den Elterngesprächen,/ #00:13:16-3#

111 G: Mhm. #00:13:16-4#

112 I: /dient das dann auch als Reflektion, wenn sie da dann mit den // Therapeuten alle zusammensitzen? #00:13:21-7#

113 G: Definitiv. Also, wie, wie gesagt, // wir besprechen/ #00:13:23-0#

114 I: Genau. #00:13:23-0#

115 G: /die, die Alterziele oder die Ziele, die gesetzt worden sind. Wir gucken was, was davon hat geklappt und welche Bereiche sind so quasi erfüllt. #00:13:31-0#

116 I: Mhm. #00:13:31-3#

117 G: Gibt es neue Ziele, gibt es Ziele die wir weiterführen müssen. Wir haben auch viele Kinder die (--) immer wieder an gleiche, an gleiche Ziele dran sind, weil es einfach nicht schneller geht. Und da gucken wir auch, wie

können wir besser helfen, und/ #00:13:43-7#

118 I: Mhm. #00:13:43-7#

119 G: /von wem braucht es was von den Erwachsenen und,
(.) äh ja. Was // könnten/ #00:13:47-9#

120 I: Ja. // #00:13:47-9#

121 G: /wir noch bieten und so. Oder es ist/ das ist beides. Es
ist wirklich (.) die Reflektion und, und äh (--) und die
Besprechung und die neue Zielsetzung. #00:13:57-8#

122 I: Mhm. #00:13:58-8#

123 G: Und das teilen wir eigentlich den Eltern mit. Die
können dann schon auch noch mitreden, aber (--) es ist
schon eigentlich, dass wir intern dann schon mal (--)/
#00:14:06-3#

124 I: Mhm. #00:14:06-5#

125 G: /als interne Gruppe (.), das schon mal für/ miteinander
besproch. Also als professionelle Gruppe, dass man vor
besprochen hat. ((laut)) Weil die Elterngespräche bei uns
sind nicht immer einfach, oder? #00:14:15-6#

126 I: Ja. #00:14:16-2#

127 G: Wir haben auch Eltern, die dann mal nicht kommen oder Eltern die (--)/ vor allem die Eltern, die äh, ja, die Platzierungen, die gezwungen sind von der (KESP), oder? #00:14:25-3#

128 I: Mhm. #00:14:25-3#

129 G: Das sind dann meistens die schwierigeren Gespräche (.), was für Eltern immer schwierig ist, wenn (.), wenn dann Obhut weggenommen worden ist oder das Entscheidungsrecht. Und dann haben wir eben eine schwierige Position. Also vor allem die Wohngruppe, das sind dann die große Konkurrenz. Wir als Schule haben es dann ein bisschen einfacher. #00:14:42-4#

130 I: Okay. #00:14:43-2#

131 G: Aber die Gespräche sind zum Teil schon nicht so einfach. #00:14:45-2#

132 I: Ja. #00:14:45-9#

133 G: Genau. #00:14:46-7#

134 I: Ja, ich stelle mir die Arbeit insgesamt schon sehr belastend vor. Einerseits mit der Elternarbeit, wo du

gerade gemeint hast, die ist schwierig. Aber natürlich auch die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern SELBER, die verhaltensauffällig sind. Wie schaffst du da für dich einen Ausgleich,/ #00:15:02-1#

135 G: ((schmunzelndes lachen)). #00:15:02-2#

136 I: /oder was hilft dir damit äh zu arbeiten und trotzdem gesund zu bleiben? #00:15:07-5#

137 G: Also ich bin ein schlechtes Beispiel. #00:15:10-2#

138 I: ((lachend)) Okay. #00:15:10-8#

139 G: Ich liebe meine Arbeit. (--) Und ich brauche im privaten Bereich nicht wirklich Ausgleich. (--) Also ich, ich nehme meine Arbeit mit nach Hause auch, und habe auch mal schlechte N/ Nächte so, wenn es mal wirklich, wenn mal etwas ganz/ nicht so toll gelau/ gelaufen ist und so. Hilft mir aber auch zu reflektieren und das dann wieder irgendwie anders heranzugehen oder so. (--) Aber ich brauche das (eben) nicht. Ich, ich habe da viel Energie und ich finde die ((stottert)) äh, die, die Wechsel, wo wir hier haben und die Änderungen und man/ (.) jeder Tag ist wieder ein neuer Tag mit neue Chancen und auch neue Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten zu meistern ist

da die große (.) Herausforderung. Und (--) und die Beziehungsarbeit ist halt das was ich sehr ähm (2s) befriedigend finde. Ich merke einfach bei uns ((stottert)) genau bei unsere Kinder ist die UM SO wichtiger. Und (--) irgendwie schaffe ich es immer mit den Kindern irgend/ auf irgendeine Art Beziehung aufzubauen. Und weil ich ja auch (.) also Bewegung und Sport gebe ich. Ich habe mit allen Kindern zu tun, nicht nur mit meiner eigenen Klasse. Und auch mit Medien, Informatik und mit Englisch, (-) und ich finde das einfach den spannendsten Teil von meinem ganzen Job,/ #00:16:19-3#

140 I: Mhm. #00:16:19-5#

141 G: /Beziehungsarbeit und über Beziehung kann man so viel erreichen. (2s) Und da kann man auch sich richtig durchsetzen. Also ich bin schon ein sehr, eine strenge Lehrerin. (--) Aber es ist so, wie so, ja, die Balance zu finden, finde ich einfach spannend. Und klar gibt es anstrengende Phasen, sicher mal die Phase vor der Weihnachten ist immer so ein (.) Phase, wo die Kinder sehr hibbelig und noch (föhs) sind und wo man auch ziemlich viel (.) ((stöhnt)) mit ihnen ein bisschen schimpfen muss. Und dass man dann am Ende vom Tag das Gefühl hat, boah, ich habe heute ja nur geschimpft

und so. (-) Aber irgendwie (--) ja, trotzdem ist das für mich/ reicht das irgendwie, um/ also ich würde es nicht anders wollen. #00:16:58-0#

142 I: Mhm. #00:16:58-0#

143 G: Und ich habe jetzt nicht ein MEGA großes Hobby zuhause, wo ich TOTAL etwas anderes mache. (--) Ja, ich backe gerne. Also ich habe Phasen wo ich VIEL backe, weil da kann ich auch gut nachdenken. Bin mit dem ((stottert)) ich muss immer mit den Händen beschäftigt sein. #00:17:11-8#

144 I: Da ist ja jetzt die richtige Zeit, ne? #00:17:12-7#

145 G: ((laut)) Genau. Und wenn äh, wenn ich dann einmal merke, dass äh, dass ich irgendwie keine Ruhe habe zuhause, dann fange ich an Backen oder so. (.) Und da kann ich während dem Backen nachdenken, und nachher hat man ja noch ((lachend)) was Feines davon. Aber, ja, und sicher Sport machen ab und zu. Aber das mache ich auch nicht mehr so heftig wie früher. Also (2s) na, ich bin da nicht so ein gutes Beispiel. Es gibt da wirklich äh Teamkollegen von mir, die da wirklich Ausgleich brauchen, (--) die sich das echt auch so einplanen. (-) Äh aber ich habe das nicht, ich brauche es auch nicht. Also ich bin (.)

ganz glücklich (-) mit allem was ich mache. Und ich finde auch all die Ämtchen, also all die Aufträge wo man im Team übernehmen kann so, sehr befriedigend.

#00:17:52-8#

146 I: Mhm. #00:17:53-3#

147 G: So die Homepage leiten, Sporttag organisieren ist mein Ding, Fußball, äh Turnier für verschiedene Heime organisieren und so Sachen. Das macht mir einfach Spaß. #00:18:03-0#

148 I: Ja, das ist doch schön. ((lacht)) #00:18:04-3#

149 G: ((lacht)) Genau. #00:18:05-9#

150 I: Du hast gerade ganz viel zur Beziehungsarbeit gesagt, das ist ganz witzig, das wollte ich als nächstes fragen. (.) Ähm du hast ganz viel dazu gesagt, aber kannst du vielleicht noch (--) kurz sagen, was das für eine BESONDERE Bedeutung für eure Schüler hat, diese // Beziehungsarbeit? #00:18:20-0#

151 G: Mhm. // #00:18:20-4#

152 I: Also so ein bisschen auf der BEDEUTUNGSEBENE.
#00:18:22-7#

153 G: Ja? #00:18:22-8#

154 I: Warum ist das so wichtig? #00:18:24-5#

155 G: Also (.) die Kinder mit emotionaler und sozialer Entwicklungsverzögerung (-), die sind ja nicht mit dem geboren. (--). Das ist entstanden durch (2s) Traumatisierungen oder einfach durch (--). äh, ja, fehlende Erziehung oder einfach, äh ((stottert)) durch, durch ein Sys/ ein System, was nicht funktioniert hat. Und bei den MEISTEN Kindern bei uns oder eigentlich bei alle, ist es sicher mal ein, ein Elternhaus (2s) das wirklich (2s) Schwierigkeiten hat. Und das ist pro Kind sehr unterschiedlich. Und viele von unsere Kinder haben auch echt Bindings/ ein Bindungsproblem. Aber auch diagnostizierte Bindungsstörungen, oder? Und Bindungsstörungen ist ja auch so etwas Schwammiges, oder? Ist immer so schwierig da den Finger draufzulegen, ist auch schwierig zu diagnostizieren. (.) Merkt man auch bei den Abklärungen, oder? (--). Und genau diese Kinder (--). also jeder, jedes Lebewesen, auch diese Welt braucht irgendwie (.) Beziehung und (.) Sicherheit und (.) Bindung. Und wenn man das genau (2s) mit, mit der Mutter und mit dem Vater nicht hat oder nicht haben

konnte, oder nicht so hatte, wie man es braucht, oder? (.)
Sicher, also wenn man an drogensüchtige Eltern denkt,
die können ja sicher die Sicherheit auch bei ihre/ auch bei
Säuglingen nicht bieten. Und die Kinder starten schon
mal verzögert im Leben. Und die holen das meiner,
((stottert)) meiner Meinung nach, nie mehr auf. (--) Und
das finde/ das tut mir immer so leid, oder? (--) Und bei
diese Kinder merkt man auch (2s) so, also provokat/
provokativ sie sein können, das ist irgendwie auch/
((stottert)) irgend manch/ also oft ein Notruf nach was sie
brauchen, oder? Sie brauchen SO FEST (.) und das ist
manchmal SO traurig. Ich habe jetzt auch hier ein, ein
Mädchen (-) und die, die, die (2s) hat die ersten vier Jahre
von ihrem Leben in Therapiezentren verbracht bei einer
drogensüchtiger Mutter. (.) Und (.) nachher ist die in drei
verschiedene Pflegefamilie (-) platziert worden, ist jetzt
sieben (.), ist jetzt zu uns gebracht worden, weil es in der
letzten Pflegefamilie nicht mehr ging. Weil die haben
auch noch andere Kinder und sie ist schon sehr
anspruchsvoll vom Verhalten. #00:20:30-6#

156

I: Mhm. #00:20:31-5#

157

G: Und (--) ((schmunzelnd)) die Mutter ist wieder neu
SCHWANGER (--) vom vierten Kind. Hat plötzlich wieder

Kontakt aufgenommen nach einer ganzen langen
Absenzzeit, obwohl ja jetzt bald, in zwei, drei Monaten
bekommt sie ein Baby. Und dann (.) weiß sie aus
Erfahrung, weil sie hat ja noch zwei, drei, zwei andere
Geschwister irgendwo, (2s) dass die Mutter dann nicht
mehr irgendwie da ist und dass sie auch nicht zuverlässig
ist, das weiß sie mittlerweile. Also (--) bewusst wissen
nicht, aber sie hat das in der Erfahrung drinnen, oder?
So, sie ist/ um so mehr Kontakt da vorhanden ist und so
unsicherer wird sie, weil sie weiß gar nicht, (.) sie wirklich
hat kein, kein, kein Halt, oder? Und sie ist im Moment
wütend mit allen. (--) Mit mir ist sie immer mega lieb, aber
sobald ich mich umdrehe, wird sie aggressiv und
provoziert sie. Und auf/ #00:21:15-6#

158 I: Mhm. #00:21:15-6#

159 G: /der Wohngruppe gibt es Krise nach Krise am Abend
und so. Die ist im Moment in einer ganze schlechte
Phase, (--) weil sie ein/ was sie am liebsten möchte, ist
einen Eltern/ ((stottert)) ein, ein, ein Elternhaus (draußen).
Also ein Zuhause wo funktioniert. #00:21:26-9#

160 I: // Mhm. #00:21:27-0#

161 G: Mit ein // sicher mal mit der Mama, am liebsten

natürlich mit der Mama und dem Papa, und sie hat das nicht. Und das ist so ein/ (.) die ist so unzufrieden im Moment, (--) und das kann ich ja nicht auffangen. Aber (.) ich kann auf jeden Fall in der Schule und auch nach der Schule (-) möglichst viel Halt und auch viele feste Strukturen bieten, und Regelmäß. Und auch (-) eine klare (--) Balance finden zwischen, wo sind die Grenzen, was ist da erlaubt, was ist da nicht erlaubt. Auch LIEBE geben, soweit ich das als Lehrperson natürlich übernehmen kann, oder? (.) Und da merkt man auch, dass das, dass das, dass sich das lohnt in der Beziehung. Also sobald sie bei mir ist, ist alles gut. (-) Wenn sie zu einer Fachlehrperson geht, dann fängt sie/ ((stottert)) dann, da/, dann geht es nicht. Da wird sie/ irgendwann werde ich angerufen oder auch der Arbeitsdienst, wo uns unterstützt, wenn es nicht geht. (-) Und bei mir, bei mir klappt es dann aber. #00:22:21-8#

162 I: Mhm. #00:22:21-8#

163 G: Und das sind so, ((stottert)) da, da merkt man einfach, dass Beziehungsarbeit so wichtig ist. Und das hat man/ man hat so viele Beispiele bei uns, bei viele Kinder. #00:22:29-3#

164 I: Mhm. #00:22:30-3#

165 G: (.) Wo so, echt in so NOTLAGEN sind. Und die Notlage kann ich für sie zwar nicht auflösen, weil das Problem ist einfach, ((tiefes Einatmen)) hm, ja, das Problem von der Mutter. Und die Mutter kann das auch nicht einfach lösen. Das ist jetzt einfach nun mal ein ganz schwer/ schwieriges Problem. Und (-) ist MEGA TRAURIG (--), aber man macht halt was man kann. Und irgendwie muss man damit ((lachend)) auch zufrieden sein. Es ist nicht immer einfach, aber äh (--), ja. Man probiert das aufzufangen was geht. #00:22:55-1#

166 I: Mhm. #00:22:55-9#

167 G: Aber man merkt einfach, man kann die Kinder echt (2s) erreichen mit Beziehungsarbeit. #00:23:01-2#

168 I: Ja. #00:23:01-7#

169 G: Auch nicht alle, aber die meisten. (.) Wir haben auch schon Kinder die bei uns dann irgendwann auch echt (--)
dass auch bei uns der/ äh, dass das den Rahmen sprengt. Das haben wir auch/ #00:23:12-0#

170 I: Mhm. #00:23:12-0#

171

G: /regelmäßig. Das sind dann Kinder die eigentlich echt Einzelbetreuung brauchen. Und das/ wir haben SO VIEL Sparmaßnahmen gehabt, oder? Wir haben keine Einzelstunde, außer die Therapiestunde. (--) Und ähm (2s) ja da auch die Wohngruppen, oder? Die können auch keine Einzelbetreuung anbieten. Dafür sind die Ressourcen, die finanziellen Ressourcen einfach nicht da. #00:23:29-9#

172

I: Ja. (2s) #00:23:31-5#

173

G: ((laut)) Und SO KINDER können wir dann leider auch nicht. (.) Und das ist dann/ es ist vor allem, wenn sie dann noch unter zwölf sind, (--) eigentlich Kinder, wo so mehr psychiatrische Betreuung brauchen, oder? #00:23:41-1#

174

I: Mhm. #00:23:41-8#

175

G: Es gibt ja keine Psychiatrie für Kinder. ((laut)) Da merkt man dann/ das finde ich dann sehr frustrierend. #00:23:45-1#

176

I: Ja. (--) #00:23:46-7#

177

G: Aber ähm (--) ja, man macht was man kann, oder? ((stottert)) Über Beziehung. Ohne Beziehungen läuft gar nichts bei uns. #00:23:53-6#

178 I: Ja. #00:23:53-9#

179 G: Da kann man gar nichts machen mit den Kindern. (--)
Es geht alles über Beziehung. #00:23:57-3#

180 I: Ja. Hast du ja auch gerade gesagt, dass es sich auf
jeden Fall lohnt in die Beziehung/ #00:24:01-2#

181 G: Definitiv. #00:24:01-2#

182 I: /reinzugehen. #00:24:02-6#

183 G: Genau. (--)((laut)) Es ist auch eine Herausforderung.
Man macht/ also ist nicht bei jedem Kind so leicht Kontakt
zu machen, oder? (--)) Also ich habe jetzt einen kleinen
Kerl und der, und der ist wirklich noch nicht schulreif, er
ist jetzt ein Erstklässler. #00:24:13-6#

184 I: Mhm. #00:24:13-7#

185 G: Der war auch lange im Time-Out Programm bei uns.
(--) Und ähm (.) der ist auch noch nicht so ganz abgeklärt.
Er hat ((stottert)) sich/ also schwere, schwere abwesende
Phase gedanklich, oder? Und der ist schwierig zu
erreichen. Aber (.) das ist ja genau die Herausforderung
irgendwie/ (-) irgendwas zu finden, wo man ihm irgendwie

seine Aufmerksamkeit packen kann. Wo ihn interessiert und gleichzeitig natürlich auch klar die Grenze zeigen, oder? Aber ich find/ ich finde das eine Herausforderung. Und irgendwann klappt es. Also bis jetzt hat es immer geklappt noch auf irgendeine Art. (2s) #00:24:45-6#

186 I: Genau. Du hast ja gerade gesagt, dass äh eben dieses Arbeiten mit der Beziehungsebene eine Möglichkeit ist wie du mit eueren Schülern umgehst? #00:24:52-1#

187 G: Mhm. #00:24:52-1#

188 I: Zum Beispiel auch mit dem herausfordernden Verhalten? #00:24:55-2#

189 G: Mhm. #00:24:55-2#

190 I: Hast du noch (--) kannst du mir mal praktisch/ noch andere praktische Umsetzungen nennen in deinem Arbeitsalltag, wie du damit umgehst oder, ja, genau,/ #00:25:05-6#

191 G: Mhm. #00:25:05-6#

192 I: /mit diesem herausforderndem Verhalten? #00:25:08-5#

193 G: Genau. Ja, man sieht es ja auch an meinem

Klassenzimmer. Ich habe sehr viel visualisiert. Also ich habe all meine Klassenregeln mit viusali/ mit Kärtchen visualisiert (.) in Wort und Bild. Äh Ablauf, äh Tagesablauf auch mit Wort und Bild, damit auch die Kinder, die nicht lesen können, oder auch einfach die Aufmerksamkeit nicht aufbringen können, trotzdem sehen können (.) was wann ansteht. Geht den/ gibt den Kindern auch Halt, oder? Oder auch Abläufe, wenn man reinkommt an der Türe, dass man weiß, (.) dass man sich erinnern kann (.), was muss man machen. #00:25:39-7#

194 I: Mhm. #00:25:39-8#

195 G: Am Anfang vom Schultag oder nicht, dass man einfach reinspringt und: ((laut)) "Och, jetzt erle" und dann gerade spielen geht, sondern dass man wirklich auch weiß okay, ich muss jetzt zuerst mal die Schuhe ausziehen. ((laut)) Also wirklich so Visualisierung ist sicher ein GROSSER TEIL. Und äh ich, ich arbeite viel mit dem Gefühlsmonster, wo die Kinder dann auch (.) während dem Unterricht aufstehen dürfen, und sie haben alle eine eigene Farbe, und den Magnet auf einem Gefühlsmonster äh drauf tun können, zum Zeigen wie es ihnen geht, ohne Worte. Und man kann es dann, wenn man Zeit hat und die Möglichkeit hat, darüber sprechen. Aber man muss nicht.

(-) Dann haben sie alle ein persönliches Verhaltensziel (.) und dieses Ziel ist verbunden mit ein (.) Sticker Tafel. Also ein Kleberli-Tafel. #00:26:23-1#

196 I: Mhm. #00:26:23-1#

197 G: Und wenn sie das Ziel den ganzen (.) Schultag, Schulmorgen gut umgesetzt haben, bekommen sie ein, ein Kleberli, einen ((stottert)) Sticker, dürfen sie eines auswählen. Und wenn sie dann zehn haben, dürfen sie sich entscheiden für entweder einen Fruchtsaft (--) oder einen Zeitgutschein. Und das ist dann 15 Minuten, wo sie dann mal/ dann haben/ ((stottert)) bekomme/ bekommen sie ein Kärtchen und die 15 Minuten dürfen sie dann irgendwann mal einsetzen, wenn sie merken, ((stöhnt)) puuh, ich mag nicht mehr, kann man mir die 15 Minuten abgeben, und dann dürfen die am Platz etwas für sich machen. #00:26:53-3#

198 I: Mhm. #00:26:54-3#

199 G: (--) Und was sie sonst noch haben ist, ich habe immer so vier, fünf/ drei, vier, fünf ((klopft auf Tisch)) Klassenregeln, die im Moment für mich am Wichtigsten sind, je nach ((schmunzelnd)) Phasen im Jahr ist dann, dann ändert sich das. Und wenn sie DAS gut machen,

bekommen sie/ ((stottert)) bekommt jedes Kind eine Murmel. Die können sie dann für die Murmelbahn in ein Glas reinton und das sammeln sie als Klasse, nicht alleine. Das Ticket Tafel ist für jedes Kind alleine und die Murmelbahn ist wie so auch für den Klassenzusammenhalt. Und wenn sie dann zusammen hundert Murmeln gesammelt haben, ((schluckt)) dann dealen wir miteinander, was sie für eine ganze Lektion machen dürfen. Ist es eine Vorlesestunde, eine Zeigestunde, eine Spielstunde. Möchten sie ein Filmchen gucken. Also so Sachen, da können sie dann wie mitentscheiden. Anstatt Schule zu machen, macht man dann ein bisschen (-) etwas anderes. Das sind so wie Belohnungs/ zwei Belohnungssysteme, ein Reflektionssystem mit dem Gefühlsmonster. Und äh (.), ja, so f/ also feste Rituale haben wir auch. Also jetzt haben wir sicher den Adventsritual mit auch Adventskalender und Adventsgeschichte. Und sonst haben wir auch ein Ballspiel,/ #00:27:59-7#

200

I: Mhm. #00:27:59-7#

201

G: /wo Konzentration und auch Ruhe erfordert.
#00:28:00-7#

202 I: Ja. #00:28:01-4#

203 G: (-) Wo wir dann ((stottert)) also außerhalb von
((schmunzelnd)) der Adventszeit gerade machen, oder?
Ja, es gibt viele Möglichkeiten wo ich immer wieder
abwechsel. #00:28:09-2#

204 I: Mhm. #00:28:09-4#

205 G: Aber so die Gefühlsmonster und die zwei
Belohnungssysteme sind immer fix, und die
Visualisierungen. #00:28:14-8#

206 I: Ja. #00:28:14-8#

207 G: Genau. #00:28:15-4#

208 I: (2s) Ja, genau. Das ist ja eigentlich alles recht/ also so
((stottert)) du musst mir es sagen, falls ich es falsch
verstehe. #00:28:22-7#

209 G: Mhm. #00:28:22-7#

210 I: Ich verstehe das jetzt als präventive Maßnahmen? Diese
Systeme und mit den Gefühlsmonstern. #00:28:29-1#

211 G: ((zögerlich)) Ja. #00:28:29-2#

212 I: Wie ist das denn jetzt, wenn du intervenieren musst, wenn jetzt ein Kind (.) extrem verhaltensauffällig ist. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch ein Beispiel? // Äh/ #00:28:37-5#

213 G: Also wir haben ein Kind // wir haben ein Kind, was wir noch haben, habe ich jetzt völlig vergessen, wir haben noch ein Bonus-Maler-System. (.) Ähm das haben/ das ist/ das gibt es schon lange in diesem Heim. Und dass das/ #00:28:46-6#

214 I: Ja. #00:28:46-6#

215 G: /gilt so für die Wohngruppe als für die Schule. (2s) Und da können die Kinder Punkte sammeln und da kann man null Punkte bekommen. Das ist so, wenn der Tag so ein bisschen lala gelaufen ist, man kann einen Punkt sammeln. Das ist, wenn alles tiptop war und man kann aber auch Minuspunkte bekommen. Finde ich persönlich nicht so toll, aber (--)/ #00:29:04-6#

216 I: Mhm. #00:29:04-6#

217 G: /ich muss es ja auch mit übernehmen. Das heißt dann, wenn es dann wirklich schlecht gegangen ist, dann bekommt es ein Minus und wir tragen das in so ein Excel-

System ein, und das rechnet es dann aus. Und die Kin/
(stottert) die Kinder, die können dann ähm Punkte
sammeln. Und einmal im Monat gibt es dann einen
Monatssieger. Und ähm (--) mit diesen Punkten können
sie beim Chef dann irgendwann, wenn sie gen/ sie
können sparen für etwas. Sie können ein Lego bestellen
und dafür sparen. Sie können einen Kinogutschein oder
einen Fußball/ also sie können damit sparen, oder?
#00:29:34-0#

218 I: Mhm. #00:29:34-0#

219 G: Und sie können den Sieger werden und dann
bekommt man einen Pokal. (2s) Und das ist eigentlich so
ein bisschen Behaviorismus (--), oder? Und ähm (-) ja,
das machen wir als ganze Institution, oder? Aber ich
merke halt vor allem bei der Unterstufe, das ist halt auch
nicht so/ das ist so abstrakt. Deswegen/ #00:29:51-4#

220 I: Mhm. #00:29:51-4#

221 G: Und ich mag es einfach nicht, wenn man Punkte
abzieht. Und trotzdem muss ich mich daranhalten. Darum
habe ich noch meine eigenen Systeme dazu.
#00:29:57-7#

222

I: Ja. #00:29:58-2#

223

G: Wo es wirklich nur um Belohnung geht, dass mit das Gute belohnt wird. Und nicht etwas weggenommen wird, weil das finde ich einfach (.), ja, wenn man es verdient hat, hat man es verdient mit dem Verhalten wo man dort gezeigt hat. (.) Und wenn man dann sich WIRKLICH schlecht benimmt (.), also echt, dass es echt nicht geht, (-) dann ähm würde ich zuerst mal (-) ermahnen. (--). Und irgendwann werde ich ein bisschen lauter ermahnen. Und wenn es dann echt nicht geht, dann separiere ich es. Dann nehme ich es mit raus in den Gang und gucke mal, ob ich es dann schnell beruhigen kann. (-) Wann NICHT, aber es ist noch so, dass es mal im Gang sein kann, dann lasse ich das Kind mal für eine kurze Weile alleine im Gang und gucke immer wieder mal, ob es bereit ist mit mir darüber zu sprechen. Und wenn das nicht geht, haben wir Arbeitsdienst. Das ist ein Arbeits(agrog) (--). und der ähm (2s) kann ent/ kann das Kind holen. Also ich muss ihm anrufen, er kann das Kind holen. Könn/ Kann man auch als Time-Out brauchen, wenn man merkt irgendwie/ #00:30:55-8#

224

I: Mhm. #00:30:56-0#

225

G: /weil wenn es einen Streit gegeben hat und man merkt, jetzt ist nicht die Möglichkeit, um sich zu beruhigen. Das Kind braucht jetzt einfach echt einmal kurz Zeit, dann kann es mit dem Arbeits(agrog) mitgehen. Und (--) je nachdem, welches/ welche Kinder oder welches Kind er hat und auch, was für gerade/ Aufträge rum sind. (-) Also er kann in den Stall gehen, er kann in die Küche gehen, er kann auch unten in sein Büro gehen. Und man kann ihm auch Arbeit mitgeben, dann geht er in das Büro und macht mit dem Kindern die Arbeit. Also es gibt da viele Möglichkeiten. #00:31:28-5#

226

I: Mhm. #00:31:28-5#

227

G: Und er sucht dann halt über so/ meistens ((stottert)) sind's draußen unterwegs oder sie fegen die Blätter zusammen. Und dann versucht er über diese Aktivität da halt (.) ein Gespräch zu suchen mit dem Kind. (.) Irgendwann machen sie zuerst einmal (.) etwas. Und dann irgendwann versucht er das Gespräch zu suchen. Und dann, wenn es sich wieder beruhigt hat, dann bringt er es wieder zurück. #00:31:49-4#

228

I: Okay. #00:31:50-2#

229

G: Genau. Das ist so (--) ein, ein ((stottert)) ein sicher

etwas, weil wir haben ja keine Klassenassistenten, aber dafür haben wir Arbeitsdienst. Und wenn es jetzt ECHT mega ausartet, (--) und wir zum Beispiel das Kind halten müssen, das machen wir mega/ also wirklich ungern. Aber das muss man im Notfall, wenn es/ wenn es andere Kinder gefährdet oder sich selber gefährdet muss man es manchmal, um zu beruhigen. Dann gucken wir immer, dass wir immer möglichst, also zuerst schnell eine zweite Person dazu holen. Weil die Klassen nebeneinander sind, sind wir eben auf dem gleichen Stock sicher die, die einander helfen. #00:32:21-5#

230 I: Mhm. #00:32:21-9#

231 G: Und in der Pause sind wir immer vier Erwachsene für äh 29 Kinder. Also Aufsicht, da sind wir auch nie alleine. Und da können wir sicher auch Hilfe holen bei, (-) bei einem anderen. Aber sicher auch bei der Schulleiterin und (.) bei der Heimleitung. Das gibt es manchmal auch. #00:32:39-2#

232 I: Ja. (--) #00:32:40-5#

233 G: Genau. (--) #00:32:42-1#

234 I: Ja, wir haben es schon fast geschafft. Ich hätte noch

eine Abschlussfrage an dich. #00:32:46-9#

235 G: Mhm. #00:32:47-2#

236 I: Und zwar, jetzt hast du mir GANZ viel über deine Schule erzählt und auch über deine Schüler und Schülerinnen. Und (.) mich würde jetzt noch interessieren, warum du dich jetzt dafür entschieden hast an einer Sonderschule mit ähm diesen verhaltensauffälligen Schülern oder/ #00:33:01-7#

237 G: Mhm. #00:33:01-7#

238 I: /mit Schwierigkeiten im emotional-sozialen Entwicklungsbereich/ #00:33:05-8#

239 G: Ja. #00:33:05-9#

240 I: /warum du dich dafür entschieden hast hier zu arbeiten? #00:33:08-6#

241 G: Also ich wollte nie Lehrerin werden. (.) Ich fand, Lehrpersonen sind immer doof, weil ich selber meine Lehrpersonen doof fand. Und dann, als ich in die Schweiz kam, (--) mit dem Sporthintergrund, (-) hatte ich dann irgendwann so ((überlegend)) als Nebenjob so die Möglichkeit in (.) unserer Oberstufe von, ((stottert)) v/ von

diesem Heim (.) ähm die Turngruppe zu übernehmen, mit einem Heilpädagogen zusammen, weil ich die Sportexpertin war und er der Heilpädagoge, oder? (.) Und das war heftig und das war spannend. (--) Und dann ist noch jemand krank geworden und dann (.), die Ma/ Männer konnten nicht kochen und sie brauchen einen Kochunterricht, und dann durfte ich spontan Kochunterricht geben, weil ich ja auch noch gerne koche. (--) Und ähm (--) ja, mir hat, hat die Arbeit Spaß gemacht, weil es einfach, einfach nicht so Standard ist und jeder Tag wieder anders ist. Und es eine Herausforderung ist die/ irgendwie die Jugendliche auch zu erreichen und so. Und dann hat mich das irgendwie interessiert. (2s) Und dann habe ich gefragt was man machen muss, um das zu erreichen in der Schweiz. Und dann habe ich mich angemeldet für die Ausbildung, mit Deutschkurs und allem, und PH und überhaupt. Und dann während der (2s) PH habe ich dann aber auch gemerkt, (--) dass ich auch während der Praktika (.) in die Regelschule (.) STÄNDIG angezogen werde von diesen (.) EMSOZ-Kinder. Von diese (.) äh ESR-Kinder sozusagen, oder?

#00:34:35-6#

G: Und dass wir bei den Supervisionen, während der Praktikas, dass die andere Studenten (.) ja, ((laut)) eigentlich fast sich immer beschwert haben über diese schwierige Kinder. Und (--) ja, und die Kinder eigentlich die Verantwortung dafür gaben, dass sie so schwierig sind. (--) Dabei steckt ja ganz viel da hinten. Und das was dahintersteckt, finde ich sehr spannend. (--) Kann man aber nicht ändern. (--) Was ich dann aber spannend finde, ist diesen Kindern zu helfen. Und es gibt (--) viele Leute die sich/ die das nicht wollen oder sich das nicht getrauen. (--) Und ich finde, diese Kinder haben, haben Recht drauf, (--) dass sie geholfen werden. (--) Weil die haben schon mal einen schlechten Start im Leben, (-) und da können sie gar nichts dafür. (--) Und irgendwann sind sie erwachsen und werden sie verantwortlich für ihr eigenes Verhalten und für ihr eigenes Leben. Und wenn niemand, niemand sie hilft, dann sind sie nachher (--) hoffnungslos ((schmunzelnd)) überfordert im Leben. (--) Und von der Arbeit her, ((begeistert)) das ist einfach spannend. Jeder Tag ist anders und es braucht mega viel, und man muss SEHR gut reflektieren, weil man macht das/ man ist ja selber auch nur ein Mensch. Ich reagiere manchmal auch falsch. Oder im Nachhinein sage ich, hm, das hätte ich anders machen können. Und so bleibt man

wach und (wiff?) und, und, und (-- ja, (2s) es tut gut. Ich habe das Gefühl, dass ich dann ein bess/ ein besseren Mensch aus mir mache sozusagen, oder? (-- Und (.) es sind auch arme Kinder. Aber Mitleid hilft nichts. Aber es ist gut zu wissen, die können echt nichts dafür. #00:36:05-6#

244 I: Mhm. #00:36:05-7#

245 G: Genau. (-- Und es ist einfach eine spannende Arbeit. ((laut)) Und man hat mit (.) kleine/ mit kleine/ wir haben eine Kleinstklasse mit, mit sieben/ mit Maximum sieben, acht Kinder. Und man hat echt Möglichkeit in die Tiefe zu gehen. Und das ist das was in der Regel/ was mir an den Regelschulen mega fehlt. (-- Ich habe auch in einer Regelschule gearbeitet, (-- nicht lange ((lacht)). Aber was mir eben, was mich immer/ und das, das wäre für mich zu unbefriedigend. (-- Einfach mal mit 25 Kinder, und dann sind SICHER mal so zwei, drei solche Kinder dazwischen, oder? Und die gehen einfach unten. Und die haben keine Chance. Und dann hat man die Mädels, die Mädels die einfach mal still und ruhig sind. Und dann einfach halt untergehen, weil man sie nicht hört und sieht, weil sie halt meistens eben nicht (-- auffallen, oder? Und dann Jungs, die Sch/ die Schwierigkeiten haben, die fangen dann irgendwann auch an so ein bisschen auszuarten. Aber

man muss ja die Mehrheit von der Klasse dann halt führen. Die sind dann halt das Wichtigste. Und das kann ich nicht. #00:37:00-1#

246 I: Mhm. #00:37:00-3#

247 G: Ich finde das viel spannender auf die Einzelheiten einzugehen. (2s) So. ((laut lachend)) Das ist meine Erklärung. #00:37:08-6#

248 I: Ja, vielen Dank! #00:37:07-9#

249 G: Ist so breit befasst, ja ((lacht)). #00:37:10-6#

250 I: Nein, das ist super. (--) Ja. (.) Nein, (-) also (-) ich weiß/ hast du noch eine Frage? Ich, ich bin soweit am Ende des Interviews? Ähm (2s). #00:37:20-0#

251 G: Nein, eigentlich nicht. Ich bin, ich bin gespannt was rauskommt. #00:37:24-7#

252 I: ((schmunzelnd)) Ja, ich auch. Ja, vielen Dank für das Interview. // () meine ich das. #00:37:27-5#

253 G: Vor allem mal // weil wir haben dann (HFH) jetzt die Inklusionswoche hat er auch, oder? #00:37:30-8#

254 I: Mhm. #00:37:30-8#

255 G: Ich bin ja auch in Hamburg gewesen für die, äh für eine Woche. #00:37:34-4#

256 I: Ach okay. #00:37:35-5#

257 G: Also da hat man so eine Inklusionswoche.
#00:37:37-6#

258 I: Ja. #00:37:38-2#

259 G: Und da ging man auf Hamburg und dann hat man so
(.) Deutsche Schule (.) besucht/ #00:37:41-9#

260 I: Mhm. #00:37:42-7#

261 G: /die Inklusion machen so quasi. #00:37:44-0#

262 I: Ja? #00:37:45-2#

263 G: Um zu gucken wie ((stottert)) wie die das umsetzen.
Und da hat/ hatte ich natürlich einen klitzekleinen Einblick
in, in zwei verschiedene Schule, glaube ich, bin ich
gewesen. (.) Und ich bin natürlich schon gespannt, was
der Unterschied ist im System. Ich bin ja selber
Holländerin so, ich kenne das System in Holland ein
bisschen. Obwohl nicht das Lehrerin, Lehrerin bin ich erst
in der Schweiz geworden. So, ich kenne das System in

der Schweiz viel besser. Aber ich finde das schon auch spannend. #00:38:05-6#

264 I: Mhm. #00:38:05-6#

265 G: Vor allem auch, weil die Systeme eigentlich voneinander lernen KÖNNTEN, wenn wie ein bisschen genauer gucken würden. #00:38:10-8#

266 I: Das stimmt. #00:38:12-0#

267 G: Zum Teil. So. #00:38:13-2#

268 I: Genau. #00:38:14-0#

269 G: Ich wäre froh, wenn ich dann irgendwann die Ergebnisse // bekommen darf. #00:38:16-3#

270 I: Ja, bekommst // du. Vielen Dank auf jeden Fall/
#00:38:18-0#

271 G: Gut. #00:38:18-0#

272 I: /für das Interview. Dann stoppe ich hier mal.
#00:38:20-3#

1 **Interview S2**

I: Doch, doch. Ich habe ... ich habe nur mir noch Notizen gemacht, weißt du, #00:00:04-2#

2 B: Ah, okay. #00:00:04-5#

3 I: damit ich mich noch daran erinnern kann. (2s) Ja, Dankeschön, dass du an dem Interview (.) ähm, dass du mitmachst und daran teilnimmst. Vielen Dank.
#00:00:16-5#

4 B: Ja, gern geschehen. #00:00:17-0#

5 I: Es ist teilweise GAR NICHT SO einfach jemanden zu finden. Deswegen bin ich total froh, dass das so GUT GING und dass ihr euch gemeldet habt und dass ich jetzt bei dir sein darf. Ähm, (—) genau. Ich würde einfach verschiedene Fragen stellen. Du kannst ganz offen und frei sprechen und es kann sein, dass ich vielleicht zwischendurch mal sage „Ah! Stopp! Jetzt zu einer anderen Frage!“, ähm weil ich so ein bisschen auf die Zeit achten muss. #00:00:41-5#

6 B: Okay. #00:00:42-0#

7 I: Genau, dass du Bescheid weißt. Ähm, ich würde direkt mit der Frage einsteigen, WAS die LEITIDEE eurer Schule ist. Also so das GROßE Ganze, wo vielleicht auch auf der Homepage ersichtlich ist. #00:00:54-5#

8 B: Mhm. #00:00:55-1#

9 I: Also so das GROßE Konzept hinter eurer Schule, weil eure Schule ja (.) SCHON eine spezielle Schule ist.
#00:01:02-2#

10 B: Ja, auf (—). Ich denke das GROÙe Konzept ist sicher, dass äh (—) SCHÜLER im Zentrum sind. Und dort ist das Ziel, dass die (—) möglichst passend gefördert werden können - mit dem Fokus, dass sie eine Anschlusslösung haben. Entweder dass sie zurück in die Regelschule gehen oder dass sie nach dem neunten obligatorischen Schuljahr die Möglichkeit haben eine Lehre zu machen - EFS oder EBA oder allenfalls auch in eine Institution, dass es dort weitergeht (). #00:01:43-4#

11 I: Mhm. #00:01:44-0#

12 B: Also ich würde sagen, sehr individuell. Und dann ist es bei unseren Institutionen so, dass ja von der Indikation her, dass sie zu uns kommen dürfen, da darf es in der Volksschule nicht funktionieren und es darf Zuhause nicht funktionieren. #00:02:03-9#

13 I: Mhm. #00:02:04-4#

14 B: Also es hat immer eine schulische und eine soziale Integration. #00:02:08-3#

15 I: Mhm. #00:02:09-0#

16 B: Und (.) das, denke ich, ist unser großer Vorteil da, dass wir wirklich schulisch UND sozial sehr nah dran sind am Kind. #00:02:20-1#

17 I: Mhm. Ähm, du hast vorher gemeint, dass auch ein Ziel ist, die Schüler zu reintegrieren. #00:02:28-4#

18 B: Mhm. #00:02:29-5#

19 I: Also dass sie auch wieder zurück auf eine Regelschule beispielsweise kommen. Was hast du für ein Gefühl, was für eine ERFOLGSQUOTE habt ihr damit? #00:02:36-0#

20 B: Mhm. (3s) Ich glaube, dass die Schüler, wo es schaffen (2s), zurückzugehen in die Volksschule, dass die allermeisten (3s) dort Erfolg haben. Sofern also (.) Ja, sofern auch das von den Lehrpersonen und den Sozialpädagogen unterstützt wird. Es geht natürlich ZUM TEIL auch da bei uns Zerwürfnis, wo es einen Abbruch gibt und dann gibt es irgendwo einen Neuversuch. #00:03:13-3#

21 I: Mhm. #00:03:14-0#

22 B: Und das ist natürlich JEDER Neuanfang ist eine neue CHANCE. Und ich habe nun doch zwei/ drei Beispiele jetzt in der Zeit, wo ich da in der Schule bin, wo ich das Gefühl gehabt habe, das KANN NICHT funktionieren und das HAT funktioniert. #00:03:27-7#

23 I: Mhm. #00:03:28-5#

24 B: Also PROGNOSEN zu machen tu ich mich sehr, sehr schwer. Und (3s) also ich glaube, das hat damit zu tun, dass einfach auch (-) das Umfeld sehr entscheidend ist, #00:03:41-7#

25 I: Mhm. #00:03:43-2#

26 B: wie es ... wie die Jugendlichen dann funktionieren da drin. #00:03:47-7#

27 I: Was denkst du, was das Umfeld für einen Einfluss hat? #00:03:51-8#

28 B: Ja. Also bei uns, ist es ja so, dass wir natürlich dann auch das Ghetto sind. Das heißt, wir haben 24 Jugendliche, wo KLAR Probleme haben - soziale und schulische. Und häufig ist es natürlich so, dass sich die

Gleichgesinnten TREFFEN. Also die wo abhauen wollen, auf die Kurve gehen, die finden da von den 24, drei/ vier wo mitkommen, oder? #00:04:21-6#

29 I: Mhm. #00:04:22-3#

30 B: Und die wo keine Schule machen wollen und davonlaufen, die finden auch drei/ vier, wo mitmachen oder die wo nach hinten gehen zum rauchen, #00:04:32-5#

31 I: Mhm. #00:04:33-2#

32 B: die finden halt auch ihre Freunde und das ist sicher eine Schwierigkeit, ja. #00:04:37-7#

33 I: Mhm. #00:04:38-0#

34 B: Von unserem Setting, wie wir es hier haben, die sind aber (.) bei uns bis, in einer Volksschule wirklich nicht machbar gewesen, wegen was auch immer, das hat sicher auch etwas mit der Schule zu tun, das ist schon klar, aber (.) sie sind sehr ... Ich denke, es ist sehr berechtigt, dass sie da sind, ja. #00:04:58-9#

35 I: Mhm. Ähm (—) die Schüler, die da sind, hast du ja gerade GEMEINT, dass es einfach SCHWIERIGERE Schüler sind. Es hat in der Volksschule nicht GEKLAPPT, die kommen jetzt zu euch. Ähm (.) wie geht ihr in der Praxis damit um? Also mit (.) vielleicht auch sehr VERHALTENS AUFFÄLLIGEN Schülern? #00:05:18-2#

36 B: Also bei uns ist es so, dass wir sehr nach neuer Autorität funktionieren. (—) Und (4s) da ist also ganz klar der Fokus „Stärke statt Macht“ und „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist“, also deeskalierend. Zusammenarbeit ist ganz, ganz wichtig mit den Sozialpädagogen. Auch wir im

Lehrerteam. Wir haben (—) gleichberechtigte (—) äh (2s) gleichberechtigte Ansätze bei den Lehrpersonen, es ist nicht so, dass der Schulleiter mehr Gewicht hat oder der Heimleiter, sondern es ist sehr basisdemokratisch. Wir werten das Team auf, wir VERSUCHEN (—) das ganze System miteinzubeziehen, vor allem auch die Eltern, die die wichtigsten Ansprechpersonen bleiben für die Kids, das ist klar. Ohne SUPPORT von den ELTERN (2s) ist es fast nicht möglich, dass es bei uns funktioniert. Sondern die Eltern müssen am gleichen Strick ziehen oder die Bezugspersonen, wo die Kinder außerhalb vom Pflegeheim haben. (2s) Und äh (2s) Ja, also ich denke, das ist ganz klar der Ansatz, ja. Es ist (.) DAS CREDO. Es gibt KEINE Strafen bei uns. Also es ist nicht so, dass wir sagen „Wenn du bis morgen (-) zwanzig Sätze geschrieben hast, dann darfst du wieder in die Schule kommen, vorher nicht.“, sondern das Angebot Schule besteht immer. Zum Teil definieren wir, wo das möglich ist. Es ist so, dass das nicht immer im Schulhaus möglich ist. Weil halt einzelne Schüler sich zu fest rausbringen, aber das Angebot Schule besteht. Und sonst tut man im Idealfall mit den Jugendlichen zusammen ein Ersatzangebot (.) finden. Wir haben die Möglichkeit, dass (.) der Bauer mitarbeitet, also dass ein Jugendlicher theoretisch Montag, Dienstag beim Bauer wäre, wenn der Schulbesuch so nicht funktioniert hat. Der hat das jetzt aber auch (verweigert). Das heißt er ist dort auf dem Areal gewesen und hat sich zum Teil anderen dann wieder angeschlossen, ja #00:07:34-1#

37

I: Mhm. #00:07:34-2#

38

B: So. Aber das PRINZIP ist ja immer (.) DEESKALIEREND und Sachen dann bearbeiten, wenn es MÖGLICH IST und als Team auftreten. #00:07:44-5#

39

I: Mhm. (2s) Wenn es jetzt so ist, dass ein Schüler sich wirklich (—)GAR NICHT benimmt oder wirklich was Extremes passiert. - Du hast ja von dem Konzept der neuen Autorität erzählt. Also (.) wenn man jetzt nicht mehr PRÄVENTIV arbeitet, sondern wenn es jetzt (.) ESKALIERT. #00:08:01-0#

40

B: Mhm. #00:08:01-9#

41

I: Welche Handlungsoption habt ihr da? #00:08:03-8#

42

B: ((seufzt)) Das ist ... Wir haben eine Möglichkeit von einem TIME-IN. Das heißt, dass wir (-) mit dem Schüler, dem Sozialpädagogen. Wir haben das äh (-) Haus, wo wir mieten, ein ganz einfaches im Tessin und (Sononita). Dass wir (.) mit dem Jugendlichen halt, das wir die dahin abziehen. Und (.) zwei Wochen dort betreuen. Dann tun sich die Sozialpädagogen abwechseln. Ich bin dort auch schon gewesen - zweimal drei Tage. Und dann ist man dort in einer Eins-zu-Eins-Situation, weit weg von allem in der Natur draußen und probiert den Jugendlichen wieder zu härten und nachher, wenn er zurückkommt, (-) dass er äh (—) dann ein Spezialprogramm hat für den Einstieg. Und das ist jetzt äh im Herbst ist das mit einem Jugendlichen so gewesen. Das hat äh (.) sauber im Time-in sehr gut funktioniert. Das hat ihm sehr gutgetan. Ist dann etwa zwei Wochen da bei uns im Heim auch wieder gut gegangen, hat dann aber nicht funktioniert und ist jetzt auf der Notfallpsychiatrie. #00:09:16-6#

43

I: Mhm. #00:09:16-9#

44

B: Und ein anderer Jugendlicher (—). Äh, die Geschichte mit dem Schafstall, oder? (-) Der ist dann auch (.) gekippt und er musste auch in die Notfallpsychiatrie. #00:09:29-6#

45

I: Mhm. #00:09:29-6#

46 B: Also das ist dann, denke ich wie ... ich sage, wie das (—) das Notfallszenario, wenn gar nichts mehr geht. Und sonst ist das PRRINZIP wirklich die Jugendlichen, die SIND DA und die BLEIBEN DA. #00:09:43-4#

47 I: Mhm. #00:09:43-8#

48 B: Das ist eigentlich das Credo. Es ist nicht das Credo, dass wir sagen „Wenn du das nicht MACHST, dann wirst du woanders hingeschickt oder #00:09:53-5#

49 I: Mhm. #00:09:53-8#

50 B: dann kommst du in die GESCHLOSSENE. Sondern die sind DA und wir SCHAUEN, dass es da funktioniert. #00:09:58-5#

51 I: Ja. #00:09:59-1#

52 B: Alles andere ist eigentlich gar keine Option. Denn sehr häufig haben die Jugendlichen, bis sie bei uns sind schon eine rechte Geschichte mit Orten, wo es eben nicht funktioniert hat. (-) Und das braucht einen SEHR langen Atem und (-) im Idealfall funktioniert es, ja. Aber das ist natürlich nicht (.) nicht sicher, ja ((schmunzeln)). #00:10:25-1#

53 I: Ja. #00:10:25-4#

54 B: Ja. #00:10:25-9#

55 I: Ähm (4s). Ihr arbeitet ja (.) GANZ ENG mit den (.) Kinder und Jugendlichen zusammen. Du hast mir vorher erzählt, dass äh (.) wenn du mit der HALBKLASSE arbeitest, dass das vier Schüler sind? #00:10:41-8#

56 B: Mhm. #00:10:42-3#

57 I: Und in der Ganzklasse höchstens ACHT, wenn ich das richtig verstanden habe? Ähm, welche BEDEUTUNG hat für dich die Beziehungsarbeit - #00:10:51-7#

58 B: Mhm. #00:10:52-4#

59 I: mit den (.) Kindern und Jugendlichen? #00:10:54-3#

60 B: Ja. (—) Also meine Arbeit, besteht zu 99,9 % aus Beziehungsarbeit. Und alles andere (.) ist SEKUNDÄR. Also ich kann (.) NUR (.) unterrichten oder werken oder was auch immer mit äh jenen Schülern, wenn die Beziehung stimmt. Und das ist immer GEGENSEITIG, also das ist ein GEBEN und ein NEHMEN (.) - als Erwachsener wie auch als Kind. Und (.) also ich denke, ALLES was ich MACHE, ist (.) ... Ich mache BEZIEHUNGSANGEBOTE und die können aussehen, dass wir vielleicht etwas zusammen töpfern / Keramik oder alles, was draußen im Garten ist und dann haben die Jugendlichen immer die Möglichkeit, um sich auf das EINZULASSEN oder NICHT. Und wenn sie sich nicht auf das einlassen, dann gibt es irgendwann ein anderes Angebot, ja. #00:11:49-8#

61 I: Mhm. #00:11:50-4#

62 B: Aber das ist äh (.) also ((flüstern)). Also es ist schon 100 % Beziehung. ((schmunzeln)) #00:11:57-2#

63 I: Mhm. Warum denkst du, ist das so? (-) Also WARUM macht das gerade (-) hier so viel aus - für DICH? #00:12:05-9#

64 B: (—) Also die (-) Jugendlichen, wo wir da haben, die haben, denke ich, praktisch AUCH äh Thematik mit

Bindungen. Und sind praktisch ALLE (-) NEGATIV geprägt von Bindungsgeschichten. Und (-) darum also ist das im ZENTRUM. Ist ganz klar im Zentrum. Und also, wenn sie mich ... Also es ist ja die einzige CHANCE von einer INTERVENTION. Wenn ich eine Beziehung habe zu einem Jugendlichen, das heißt ich habe schon zwei/ drei gute Erlebnisse gehabt mit dem, dann habe ich eine Basis und ich kann eine Intervention dann MACHEN und der Jugendliche HÖRT mich wirklich. Und macht das dann vielleicht wenn (.) dann in Sinn kommt, ja, der Werklehrer. Kann man ja sagen „Mit dem haben wir es ja schon gut gehabt, oder?“. Und wenn das nicht da ist, dann (.) sind (.) die Jugendlichen nicht ansprechbar für uns Erwachsenen, glaube ich. Weil die einfach in einer anderen Welt sind. Und (.) grundsätzlich ((schmunzeln)), ja, nicht so funktionieren wie wir es als Erwachsene gerne hätten, wäre immer schön, ja. #00:13:27-2#

65 I: Mhm. #00:13:27-2#

66 B: Ja. ((schmunzeln)) Darum, also ich denke, das ist FUNDAMENT, denn ohne das Fundament ist es CHANCENLOS die Jugendlichen zu erreichen.
#00:13:35-0#

67 I: Mhm. #00:13:35-6#

68 B: (—) Und BIS das FUNDAMENT steht (.). Also wir haben jetzt einen Schüler (.), der ist in der sechsten Klasse zu uns gekommen. Ich habe jetzt mit der Mutter und der Großmutter das Gespräch gehabt im Sommer. Ich konnte den Schüler ganz viel LOBEN, weil er super schafft, wenn er draußen schafft. Und dann sagt mir die Mutter, sie hätte noch nie etwas Positives gehört von der SCHULE über IHR KIND. Und das ist aber schon, der ist schon zwei Jahre im Kindergarten und fünf Jahre

Volksschule, oder. Also der braucht MINDESTENS so lange, bis der überhaupt wieder in die Schule einsteigen kann. Also der braucht wieder FÜNF JAHRE, bevor er sich wieder mit irgendetwas Kognitivem befasst sehr wahrscheinlich. #00:14:22-0#

69 I: Mhm. #00:14:20-1#

70 B: Weil er DERMAßEN negative Erlebnisse gehabt hat - in der Volksschule (-) immer noch, ja. #00:14:28-0#

71 I: Mhm. #00:14:27-6#

72 B: Und von dem her, glaube ich, ja, gibt es gar keinen ANDEREN WEG. Oder vielleicht kann man ja das Beispiel machen, wenn Schüler zu uns kommen (-), dann ist das wie ein Computer, wo einfach übervoll ist, da hat nichts mehr drauf Platz, da muss man nicht meinen „Jetzt mache ich noch ein bisschen Mathe und die Reihen kann ich vielleicht auch noch lernen“, sondern da muss man einfach mal oben ablöschen. Und das kann ein HALBES Jahr dauern oder zwei oder drei Jahre, bis der Schüler überhaupt wieder bereit ist, irgendetwas anzunehmen oder KANN etwas draufladen - auf seinen Computer. #00:15:03-0#

73 I: Mhm. #00:15:03-4#

74 B: Und (-) Also ja, ich glaube, dass sind vielleicht so Vergleiche. Und dann ist natürlich jeder Schüler wieder EXTREM ANDERS. Und das ist bei jedem Schüler wieder Versuch und Irrtum. #00:15:18-4#

75 I: Ja. #00:15:19-3#

76 B: Also du tust probieren. Funktioniert das? Und wenn es nicht funktioniert, dann musst du halt wieder etwas

anderes probieren. Also es gibt nicht DIE METHODE, wo du sagst, #00:15:27-7#

77 I: Mhm. #00:15:28-1#

78 B: das mach ich und das FUNKTIONIERT BEI ALLEN((schmunzeln)). Das gibt es MIT SICHERHEIT nicht. Sondern es gibt immer wieder neue Beziehungsangebote. #00:15:35-8#

79 I: Mhm. #00:15:36-2#

80 B: So. #00:15:37-9#

81 I: (2s) Ja. ((schmunzeln)) Du hast jetzt viel von Beziehungsarbeit gesprochen. Was denkst du, BEWIRKT DEINE ARBEIT hier ähm bezüglich der INTEGRATION von den Kindern, die gerade (.) im Bereich Emotional-Soziale Entwicklung Schwierigkeiten haben? #00:15:57-9#

82 B: Mhm. (—) Also ich denke jetzt (-) in meinem BEREICH, wo ich unterrichte - im ganzen Handwerk - bewirkt es im Idealfall, dass die Jugendlichen Fähigkeiten an sich entdecken und Lust haben, das dann weiter zu machen. (-) Äh (-) ICH glaube, jetzt im Schulheim, so wie wir es sind, ist (-) sich DAHEIM fühlen können extrem wichtig. Und ich glaube, sich können DAHEIM fühlen hat extrem viel damit zu tun, wie kann ich mir es daheim GESTALTEN. Also ich kann machen sehr viele Sachen mit den Schülern, dass sie sich mehr DAHEIM fühlen, dass sie (—) sich da integrierter fühlen, wie im Schulgarten, wo sie sehen wie die Sache „WACHSET“ oder wir haben da die Skulpturen draußen selber so geschweißt, da staunen dann die Eltern und das gibt äh (3s) äh Integration das in das Ganze na. Ich denke, das ist ganz entscheidend, dass wir da die (Fische an die Wand gemacht), das die Schüler das selber gestalten und im Idealfall () und

können das sogar In den Beruf mitnehmen. #00:17:23-7#

83 I: Mhm. #00:17:24-2#

84 B: Und vom Sozialen ist einfach, dass wir am Anfang mit einer Gruppe schaffen und da muss man sich wiederfinden und dass man LERNT sich SELBER auch ZURÜCKZUNEHMEN. Also ich glaube, die Schüler, wo da sind, für mich ist der ganz GROßE Unterschied ist, die () und Selbststeuerung sehr häufig oder? Also ich sage ganz klar, um in einer Volksschule erfolgreich sein zu können, brauchst du vor allem eine gut ausgebildete Selbststeuerung. Du musst nämlich das machen, was dir gesagt wird. Und mit Intelligenz hat das Ganze sehr wenig zu tun. Und ob ich gut durch die Volksschule komme. Und unsere Schüler, die wir da haben, die haben extreme Ausschläge gegen oben, aber auch gegen unten.

85 I: Mhm. #00:18:13-4#

86 B: Also die können sehr herzlich (.) sein. Also es kann mir passieren, dass ein Schüler mich UMARMT oder dass es sehr PERSÖNLICH #00:18:19-1#

87 I: Mhm. #00:18:19-0#

88 B: WIRD, aber er kann natürlich abgrundtief verletzend sein, oder. Und Sachen austeilen, dass ja #00:18:27-8#

89 I: Mhm. #00:18:28-3#

90 B: also es ist nicht reif, dass ich das jetzt im Interview sage ((schmunzeln)). Ich weiß, ich habe mit einem Oberstufenschüler mal das Gespräch gehabt, dann habe ich dem gesagt, äh (.) dass ich fünfzehn Jahre lang Klassenlehrer gewesen bin auf der Sek a also Sek b also Sek Also #00:18:44-5#

91 I: Mhm. #00:18:44-5#

92 B: Also Oberstufen einfach. Und in denen fünfzehn Jahren hat mir nie ein Schüler „Arschloch“ gesagt. Und dann schaut der Schüler mich mit großen Augen an und sagt „Das glaube ich Ihnen nicht!“ (2s) Und das ist einfach ein ganz (.). Ja, die sind wirklich anders unterwegs die Kids #00:19:02-2#

93 I: Mhm. #00:19:02-0#

94 B: sehr viel HEFTIGER, auch auf beiden Seiten. #00:19:05-0#

95 I: Ja. #00:19:05-3#

96 B: Und wenn man DAS SEHR SPANNEND FINDET, was ich SEHR SPANNEND finde, dann ist das ein superspaßiger Job. #00:19:13-6#

97 I: Mhm. (-) Du hast ja gerade gesagt, dass du vorher FÜNFZEHN JAHRE LANG, wenn ich jetzt #00:19:19-1#

98 B: Mhm. #00:19:19-0#

99 I: richtig aufgepasst habe, an einer SEKUNDARSCHULE gearbeitet hast #00:19:22-0#

100 B: Ja. #00:19:22-3#

101 I: als KLASSENLEHRER. #00:19:23-6#

102 B: Genau. Ja. #00:19:23-9#

103 I: Ähm warum hast du dich dann dafür entschieden, an einer Schule (.) mit Kindern und Jugendlichen zu

arbeiten, die den FÖRDERBEDARF im Emotionalen und Sozialen haben? #00:19:35-1#

104

I: Äh (2s) Also ich habe in der Zeit, meine Intensivweiterbildung machen können, also die DREI MONATE. Und habe dort das Praktikum gemacht im <Name> in einem Kleinbetrieb und das ist mir bewusst gewesen, dass die Schule, wo ich das damals geschafft habe auf der Oberstufe, viel zu groß ist. Das sind über 300 Schüler gewesen und das Ganze ist mir so gesehen viel zu unpersönlich gewesen. Und jetzt bin ich in einer Schule (—) also das ist das eine gewesen und ich habe auch gewusst, nach dem Praktikum ich will NICHT MEHR irgendwelche Aufsätze korrigieren oder Französisch prüfen oder wieder (.) wieder bei Matheprüfungen Häkchen machen ((schmunzeln)), (), sondern ich habe mich ganz klar auf das Werken spezialisieren wollen und dann ist über eine Freundin hat mir gesagt, dass da die Werklehrerstelle frei wird und dann habe ich mich beworben und seither bin ich sehr glücklich da.
#00:20:35-2#

105

I: Ach, schön! #00:20:36-4#

106

B: Ja. ((schmunzeln)) Genau. Und ich glaube das ist der Hauptgrund gesehen, weg vom (.) KOGNITIVEN. Und ich bin immer natürlich immer B/C Lehrer gewesen, ich bin immer so immer eher so als Sozialarbeiter gesehen so Stoffvermittler. #00:20:51-5#

107

I: Mhm. #00:20:51-8#

108

B: Also Stoffvermittler ist (.) bei mir in der Arbeit sicherlich (nicht am Anfang) gestanden. #00:20:57-4#

109

I: Ja. Ähm, dann bist du quasi dann hier so (.) GESTARTET auch mit dem neuen Klientel, sage ich mal.

#00:21:07-3#

110 B: Mhm.

111 I: Jetzt auch in der Zeit, wo du hier bist, oder ja mit deinen Erfahrungen, was DENKST du denn über die Kinder und Jugendlichen? Also gerade im Schwerpunkt Emotional-Sozialer Entwicklung mit dem Förderbedarf? Was hast du da für ein BILD im Auge, wenn du auch den VERGLEICH zu VORHER hast? #00:21:25-1#

112 B: Also was ich denke, von der Entwicklung her, so wie die Kids bei uns sind jetzt (3s) ist, dass es früher von der Diagnose her, ist es sehr häufig das ADHS gewesen. So die klassischen Zappelphillips, wo aber Lust haben eigentlich AKTIV zu sein wo ich im WERKEN SEHR gern habe, - () Wo man Gas geben kann. mehr zu psychischen Schwierigkeiten, zu ja, also (.) ich habe schon das Gefühl gehabt ich wäre vielleicht besser Psychiatriepfleger wie Oberstufenlehrer oder mit HfH Ausbildung oder dann ins () (2s), wo also es für mich SICHER schwieriger ist einen Zugang zu finden. Das ist eh immer so (). Und dann denke ich, ist es grundsätzlich das Problem (.), so von der Zuweisung her, dass HÄUFIG zu lange gewartet wird. Also wenn man so ein Sondersetting macht, wie wir das haben, das bedeutet dann, dass bei uns ja trotz der, ich sage, SEHR höheren Personaldichte, wo wir haben, für den einzelnen Schüler, das es bei uns auch schon zum Teil nicht mehr funktioniert, ja. Und dann ist es so oder so, wenn ein Oberstufenschüler in der zweiten Oberstufe, erst zu uns kommt, dann ist der noch zwei Jahre bei uns und EXTREM schwierig da auf der Verhaltensebene noch IRGENDETWAS machen zu können, was dann wirklich fruchtet, ja. #00:23:09-3#

113 I: Mhm. #00:23:09-8#

114 B: Wenn (-) Schwierigkeiten in eine Richtung gehen, wo sie einfach sehr schwer integrierbar sind, ja. Und ICH denke, das wäre so wieder der Appell, dass man probiert Volksschule (—) Die Kids wirklich dann zu bringen, wenn es angebracht ist und nicht zu lange zu warten (#00:23:32-7#

115 I: Mhm. #00:23:33-4#

116 B: Weil dann die Volksschullehrer so viel Energie verlieren, oder, #00:23:38-4#

117 I: Mhm. #00:23:38-7#

118 B: mit Kindern wo eigentlich am falschen Ort sind. Und wenn das Kind so (-) schwierig unterwegs ist, dass es bei uns auch schon nicht mehr HÄNDELBAR ist, dann (.) hat man GANZ SICHER VIEL ZU LANGE gewartet, sage ich jetzt mal. #00:23:57-9#

119 I: Mhm. #00:23:58-1#

120 B: Und also das denke ich, ist so ein bisschen eine Schwierigkeit, wo aber immer schon gewesen ist, vielleicht hat das nicht speziell zugenommen.

121 I: Kannst du den Punkt BENENNEN? Wann hättest du das Gefühl, sollte ein Kind wirklich zu euch kommen und nicht mehr an der Regelschule sein? #00:24:15-1#

122 B: (3s) Ich denke, dass müsste viel früher GREIFEN. Also ich stelle jetzt mal eine Hypothese, dass jeder Kindergärtner oder Kindergärtnerin SAGEN KANN, wie die Schullaufbahn aussehen wird von dem Kind. Und Kinder, die wo gefördert sind, die müssten eine begleitende Person in Form von einer Beistandschaft oder von einer

Schulbegleitung oder was auch immer, da müsste halt etwas ausgegleist werden. Und dann im Idealfall, tut so eine Begleitperson DAS KIND oder die Familie wirklich begleiten, dass es funktioniert und wenn es DANN nicht funktioniert, dann wäre der Schritt in so eine Institution wie wir es sind. #00:24:56-9#

123 I: Mhm. #00:24:57-1#

124 B: Das wäre ein SEHR GUTES Szenario, ja. Aber das sind ja auch, also grundsätzlich sind die Wechsel immer sehr schwierig, oder? Also ich sage jetzt vom KINDERGARTEN in die ERSTE KLASSE, nachher in die OBERSTUFE und bei uns auch von unserer Begleitung, wenn sie bei uns fertig sind in die Lehre. Die ist MEHR als mangelhaft, finde ich. Auch wenn wir das probieren, #00:25:19-7#

125 I: Mhm. #00:25:20-1#

126 B: einigermaßen gut aufzugleisen. Aber die Übergänge sind häufig NICHT GELÖST und wenn, dann nur schlecht. #00:25:28-3#

127 I: Mhm. Also habe ich es richtig verstanden, du fändest es gut, wenn einfach schon SEHR früh, FRÜH genug angesetzt wird #00:25:35-2#

128 B: Ja. #00:25:35-9#

129 I: und man präventiv ... #00:25:37-3#

130 B: Mhm. Das wäre der Idealfall. #00:25:39-6#

131 I: Ja. Genau. #00:25:40-1#

132 B: Und eben ich denke, eigentlich ist es klar. Also ich denke, jede Gemeinde hat, ich sage mal, drei/ vier/ fünf

Familien, wo man weiß, dass sind die schwierigen Familien, ja. #00:25:50-9#

133 I: Ja. #00:25:51-2#

134 B: Und zum Teil ist es da auch jemand dabei, aber häufig auch nicht. Und da beißt man sich die Zähne aus und es geht total lange, bis etwas passiert. #00:26:00-5#

135 I: Mhm. #00:26:01-3#

136 B: Ein paar Lehrer produzieren das Burnout und so und das kostet dem Staat viel, viel mehr, wie wenn man sagen würde, dass man ein wenig dort investiert. #00:26:12-5#

137 I: Ja. (4s) GENAU. Dann hätte ich ... Wir sind schon FAST durch tatsächlich ((lachen)). Dann hätte ich jetzt noch die Abschlussfrage. Ähm Also wie du deine Arbeit reflektierst und AUCH ob du für dich eine Art Ausgleich finden kannst zu deiner Arbeit? #00:26:33-7#

138 B: Ja. (-) Also ich habe ein SEHR großes Privileg. Ist für mich das PRIVILEG ist bei mir, dass die Arbeit und das Private wirklich sehr ineinander übergehen. Es ist für mich auch der Spruch äh Work-Life-Balance, das ist überholt, das gibt es für mich NICHT, sondern für mich gibt es einfach eine LIFE-BALANCE und da hat die Arbeit drinnen Platz und meine Freizeit hat dort drin PLATZ und im Idealfall, mache ich in meiner Arbeit auch das Gleiche, was ich in meiner FREIZEIT MACHE. Und ich kann mich erholen, wenn ich bei den (Schafen) bin und ich über ihre Haare streichle oder mit ihnen schwatze oder ich kann mich im Garten erholen, wenn ich Bäume schneide. Ich bin auch zu 7 % als Gärtner angestellt #00:27:22-1#

139 I: Mhm. #00:27:22-7#

140

B: da im Heim jetzt auch. Und im Idealfall habe ich Jugendliche, die das mit mir MIT MACHEN, wo das Lernen SEHR ENTSPANNT ist, wo die ein bisschen schaffen und ich schaffe etwas, wir machen das Gleiche. Und für MICH ist ganz klar, ideal ist, wenn ich mich in der Arbeit auch erhole. Das geht für mich nicht: Arbeit ist EXHAUSTING und dann muss ich mich daheim erholen. Sondern das kann auch sein, dass ich mich in der Arbeit von Daheim erholen muss, das hat auch Platz ((schmunzeln)), oder? #00:27:54-6#

141

I: Mhm. #00:27:54-8#

142

B: Aber im Idealfall findet es an gleichen Ort statt. Und vom REFLEKTIEREN ,(.) ist für mich, ich glaube, das Mittagessen sehr entscheidend. Wir haben ja das Privileg, das heißt auch kulinarisch sehr gut. #00:28:09-7#

143

I: Mhm. #00:28:09-9#

144

B: Wir gehen miteinander Mittagessen. Und dann ist das, was gerade weit oben steht, dann erzählst du das. Dann ist es halt so wie ein Austausch während dem Essen, was auch mit der Arbeit zu tun hat, aber das geht für mich AUCH wieder mit hinein, dass es nicht so ist, das ist Arbeit, ich muss das noch (.) irgendwie therapeutisch reflektieren, dass ich es liegenlassen kann, dass ich wieder frei bin für meine Freizeit, sondern dass geht ineinander über #00:28:38-8#

145

I: Mhm. #00:28:38-7#

146

B: Ich DENKE (.), für mich ist das GANZ klar so. Vielleicht gibt es auch Leute, die das anders machen müssen. #00:28:46-2#

147

I: Mhm. #00:28:46-4#

148 B: Aber für mich geht das ineinander über. #00:28:48-7#

149 I: Ja. #00:28:49-1#

150 B: Ich möchte das nicht so. Da ist eine Kiste und da ist eine Kiste. Und das hat #00:28:53-6#

151 I: Mhm. #00:28:53-9#

152 B: am besten nichts miteinander zu tun, weil ich glaube, dass es funktioniert an einem Ort, wenn ich schaffe jetzt, wo es so auf die Beziehung ankommt, da kann es nur funktionieren, wenn ich authentisch sein kann. Und ich bin ja in meiner Arbeit nicht anders wie ich ihm Privaten bin, ja. #00:29:15-6#

153 I: Mhm. #00:29:16-1#

154 B: Ich kann da nichts aufsetzen, sondern das ist 1:1, das bin ich, Punkt. #00:29:22-0#

155 I: Ja. #00:29:22-7#

156 B: Und wenn das funktioniert, dann IST GUT und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir einen anderen Job suchen. #00:29:27-6#

157 I: Ja. Ja, hast du schön gesagt. Jetzt hätte ich ... Jetzt ist mir doch noch was eingefallen, in den Sinn gekommen (.). Ähm (.) weil du es vom Mittagessen erzählt hast, wo auch so als kleiner Austausch dient. Was habt ihr denn noch so für Austauschgefäße SONST? #00:29:44-2#

158 B: Ja. #00:29:45-0#

159 I: Wie ist das an eurer Schule? #00:29:46-5#

160 B: Wir haben (.) einmal in der Woche haben wir LEHRTEAMSITZUNG. Das ist größer, es geht so eineinhalb Stunden, immer am Montag. Das ist aber die Problematik für die Teilzeitleute. Also ich bin am Montag eigentlich nicht am Schaffen. Das heißt, ich bin nicht immer bei der Lehrteamsitzung. #00:30:04-4#

161 I: Mhm. #00:30:04-8#

162 B: Und dann haben wir aber das GROÙE PRIVILEG als äh (3s) als Schule in einem Heim, dass wir in jedem halben Jahr (2s) zwei Tage für das Lehrerteam haben. Das eine ist die pädagogische Tagung, wo wir solche Projekte aufgleisen, was wir im nächsten halben Jahr machen können und das andere ist (2s) Evaluationstagung, wo wir wirklich reflektieren, wie ist was gelaufen. Das heißt, wir haben (2s) durch das auch recht viel Zeit zum miteinander herausfinden, wie es laufen soll, oder. #00:30:45-4#

163 I: Mhm. #00:30:45-5#

164 B: Und durch das, dass wir relativ ein kleiner Ort sind - oder nicht nur relativ, sondern wir sind ACHT LEHRPERSONEN - ist das Ganze (—) extrem flexibel, oder. Und ich habe mit meiner Klasse PROBLEMLOS, wenn es draußen jetzt Nebel hat und am Bach ist es schön. Dann sage ich auch mal, komm wir gehen in den Bus und wir gehen in die Sonne und machen dort oben Schule oder was auch immer, ja. #00:31:10-6#

165 I: Mhm. #00:31:11-2#

166 B: Aber wir sind EXTREM FLEXIBEL und das finde ich SEHR (—) sehr ein großer Wert, ja. #00:31:18-4#

167 I: Mhm. #00:31:18-5#

168 B: Und in der anderen Schule, wo ich gewesen bin mit 300 Leuten, bist du dermaßen der Henkner, wenn sie ENGLISCH oder HAUSWIRTSCHAFT bei den anderen Lehrpersonen haben, das ist alles EXTREM VIEL. Das Statische und Administration hat einen extrem hohen Stellenwert. Und (.) das PRAKTISCHE wird total extrem eingeschränkt #00:31:42-4#

169 I: Mhm. #00:31:42-8#

170 B: und unflexibel. Und DAS ist DA eine riesen Qualität, ja. (—) Ja und dann die ganze Zeit miteinander und das Mittagessen und Austausch so. #00:31:52-9#

171 I: Mhm. #00:31:53-4#

172 B: Ich finde, das ist ein höherer Austausch, den wir haben - auch mit meiner Stellenpartnerin. Weil ich hab wirklich auch privat relativ viel ja. #00:32:01-0#

173 I: Mhm. #00:32:01-4#

174 B: Zum Schauen wie es den (Schafen) geht und ja #00:32:04-2#

175 I: Ja. Wie ist da (.) Ist der Austausch dann auch dabei mit den SOZIALPÄDAGOGEN vom Heim? #00:32:12-5#

176 B: Das wird äh (-) weniger gepflegt von offizieller Seite her. Aber das ist ja immer so, dass wenn (.) etwas läuft, dass ich auf Gruppengang vorbeigehe und dann hat jeder Jugendliche eine KP, also Kontaktperson, dann schauen wir uns das ZU DRITT mal an. #00:32:33-6#

177 I: Mhm. #00:32:34-4#

178 B: Oder ich gehe auch mal mit der Gruppe zum Mittagessen oder werde vielleicht von einem Jugendlichen eingeladen oder gehe dann auch noch Zvieri essen. Durch das, das äh (.) eigentlich die Freizeit für die Jugendlichen da auch in der Schule stattfindet, ist man da sehr viel näher, ja. #00:32:49-5#

179 I: Mhm. #00:32:49-5#

180 B: Oder wenn die Jugendlichen, also die haben da so einen Fußball äh Club, bei dem sie unter den Heimen Fußball spielen (). Also es geht, es geht um Beziehung, ja. #00:33:03-1#

181 I: Mhm. #00:33:03-4#

182 B: Und jetzt hätten man den <Name> an einem () wenn das funktioniert, ja. #00:33:10-2#

183 I: Mhm. #00:33:10-4#

184 B: Also das Prinzip ist so, wenn es funktioniert, ist da FAST alles möglich. Weil man eben (.) so eine Dichte hat, auch an Erwachsenen, aber SCHADE ist, dass es SEHR HÄUFIG trotzdem nicht funktioniert ((schmunzeln)). #00:33:24-4#

185 I: Mhm. #00:33:24-6#

186 B: Also dass sie all das Angebot schlecht wahrnehmen können. Und das ist der Punkt, wo äh, ja wo es unser Job ist, zu probieren dass sie all die Angebote möglichst wahrnehmen können. Dann haben sie extrem viel Freiheiten und Möglichkeiten auch. Also ich hatte auch schon einen Schüler, der quasi nur bei mir gewesen ist und bei mir hat das super funktioniert. Wir haben total

coole Werkprojekte machen können. #00:33:49-1#

187 I: Mhm. #00:33:49-7#

188 B: Und ist dann auch also (.) hat dann auch erfolgreich die Lehre abgeschlossen und ja. #00:33:55-5#

189 I: Schön. #00:33:56-4#

190 B: Das gibt es also auch ((lachen)). #00:33:57-8#

191 I: Ja. Ja, super! JA! Wir wären soweit durch mit dem Interview. Hast du noch irgendeine Frage oder irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest? #00:34:09-0#

192 B: (4s) Ja. (—) Weiß gar nicht, vielleicht vom äh (6s). Nein, also grundsätzlich ist das gut gelaufen. Ich danke dir. Und so vom, ich glaube schon, der pädagogische Leitsatz von all denen, wo die Ausbildung machen oder wo mit Jugendlichen zu tun haben, muss SCHON SEHR sich (4s) einfach der (3s) einerseits VERTRAUEN haben in die junge Menschen, dass das schon gut kommt, auch egal was passiert und dass man immer wieder ein NEUES ANGEBOT macht, ja. Und irgendwann funktioniert es vielleicht, ja. #00:34:54-2#

193 I: Mhm. #00:34:54-0#

194 B: Also dass es nicht „das entweder oder“ ist, oder, sondern es ist (.) es ist immer im Fluss und man probiert das Beste daraus zu machen, es ist immer Versuch und Irrtum. Und dann vielleicht ja das und vielleicht das andere (.) dass es (.) Ich glaube, wirklich ich glaube es ist wirklich entscheidend, wie wir Erwachsene das vorleben. Ich glaube nicht an Erziehung, sondern ich glaube daran, dass wenn wir es unter den Erwachsenen schaffen es so vorzuleben wie es sein sollte, nämlich ähm ein

respektvoller, freundlicher () Umgang miteinander, dass die Kids das irgendwann schnallen und dann auch so sein werden. #00:35:34-9#

195 I: Mhm. #00:35:34-8#

196 B: Aber (.) das ist NICHT IMMER ganz EINFACH, wenn wir sehen, was für Erwachsene weltweit unterwegs sind ((schmunzeln)). (3s) So. Ja, aber so ist das gut. #00:35:46-4#

197 I: Super. (2s) Ja, dann vielen Dank für das Interview. #00:35:50-6#

198 B: Sehr gerne. ((lachen)) #00:35:53-5#

1

Interview S3

I: Okay, scheint zu funktionieren. Genau. <Name>, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast ein Interview mit mir zu führen. Ich würde direkt mit der Frage einsteigen, was die LEITIDEE eurer Schule ist. Mit LEITIDEE meine ich, ob ihr gewissermaßen ein KONZEPT habt oder eine Idee wie die Schule funktioniert, was für die ganze Schule gilt, vielleicht wo auch auf der Homepage ersichtlich ist?

#00:00:24-3#

2

B: Wie ich es dir vorher GESAGT habe, ist es für mich schwierig dies zu beantworten. ICH wüsste jetzt gerade nicht. Ich finde, das ist jetzt eine Frage, wo der SCHULLEITER halt beantwortet. Wo ich dann vielleicht etwas alt aussehe, dass ich es nicht weiß, aber wo ich schon die Frage gelesen habe, habe ich gedacht: LEITIDEE? Was HABEN WIR als gesamte Schule? Das kommt mir jetzt nicht so zack in den Sinn (.), wo wir alle verfolgen sind, wo wir (.) wo wir in der Schule stehen.

#00:00:51-0#

3

I: Mhm (.). Okay. Ihr habt ja ein gewisses Klientel. Ihr habt Schüler die besonders VERHALTENSAUFFÄLLIG sind, also im Förderschwerpunkt äh Förderschwerpunkt Emotional-Soziale-Entwicklung sich bewegen. Habt ihr an eurer Schule oder DU vielleicht in deiner Klasse KONZEPTE wie ihr mit solchen Schülern umgeht?

#00:01:13-4#

4

B: Ich finde es noch schwierig. Ich sage mal, wir haben das KONZEPT, weil jeder Schüler ist wieder ganz anders. Und ich glaube, DAS ist gerade so SCHWIERIG für UNS oder jetzt auch für MICH im Alltag, dass es sehr viel Spontanität eigentlich erfordert, weil (.) immer wieder etwas völlig (.) ANDERES passiert. Ich meine, man kann nicht sagen, wir haben zum Beispiel Autisten an unsere

Schule oder wir haben jetzt (.) vor allem schwerwiegend Kinder mit ADHS, sondern es ist ja wirklich JEDES KIND KOMMT. Ich habe jetzt gerade diese Woche einen neuen Schüler. Ich weiß sozusagen nichts von dem Schüler, der kommt in mein Schulzimmer Ich weiß nicht, WIESO er kommt, WAS er hat. Und dann ist es einfach mal das Herantasten und ein Herausfinden, wie gehe ich mit dem Schüler um. Und nachher, wenn ich nicht weiterweiß, habe ich den Schulleiter, der hinter mir steht und sagt „Hey, versuchen wir mal vielleicht den Ansatz. Versuchen wir den Ansatz. Probieren wir es so.“, aber nicht ein Ansatz „Hey, wir versuchen es jetzt mit DEM!“
#00:02:15-5#

5 I: Mhm. #00:02:16-3#

6 B: - wo du es im Voraus WEIßT, sondern es ist einfach wirklich ein Kennenlernen, zu schauen was braucht er, wo braucht er Unterstützung und dann (.) individuell eigentlich schauen, wie können wir dem Schüler helfen.
#00:02:29-8#

7 I: Mhm. Hast du gewisse Ansätze mit denen du POSITIVE Erfahrungen gemacht hast, also wirklich bezogen auf (.) Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten? #00:02:37-9#

8 B: Ich denke, es ist einfach immer wichtig KLARE STRUKTUREN. Also das ist mir jetzt bei ALLEN aufgefallen, EGAL womit sie kommen, was SIE was SIE schlussendlich HABEN, wenn ich in ihren Akten nachschauen gehe. Für ALLE ist einfach wichtig KLARE STRUKTUREN. Und mit klaren Strukturen einfach GENAUE ABLÄUFE, immer das GLEICHE, wirklich RITUALE, wo sie GENAU wissen, was LÄUFT. Ich finde, SOBALD sie aus ihrer GEWOHNTEN Umgebung dann mal KOMMEN und für sie mal etwas NEUES ist, ist

gerade SEHR schwierig. #00:03:11-4#

9 I: Mhm. #00:03:11-5#

10 B: Also wenn sie nicht (-) Manchmal denke ich fast „Ui, ist das jetzt nicht irgendwie LANGWEILIG, wenn wir es IMMER SO SO SO machen?“, aber KAUM ändern wir etwas ab, merkt man (.) UI, es bringt für sie gerade alles durcheinander. Und ich glaube, für sie ist es EXTREM WICHTIG, dass sie sich orientieren und können an etwas (.) Dass sie WISSEN. Wo STEHE ich? Was muss ich machen? Das wirklich einfach GANZ KLARE REGELN STRUKTUREN, wo sie sich daran festhalten und sie genau WISSEN, was sie machen müssen. Ich glaube, das gibt ihnen auch SICHERHEIT. Weil VIELE (.) sind ja dann auch UNSICHER. #00:03:44-8#

11 I: Mhm. #00:03:45-4#

12 B: Also viel (-) kommen ja in solche Situationen weil sie unsicher sind und nicht wissen wie (.) für gewisse Situationen REAGIEREN, sich wie VERHALEN. Und ich glaube, wirklich so KLARE (—) VORGABEN, KLARE STRUKTUR hilft ihnen auch. #00:04:04-2#

13 I: Mhm. #00:04:04-7#

14 B: So etwas #00:04:06-0#

15 I: Genau. Also setzt du quasi ...? Oder deine Handlungsweisen sind eher PRÄVENTIV, indem du wirklich schon ... - Habe ich das richtig verstanden? - #00:04:13-4#

16 B: Genau. #00:04:13-8#

17 I: im Vornherein die (-) DINGE so gestaltest, dass es ...

#00:04:18-7#

18

B: GENAU. Also ich versuche natürlich MÖGLICHST (—) zu schauen: WIE kann ich es gestalten? Wie kann ich die Schüler auffangen am Morgen, dass es gar nicht zu einer Eskalation oder gar zu einem Zwischenfall KOMMT.

#00:04:31-4#

19

I: Mhm. #00:04:31-9#

20

B: Ich meine, ich WEIß ja dann so grundsätzlich so ungefähr wie die Schüler, oder WAS sie vielleicht aus der Bahn wirft. Also wobei, das weiß man eigentlich nie. ABER ich versuche sie einfach so mal aufzufangen. Nicht dass schon irgendeine Diskussion entsteht wie. „Der hat mich geschupst! Beim Hausschuhe anziehen“ Also bis ich WIRKLICH ... Also es klingt fast schon MILITÄRISCH zum Teil, #00:04:53-1#

21

I: Mhm. #00:04:52-7#

22

B: aber ich meine, sie kommen herein, sie wissen ganz genau, es ist angeschrieben, wo sie ihre Hausschuhe hinstellen müssen. Wenn sie nach der Stunde fertig sind, gehen sie nicht ALLE in den Raum hinein. Wir haben so einen Gruppenraum, wo sie sich umziehen können. Also Schuhe anlegen, Jacke anlegen. Sie gehen nicht ALLE in den Gruppenraum, weil ich weiß, dass würde völlig (2s) ((klopfen)) im Chaos enden. Also es ist wirklich, sie wissen, sie stehen da am Platz oder sie sitzen da am Platz, ich rufe sie einzeln auf, sie dürfen dann Schuhe anlegen, kommen wieder herein und für gewisse Schüler, ich habe jetzt gerade wieder einen neuen, ist es völlig so „Hähä, wieso dürfen wir jetzt nicht alle zusammen die Schuhe anziehen gehen?“ aber (.) einfach ich will einfach wie VERHINDERN, dass schonmal dort ein Streit

entstand. Weil (.) sie haben so viel (—)
NACHHOLBEDARF, ich meine, sie haben so viel
LERNRÜCKSTAND – aber auch im Sozialen. Und (-)
wenn ich dann noch an so etwas, ich glaube da kommt
jetzt dann gleich jemand (flüstern), wenn sie dann noch
ah, so ein etwas arbeiten müssen, ist es wie ...
#00:05:52-9#

23 I: Hallo, braucht ihr den Raum? #00:05:54-6#

24 B2: Darf ich mal kurz stören? #00:05:56-7#

25 I: Äh ... #00:05:56-6#

26 B2: Oder wie lange braucht ihr ... #00:05:58-2#

27 I: Wie lange ist kurz? #00:05:59-3#

28 B2: Äh (.) zwischen fünf und zehn Minuten. #00:06:02-4#

29 I: Muss das jetzt sein? Ist das ganz dringend? Wir führen
eben gerade ein Interview. #00:06:06-2#

30 B2: Ah, okay. #00:06:07-1#

31 I: Genau. Das wird noch so fünfzehn Minuten gehen.
#00:06:10-4#

32 B2: Ja, gut. Nein, dann machen wir das wann anders.
#00:06:11-4#

33 I: Alles klar! Sorry! Vielen Dank! #00:06:13-8#

34 B: Sorry, sie haben jetzt schon so lange hier rein
geschaut ((schmunzeln)). #00:06:16-3#

35 I: Kein Problem. ((lachen)) Ja. #00:06:19-3#

36 B: Was waren wir jetzt am besprechen? #00:06:20-7#

37 I: Oh nein! ((lachen)) #00:06:20-9#

38 B: Ah! #00:06:24-0#

39 I: Ja. #00:06:24-4#

40 B: Eben mit dem ... wie das ich nicht möchte, dass schon
(.) also dass ich schaue, dass nicht schon Streit
AUSBRICHT oder jemand völlig aus dem Konzept fällt.
Also dass ich sie wirklich (.) zum Teil, wie so ein bisschen
(—), also alles ihnen VORPLANE, dass sie gar nicht, klar,
man kann nicht alles planen. Sind sie in der Pause? Sind
sie alle miteinander? Kann es mal zu einem Streit
kommen. Könnte irgendetwas passieren. Aber ich weiß
auch, wenn sie sich für das Turnen umziehen, machen wir
das momentan GESTAFFELT, will ich einfach nicht eine
Klassenzusammensetzung habe, wo es SCHAFFT sich
zusammensetzen in der Garderobe an- also umzuziehen.
#00:06:59-3#

41 I: Mhm. #00:06:59-5#

42 B: Und vielleicht denken die einen „hm“ man müsste das
doch jedes Mal wieder probieren. Aber ich bin einfach
momentan an einem Punkt. Sie müssen mir erst
beweisen, dass sie es so können, bevor wir wieder das
andersherum probieren können. Weil eben, wir müssen
an so viele Sachen SCHAFFEN, dass ich einfach, wie ich
finde (.) ACH, möglichst ruhig mal alle sammle, dass wir
dann auch gemeinsam anfangen können. #00:07:23-9#

43 I: Mhm. (—) Ähm (.). Genau. Du hast jetzt viel von
PRÄVENTIVEN MAßNAHMEN gesprochen. Was ist denn,
wenn es jetzt wirklich mal eskaliert oder wenn deine

Schüler (.) HERAUSFORDERNES VERHALTEN zeigen?
Hast du dort (.) auch Handlungsweisen, die du einsetzt -
bestimmte? #00:07:44-0#

44

B: Ja. Sicher. Vor allem DAS ist jetzt etwas, wo wir als
Schule eigentlich ALLE haben. Wir haben das
KONTAKTHEFT. Da sind die Schulhausregeln drin. Sie
kennen die ziemlich genau. Und wenn man sich nicht an
die Schulhausregeln hält, dann (-) reagieren wir
Lehrpersonen eigentlich ziemlich einheitlich. Klar, ändert
sich das immer wieder etwas ab, aber grundsätzlich ist es
bei uns so, wenn man sich nicht an die Regeln hält, muss
man NACHSITZEN. Und dann (.) das Nachsitzen findet
entweder nach der Schule statt oder vor der Schule. Es
ist meistens zwanzig MINUTEN. Und dann muss, müssen
sie kommen und dann wirklich einfach etwas abschreiben.
Ich schaue, dass das etwas mit dem zu tun hat, was da
gerade passiert ist. Also wenn einer (-) jetzt immer zu spät
kommt, dass er dann WIRKLICH halt abschreibt „Ich
erscheine pünktlich zum Unterricht.“. Und das ist halt
etwas, das vorgegeben ist von der Schulleitung, was wir
eigentlich alle gleich handhaben müssen. #00:08:42-2#

45

I: Mhm. #00:08:42-8#

46

B: Wenn jetzt IRGENDETWAS im SCHULZIMMER ist (—),
habe ich auch schon jemand hinausgestellt. Einfach um
die Situation zu beruhigen. Und sonst ... Ja, wir sind oft (.)
Nein, wir sind zum Teil auch ZU ZWEIT und dann wenn
es GAR NICHT MEHR geht, ist es auch schon
vorgekommen, dass jemand halt mit der Klasse (.) - Also
wo ein Schüler nicht mehr beruhigt werden konnte. - dass
jemand die Klasse nimmt und sagt „Gut, wir gehen raus!“.
Und die andere Lehrperson ist dann mit dem Schüler im
Schulzimmer, wartet bis er sich wieder beruhigt hat und
im Notfall kann man immer den Schulleiter anklingeln, der

WIRKLICH hinter uns steht und es hat - jetzt nicht in meiner Klasse - sondern mit der Unterstufenklasse, kommt es VIEL vor, dass die Schulleitung die Schüler herausholt, weil sie sich nicht mehr beruhigen.
#00:09:27-6#

47 I: Mhm. #00:09:28-1#

48 B: Und dann kommt halt WIRKLICH der Schulleiter oder auch jemand von der Wohngruppe: Sozialarbeiter, Sozialpädagoge UND holt Schüler AUS der KLASSE heraus. #00:09:40-1#

49 I: Mhm. #00:09:42-0#

50 B: Jetzt hat ja WOHNGRUPPE. Sie können dann wie auf die Wohngruppe. #00:09:46-4#

51 I: Okay. #00:09:47-1#

52 B: Wir sind ja ein Sonderschulheim. #00:09:48-8#

53 I: Genau. #00:09:49-7#

54 B: Also Sie schlafen unter der Woche dort. Das heißt sie haben die Wohngruppe/ Sozialpädagogen, wo sich dann in der Zeit eigentlich immer um sie kümmern können.
#00:09:58-5#

55 I: Inwiefern seid ihr da VERNETZT - in der Zusammenarbeit? #00:10:02-3#

56 B: SEHR GUT eigentlich vernetzt. Also wir sind im regen Austausch. Also am Morgen wenn jetzt zum Beispiel, auf der Wohngruppe irgend ein Konflikt gewesen ist, bekomme ich einen Anruf und es heißt, der und der Schüler kann vielleicht ein bisschen gereizt sein- einfach

so zur VORWARNUNG. Wenn ich in der Schule etwas gehabt habe, warne ich sie AUCH vor. Wie gesagt, wenn etwas nicht stimmt, kann ich ihn mal auf die Gruppe schicken und sagen „Hey, so nicht! So verhalten wir uns in der Schule nicht! (—) Komm wieder, wenn du dich beruhigt hast!“. #00:10:31-8#

57 I: Mhm. #00:10:31-9#

58 B: DAS finde ich, bringt schon SEHR VIEL. Weil Ich finde, so die Frage „Was passiert, wenn jemand komplett (-) austickt?“, das habe ich NICHT VIEL. Das habe ich AM ANFANG, wenn jemand NEU KOMMT, noch nicht so weiß, wie es läuft, dann eskaliert es vielleicht mal, dann stelle ich ihn aber sofort raus um zu zeigen „Hey, so nicht im Schulzimmer!“ und nachher (.) die sollen nicht auf die Wohngruppe, sie wollen nicht aus dem Schulzimmer. #00:10:57-0#

59 I: Mhm. #00:10:57-9#

60 B: Also sie erschrecken in dem Moment. #00:10:59-0#

61 I: Genau. #00:10:59-7#

62 B: Und dann Geht es - (—) grundsätzlich nachher. #00:11:03-5#

63 I: Also quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, mit KONSEQUENZEN, #00:11:07-2#

64 B: Genau. #00:11:07-5#

65 I: die dann halt intern geregelt sind, inwiefern die sind. (2s) Genau. Welche Erfolgsquote habt ihr damit? Also (.) eure KINDER (.), die zu euch kommen, so wie ich richtig verstanden habe, sind haben viele Probleme IM

VERHALTEN. #00:11:20-9#

66 B: Mhm. #00:11:21-5#

67 I: Und äh mit diesen PRÄVENTIVEN MAßNAHMEN, hast du ja gerade aufgezählt, unterbindet ihr das. Wie siehst du ... Was für eine Erfolgsquote siehst du in Hinblick auf die Reinte- ... Reintegration und Resozila- ... Ach! Resoz- ... #00:11:37-0#

68 B: Resozialisation. #00:11:37-1#

69 I: Sorry. Danke ((lachen)). Wenn die Kinder nachher auch aus der Schule DRAUßEN sind oder eventuell wieder auf eine REGELSCHULE gehen? #00:11:44-7#

70 B: Ja (-), ich finde es immer SCHWIERIG. Ich meine, ICH sehe zum Teil gewisse Fortschritte, eben die einen Schüler ... den einen Schüler habe ich jetzt drei JAHRE gehabt dann. Und dann wenn ich an den ANFANG zurückdenke, wie er gekommen ist, was er können hat, als er kam dann nach den drei Jahren, sehe ICH wirklich RIESEN SPRÜNGE, ABER auch die Sprünge sind wie ZU KLEIN zum wirklich wieder können (-) zurück in die Regelschule oder wieder EINGEGLIEDERT werden. Das finde ich (.), EXTREM schwierig, in unseren heutigen Schulsystemen. Ich meine (.), sie sind ja bei uns, weil sie extrem KLARE, also viel Unterstützung brauchen, klare Strukturen brauchen und in einer Regelschule, meiner Meinung nach, ist das einfach NICHT UMSETZBAR. Ich meine, wenn du zwanzig andere Schüler hast und einer kommt, der WIRKLICH so viel Unterstützung braucht, ich finde, das ist auch nicht (.) für die Lehrperson tragbar. Darum (-) schlussendlich, ich weiß nicht, ich weiß KEINE Zahl, wie viele wieder IN die REGELSCHULE EINGEGLIEDERT werden. VIELE von mir natürlich, weil

ich eine Mittelstufenklasse habe, gehen nachher gerade bei uns auch in die SEK, also bleiben, das MACHT SINN, so Schulabschluss, Abschließung vor allem in der OBERSTUFE braucht es ja auch, wenn es auf die Berufswahl zu geht, NOCH MEHR Unterstützung. Wo ja viele einfach auch von daheim gar nicht die Unterstützung bekommen, darum sind sie auch bei uns - (—) zum Teil. Und DARUM (—) sehe ich einfach von mir gehen sie, also ich habe bis jetzt KEINEN SCHÜLER gehabt in der Zeit, wo, seit ich dort oben arbeite, ich arbeite seit vier/ fünf Jahren dort oben, und ich habe KEINEN gehabt der von MIR ... von MEINER Klasse wieder eingegliedert werden hätte können. #00:13:29-7#

71 I: Mhm. Also es ist SEHR SCHWIERIG? #00:13:32-5#

72 B: SEHR SCHWIERIG, ja. #00:13:34-2#

73 I: Mhm. Weißt du (.), was ... wie es ist, wenn sie von der Schule ABGEHEN, wie es dann mit Berufsausbildung aussieht, wie DA die Erfolgsquote ist? #00:13:42-4#

74 B: Ja. Ich weiß, natürlich grundsätzlich finden eigentlich VIELE eine Lehrstelle. #00:13:46-9#

75 I: Mhm. #00:13:47-4#

76 B: Halt vielleicht nicht (.) also im ersten Bildungsweg, sondern halt einfach dann auch irgendwo vielleicht in einer geschützten INSTITUTION. WIE ES DANN SCHLUSSENDLICH AUSSIEHT mit dem Abschluss der Lehre, weiß ich nicht, aber grundsätzlich schaffen es unsere - was ich so mitbekomme - unsere Seklehrer eigentlich mit den Schülern irgend eine Platzierung zu finden. Mit den MEISTEN. Wenn es nicht geht, bieten wir zum Teil an, dass sie bei uns in das 15 + - heißt das bei uns. Das ist so wie bei der WERKSTATT (.) wir haben eine

Werkstatt, eine Malerei, wo sie dort Schule haben und in der Werkstatt arbeiten können. #00:14:23-3#

77 I: Mhm. #00:14:23-8#

78 B: Aber WAS jetzt die genaue Zahl ist, wie viel Abgänge wir haben jährlich (.), bin ich überfragt. #00:14:30-7#

79 I: Mhm. Okay. (-) Was hast du denn für ein Gefühl? Man arbeitet jetzt mit diesen Kindern in der HOFFNUNG natürlich, dass sie nachher wieder reintegriert werden können in das BERUFSLEBEN beispielsweise. Was hast du für ein Gefühl bewirkt DEINE Arbeit bezüglich der Integration von Kindern mit dem FÖRDERBEDARF im EMOTIONALEN und SOZIALEN? #00:14:50-7#

80 B: Eben ich finde es schwierig. Ich finde, neben den Lerninhalten, wo ich vermittele, wo ich probiere zu vermitteln, ist es immer eine Herausforderung auch an den sozialen Kompetenzen zu SCHAFFEN und dort scheitert es ja auch oft. (—) Und eben ich glaube auch, also ICH sehe MEINE Aufgabe so, an dem zu SCHAFFEN was überhaupt MÖGLICH IST. Auch an den Lerninhalten schaffen. Und (-) ich finde, gewisse Schüler kommen einfach (-) zu mir, wenn es schon extrem SPÄT ist. Also die kommen zum Teil als FÜNFTKLÄSSLER und dann frage ich mich zum Teil: Was haben die so lange GEMACHT? Wo sind die überall GEWESEN, dass sie jetzt in der fünften oder sechsten Klasse #00:15:36-7#

81 I: Mhm. #00:15:37-2#

82 B: zu uns kommen? Und ich finde wir sind ... zum Teil ist es einfach relativ SPÄT (.) #00:15:41-5#

83 I: Mhm. #00:15:41-9#

84

B: zum noch irgendwie denen so HELFEN ZU KÖNNEN, dass es eben wirklich möglich IST (.) WIEDER zurück in die Regelklasse oder einfach in ... also, ja einen Job zu finden (-), weil sie einfach ZU SPÄT zu uns kommen.
#00:15:56-0#

85

I: Mhm. #00:15:56-8#

86

B: Und (.) da denke ich manchmal wirklich, wieso hat man nicht schon früher etwas machen können? Wieso sind sie (-) sind die so LANGE (-) für mich ist es, wie so ein durchschlagen durch die Schule? Wieso haben die sich so lange DURCHSCHLAGEN können? #00:16:08-4#

87

I: Mhm. #00:16:08-9#

88

B: Oder wieso sind die (-) wieso ist da nicht früher eingegriffen worden? #00:16:11-8#

89

I: Ja. #00:16:12-4#

90

B: Und darum finde ich zum Teil, ist es für MICH oder für UNS extrem SCHWIERIG irgendetwas zu MACHEN, ich meine, wir geben alle unser BESTES und ich habe auch GELERNT, ehrlich gesagt, mit KLEINEN Fortschritten zufrieden zu sein. Wo ich angefangen habe, hat mich das zum Teil extrem gestresst. Ich bin sehr oft zum Schulleiter und habe gesagt „He, ich schaffe das NICHT. Ich weiß nicht, wie ich den an den und den Punkte bringe.“ Und ich habe es selber erlernen müssen. KLEINE SCHRITTE sind für sie SUPER und ICH muss mit denen auch zufrieden sein. #00:16:42-1#

91

I: Ja. (3s) Genau. Warum hast du dich denn eigentlich dafür ENTSCHIEDEN, äh an so einer Schule zu arbeiten?
#00:16:51-9#

92 B: Ähm. ((lachen)) Also(.). In erster Linie (.) meine SCHWESTER hat schon dort gearbeitet an der Schule. #00:16:56-2#

93 I: Okay. #00:16:56-7#

94 B: Und durch das habe ich gewusst eine Stelle wird frei und sie mega geschwärmt hat von der Institution. Und es ist auch ein super Arbeitsplatz. Also ich kann nur Werbung machen. Es ist mega toll. Wir sind ein super Lehrerteam, mega viel UNTERSTÜTZUNG (.) plus (.) ich komme aus einer Lehrerfamilie. Also meine ganze Familie ist Lehrer, mein Vater hat auch schon im SONDERSCHULBEREICH gearbeitet. Es ist für mich (.) schon immer so das Interesse da gewesen. Ich habe schon früh in das hinein gesehen, durch meine Eltern und bin darum auch interessiert gewesen an dem. (—) Also EIGENTLICH irgendwie unspektakulär. #00:17:31-6#

95 I: Mhm. Ähm (-). Genau. Du bist ja eigentlich PRIMARLEHRERIN hast du erzählt, arbeitest jetzt an (.) der Schule. Ähm (-) das Klientel wird vermutlich anders sein als an normalen Regelschulen. Was hast du so (.) für ein GEFÜHL? Oder was denkst du über (-) diese Kinder - auch mit diesen Verhaltensauffälligkeiten? #00:17:54-3#

96 B: Also wie was denkst du über die? #00:17:56-7#

97 I: Vielleicht (2s) hast du das so ERWARTET als du an die Schule gekommen bist - was auf dich zukommt? #00:18:04-3#

98 B: Wie gesagt, für mich ist (.) ich habe schon SO VIEL GEHÖRT von der Schule durch meine Schwester. Weil das ist irgendwie auch so wie ein VERARBEITUNGSPROZESS von UNS, also was nicht ob es nur uns so geht, aber wenn mich etwas beschäftigt, ich

muss extrem über das REDEN. Also wenn in der Schule etwas passiert, muss ich das ein paar Mal erzählen und so VERARBEITE ich das Ganze. Und darum ist für mich nicht so viel uner- Also (.) Klar, jeden Tag passieren unerwartete Sachen. Aber viel habe ich wie einfach schon durch meine Schwester so viel GEHÖRT, dass DAS und DAS kann passieren (-), dass ich dann, so wie gefunden habe „Ah ja, jetzt ist das so und so, wenn ich (.) wie sie es mal erzählt hat.“. #00:18:44-0#

99 I: Mhm. #00:18:44-1#

100 B: Und KLAR ich (-) also ich komme jeden Tag, also ich meine ich habe seit einer Woche jetzt einen neuen SCHÜLER. So einen Schüler habe ich noch nie gehabt. Ganz (.) zeigt ein ganz ein anderes VERHALTEN wie jetzt (.) all die anderen Schüler, #00:18:59-3#

101 I: Mhm. #00:18:59-8#

102 B: die ich in den Jahren gehabt habe. Und dann habe ich gerade heute in der Pause haben wir darüber geredet, gerade momentan weiß ich ÜBERHAUPT NICHT, wie ich mit dem umgehen soll. #00:19:08-6#

103 I: Mhm. #00:19:08-1#

104 B: Und das ich jetzt (.) auf den Schulleiter zugehen muss und ich muss herausfinden wie soll ich das (-) also wie soll ich das angehen? Weil es EINFACH (.) eben es gibt nicht ein LEHRBUCH, so und so musst du dich, musst du dich mit dem Schüler (.) und so umgehen. Und ich finde, DAS ist einfach mega schwierig. Aber ich glaube, das passiert heute (—) auch in der Regelschule (-) zum Teil. Ich meine, meine andere Schwester arbeitet in einer Regelschule und was sie erzählt (.), #00:19:36-5#

105 I: Mhm. #00:19:37-3#

106 B: was SIE für EINE KLASSE hat - finde ich eine extrem große Herausforderung, dass man heutzutage SO GROÙE KLASSEN hat mit (.) ja ALLEM. Also mit (.) mit der Integration es kommen alle mal in die gleiche Klasse. Finde ich, also eine MEGA SCHWIERIGE AUFGABE. #00:19:54-7#

107 I: Ja. #00:19:55-3#

108 B: Und darum bin ich mega froh, dass ich an unserer SCHULE arbeite. Also ich meine, wir haben maximal zehn Schüler pro Klasse. Und ich wüsste NICHT, ich bin momentan mit acht Schülern also ZIEMLICH GUT BEDIENT, denke ich momentan so "Uh, hoffentlich kommt gerade nicht nochmal JEMAND!" #00:20:10-0#

109 I: Mhm. #00:20:10-4#

110 B: Weil ich (.) möchte den Schülern GERECHT WERDEN. Und ich finde das ist sehr schwierig. #00:20:14-2#

111 I: Mhm. #00:20:14-8#

112 B: Also ICH habe mich MOMENTAN, wenn ich jetzt in der Regelschule ARBEITEN WÜRDE, WEIÙ ich GAR NICHT, WIRD man allen Schülern gerecht, weil man so viel (2s) in einem KLASSENZIMMER HAT. #00:20:25-3#

113 I: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich GENERELL #00:20:27-6#

114 B: Ja. #00:20:28-3#

115 I: gerade die Frage natürlich auch im Hinblick auf die Integration. (-) Ähm (—), was DENKST DU inwiefern

unterscheiden sich deine Schüler noch von denen in der Regelschule? Du hast jetzt GEMEINT, mittlerweile VERSCHWIMMT das ein bisschen, aber (-) so, was ist der Kontrast? Warum sind sie bei euch auf der Schule?
#00:20:47-3#

116 B: Eben wie ich sage, ich glaube, es VERSCHWIMMT ein bisschen, ABER wir haben natürlich bei uns einfach die (.) wie die GANZEN HÄRTEFÄLLE. Also jetzt ist es in der Regelschule wirklich nicht mehr gegangen, dann kommt man zu uns. Also wirklich einfach die EXTREMEN FÄLLE.
#00:21:04-0#

117 I: Kannst du das ein bisschen ERLÄUTERN, was meinst du mit EXTREM? #00:21:06-8#

118 B: Also wirklich STARKES ADHS mit (.) man kann sich gar nicht konzentrieren oder halt psychische Probleme, wo sich dann halt AUCH extrem auf die Schule AUSWIRKEN, wenn es einem psychisch SO SCHLECHT geht. Ich meine, wir haben zum Glück Therapien, wo wir anbieten in der Schule, wo ganz viele Schüler aus der Klasse darauf angewiesen sind oder dann eben Schüler, wo halt EXTREME RESPEKTPROBLEME haben. Also, dann halt wirklich (.) eben ich glaube, das trifft man auch in der Regelschule an, aber wirklich FRECH und (-) nicht wissen WO die GRENZEN sind, auf andere Schüler LOSGEHEN (.) oder halt wirklich einfach extrem SCHWACH sind, wo in die sechste Klasse kommen und nicht wissen, wie sie nun ihren Nachnamen schreiben müssen. #00:21:55-3#

119 I: Mhm. #00:21:55-6#

120 B: Also wirklich einfach VON ALLEM so wie das EXTREM: SCHWACHE, ganz extrem SCHWACHE, wenn sie verhaltensauffällig sind, wirklich SEHR

VERHALTENSAUFFÄLLIG, wenn sie psychisch angeschlagen sind, halt wirklich DAS. So, dass sie eine Therapie brauchen. Also ich sage wie ... - ich sage es jetzt überspitzt gesagt - von allem das EXTREME (.), also wie EXTREME FÄLLE. #00:22:21-4#

121 I: Ja. #00:22:22-0#

122 B: Wo wir bei uns oben schlussendlich DANN LANDET.
#00:22:24-1#

123 I: Mhm (.). Verstehe. #00:22:25-1#

124 B: ODER werden sie GEMOBBT, wir haben auch solche, die vielleicht gemobbt werden und dann SO derartig, dass sie dann Schulverweigerer (-) SIND und nicht mehr in die Schule GEHEN. #00:22:35-3#

125 I: Mhm. #00:22:36-0#

126 B: Weil sie das halt dann so verbinden „Nein, ich gehe nicht mehr in die Schule, dort werde ich gemobbt!“
#00:22:39-6#

127 I: Mhm. (-) Welche Therapien bietet ihr denn an, an eurer Schule? #00:22:44-3#

128 B: Also wir haben LOGOPÄDIE, wir haben LERNTHERAPIE und wir haben PSYCHOTHERAPIE und wir haben lange jetzt auch Ergotherapie gehabt äh Grafomotorik, aber da ist momentan jetzt gerade die Lehrerin pensioniert worden und jetzt suchen wir wieder etwas neues. #00:23:04-9#

129 I: Mhm. #00:23:04-6#

130 B: Aber Grafomotorik würden wir natürlich sonst AUCH

anbieten. #00:23:07-6#

131 I: Und diese Therapien sind in der ZUSAMMENARBEIT mit der Schule. Habe ich das richtig verstanden?
#00:23:12-2#

132 B: GENAU. Genau. Wir sind auch ... #00:23:13-4#

133 I: Mhm. #00:23:13-8#

134 B: Das ist auch ein reger Austauschkontakt. Wir melden die Schülern, AN, wenn wir das Gefühl haben, sie brauchen jetzt irgendeine Therapie und DANN können wir auch sehr eng zusammen arbeiten. #00:23:23-1#

135 I: Mhm. #00:23:22-9#

136 B: Also wir können sagen, da und da ist das Problem, ja und dann ... Also das ist auch eine mega enge Zusammenarbeit - auch mit der Psychotherapie zusammen. #00:23:30-3#

137 I: Mhm. (2s) Schön. Ähm. Das ist ja toll (.), dass ihr die Möglichkeit habt. #00:23:36-6#

138 B: Ja. Also das ist mega (.) mega WICHTIG auch.
#00:23:39-2#

139 I: Ja. #00:23:39-5#

140 B: Also wirklich. #00:23:40-2#

141 I: Genau. Okay. (—) Bei der nächsten Frage würde ich gerne wissen, was (—) die BEZIEHUNGSARBEIT für eine Bedeutung für dich hat, wirklich im Hinblick auf dein KLIENDEL als Schüler? Ist es wichtig, ist es nicht so wichtig? Kannst du mir dazu was erzählen?

142

B: Also ich finde es SEHR WICHTIG. Ich meine ohne Beziehung, glaube ich, würde ich/ hätte ich überhaupt KEINEN ERFOLG (—) bei diesen Schülern. Oder für mich ist das wie so allgemein. Ich sehe da jetzt nicht so einen großen Erfolg dahinter, wenn ich jetzt gar keine Beziehung zu den Schülern hätte. Ich finde es aber auch wichtig eben, dass das über die REGELN und Strukturen geht. Also für mich ist nicht am Anfang jetzt von den neuen Schülern jetzt möchte ich erstmal eine Beziehung aufbauen und NACHHER können wir dann Regeln einführen. Für mich ist wichtig, dass ich (.) WIRKLICH von Anfang an sie in das Schulzimmer hereinhole, ihnen zeige, wie das läuft, aber das natürlich über BEZIEHUNG. Das finde ich, ist das A und O. Ich meine, sie müssen irgendwo durch auch das Vertrauen gegenüber mir haben, damit wir miteinander arbeiten können. Sonst, wenn der Schüler komplett ZU MACHT, muss ich es zuerst daran schaffen, dass der Schüler irgendwie mich an ihn RAN LÄSST, dass wir irgendetwas SCHAFFEN können. Solang er sich nicht auf die Beziehung einlässt (-), #00:24:57-9#

143

I: Mhm. #00:24:58-5#

144

B: können wir nicht miteinander schaffen. #00:25:00-6#

145

I: Wie SCHAFFST du das oder welche Handlungsweisen hast du, um diese Beziehung aufzubauen? #00:25:05-3#

146

B: ALSO (.) ICH, würde sagen, dass ich sicher einmal einen guten Draht, habe ich so das Gefühl, zu den Schülern. Dann tun wir halt VIEL dann (.) mal (.) SPIELERISCH machen, dass wir halt auch mit der Klasse ... Ich finde, das ist auch gerade noch so eine schwierige Sache weil ja alle so ihren individuellen Wochenplan

haben und ja völlig einen anderen Lernstand, auch nicht gleich alt sind, ist es einmal auch schwierig, so etwas das **KLASSENGEFÜHL** zu bekommen, weil sie ja (.) völlig andere Sachen schaffen. Und darum ist es mir umso **WICHTIGER**, Stunden im Stundenplan zu haben, wo wir wirklich als **KLASSE** etwas machen, das ist sicher im **TURNEN** oder im **ZEICHNEN**, aber dass wir auch zusammen mal ein **SPIEL**, wir hocken zusammen, spielen wir, gerade mit exekutiven Funktionen (-) **SPIELE MACHEN**, wo wir all die exekutiven Funktionen trainieren können und dann hocken wir miteinander **ZUSAMMEN**, lachen miteinander, spielen miteinander und ich glaube, **SO** kann man die meisten Kinder, sage ich jetzt mal, **HOLEN**. #00:26:11-2#

147 I: Mhm. #00:26:11-8#

148 B: Auch wenn sie sich am Anfang vielleicht noch etwas quer stellen, mit der Zeit, wenn alle das lässig finden und mitmachen, wollen sie dann mit der Zeit auch dabei sein und da mitmachen. #00:26:20-4#

149 I: Mhm. (—) Gut. Ja, wir sind schon **FAST** am Ende. Ich habe nur noch **EINE** Frage ((schmunzeln)). Und zwar, wie du deine Arbeit **REFLEKTIERST** und wie du gleichzeitig aber auch einen **AUSGLEICH** dazu findest zu der Arbeit? #00:26:36-7#

150 B: Mir (.) Mir bringt wirklich, so etwas (-), ich habe das **GLÜCK**, ich arbeite sehr nahe mit meiner Stellenpartnerin zusammen. Also wir haben zusammen die Stelle **ÜBERNOMMEN**, wir sind beide **NEU GEKOMMEN**. Sie hat dann eben gerade ihre Ausbildung in Luzern angefangen - als Heilpädagogin. #00:26:53-5#

151 I: Mhm. #00:26:53-8#

152

B: Ich profitiere ... Ich kann extrem von ihr profitieren, weil sie das Studium macht. Weil wir viel gerade WIRKLICH AUSPROBIEREN im Unterricht und dann wie zusammen miteinander anschauen und dann wirklich eigentlich täglich sagen „Hey, hat das funktioniert? Müssen wir das anders machen?“ Und VIEL passiert eigentlich GEMEINSAM. (-) Ich mach selten etwas, (.) wo ich jetzt einfach auf EIGENE Faust denke „Oh, nein!“. Sondern dann überlege ich es mir, wir reden zusammen und darum (-) läuft das, glaube ich, auch so gut, #00:27:26-5#

153

I: Mhm. #00:27:27-0#

154

B: dass wir das wie ZUSAMMEN (.) wir können viel voneinander PROFITIEREN. Auch von dem (.) auch mit dem (.) nach dem UNTERRICHT: Was müssen wir ändern? Was ist (.) Was ist gut gelaufen? #00:27:36-3#

155

I: Mhm. #00:27:36-7#

156

B: Und dann MERKT man manchmal auch „Ah, sie sieht es ANDERS als ich.“ und dann merkt man „Ah, okay, vielleicht ist das gar nicht so SCHLECHT GEWESEN.“ Sie sieht da noch einen positiven Aspekt an dem Ganzen. #00:27:47-4#

157

I: Mhm. #00:27:47-7#

158

B: Und ich glaube, das tut auch noch gut. (—) Der stetige rege Austausch mit gerade eigentlich TÄGLICH. #00:27:54-8#

159

I: Ja. Deshalb findest du das quasi auch als (-) eine Art HILFE und eine Art AUSGLEICH, indem ihr euch AUSTAUSCHT und - Habe ich das richtig verstanden? - #00:28:03-9#

160 B: Ja. #00:28:04-2#

161 I: euch mal gegenseitig BERUHIGEN könnt. #00:28:05-2#

162 B: Ja. (-) Und einfach auch DARÜBER REDEN. Eben ich bin jemand, ich kann nicht, wenn ich etwas erlebt habe, das einfach so für MICH, das würde mich irgendwie AUFFRESSEN - den ganzen Tag. Dann können wir gerade darüber reden „Hey, ist das jetzt (.) Habe ICH überreagiert? Habe ICH es wirklich so schlimm gesehen?“. Weil ich finde das passiert DOCH noch oft. Also ich meine die TAGE sind herausfordernd. Es kann irgendetwas passieren. Und dass man eigentlich WIRKLICH (-) das HILFT wirklich EXTREM schon gerade darüber zu reden oder das schonmal die SICHT von jemand anderem zu sehen. Zu sagen „Hey, das ist nicht so tragisch! (-) Mach dir keinen Kopf! Nur schon das irgendwie zu hören!“, #00:28:41-7#

163 I: Mhm. #00:28:42-3#

164 B: weil ich bin so manchmal auch, dann so etwas ein Kopfmensch und würde mir vielleicht zu viel Gedanken machen, wo sie sagt „HEY, das ist nicht so tragisch!“ Und das hilft EXTREM. #00:28:49-4#

165 I: Mhm. (2s) Hast du noch eine Möglichkeit, wie du (-) EINEN AUSGLEICH für dich schaffst, wenn du GERADE gemeint hast, du bist so ein KOPFMENSCH und vielleicht BELASTET dich das dann auch manchmal, was je nach dem in der SCHULE vorgekommen ist, hast du da so (.) was Spezielles FÜR DICH? #00:29:05-6#

166 B: Also eben (.) FÜR MICH ist einfach DARÜBER REDEN. DARÜBER REDEN. Wenn ich nicht mit ihr darüber reden kann, rede ich mit meiner Schwester, wo aber (.) JETZT zwar nicht mehr dort arbeitet, aber genau weiß, so ein

bisschen von was ich rede und so (.) Ja, ich muss wirklich über ... Ich muss über Sachen reden. #00:29:20-9#

167 I: Mhm. #00:29:21-4#

168 B: Ich kann es nicht in mich hineinfressen. Also ich könnte es jetzt nicht, wenn in der Schule etwas PASSIERT und es mich belastet. Und ich könnte dann nicht heim und Sport treiben und zu Abend essen und NICHT „Das verdränge ich!“. Ich muss DARÜBER REDEN und dann kann ich damit abschließen. #00:29:33-9#

169 I: Mhm. #00:29:35-7#

170 B: Aber ich muss es wie ... EINFACH EINMAL ... #00:29:36-7#

171 I: einmal rauslassen. #00:29:38-6#

172 B: einmal rauslassen. Vielleicht ist es auch ANSTRENGEND für das Umfeld, merke ich, gerade wenn ich das so erzähle ((lachen)), aber es hat sich noch niemand beklagt. Nein, aber ICH muss wirklich einfach einmal darüber geredet haben und dann (-) eine andere Meinung höre. IST es wirklich so schlimm? Ist es nicht so schlimm? Und das hilft mir. #00:29:55-1#

173 I: Mhm. #00:29:55-8#

174 B: Aber ich muss SICHER darüber geredet haben. Ich kann NICHT (-) einfach das für MICH ausmachen. Das kann ich nicht. #00:30:01-9#

175 I: Okay. (-) Ja, jeder hat da so (.) #00:30:05-4#

176 B: Ja. #00:30:05-7#

177

I: natürlich sein EIGENES Ding. Ich bin auch so ein Redetyp ((lachen)). Ich mache das auch. Okay. Also mit den FRAGEN wäre ich DURCH. Hast DU noch etwas, wo du vielleicht noch ERGÄNZEN möchtest oder wo du noch SAGEN möchtest. Noch läuft die Zeit (.) oder ...
#00:30:19-7#

178

B: Nein, also für mich ist es gut. Wenn du noch etwas wissen willst? (-) Ich hoffe, ich habe dir weitergeholfen.
#00:30:24-6#

179

I: Ja, HAST du. Nein, von meiner Seite wäre es das auch. Vielen Dank - #00:30:30-1#

180

B: Gern geschehen. #00:30:30-7#

181

I: für das INTERVIEW. Dann mache ich das mal aus.
#00:30:34-5#